

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° 4 JULY 2025

**Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana**

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° 4 JULY 2025

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 2 N° 4 JULY 2025

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

**Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana**

**TOME 2 : SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ
CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 2 n°4 July 2025

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le
Lingua Institut**

EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 2 : Sciences Sociales &
Sciences Humaines

MAISON D'ÉDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue
Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : April 2025

Acceptation et retour d'expertise : May 30, 2025

Retour des corrigés : June 15, 2025

Parution : July 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences,
Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé,
Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba,
Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages,
Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra,
Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Nguouabi de
Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Nguouabi de
Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Nguouabi de
Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

SOMMAIRE

Numérisation des soins : vers une désincarnation des relations soignant-soigné ?-----11

**Ablakpa Jacob AGOBE &
KOUAME Clément Kouadio**

Les staseis dans la Grèce des cités : le cas des oppositions entre oligarques et démocrates à l'époque classique -----37

**ALI TINGUERI &
Adou Marcel AKA**

Obstacles à l'application du décret anti-tabac dans les lieux publics à Bouaké, Côte d'Ivoire-----49

**Brahima COULIBALY
Affoué Anabelle Flora KONAN &
Adjoua Kan Virginie KOUASSI**

Ecomusées et patrimoine au Togo : de la fin du XX^e siècle à nos jours-----81

**Dodji Yohanès KODOWOU &
TANAÏ Aboubakar**

Expérience pathologique, rupture biographique et reconstruction identitaire chez les ex-porteuses de fistules obstétricales en milieu rural : une étude de cas à Débrimou (Département de Dabou) -----99

OUATTARA Kalilou

Pratiques Agricoles et Dégradation des Ressources Naturelles à Kouandé: Etat des Lieux et Perspectives de Gestion Durable -----120

**Issotina Dieudonné AYETAM
M'Bouaré Frédéric KOMBIENI &
BIAOU Abiola Joseph**

Intelligence territoriale et fabrique d'un pôle d'urbanisation et de

développement dans le District des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire : essai d'analyse critique-----136

Kouadio Joseph KRA

Facteurs associés aux comportements d'agressivité chez les jeunes en conflit avec la loi à Abobo-----170

Mahamoud DIABY

Woria Affibè AMICHIA &

Félicien Yomi TIA

abubakar gimba's fight for social balance between men and women in *witnesses to tears.* -----192

Maina Ouarodima

Les cités italiennes et l'édification des États latins de Constantinople au XIII^e siècle-----214

Médjo DAHOUE

Effets Socioéconomiques de l'Impraticabilité des Pistes Rurales de la Commune d'Athieme au Sud-Ouest du Bénin -----231

KOUKPO Martial John

YABI Ibouaïma

ADJAKPA Cyrille &

DJESSONOU Sèngla Franco-Néo Camus

Pratiques alimentaires et sportives des seniors : confrontation entre discours médicaux et expériences vécues -----252

OSSIRI Yao Franck &

Ablakpa Jacob AGOBE

Analyse de la qualité écologique du centre urbain de Ouagadougou au Burkina Faso -----274

Relwendé SANKARA

Législation forestière et enjeux socioéconomiques dans les réserves de faune de Bontioli, Burkina Faso-----298

**Touobèwèrè Noël SOME &
Gouroumana KAMBIRE**

Socialisation numérique dès la petite enfance en milieu familial : les
pratiques parentales d'initiation -----322

**Fohomouti Gildas SIHEI
Parfait ABBY-M'BOUA
Kouadio Yeboua Germain ATTA**

Numérisation des soins : vers une désincarnation des relations soignant-soigné ?

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

KOUAME Clément Kouadio

Maître Assistant(CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

kouameclementkouadio@gmail.com

kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci

Résumé :

En contexte ivoirien, marqué par des inégalités d'accès aux soins, cette étude explore la reconfiguration des relations soignant-soigné induite par les plateformes de santé numériques. L'objectif est de saisir sociologiquement la dynamique de désincarnation des interactions médicales. Une méthodologie qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs avec patients, soignants et développeurs de ces plateformes révèle une dématérialisation des rapports cliniques, altérant la proximité thérapeutique. La discussion interroge la perte du corps comme vecteur de reconnaissance sociale et d'autorité médicale. En conclusion, ces mutations appellent une relecture des cadres interactionnistes classiques, à l'aune de la technologie comme nouvel acteur des pratiques de soin.

Mots clés : *Numérisation des soins, désincarnation, relations soignant-soigné*

Abstract :

In the Ivorian context, marked by unequal access to healthcare,

this study explores the reconfiguration of caregiver–patient relationships induced by digital health platforms. Its objective is to sociologically apprehend the dynamics of the disembodiment of medical interactions. A qualitative methodology, based on semi-structured interviews with patients, healthcare professionals, and platform developers, reveals a dematerialization of clinical encounters, thus undermining therapeutic proximity. The discussion examines the loss of the body as a medium of social recognition and medical authority. In conclusion, these transformations invite a reassessment of classical interactionist frameworks in light of technology's emergence as a new actor within care practices.

Key words : *Digitization of care, disembodiment, caregiver–patient relationships*

Introduction

Les constats empiriques révèlent que l'intégration croissante des plateformes digitales dans les services de santé redéfinit les interactions entre soignants et soignés. Ces technologies, en facilitant la consultation à distance, la téléexpertise ou encore la gestion numérique des dossiers médicaux, offrent une accessibilité et une rapidité inédites dans la prise en charge des patients. Cependant, cette transition technologique s'accompagne d'une diminution des interactions physiques, réduisant la dimension relationnelle et émotionnelle de la pratique médicale. Les patients, bien que séduits par ces outils pour leur commodité, expriment souvent un manque de proximité humaine, tandis que les soignants s'interrogent sur la perte de l'intuition clinique liée à l'absence de contact direct.

Le paradoxe émerge dans cette tension entre l'efficacité opérationnelle des plateformes digitales et la désincarnation croissante des interactions médicales. Alors que la technologie promet une prise en charge plus rapide et mieux coordonnée, elle tend également à déshumaniser la relation soignant-soigné en la restreignant à des échanges fonctionnels médiés par des écrans. Ce paradoxe soulève une question centrale : comment préserver la qualité et l'humanité des interactions médicales dans un contexte où la digitalisation tend à réduire la richesse

des échanges interpersonnels, essentiels à la confiance et au soin ?

Ainsi, la question de recherche pourrait se formuler comme suit : Comment la digitalisation des services de santé, à travers les plateformes numériques, transforme-t-elle les relations soignant-soigné, et quelles en sont les implications sur la qualité des interactions médicales ? L'objectif de cette étude est d'analyser les impacts des outils numériques sur les dynamiques relationnelles entre soignants et patients, en identifiant les formes de dépersonnalisation qu'ils induisent, ainsi que les stratégies d'adaptation mises en place par les acteurs pour maintenir la dimension humaine du soin.

La justification de cette étude repose sur des enjeux sociaux et scientifiques cruciaux. Socialement, elle interroge les conséquences de la digitalisation sur une relation médicale qui reste au cœur de la qualité des soins et du bien-être des patients. Scientifiquement, elle contribue à enrichir les débats sur l'évolution des pratiques médicales à l'ère numérique, en explorant les tensions entre innovation technologique et valeurs fondamentales du soin, telles que l'empathie, la confiance et la présence humaine.

L'analyse approfondie des productions scientifiques portant sur l'évolution des interactions soignant-soigné met en lumière une multiplication des travaux questionnant la reconfiguration des dynamiques relationnelles sous l'effet de la pénétration du numérique dans le champ de la santé. Inscrites à l'intersection de la sociologie des techniques, de la sociologie de la santé et des sciences de l'information, ces recherches soulignent une recomposition des rapports de pouvoir, de légitimité et de confiance, traduisant une imbrication croissante entre dispositifs technologiques et pratiques médicales conventionnelles. Bien au-delà d'un simple levier d'optimisation des soins, l'intégration du numérique au sein des espaces thérapeutiques reconfigure les schèmes d'autorité,

institue de nouveaux modes d'intermédiation et contribue à une redéfinition des cadres normatifs structurant l'expérience et les interactions des acteurs du soin.

Les analyses développées par Malfilatre (2024) révèlent que divers acteurs institutionnels, industriels et professionnels de santé s'accordent sur la nécessité d'« accélérer le virage numérique » dans le domaine médical. Dans un contexte marqué par la rationalisation des dépenses de santé, la crise structurelle de l'hôpital public et les tensions au sein de la médecine libérale, la digitalisation du système de soins apparaît à la fois comme une réponse stratégique aux contraintes économiques et comme un vecteur d'innovations organisationnelles et cliniques. Cet article propose une approche située de la santé numérique, en examinant son appropriation à travers les pratiques effectives des médecins qui en sont les principaux opérateurs et les configurations socio-professionnelles dans lesquelles elle s'inscrit. À cette fin, l'étude mobilise une ethnographie du travail médical au sein de SOS Médecins, espace privilégié pour analyser les usages situés des technologies numériques et les conditions sous lesquelles celles-ci peuvent être investies d'une valeur soignante par les professionnels.

Selon Rougé-Bugat & Béranger(2021), l'essor des technologies numériques appliquées à la santé induit une reconfiguration progressive des modalités d'interaction entre les acteurs du champ médical, marquant une inflexion notable dans l'exercice de la médecine. La relation entre le médecin généraliste et le patient connaît ainsi une redéfinition, au travers d'un processus de redistribution des rôles où le patient, désormais doté d'un accès accru à l'information médicale, tend à s'inscrire comme un agent plus proactif dans la gestion de sa trajectoire thérapeutique. Ce phénomène est particulièrement observable dans l'organisation des soins dédiés aux pathologies chroniques, notamment en oncologie, où l'intégration des

interfaces numériques structure l'articulation entre les dispositifs de soins de ville et l'hôpital. Toutefois, cette digitalisation croissante soulève des enjeux majeurs, tant en termes de gouvernance des données médicales posant des défis relatifs à leur sécurisation, leur confidentialité et leur pertinence que sur le plan éthique et juridique. La médiation numérique introduit en effet un troisième acteur dans la relation soignante, instaurant de nouvelles interrogations sur la responsabilité médicale, l'exercice du libre arbitre, l'autonomie décisionnelle, ainsi que sur les risques de fragmentation, d'exclusion ou de discrimination qu'une telle mutation pourrait engendrer.

Les travaux d'Habib et Loup (2019) ont révélé que l'usage des technologies de l'information (TI) devient de plus en plus essentiel dans le domaine de la santé. Au cours des dernières années, on observe une croissance exponentielle des solutions numériques destinées tant aux professionnels de santé qu'au grand public. Cette montée en puissance des outils numériques, souvent regroupés sous l'appellation de santé numérique, est perçue comme un levier majeur de transformation des systèmes de santé. Si des phénomènes comme le big data médical ou la santé connectée attirent une attention médiatique et suscitent des préoccupations, des outils numériques apparemment plus simples, tels que Doctissimo, Doctolib, ou les avis patients sur Google, ont déjà amorcé des dynamiques tangibles et significatives qui modifient les pratiques médicales, les interactions entre les différents acteurs, ainsi que l'organisation et le parcours des soins. Ces applications sont volontairement qualifiées d'anodines pour souligner le fait qu'elles ne semblent pas, a priori, avoir un pouvoir de transformation radicale. Néanmoins, elles révèlent des logiques de changement caractéristiques de la santé numérique.

En effet, si la santé numérique a bénéficié d'investissements substantiels au cours des quatre dernières décennies, elle a

également connu de nombreux échecs (Edmondson et al., 2001 ; David et al., 2003 ; Hailey et Crowe, 2003 ; Menon et al., 2009 ; Blumenthal et Tavenner, 2010). L'introduction de ces technologies dans le secteur de la santé rencontre souvent des obstacles notables, tant sur le plan de leur déploiement que de leur adoption (Gherardi, 2010 ; Yeow et Goh, 2015). Les évolutions les plus significatives du système de santé français ne proviennent en réalité pas des dispositifs technologiques créés spécifiquement par ou pour les structures sanitaires. Elles émergent davantage d'applications mobiles ou web populaires auprès des patients et des professionnels, et ces transformations, souvent discrètes, se produisent parfois sans que l'on en prenne immédiatement conscience.

Les travaux de Berthou (2021) et Nève de Mévergnies (2023) révèlent que les discours autour de la télémédecine sont fréquemment influencés par ce que l'on pourrait qualifier de « solutionnisme technologique ». Cette approche suppose que toutes les problématiques sociales peuvent être résolues par l'introduction de solutions techniques, une idée largement véhiculée par les pouvoirs publics et les acteurs industriels. Ces derniers présentent la télémédecine comme un ensemble d'outils censés rationaliser les soins et améliorer la prise en charge des patients, notamment en limitant des phénomènes tels que les déserts médicaux. Ces technologies sont perçues comme des extensions naturelles des pratiques existantes, visant à améliorer les soins tout en s'intégrant de manière fluide dans des environnements professionnels déjà bien établis.

La santé numérique se développe ainsi, en grande partie sous l'impulsion de politiques publiques, avec des plans d'action renouvelés depuis 2013 pour encourager son adoption et son expansion. Les promesses des outils numériques sont nombreuses : assurer une meilleure continuité et sécurité des soins, renforcer l'autonomie des patients grâce à un meilleur

accès à l'information et les impliquer davantage dans un système de santé en pleine réorganisation. Cependant, ces perspectives soulèvent aussi des critiques, tant sur le plan politique et social que sur les enjeux éthiques, sans oublier les interrogations concernant la véritable valeur ajoutée de ces technologies. C'est dans ce cadre que l'outil Immuno-soins a été développé aux Cliniques universitaires Saint-Luc, visant à améliorer le suivi des patients sous immunothérapie dans le cadre de leur traitement contre le cancer.

Dans sa thèse, Goulinet-Fité (2020) met en évidence l'importance du *care* dans les relations entre soignants. L'auteur souligne que, quel que soit le contexte, les professionnels de santé doivent constamment garder à l'esprit que chaque geste, chaque parole, chaque écoute, même les actes techniques, doivent s'inscrire dans une démarche centrée sur l'attention à l'autre. Cela implique de prendre soin de la personne qui, en toute confiance, s'est remise entre leurs mains, en lui offrant un soutien qui dépasse la simple prestation médicale (Lehmann, 2005).

Les travaux de Thomas et al. (2021) concluent que la production d'une technologie numérique n'est jamais exempte de biais ou de déterminismes sociaux. En fonction du contexte relationnel dans lequel elle s'intègre, les effets attendus de cette technologie peuvent être profondément modifiés par les manières dont elle est effectivement utilisée. Ainsi, loin d'être un simple outil technique, la médiation offerte par ces technologies est avant tout de nature sociale. L'objet numérique, loin de se contenter de se substituer à la relation humaine, la réactive en permanence et favorise son extension et son amplification. Paradoxalement, ce qui constituait auparavant la relation, en l'absence de technologie, se trouve à la fois conservé et intensifié par cette dernière.

1. Ancrage théorique et méthodologique

La présente étude s'inscrit dans un double ancrage théorique mobilisant, d'une part, la théorie de la désincarnation des interactions humaines et, d'autre part, la théorie de la structuration sociale. La première, issue des travaux contemporains portant sur les mutations interactionnelles induites par les technologies numériques, postule que la médiation technique, dans le cadre des pratiques de soin, opère une déperdition de la dimension sensible et émotionnelle constitutive de l'échange soignant-soigné. Elle met en lumière la manière dont la disparition du contact corporel et la prévalence de l'écran comme vecteur de communication altèrent la capacité des professionnels de santé à capter les indices non verbaux expressions faciales, postures, proxémie essentiels à une compréhension holistique des patients. Néanmoins, cette perspective présente une limite théorique notable en ce qu'elle tend à essentialiser les dispositifs numériques comme intrinsèquement déshumanisants, en négligeant la potentialité d'une reconfiguration des formes d'empathie et de soutien affectif au sein des interactions médiées technologiquement.

La théorie de la structuration sociale, quant à elle, met en lumière l'interaction dynamique entre les structures sociales (ici les institutions médicales et les plateformes numériques) et les agents sociaux (les soignants et les patients). Selon cette théorie, les plateformes de santé numériques ne transforment pas seulement les relations, mais elles redéfinissent les rôles des acteurs en fonction des usages qui en sont faits. Les soignants peuvent voir leur rôle régi par les impératifs technologiques, tandis que les patients naviguent entre une forme d'autonomisation et une dépendance accrue aux outils numériques. Néanmoins, une limite de cette théorie réside dans

le fait qu'elle ne rend pas pleinement compte des obstacles matériels et des inégalités d'accès aux technologies qui peuvent restreindre l'influence de ces plateformes dans certaines populations. Ces deux théories, en interaction, permettent d'analyser en profondeur les enjeux de la transformation des relations médicales dans un contexte de digitalisation des soins.

Par ailleurs, Émile Durkheim(2007) analyse la transition des sociétés traditionnelles aux sociétés modernes à travers la division du travail. Il distingue la solidarité mécanique, fondée sur les similitudes, de la solidarité organique, basée sur l'interdépendance des individus spécialisés. Dans le contexte ivoirien, la numérisation des soins peut être vue comme une forme de spécialisation accrue, où les soignants et les patients deviennent interdépendants via des technologies. Cela peut renforcer la solidarité organique, mais aussi risquer de réduire l'interaction humaine directe, essentielle dans les cultures africaines.

Enfin, Luc Bonneville et Claude Sicotte(2008) dans leur étude Les défis posés à la relation soignant-soigné par l'usage de l'ordinateur portable en soins à domicile, examinent comment l'introduction des technologies de l'information modifie la relation entre soignants et soignés. Ils identifient une tension entre une logique technico-économique, centrée sur l'efficacité, et une logique médico-intégrative, centrée sur le patient. En Côte d'Ivoire, cette dualité peut se manifester dans les établissements de santé où la numérisation vise à améliorer l'efficacité, mais peut également entraîner une déshumanisation des soins si elle n'est pas accompagnée d'une attention à la dimension relationnelle.

Cette recherche qualitative explore l'évolution des interactions entre soignants et patients à travers l'utilisation des plateformes numériques de santé à Abidjan. L'échantillon est constitué de professionnels de santé (médecins, infirmiers, psychologues) et de patients ayant recours à ces technologies.

Le choix d'Abidjan s'explique par son dynamisme urbain et son développement rapide dans le domaine de la santé numérique, offrant un terrain d'étude pertinent pour analyser l'impact des innovations technologiques sur les relations médicales. Les soignants retenus doivent justifier d'une expérience en télémédecine et dans l'usage des plateformes numériques au quotidien. Les patients doivent être des utilisateurs actifs de ces outils pour leur suivi médical et accepter de participer à l'étude. L'échantillonnage repose sur la technique de « boule de neige », où chaque participant oriente vers d'autres personnes pouvant enrichir l'analyse, garantissant ainsi une diversité des expériences recueillies. Les individus n'ayant pas une utilisation significative de ces technologies ou ne donnant pas leur consentement éclairé sont exclus de l'étude.

L'enquête s'était appuyée sur des entretiens semi-directifs, destinés à sonder en profondeur les perceptions, attitudes et expériences des acteurs face à la déshumanisation potentielle des interactions médicales. Ces entretiens avaient été enregistrés puis intégralement retranscrits. Parallèlement, des observations directes avaient été conduites lors de consultations en ligne et de séances de télémédecine, dans le but de saisir les dimensions non verbales des échanges numériques. L'analyse des données s'était structurée autour d'une grille thématique, révélant les axes récurrents des discours. Une démarche inductive avait permis de dégager des régularités émergentes et d'interroger sociologiquement l'évolution des rapports soignant-soigné à l'ère du numérique, en intégrant les enjeux éthiques et socio-techniques sous-jacents.

2. Résultats

2.1. Désincarnation des relations soignant-soigné à travers l'utilisation des plateformes de santé numériques

Dans les contextes de soins à distance, les interactions verbales et non verbales, qui constituent des éléments essentiels de la relation médicale traditionnelle, sont grandement réduites.

Cette déclaration illustre : « Par exemple, dans une consultation virtuelle menée via une application de télémédecine, les soignants et les patients se retrouvent face à un écran, ce qui limite le contact visuel, les gestes et autres formes de communication corporelle qui jouent un rôle crucial dans la création d'une relation de confiance. Cette absence d'interaction physique peut entraîner un sentiment de distanciation et de froideur de la part des patients, ce qui affecte leur perception de la qualité des soins reçus. Les patients se sentent souvent moins entendus, moins soutenus émotionnellement, ce qui peut impacter la dynamique thérapeutique ».

L'analyse de cette problématique met en lumière une reconfiguration des dynamiques interactionnelles dans le champ médical sous l'influence des technologies numériques. Inspirés par les travaux contemporains sur la communication et les relations sociales, notamment ceux de Goffman(1974) ou Habermas(1987), il apparaît que l'interaction en face-à-face constitue une base fondamentale pour établir une relation de confiance. La téléconsultation, en dématérialisant cette proximité, redéfinit les modalités d'échange entre soignant et soigné, en limitant les indices non verbaux essentiels tels que les gestes, le ton de la voix ou le contact visuel, qui sont

traditionnellement mobilisés pour exprimer l'écoute, l'empathie et le soutien émotionnel. Selon des recherches récentes, ces éléments de communication implicite renforcent la perception de la qualité des soins, et leur absence dans les consultations numériques contribue à un sentiment de déshumanisation et de froideur relationnelle.

Les théories critiques sur la technologie, portées par des penseurs comme Foucault ou Bauman, offrent également une grille de lecture pertinente. Elles suggèrent que la médiation technologique tend à rationaliser les interactions sociales, en les réduisant à des échanges fonctionnels plutôt qu'à des relations humaines profondes. Dans le cadre médical, cela intensifie une logique de productivité et d'efficacité au détriment de l'expérience subjective du patient. En effet, le temps consacré à l'écoute active ou aux échanges informels est souvent raccourci, accentuant le sentiment des patients d'être moins entendus ou compris. Ce constat soulève une tension fondamentale : comment intégrer les avancées numériques dans les pratiques médicales sans perdre les dimensions humaines et relationnelles qui constituent le cœur de la dynamique thérapeutique ? Ces enjeux invitent à repenser les outils numériques pour qu'ils complètent, plutôt qu'ils ne remplacent, la richesse des interactions humaines dans le soin.

2.2. Impact de la transformation numérique sur la personnalisation des soins

La gestion des soins via des plateformes de santé numériques implique souvent l'automatisation de certains processus, comme la collecte d'informations médicales ou la prescription de traitements.

Ce propos illustre : « *Dans des consultations de suivi, un algorithme pourrait décider de l'approche thérapeutique sans tenir compte de la subjectivité et des particularités*

individuelles du patient. Ce modèle, bien qu'efficace en termes d'optimisation des processus, risque de réduire la capacité du soignant à adapter ses recommandations aux spécificités du vécu et des besoins émotionnels du patient. De ce fait, les patients peuvent ressentir un manque de personnalisation dans le suivi de leur santé. Ce qui nuit à leur sentiment d'être pris en charge de manière globale ».

L'analyse sociologique de cette problématique souligne une tension croissante entre la rationalisation des soins médicaux par les algorithmes et la reconnaissance de la subjectivité des patients. Inspirés par les réflexions de Max Weber(1971) sur la rationalité instrumentale et ses prolongements contemporains chez Anthony Giddens (1987), les systèmes algorithmiques incarnent une quête d'efficacité et de standardisation. Ils permettent d'optimiser les processus décisionnels en se basant sur des données objectives et des probabilités, mais en font abstraction de la singularité des parcours de vie et des besoins émotionnels des individus. Cela reflète un basculement vers une médecine technocratique, où le savoir scientifique prédomine, au détriment de la médecine narrative qui valorise l'écoute et la compréhension du vécu des patients.

En s'appuyant sur des perspectives orientales, notamment celles influencées par les réflexions d'Amartya Sen(1985) sur les capacités humaines, l'enjeu devient clair : l'approche algorithmique peut restreindre la liberté d'agir et de choisir des patients en les réduisant à des données statistiques. Cela entrave leur capacité à s'engager pleinement dans leur propre prise en charge. Par ailleurs, des sociologues critiques comme Zygmunt Bauman(2013) ou Shoshana Zuboff rappellent que l'emprise des technologies dans des contextes intimes, comme la santé, peut déshumaniser les interactions, en remplaçant la relation thérapeutique par des logiques de calcul et d'automatisation. Ce manque de personnalisation risque

d'éroder la confiance des patients et de réduire leur adhésion aux soins, car ils peuvent se sentir traités comme des "objets" dans un système impersonnel. Cela invite à un débat crucial : comment intégrer l'intelligence artificielle sans marginaliser les dimensions humaines et émotionnelles du soin, qui restent essentielles pour une prise en charge holistique et éthique ?

2.3. Redéfinition des rôles des acteurs médicaux dans le contexte numérique face à la question de la relation de pouvoir entre le médecin et le patient

Les plateformes numériques offrent souvent aux patients un accès direct à une grande quantité d'informations médicales, ce qui modifie l'équilibre des connaissances entre le soignant et le soigné.

Cette déclaration éclaire : « Aujourd'hui, avec le numérique, on peut savoir un peu de quoi , on souffre à partir de quelques signes de maladie qu'on a en consultant des forums en ligne ou des bases de données médicales avant de consulter un médecin, et je le fais. Cela peut nous amener en tant que malades à confronter un peu même si, on n'est pas spécialiste de santé à comparer un peu les informations du traitant ou à rechercher des alternatives aux conseils du professionnel de santé. C'est mon avis en tant qu'un intellectuel de l'introduction du numérique dans le système de santé dans nos pays en souffrance ou en retard dans leurs systèmes de santé par rapport à l'occident. Nous devons, nous adapter et non rester toujours à la traîne. Le numérique ne remplace pas l'homme dans la médecine. Mais c'est une aide pour gagner en efficacité et en temps ».

L'analyse sociologique de cette perspective met en lumière la manière dont le numérique reconfigure les rapports entre patients et professionnels de santé, en introduisant des

dynamiques d'information, de pouvoir et de défiance qui résonnent avec les théories contemporaines de la société de l'information. Les travaux de sociologues anglo-saxons comme Anthony Giddens sur la modernité réflexive et la confiance institutionnelle permettent d'interpréter cette pratique comme un phénomène de désinstitutionnalisation partielle du savoir médical. En accédant directement aux informations sur leur état de santé via des forums ou des bases de données, les patients deviennent des acteurs informés, capables de confronter les diagnostics ou les traitements proposés par les professionnels. Cette autonomisation du patient s'inscrit dans une dynamique où les savoirs experts, autrefois exclusifs, se voient démocratisés, même si cette démocratisation comporte des risques liés à la diffusion d'informations peu fiables ou non contextualisées.

D'un point de vue oriental et africain, cette adaptation du numérique dans des contextes où les systèmes de santé sont souvent sous-financés et inégalement accessibles peut être interprétée à travers la pensée d'Amartya Sen (*Op cit*) sur les capacités. L'utilisation des technologies numériques dans ces régions permet d'élargir les opportunités de prise en charge, en rendant l'information médicale accessible à des populations qui pourraient être éloignées des centres de soins.

Toutefois, cette transformation ne se fait pas sans tensions. Les travaux critiques européens, tels que ceux d'Ulrich Beck(2001) sur la société du risque, éclairent les dangers potentiels liés à cette autonomisation : la surinformation ou la mauvaise interprétation des données médicales peuvent accroître l'anxiété des patients ou encourager des comportements inappropriés en matière de santé. La mise en garde exprimée dans ce témoignage que le numérique ne remplace pas l'humain mais en est un complément invite donc à un équilibre. Il s'agit de promouvoir une intégration responsable des technologies qui renforce les systèmes de santé

tout en préservant le rôle central des interactions humaines dans la relation soignant-soigné.

3. Discussion

Les résultats révèlent une tension profonde entre les avantages indéniables de la digitalisation des soins et les défis qu'elle engendre sur le plan humain. D'un côté, les plateformes numériques offrent des solutions pratiques qui facilitent l'accès rapide aux soins médicaux, notamment pour les populations éloignées des centres de santé ou pour ceux confrontés à des contraintes de mobilité. Elles permettent une gestion plus fluide des rendez-vous, un suivi à distance plus constant et l'instantanéité des échanges, ce qui accroît l'efficacité du système de santé. Cependant, d'autre part, ce mode de soin à distance semble sacrifier un aspect fondamental de la relation thérapeutique : l'interaction humaine. Les patients, bien que bénéficiant d'un accès facilité, font souvent état d'un sentiment de déshumanisation. L'absence de contact physique et la réduction des échanges non verbaux dans ces consultations à distance rendent difficile l'établissement d'un lien émotionnel authentique. L'empathie, l'écoute active, et la confiance, des éléments clés du processus de guérison, sont fragilisés dans ces contextes virtuels. Les patients se sentent souvent réduits à des cas à traiter et non plus à des individus à comprendre dans leur globalité.

Dans un même ordre d'idées, les professionnels de santé, bien que bénéficiant de la praticité et de l'efficacité de ces outils numériques, se heurtent à une difficulté similaire : celle de maintenir une relation thérapeutique authentique. De nombreux soignants rapportent un manque de proximité émotionnelle avec leurs patients, une barrière créée par l'écran qui empêche une lecture complète du patient, tant sur le plan psychologique que social. Leurs gestes, expressions faciales et

leur capacité à percevoir les signaux corporels du patient, éléments précieux dans le diagnostic et l'accompagnement, sont limités. Bien que les plateformes offrent une réponse rapide aux demandes médicales, elles contribuent, de façon non négligeable, à la transformation du soignant en simple fournisseur de services, éloigné de la fonction plus humaine et relationnelle qu'il occupait auparavant. Cette réduction de l'intimité relationnelle entre le patient et le soignant risque de transformer la médecine en une simple transaction, réduisant le caractère holistique du soin et fragilisant ainsi le lien de confiance nécessaire à la guérison.

En tenant compte des résultats évoqués précédemment, nous optons pour une approche axée sur l'économie discursive. Ce choix analytique découle de notre volonté de ne pas examiner en détail tous les présents dans la matrice des éléments de résultats, afin d'éviter toute répétition. Ainsi, nous concentrons notre analyse sur l'axe suivant : « **Redéfinition des rôles des acteurs médicaux dans le contexte numérique face à la question de la relation de pouvoir entre le médecin et le patient** »

La redéfinition des rôles des acteurs médicaux dans le contexte numérique bouleverse les dynamiques traditionnelles de pouvoir entre le médecin et le patient, en instaurant un nouvel équilibre où l'accès à l'information modifie les rapports d'autorité. Autrefois, le savoir médical était principalement détenu par le médecin, ce qui lui conférait une position dominante dans la relation soignant-soigné. Cependant, avec l'avènement des technologies numériques, les patients ont désormais un accès direct et immédiat à une multitude de ressources médicales, ce qui leur permet de devenir des acteurs informés dans leur parcours de soins. Cette évolution introduit une forme de décentralisation du pouvoir, où le médecin n'est plus l'unique source de vérité. Toutefois, cette nouvelle dynamique ne se fait pas sans tensions : d'une part, les patients

peuvent ressentir un sentiment d'autonomie accru, mais d'autre part, l'abondance d'informations non filtrées et parfois contradictoires peut susciter confusion et méfiance, redéfinissant ainsi le rôle du médecin qui doit désormais non seulement offrir des conseils professionnels, mais aussi guider le patient dans un univers numérique complexe. Ce changement engendre une redistribution de pouvoir, où la relation devient plus collaborative, mais aussi plus fragile, nécessitant une réévaluation constante de l'autorité et de la confiance mutuelle.

Ces résultats corroborent les conclusions des travaux de Béranger (2014) en mettant en évidence l'impact croissant du numérique sur la gestion et l'utilisation des données. Avec la numérisation des connaissances accumulées au fil des siècles, les services en ligne, les réseaux sociaux, les appareils connectés et les outils mobiles génèrent en continu de nouvelles informations. Leur stockage, leur diffusion et leur exploitation font désormais partie intégrante du quotidien. Ces « métadonnées » ou big data constituent une ressource clé pour l'économie et le savoir contemporain. Dans le domaine médical, les données sont devenues un pilier central du développement d'une médecine plus personnalisée, préventive et prédictive.

L'essor de l'e-santé, de la télémédecine et des bases de données médicales entraîne des mutations profondes, tant sur le plan juridique qu'économique. Ces transformations s'accompagnent d'une certaine incertitude dans la relation entre médecins et patients, qui reposaient autrefois sur des principes et des normes bien établis. L'accès et l'usage des informations médicales oscillent désormais entre confidentialité et transparence, soulevant de nouvelles interrogations éthiques. L'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)

bouleverse les repères traditionnels du secteur médical, jusqu'à redéfinir certains fondements de la pratique clinique.

Par ailleurs, avec l'avènement des objets connectés et l'essor des interactions numériques (Casilli, 2010), le patient acquiert un rôle plus actif dans la gestion de sa santé. Grâce à l'analyse de données personnalisées, il a le sentiment d'exercer un plus grand contrôle sur ses décisions médicales et de renforcer son autonomie. Ce changement transforme la relation soignant-soigné vers un modèle plus collaboratif, basé sur la prise de décision partagée et la prévention. Cependant, cette évolution repose sur un équilibre délicat entre la protection des données personnelles et leur transparence, posant des défis majeurs en matière de régulation et de respect de la vie privée. L'omniprésence des réseaux sociaux accentue cette problématique, en favorisant une exposition accrue des informations de santé, parfois au détriment de la confidentialité.

C'est dans cette veine que Cayol(2023) souligne que la dynamique d'expansion de la télémédecine, et plus spécifiquement de la téléconsultation, a longtemps été entravée par une appréhension structurelle relative à la potentialisation des vulnérabilités du patient. En effet, la dématérialisation de la relation soignante soulevait des inquiétudes quant à l'exposition accrue des données médicales sensibles et à la distanciation du sujet malade dans un dispositif perçu comme davantage technocratique et désincarné. Toutefois, dans le sillage de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19, cette modalité d'interaction thérapeutique s'est progressivement normalisée, s'inscrivant dans un mouvement plus large de recomposition des pratiques médicales. En favorisant une relative autonomisation du patient dans la gestion de son parcours de soin, elle n'est pas sans susciter des interrogations quant au risque d'une reconfiguration du modèle biomédical vers une logique marchande, où l'utilisateur de soins

tendrait à être repositionné en tant que consommateur dans un système de santé de plus en plus structuré par les logiques de plateformes et de rationalisation économique.

Les recherches de Dumez et Minvielle (2020) mettent en lumière que la santé numérique semble incarner une véritable révolution dans le domaine médical. Certains envisagent une disparition progressive des médecins sous l'effet de l'essor des technologies numériques, voire même l'avènement de la fin de la mort. Cependant, l'histoire regorge de révolutions annoncées qui ne se sont pas concrétisées, et ce sont souvent des effets inattendus qui émergent, accompagnés de résistances mal anticipées. Pourtant, malgré ces incertitudes, il est difficile de ne pas penser que la santé numérique pourrait représenter une innovation d'une ampleur inédite. Elle présente au moins deux caractéristiques essentielles. D'une part, sa diffusion se fait à une vitesse sans précédent. D'autre part, elle ouvre des perspectives inédites : les objets connectés permettent aux citoyens de prendre en charge eux-mêmes leur santé, les progrès en génomique révèlent de nouvelles connaissances sur les risques de maladies, et le suivi à distance des patients rend les consultations physiques moins nécessaires. Ces éléments laissent entrevoir une « destruction créative » du système de santé tel que nous le connaissons.

Aujourd'hui, le patient peut échanger avec d'autres malades sur des forums dédiés, réaliser ses propres analyses (glycémie, température), les transmettre aux professionnels de santé, ou encore suivre des programmes thérapeutiques basés sur des jeux sérieux (serious games) dans le cadre de sa rééducation. Grâce aux échanges à distance, les patients peuvent désormais exprimer des préoccupations jusqu'alors mal prises en charge, comme mieux comprendre certaines informations concernant leur traitement. Cette meilleure écoute et prise en compte des demandes renforce la confiance dans le système de santé, un facteur essentiel à l'efficacité des soins. De plus, grâce à

l'analyse en temps réel des données, il devient possible d'adopter une approche relationnelle plus fine et de personnaliser davantage les réponses thérapeutiques, rendant ainsi les soins plus efficaces.

Ces avancées technologiques s'inscrivent dans un mouvement plus large de démocratie sanitaire, apparu dans les années 1990, visant à redonner du pouvoir au patient et à réduire l'asymétrie des savoirs et des pouvoirs entre les médecins et les patients. L'un des principaux porteurs de ce mouvement, Christian Saout, ancien président de l'association AIDES, déclarait : « Savoir, c'est pouvoir. Voilà, c'est ça qu'on veut : c'est avoir du savoir, avoir de la connaissance pour pouvoir mener sa vie de malade, sa vie de patient, du mieux qu'on l'entend. » La démocratie sanitaire a d'abord abordé la question de la relation entre patients et médecins sous l'angle des droits, en instituant des dispositifs comme la charte du patient hospitalisé, le droit d'accès au dossier médical, et le consentement éclairé. Au fil du temps, les patients ont acquis la capacité d'influencer les orientations du système de santé. Le mouvement associatif, en particulier dans les domaines du VIH et de la myopathie, a joué un rôle croissant dans l'élaboration des politiques de recherche, des formes de traitement et dans certaines décisions médicales. Du point de vue politico-juridique, la démocratie sanitaire a permis l'affirmation de droits, l'amélioration de la qualité des services, la représentation dans des instances de décision et a conduit à une relation plus équilibrée entre patients et professionnels de santé dans des contextes cliniques spécifiques.

Conclusion

L'analyse des transformations induites par l'utilisation des plateformes numériques de santé met en évidence un bouleversement majeur des relations traditionnelles entre

soignant et soigné. Si ces nouvelles technologies offrent une accessibilité accrue aux soins, une efficacité renforcée dans la gestion des demandes et un gain de temps précieux pour les professionnels, elles sont également sources de tensions. En effet, la dématérialisation des soins et la communication à distance tendent à effacer la dimension humaine des interactions. Le recours aux plateformes numériques réduit la possibilité de créer des liens affectifs et de construire une relation de confiance fondée sur l'écoute, la compassion et la compréhension mutuelle. Les patients expriment souvent un sentiment de distanciation émotionnelle, ce qui fragilise leur expérience du soin et remet en question l'empathie inhérente à la pratique médicale.

D'autre part, cette évolution soulève des enjeux sociologiques concernant la désincarnation du soin médical, phénomène qui pourrait affecter à long terme la qualité du rapport soignant-soigné. La distance physique, la gestion automatisée des consultations et le recours systématique à des outils numériques risquent d'aliéner les patients, les réduisant à des simples données informatiques ou à des cas cliniques traités de manière anonyme. Si la proximité est un des piliers de l'expérience de soin, le modèle numérique en place menace de la dépersonnaliser. Il est donc essentiel de repenser les modalités de cette digitalisation afin de maintenir une dimension humaine dans l'accompagnement des patients. Une réflexion profonde sur l'équilibre entre technologie et humanité s'avère cruciale, pour éviter que l'évolution numérique ne se fasse au détriment de la relation thérapeutique et du bien-être psychologique des patients.

L'utilité sociologique de cette recherche se déploie sur plusieurs plans interdépendants. Premièrement, dans un contexte ivoirien marqué par des inégalités systémiques d'accès aux infrastructures de santé, la numérisation des soins apparaît simultanément comme une solution technique à la

pénurie de ressources médicales et comme un vecteur potentiel de recomposition des formes traditionnelles de l'interaction thérapeutique. En investiguant les effets sociotechniques de la médiation numérique sur les dynamiques relationnelles, cette étude contribue à une intelligibilité fine des mutations du lien thérapeutique dans des sociétés postcoloniales, où la corporealité demeure un opérateur central de reconnaissance sociale et de légitimation professionnelle.

Deuxièmement, en inscrivant l'analyse dans une perspective interactionniste et matérialiste, cette recherche éclaire la manière dont les plateformes numériques, en substituant des dispositifs d'échange dématérialisés au face-à-face corporel, reconfigurent les matrices locales de confiance, d'autorité médicale et de solidarité communautaire. Dès lors, elle met en tension les catégories classiques de la proximité sociale et de la compétence soignante dans un environnement technologique émergent, encore faiblement institutionnalisé et peu régulé.

Enfin, cette étude possède une portée heuristique majeure : elle invite à repenser les politiques publiques de santé numérique en Côte d'Ivoire à partir d'une grille de lecture sensible aux enjeux de désincarnation, de recomposition normative des interactions, et d'inégalités d'accès aux ressources digitales, contribuant ainsi à enrichir la sociologie critique des innovations technologiques en Afrique contemporaine.

Bibliographie

- BAUMAN Zygmunt, 2013. *La vie liquide*, Fayard, paris.
- BECK Ulrich, 2001. *La société du risque : Sur la voie d'une autre modernité* (traduction française, l'original allemand date de 1986).

- BERANGER Jérôme, 2014. *Vers une médecine connectée, adaptée et personnalisée centrée sur les données et les big data médicales*. SIH 23 : Les journées Athos, Perpignan, France. https://www.researchgate.net/profile/J-Beranger/publication/282075923_Vers_une_medicine_connectee_mesuree_et_personnalisee_centree_sur_les_donnees_et_les_Big_Data_medicaux/links/560278c708aeaf867fb6b3d8/Vers-une-medicine-connectee-mesuree-et-personnalisee-centree-sur-les-donnees-et-les-Big-Data-medicaux.pdf (Consulté le 29 janvier 2025).
- BERTHOU Valentin, 2021. *Le praticien, le patient et les artefacts*, Genèse des mondes de la télémédecine, Presses des Mines, 611-615. <https://shs.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2022-3-page-611> (Consulté le 30 janvier 2025).
- BONNEVILLE Luc, SICOTTE Claude, 2008. *Les défis posés à la relation soignant-soigné par l'usage de l'ordinateur portable en soins à domicile* in *Communication*, Volume : 26, Numéro : 2, Les Presses de l'Université Laval, Québec (Canada).
- CAYOL Amandine, 2023. *Le patient utilisateur de la télémédecine, quelles transformations ?* Droit, Santé et Société, 2023(3), 7. <https://shs.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2023-3-page-7?lang=fr> (Consulté le 30 janvier, 2025).
- DUMEZ Hervé & MINVIELLE Etienne, 2020. *Jusqu'où la santé numérique va-t-elle transformer l'organisation des soins ?* Dans C. Lindenmeyer & M.-P. d'Ortho (Eds.), *Santé connectée* (pp. 33-43). Les Essentiels d'Hermès, Éditions du CNRS. fffhal-03059736ff (Consulté le 30 janvier 2025).
- Durkheim Émile, 2007. *De la division du travail social*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris
- FANNY Thomas, AGBOHESSOU Geovani, LACROIX Justine, MANDIGOUT Stéphane, 2021. *Les enjeux d'usage d'une solution numérique, pour le réentrainement à l'effort des patients atteints d'une maladie chronique, depuis leur domicile,*

TraHs, 11. Les aînés dans le monde au XXI^e siècle : Actes du IV congrès international réseau international ALEC (2). <https://www.unilim.fr/trahs> ISSN : 2557-0633.

GIDDENS Anthony, 1987. *La constitution de la société : Éléments de la théorie de la structuration*, Presses Universitaires de France (PUF).

GOFFMAN Erving, 1974. *Les rites d'interaction*, Les Éditions de Minuit.

GOULINET-FITE Géraldine, 2020. *Dimension(s) numérique(s) du soin à domicile en contexte de vieillissement et de maladie chronique : Quelles contributions à l'institution d'un environnement socio-technique capacitant ?* Sciences de l'information et de la communication, Université Michel de Montaigne - Bordeaux III. ffNNT : 2020BOR30005ff. fftel-02983315.

HABERMAS Jürgen, 1987. *Théorie de l'agir communicationnel*, (TR Lagneau, Trans.). Fayard. (Œuvre originale publiée en 1981).

HABIB Johanna & LOUP Pierre, 2019. *Quand l'adoption d'une application perçue comme anodine engage une transformation profonde du système de santé : Le cas de Doctolib*. https://aim.asso.fr/upload/Colloques-AIM/AIM2019/AIM2019_HABIB_LOUP.pdf (Consulté le 30 janvier 2025).

MALFILATRE Marie Ghis, 2024. *Dans les paradoxes du virage numérique en santé*, Revue internationale francophone d'anthropologie de la santé, <https://journals.openedition.org/anthropologiesante/13715> (Consulté le 30 janvier 2025).

NEVE DE MEVERGNIES Marine, 2023. *Une enquête de satisfaction des patients vis-à-vis d'un outil d'évaluation des effets secondaires de l'immunothérapie auto-rempli à domicile : Le cas d'Immuno-soins aux Cliniques universitaires Saint-Luc*. Faculté de santé publique, Université catholique de

Louvain. Promoteurs : Loute, A., & Maddalena, F. <http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:41153> (Consulté le 30 janvier 2025).

ROUGE-BUGAT Marie-Ève & BERANGER Jérôme, 2021. *Évolution et impact du numérique dans la relation médecin généraliste-patient. Cas du patient atteint de cancer*, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, 205, 822-830. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001407921002132> (Consulté le 30 janvier 2025).

SEN Amartya, 1985. *Matières premières et capacités*. Hollande-Septentrionale, Amsterdam.

WEBER Max, 1971. *Économie et société* (FJ Proulx, Trans.), Plon, (Œuvre originale publiée en 1922).

Les staseis dans la Grèce des cités : le cas des oppositions entre oligarques et démocrates à l'époque classique

ALI TINGUERI

Université Jean Lorougnon Guédé Daloa (RCI)
alibone030@gmail.com

Adou Marcel AKA

Université Jean Lorougnon Guédé Daloa (RCI)
Institut Ausonius Bordeaux Montaigne
aka_adou@yahoo.f

Résumé

Cet article analyse les staseis dans la Grèce des cités entre 499 et 322 av. J.-C., en se concentrant sur les oppositions entre oligarques et démocrates. Il montre que ces dissensions civiques, loin d'être exceptionnels, sont récurrentes et structurels dans la vie politique grecque. Le Ve siècle est marqué par des affrontements internes exacerbés par la guerre du Péloponnèse, comme à Athènes ou à Corcyre. Le IVe siècle, quant à lui, voit les staseis devenir des instruments de contrôle, utilisés notamment par Philippe II et Alexandre pour asseoir leur domination. L'étude s'appuie sur des sources primaires et des auteurs modernes pour montrer que la stasis est à la fois symptôme des tensions sociales et outil de recomposition politique. Elle disparaît à la fin du IVe siècle, non par résolution, mais par perte d'autonomie des cités.

Mots clés : *stasis, Grèce, oligarques, démocrates, classique.*

Abstract:

This article examines the staseis (civil strife) in the Greek city-states between 499 and 322 BCE, focusing on conflicts between oligarchs and democrats. It demonstrates that these internal struggles were neither marginal nor accidental, but rather recurrent and structural phenomena within Greek political life. The 5th century BCE was marked by intense factional violence, often exacerbated by the Peloponnesian War, as seen in Athens and in Corcyra. In the 4th century, staseis evolved into instruments of domination, manipulated by Macedonian rulers like Philip II and Alexander the Great.

Drawing on primary sources and modern scholarship, the study argues that stasis functioned both as a symptom of deep social tensions and as a tool for political restructuring. It eventually disappeared not due to resolution, but because of the loss of civic autonomy under Macedonian control.

Keywords: *Stasis, Greece, Oligarchs, Democrats, Classical Era.*

Introduction

Dans l'histoire de la Grèce antique, les conflits civiques occupent une place centrale. Entre 499 et 322 av. J.-C., de la révolte de l'Ionie à la guerre lamiaque, les cités grecques connaissent une succession de tensions internes, souvent violentes, opposant principalement les partisans de l'oligarchie aux défenseurs de la démocratie. Ces luttes, connues sous le nom de *staseis* (στάσεις), ne sont pas de simples troubles passagers, mais des manifestations profondes des divisions politiques et sociales au sein du corps civique. Selon Nicole Loraux (1997, p. 11), « la *stasis* ne se réduit pas à une simple guerre civile : elle constitue une division interne de la cité, opposant des citoyens devenus ennemis, et dont le dépassement exige un travail d'oubli collectif. » Le terme désigne donc une dissension radicale, mettant en crise l'unité de la polis, entendue, selon C. Mossé (2003, p. 9), comme « une communauté d'hommes libres, égaux entre eux, organisée politiquement en corps civique, possédant des institutions propres, et installée sur un territoire comprenant un centre urbain et une campagne. »

Afin d'interroger ces dynamiques de division, cette étude mobilise une approche socio-politique fondée sur une double lecture : d'une part, l'analyse anthropologique de la stasis comme rupture du lien civique, selon Loraux, et d'autre part, la réflexion politique d'Aristote sur les causes et les mécanismes de la dissension. Dans le livre V de sa *Politique*, Aristote identifie plusieurs moteurs de la *stasis* : l'inégalité ressentie, l'injustice perçue, les conflits d'intérêts entre groupes sociaux. Il insiste sur le fait que ces luttes ne sont pas toujours

idéologiques, mais souvent motivées par des enjeux de pouvoir et de répartition des ressources (Politique, V, 1302b–1305a). Ce cadre théorique permet de considérer la *stasis* non comme une anomalie, mais comme un phénomène récurrent et structurant dans la vie politique des cités grecques.

La période classique entre la fin des guerres médiques et la domination macédonienne fut particulièrement propice à l'émergence de ces oppositions. Pourquoi les cités grecques sont-elles si fréquemment secouées par des *staseis* ? Comment les oppositions entre oligarques et démocrates s'y manifestent-elles, et selon quelles modalités ? Quelles en sont les conséquences politiques et institutionnelles ?

Pour répondre à ces questions, nous analyserons successivement les formes que prennent les *staseis* au Ve siècle av. J.-C., puis au IVe siècle, à partir des témoignages de Thucydide, Xénophon et Aristote, ainsi que de la littérature historique moderne. Nous verrons comment, dans un premier temps, ces conflits mettent en péril l'équilibre civique des poleis, avant de devenir, au siècle suivant, un levier de domination instrumentalisé par la puissance macédonienne.

1. Les oppositions entre oligarques et démocrates au Ve siècle av. J.-C.

Cette première période, le Ve siècle, constitue un moment clé pour comprendre la dynamique originelle des *staseis*, à la fois par leur brutalité et par leur capacité à mettre en crise les fondements civiques des cités.

1.1 Les oppositions entre oligarques et démocrates à Athènes.

Athènes, modèle paradigmatique de démocratie dans le monde

grec, n'a pas été épargnée par les divisions internes, bien au contraire. La tension entre oligarques et démocrates s'y cristallise en plusieurs épisodes majeurs de *stasis*, qui révèlent les lignes de fracture de la société civique. Le coup d'État des Quatre-Cents en 411 av. J.-C. marque un premier tournant. Sur fond de guerre du Péloponnèse, de défaites militaires, de crise économique et d'instabilité institutionnelle, une minorité oligarchique prend le contrôle du pouvoir en s'appuyant sur des *hétairies*. Thucydide, témoin et acteur de cette époque, note : « Les conspirateurs éliminèrent tout citoyen qui leur paraissait hostile au régime qu'ils voulaient instaurer » (VIII, 66).

Ce passage illustre l'esprit de fermeture et de terreur qui anime les factions oligarchiques. Pour C. Mossé, (1992, p. 35-37) « cette *stasis* est à comprendre non comme une simple contestation institutionnelle, mais comme un projet d'exclusion politique visant à redéfinir la citoyenneté autour d'un critère censitaire. » Quelques années plus tard, en 404, c'est un régime encore plus brutal qui s'installe : celui des Trente Tyrans, mis en place avec l'appui de Sparte. Xénophon rapporte dans les Helléniques : « Les Trente faisaient mourir non seulement leurs ennemis, mais aussi ceux qui possédaient des biens considérables » (II, 3).

Leur pouvoir s'appuie sur une politique de purges systématiques et de confiscations. Selon E. David, (2011, p. 274-276) « cette *stasis* est à la fois politique et sociale, visant non seulement à éliminer l'opposition démocratique, mais aussi à redistribuer les richesses au sein du cercle oligarchique. » Face à cette violence, la réaction démocratique s'organise dans l'exil. Thrasybule, depuis Phylè, rallie progressivement les exilés et les partisans du régime démocratique. La reconquête d'Athènes aboutit en 403 à la restauration de la démocratie. Loin d'être une revanche sanglante, cette victoire donne lieu à une mesure politique

exceptionnelle : l'amnistie. Aristote, dans la *Constitution d'Athènes*, en souligne l'importance : « Les Athéniens décidèrent de ne poursuivre personne pour les actes commis avant l'amnistie. » (ch. 39). Pour G.E.M. de Sainte Croix, (1981, p. 294-295) « cette décision n'a pas d'équivalent dans le monde grec : elle marque la volonté de rétablir la cohésion du corps civique et de dépasser les logiques de vengeance. » La démocratie restaurée choisit de reconstruire un lien politique fondé sur l'oubli légal (me mnêsikakein), ce qui, selon B. Gray, (2015, p. 102-106) constitue une tentative remarquable de paix civile par le droit. Mais si Athènes reste l'exemple le plus documenté, elle ne fut pas la seule cité secouée par ces affrontements. D'autres *poleis*, plus petites ou plus périphériques, n'ont pas échappé non plus aux staseis violentes au Ve siècle.

1.2. Les oppositions entre oligarques et démocrates hors d'Athènes au Ve siècle av. J.-C.

Si Athènes constitue un exemple privilégié pour l'étude de la *stasis*, les cités périphériques ne furent pas moins exposées à ces conflits. En réalité, le phénomène fut d'autant plus déstabilisant dans les petites *poleis*, où les clivages sociaux et politiques étaient plus localisés, et où l'absence d'institutions solides favorisait l'éclatement rapide des tensions. L'exemple le plus célèbre et le plus analysé reste celui de Corcyre, en 427 av. J.-C., relaté par Thucydide dans un passage devenu canonique (III, 82-84). Alors que la guerre du Péloponnèse exacerbe les tensions internes, deux factions opposées s'affrontent dans une violence inouïe : les partisans de la démocratie soutenus par Athènes, et les oligarques soutenus par Sparte. Thucydide rapporte, dans une prose saisissante : « Le mot même de *stasis* changea de sens : ce qui était autrefois appelé audace devint courage citoyen, et la prudence fut perçue comme lâcheté. [...] L'esprit de parti l'emporta sur la loyauté envers la cité. » (III,

82). Ce renversement des valeurs civiques marque, selon H.J. Gehrke, (1985, p. 46-49) un effondrement de la communauté politique au profit de logiques de faction. À Corcyre, la *stasis* n'est plus seulement une crise, mais une rupture anthropologique : la *polis* cesse de fonctionner comme un espace de dialogue civique, et devient le théâtre d'un affrontement total. D'autres cités témoignent de conflits similaires. À Milet, la *stasis* s'exprime dans des révoltes liées à l'inégalité d'accès au pouvoir et à la dépendance à l'égard d'Athènes. À Thasos ou à Samos, les affrontements internes sont également alimentés par les rivalités entre familles aristocratiques, les intérêts commerciaux, et l'ingérence des grandes puissances. Comme le rappellent P. Brulé et R. Descat, (2005, p. 3-17) « la stasis est souvent déclenchée par un déséquilibre brutal entre forces sociales et structures institutionnelles inadaptées. » Le problème n'est donc pas seulement idéologique, mais réside aussi dans l'incapacité des cités à gérer pacifiquement les divergences de statut, de richesse et de vision politique. Dans ces cités, les conflits n'aboutissent pas à des solutions durables comme l'amnistie athénienne. Ils laissent des plaies ouvertes, souvent suivies de répressions, d'exiles, ou d'interventions extérieures. Selon C. Mossé, (1995, p. 121-135) cela illustre l'instabilité endémique du modèle civique grec, incapable de garantir durablement la coexistence des intérêts divergents sans passer par la violence. Ces tensions, loin de s'apaiser après la guerre du Péloponnèse, persistent au IV^e siècle. Toutefois, elles changent de nature : désormais, les *staseis* s'inscrivent dans un monde grec de plus en plus influencé voire contrôlés par la puissance montante de la Macédoine.

2. Les *staseis* au IV^e siècle av. J.-C.

La fin du Ve siècle ne marque pas la fin des *staseis*. Au contraire, elles prennent une forme renouvelée au IV^e siècle, nourries par

des discordes institutionnelles profonde.

2.1 Les luttes entre oligarques et démocrates du début du IV^e siècle av. J.-C.

La restauration de la démocratie à Athènes en 403 av. J.-C., fondée sur l'amnistie et la volonté de réconciliation civique, aurait pu servir de modèle aux autres cités grecques. Pourtant, la plupart des *poleis* n'adoptèrent pas ce chemin : le début du IV^e siècle reste marqué par une persistance de la *stasis*, sous des formes parfois renouvelées mais toujours profondément violentes. Les cités de Rhodes, Corinthe, Thèbes, ou encore Samos, sont les théâtres de luttes politiques répétées. À Rhodes, en 396 av. J.-C., une tentative de coup d'État oligarchique est rapportée par Xénophon (*Helléniques*, IV, 8). Ce soulèvement, soutenu par des mercenaires et favorisé par le vide institutionnel laissé après la guerre du Péloponnèse, entraîne une série d'exécutions et d'exils. De même, à Thèbes, l'alternance des régimes entre oligarchies pro-spartiates et mouvements démocratiques conduit à une instabilité chronique. Xénophon, moins critique que Thucydide dans ses jugements, fournit néanmoins un tableau clair des tensions constantes dans le monde grec. Ces récits montrent combien les factions ne disparaissent pas avec la paix, mais s'adaptent au nouveau contexte politique. Comme l'écrit A.W. Lintott, (1999, p. 45-50) « la *stasis* du IV^e siècle repose moins sur un affrontement de principes que sur des luttes pour le contrôle de l'État et l'accès aux ressources. » Aristote, témoin de ces bouleversements, en propose une théorisation dans le livre V de la *Politique*. Il identifie plusieurs causes récurrentes de la *stasis* : « Les révolutions ont pour origine la volonté d'égalité entre les égaux et les inégaux, et le sentiment qu'une injustice est commise. » (*Politique*, V, 1302b). Cette analyse, est essentielle pour comprendre que la *stasis* n'est pas un accident de l'histoire politique grecque, mais bien un mécanisme interne aux cités,

alimenté par la difficulté à équilibrer les intérêts sociaux divergents. B. Gray (1996, p. 45-50) note que « la mémoire des purges du Ve siècle reste vive dans les discours politiques du IVe : elle alimente la défiance entre factions, et rend difficile toute tentative d'unité. » Même à Athènes, où l'amnistie de 403 avait été acceptée, le climat politique demeure fragile, comme en témoigne l'ostracisme et la suspicion qui pèsent sur certains hommes publics. Enfin, la compétition entre les cités, toujours vives dans les années 390–360, continue de produire des alignements factieux : Thèbes soutient parfois des factions démocratiques, tandis que Sparte favorise les oligarchies. La guerre de Corinthe (395–386) en est une illustration, où l'enchevêtrement entre guerres interétatiques et conflits civiques est manifeste. Cependant, à mesure que l'influence macédonienne s'accroît sous Philippe II puis Alexandre, la logique des *staseis* se transforme. Ces conflits civiques deviennent progressivement des instruments de domination politique imposés de l'extérieur.

2.2. Les luttes entre oligarques et démocrates en Grèce pendant le règne de Philippe II et d'Alexandre le Grand

À partir du milieu du IVe siècle av. J.-C., les *staseis* changent profondément de nature. Alors que les discordes du siècle précédent étaient majoritairement internes et civiques, ceux qui surviennent durant la période de domination macédonienne s'insèrent dans un cadre plus large de contrôle hégémonique. Les oppositions entre oligarques et démocrates deviennent alors un levier politique manipulé par le pouvoir extérieur. Philippe II, roi de Macédoine, comprend rapidement l'intérêt stratégique des divisions internes aux cités grecques. En favorisant les oligarchies locales, souvent reconnaissantes et plus faciles à contrôler, il marginalise les factions démocratiques traditionnellement hostiles à toute forme de tutelle. Le cas de Thèbes, d'Olynthe ou d'Amphipolis illustre cette politique.

Selon H.J. Gehrke, (1990, p. 160-162) Philippe utilise la stasis comme un « outil de pénétration politique indirecte », minant les bases de l'autonomie civique sans recourir systématiquement à l'occupation militaire. L'assassinat, les exils, les changements de constitutions imposés par des garnisons ou des traités inégaux se multiplient. Ces interférences n'empêchent pas les résistances, mais celles-ci sont souvent étouffées dans l'œuf. À Athènes, par exemple, la tentative de coalition contre Philippe lors de la guerre des alliés (357–355) est affaiblie par les divisions internes, exacerbées par la crainte d'un retour de l'oligarchie. Aristote, contemporain de ces événements, en analyse les ressorts dans la Politique. Il avertit : « Lorsque les riches sont puissants, ils méprisent la loi ; lorsqu'ils sont exclus, ils fomentent la stasis. » (Politique, V, 1305a). Dans ce contexte, la *stasis* cesse d'être un conflit organique propre à la cité : elle devient une forme de gouvernement par la division. Alexandre, successeur de Philippe, poursuit cette logique. Après la destruction de Thèbes en 335, la peur s'installe dans le monde grec. Selon Arrien, « la ville fut détruite à l'exception de la maison de Pindare » – symbole d'un pouvoir qui choisit ce qu'il préserve et ce qu'il efface. La guerre lamiaque (323–322), dernière tentative d'alliance démocratique grecque après la mort d'Alexandre, se solde par la défaite d'Athènes à Crannon. Ce conflit illustre l'impossibilité pour les cités de faire front commun : les divisions internes ont été trop longtemps exploitées pour qu'un consensus civique renaisse. Comme le note C. Mossé, (1962, p. 121-135) la stasis s'efface non par apaisement, mais par confiscation de la souveraineté.

La fin du IV^e siècle marque ainsi la clôture d'une époque : celle où les Grecs débattaient eux-mêmes de leur avenir politique, à travers des conflits certes violents, mais aussi porteurs de débats constitutionnels. Désormais, ces débats sont suspendus par le

poids des monarchies hellénistiques, et la *stasis* entre citoyens cède la place à une paix imposée d'en haut.

Conclusion

L'étude des staseis dans la Grèce classique, de 499 à 322 av. J.-C., met en lumière une réalité essentielle : la division civique est au cœur du fonctionnement des cités grecques. Loin d'être des événements marginaux ou ponctuels, les oppositions entre oligarques et démocrates apparaissent comme des symptômes structurels des tensions sociales, économiques et institutionnelles qui traversent les poleis. Au Ve siècle, ces conflits s'inscrivent dans un cadre civique encore autonome, où la violence politique coexiste avec une volonté de réforme et de débat constitutionnel. L'exemple d'Athènes est révélateur : malgré des épisodes de grande brutalité, la cité parvient à reconstruire une unité politique par des moyens juridiques inédits, comme l'amnistie de 403. Ce modèle reste cependant isolé. Dans d'autres cités, comme Corcyre ou Milet, la stasis dégénère en guerre civile totale, illustrant l'incapacité à instaurer des mécanismes pérennes de régulation des conflits. Le IVe siècle marque un tournant : la *stasis* cesse d'être une dynamique interne maîtrisée, pour devenir un levier de domination extérieure. Philippe II puis Alexandre le Grand exploitent les divisions internes pour soumettre les cités à leur hégémonie, privant peu à peu les communautés grecques de leur autonomie politique. La *stasis* perd alors sa fonction originelle de débat civique et de recomposition institutionnelle pour devenir un outil de fragmentation orchestrée. Elle ne disparaît pas par apaisement, mais s'efface dans un silence imposé, conséquence de la fin de la liberté civique. Ainsi, loin d'être un simple phénomène de violence, la *stasis* révèle toute l'ambiguïté de la vie politique grecque : entre liberté et instabilité, entre débat et destruction. Elle incarne à la fois la vitalité conflictuelle des

poleis et les limites de leur modèle démocratique face aux logiques de domination impériale.

Bibliographie.

- AREIN, 1984. *Anabase d'Alexandre*, P. Savel. Paris.
- ARISTOTE, 1990. *Politique*, J. Tricot. Paris.
- ARISTOTE, 2002. *Constitution d'Athènes*. G. Mathieu et B. Haussoullier. Paris.
- BRULÉ Pierre et DESCAT, Raymond, 2005, «Le monde grec antique. » Paris in Armand Colin, p. 3-17.
- DAVID Emmanuel, 2011. « La démocratie athénienne ». Paris. In Armand Colin. 274-276.
- GEHRKE Hans-Joachim, 1985. « La stasis dans les cités grecques », *Klio*, p. 46-49.
- GEHRKE Hans-Joachim, 1990. “Stasis. Untersuchungen zu den inneren Kriegen” in den griechischen Staaten des 5. Und 4. Jahrhunderts v. Chr. München : Beck, p. 160-162.
- GRAY Benjamin, 1996. [Titre non précisé]. p. 45-50.
- GRAY Benjamin, 2015. “Stasis and Stability : Exile, the Polis, and Political Thought,” c. 404–146 BC. Oxford : Oxford University Press, p. 102-106.
- LINTOTT Andrew W, 1999. « Violence, Civil Strife and Revolution in the Classical City ». London : Routledge, p. 45-50.
- LORAUX Nicole, 1997. *La Cité divisée*. Paris : Seuil, p. 11.
- MOSSÉ Claude, 1962. *La Fin de la démocratie athénienne*. Paris.
- MOSSÉ Claude, 1992. *La guerre et la paix en Grèce ancienne*. Paris.
- MOSSÉ Claude, 1995. *La Cité grecque*. Paris : Armand Colin, p. 121-135.
- MOSSÉ Claude, 2003. « La Grèce antique. » Paris. in Armand Colin, p. 9.

PLUTARQUE, 2003. *Vies parallèles, Vie de Cimon, Vie d'Aristide, Vie de Périclès, Vie de Nicias, Vie de Lysandre*. R. Flacelière et É. Chambry. Paris, 452 p.

SAINTE CROIX Geoffrey E.M. de, 1981. « The Class Struggle in the Ancient Greek World. London » in Duckworth, p. 294-295.

THUCYDIDE, 1953–1972. *Histoire de la guerre du Péloponnèse.*, J. de Romilly. Paris, 4 vol.

XÉNOPHON, 1974. *Helléniques*, J. Fournier. Paris, 320 p.

Obstacles à l'application du décret anti-tabac dans les lieux publics à Bouaké, Côte d'Ivoire.

Brahima COULIBALY

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

coul.tiebe_ib@yahoo.fr

Affoué Anabelle Flora KONAN

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

k.a.anabelle@gmail.com

Adjoua Kan Virginie KOUASSI

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

kadjouakanvirginie@gmail.com

Résumé

Cette étude qualitative examine les raisons du non-respect du Décret n°2012-980, qui interdit de fumer dans les lieux publics à Bouaké, Côte d'Ivoire. Malgré le soutien d'acteurs institutionnels tels que le Programme National de Lutte contre le Tabac (PNLTA) et certaines ONG, l'application du décret demeure limitée. L'étude repose sur une approche compréhensive, incluant le témoignage du président du Club Ivoirien de Lutte contre le Tabagisme, l'Avortement et le Sida en milieu scolaire. Deux lieux publics très fréquentés ont été observés : la gare routière centrale et des maquis. Trois méthodes ont été utilisées : observation directe, entretiens semi-directifs et analyse du cadre juridique. L'analyse s'appuie sur la théorie de Pressman et Wildavsky sur la mise en œuvre des politiques publiques, soulignant un écart entre les décisions nationales et leur exécution locale. Plusieurs obstacles freinent l'application : absence de textes d'application,

manque de coordination et de ressources, inadéquation aux réalités locales, influence indirecte de l'industrie du tabac, faible sensibilisation du public et mobilisation insuffisante des acteurs locaux. L'étude recommande une approche multisectorielle, participative et adaptée au contexte local pour renforcer l'efficacité de la politique antitabac à Bouaké.

Mots clés: *Décret anti-tabac, espaces publiques, mise en œuvre, obstacles Bouaké*

Abstract

This qualitative study examines the reasons behind the non-compliance with Decree No. 2012-980, which prohibits smoking in public places in Bouaké, Côte d'Ivoire. Despite support from institutional actors such as the National Tobacco Control Program (PNLTA) and certain NGOs, enforcement of the decree remains limited. The study uses a comprehensive approach, including testimony from the president of the Ivorian Club for the Fight Against Tobacco, Abortion, and AIDS in schools. Observations were conducted in two high-traffic public spaces: the central bus station and local bars known as maquis. Three data collection methods were employed: direct observation, semi-structured interviews, and legal framework analysis. The analysis draws on Pressman and Wildavsky's theory of public policy implementation, highlighting a gap between national decisions and their local execution. Several obstacles hinder enforcement: the absence of implementing regulations, lack of institutional coordination and resources, misalignment with local realities, indirect influence of the tobacco industry, low public awareness, and limited mobilization of local actors. The study recommends a multisectoral, participatory, and context-specific approach to strengthen the effectiveness of tobacco control policy in Bouaké.

Keywords: *Anti-smoking decree, public spaces, implementation, obstacles, Bouaké*

Introduction

Le tabagisme constitue aujourd'hui l'une des principales menaces évitables pour la santé publique mondiale. Il est responsable de plus de 8 millions de décès chaque année, dont environ 600 000 concernent des non-fumeurs exposés à la fumée secondaire (Organisation mondiale de la Santé, 2024). Cette épidémie touche de manière disproportionnée les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui concentrent près de 80 % des fumeurs dans le monde (OMS, 2021). En Afrique, bien que les taux de tabagisme aient historiquement été plus faibles que dans d'autres régions, la tendance est en nette augmentation. Entre 1980 et 2016, la consommation de tabac en Afrique subsaharienne a crû de 52 %, passant de 164 à 250 milliards de cigarettes (Wikipedia, 2023). Moeti (2023), directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, rapporte que le nombre de fumeurs est passé de 64 millions en 2000 à 73 millions en 2018, une hausse alimentée par les stratégies commerciales agressives de l'industrie du tabac et par l'insuffisance des mécanismes de régulation (Ayo-Yusuf, 2024). La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette dynamique. La prévalence du tabagisme chez les adolescents de 13 à 15 ans y est estimée à 19 % (Agence de Presse Africaine, 2019), un chiffre inquiétant au regard des effets durables de la consommation précoce. Pour y remédier, le pays a adopté en 2012 le décret n°2012-980 interdisant de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Ce texte vise à protéger la santé des populations en réduisant leur exposition à la fumée de tabac dans des espaces collectifs. Toutefois, son application reste partielle, notamment dans des

villes de l'intérieur comme Bouaké, deuxième plus grande ville du pays, où les comportements tabagiques demeurent visibles dans les bars, restaurants et lieux de loisirs (OMS, 2023). Face à cette situation, la réussite des politiques antitabac repose sur une approche inclusive. L'OMS (2023) insiste sur l'importance d'une implication multisectorielle mobilisant gouvernements, collectivités territoriales, société civile, professionnels de santé, médias et citoyens. Cette coordination est essentielle pour contrer l'influence de l'industrie du tabac et garantir le respect des lois en vigueur. Des experts comme Judith Mackay (2023) soutiennent que seul un engagement politique et communautaire soutenu permet d'ancrer durablement les réglementations. De même, Ian Willmore (2007), en s'appuyant sur le cas britannique, rappelle que sans l'adhésion active des autorités locales, des commerçants et du public, les interdictions de fumer risquent de rester inefficaces. En Côte d'Ivoire, Vivian Diatta (2023) a documenté les efforts du gouvernement pour mettre en place des comités de suivi locaux, soulignant la nécessité de former les agents municipaux et d'impliquer les responsables d'établissements dans l'application du décret. Ces efforts illustrent l'importance de l'implication communautaire, qui apparaît comme un levier essentiel pour assurer l'efficacité et la pérennité de cette réglementation. À Bouaké, les défis liés à la mise en œuvre de cette législation sont nombreux. Malgré les initiatives de sensibilisation menées par les autorités locales et certaines ONG, la faible mobilisation des communautés freine l'efficacité du décret et limite ses effets sur la santé publique. La participation active des populations, des commerçants, des responsables de lieux publics et des leaders communautaires

reste insuffisante pour garantir le respect des mesures. Dans ce contexte, cet article propose d'analyser les principaux obstacles à l'implication communautaire dans la lutte antitabac à Bouaké, à partir du témoignage du président du Club Ivoirien de Lutte contre le Tabagisme, l'Avortement et le Sida en milieu scolaire. Ce témoignage, issu d'un acteur de terrain engagé, permet de mettre en lumière les freins structurels, socioculturels et politiques qui entravent la mise en œuvre effective du décret n°2012-980 qui relève d'une action de politique publique.

1. Méthodologie

Afin de comprendre les raisons du non-respect du Décret n°2012-980 interdisant de fumer dans les lieux publics à Bouaké, cette étude adopte une démarche qualitative, inscrite dans une approche compréhensive. Elle s'appuie sur l'analyse du témoignage d'un acteur clé : le président du Club Ivoirien de Lutte contre le Tabagisme, l'Avortement et le Sida en milieu scolaire. Son expérience de terrain, en tant qu'acteur fortement engagé, permet de mettre en lumière les freins structurels, socioculturels et institutionnels qui entravent la mise en œuvre effective du décret.

1.2. Délimitation du champ de l'étude

L'étude se concentre sur la ville de Bouaké, deuxième plus grande agglomération de Côte d'Ivoire, comptant plus de 536 000 habitants. Deux types d'espaces publics ont été retenus comme terrains d'enquête : la gare routière centrale et les maquis (bars-restaurants populaires). Ces lieux ont été choisis

en raison de leur forte fréquentation et de la diversité sociale des usagers, offrant ainsi un cadre pertinent pour observer les comportements liés au tabagisme et les dynamiques de régulation. Du point de vue sociologique, l'enquête s'ancre dans les pratiques d'un acteur associatif impliqué dans les actions de sensibilisation et les initiatives locales en matière d'application du décret.

1.3. Techniques de collecte des données

Trois techniques complémentaires ont été mobilisées pour recueillir les données :

Observation directe : Une immersion sur le terrain, notamment à la gare routière et dans les maquis, a permis de documenter les comportements des usagers face à l'interdiction de fumer. Cette méthode a enrichi l'analyse par l'apport de données empiriques visuelles et comportementales.

Entretiens semi-directifs : Menés avec le président de l'ONG ciblée, ces entretiens ont permis de recueillir un témoignage détaillé, nuancé et enraciné dans l'expérience de terrain.

Analyse documentaire : En complément des observations et entretiens, un examen du cadre juridique et réglementaire a été effectué afin de contextualiser le décret au sein des politiques publiques de santé en Côte d'Ivoire.

1.4. Théorie d'analyse

L'analyse repose sur les travaux de Jeffrey L. Pressman et Aaron Wildavsky, deux figures majeures de la science politique américaine, qui ont profondément renouvelé la compréhension des politiques publiques à travers leur ouvrage *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*

(1973). Ce livre, aujourd'hui reconnu comme une référence incontournable dans l'étude de la mise en œuvre des politiques publiques, a jeté les bases d'un courant d'analyse centré sur la manière dont les décisions politiques se traduisent – ou échouent à se traduire – en actions concrètes sur le terrain.

Au cœur de leur réflexion, Pressman et Wildavsky (1973) mettent en évidence un décalage fondamental entre l'intention politique initiale et la réalité de sa mise en œuvre. Cet écart, souvent ignoré dans l'élaboration des politiques, s'avère pourtant crucial pour expliquer les nombreuses distorsions, adaptations ou même abandons rencontrés dans l'application des programmes publics.

D'après leur analyse, il ne suffit pas qu'une politique soit décidée pour qu'elle se réalise automatiquement. Son application dépend d'une chaîne d'interactions complexe impliquant une pluralité d'acteurs, des choix successifs, des moyens matériels et humains disponibles, ainsi qu'un contexte local parfois imprévisible. En d'autres termes, la mise en œuvre est loin d'être un processus linéaire : elle est souvent chaotique, soumise à des logiques d'acteurs divergentes et à des contraintes structurelles.

Ce modèle d'analyse met en lumière plusieurs types d'obstacles pouvant compromettre l'exécution efficace d'une politique publique. Parmi ceux-ci figurent notamment : une coordination insuffisante entre les différents niveaux de gouvernement et les institutions concernées ; des défaillances réglementaires qui fragilisent le cadre d'action ; des ressources (financières, humaines, techniques) mal calibrées ou tout simplement absentes ; et une inadéquation fréquente entre les normes élaborées à l'échelle centrale et les réalités spécifiques

du terrain.

Appliquée au cas du décret anti-tabac dans la ville de Bouaké, cette grille de lecture permet de mieux appréhender les conditions concrètes de mise en œuvre du texte, en identifiant les freins et les tensions qui peuvent nuire à son effectivité.

2. Résultats

2.1. Connaissance et perception du décret n°2012-980

Dans le cadre de notre enquête sur la mise en œuvre des politiques anti-tabac en Côte d'Ivoire, nous avons recueilli le témoignage du président d'une organisation non gouvernementale engagée dans la lutte contre le tabagisme. En tant qu'acteur de première ligne, il livre une lecture institutionnelle du décret n°2012-980 du 10 octobre 2012, en le replaçant dans le cadre plus large de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). Selon lui, ce décret s'inscrit dans une dynamique de transition juridique, faisant le lien entre la ratification de la convention internationale et l'adoption d'une législation nationale plus complète. Il déclare ainsi : « Ce que je sais du décret, c'est qu'il s'inscrit dans le processus de mise en œuvre de la CCLAT, la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. La Côte d'Ivoire a ratifié cette convention, et pour qu'elle produise ses effets au niveau national, il fallait une loi. En attendant l'adoption de cette loi, le gouvernement a pris un décret en octobre 2012, interdisant de fumer dans les lieux publics. Ce décret constitue donc une étape transitoire vers une législation plus complète. » Le président du Club Ivoirien de Lutte contre le Tabagisme adopte

ici une approche principalement juridique du décret, qu'il interprète comme un instrument temporaire, en prélude à la loi de 2019 sur la lutte antitabac. Cette analyse met en évidence une volonté d'harmonisation du droit national avec les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Toutefois, cette lecture reste centrée sur l'intention normative du texte, sans réellement interroger les conditions concrètes de son application sur le terrain. Or, en pratique, la mise en œuvre du décret demeure très limitée. Bien qu'une campagne de sensibilisation ait été lancée à sa suite, celle-ci n'a pas été accompagnée d'un dispositif réglementaire ou répressif structuré. Trois obstacles majeurs sont régulièrement évoqués :
L'absence de textes d'application, rendant floues les modalités concrètes d'exécution du décret ;

Un vide juridique, qui freine l'intervention des forces de l'ordre, peu enclines à agir en l'absence de bases légales précises ;

L'essoufflement des campagnes de sensibilisation, en raison d'un manque de ressources, de coordination et de relais institutionnels.

Cette insuffisance de mesures concrètes et de sanctions visibles contribue à une forme de démobilisation citoyenne. En dépit de sa légitimité juridique, le décret reste largement théorique dans les pratiques quotidiennes, ce qui génère une distorsion entre la norme légale et la réalité du terrain. Il en résulte un décalage croissant entre les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire et leur effectivité locale, révélant les limites structurelles de la mise en œuvre des politiques publiques en matière de santé.

2.2. Les dispositions pour une application effective du décret

Le témoignage du responsable de l'ONG met en évidence une dynamique de gouvernance partagée entre l'État, représenté par le Programme national de lutte contre le tabac, la toxicomanie et les autres addictions (PNLTA), et les organisations de la société civile. Il souligne également le rôle central de la mobilisation communautaire et de la responsabilisation des usagers et gestionnaires d'espaces publics dans l'effectivité du décret. « La lutte contre le tabac est coordonnée au niveau national par le Programme national de lutte contre le tabac, la toxicomanie et les autres addictions, le PNLTA. C'est cet organe qui pilote la mise en œuvre du décret. Mais le PNLTA ne travaille pas seul : l'État associe les ONG, et nous, en tant qu'organisations de la société civile collaborons activement. À Abidjan, notament dans les communes d'Abidjan Sud, de Marcory, Treichville et Port-Bouët, nous avons mené plusieurs missions de sensibilisation et procédé à l'installation de panneaux de signalisation dans les lieux publics. En 2013, nous avons également organisé des activités similaires à Bouaké, toujours en partenariat avec le PNLTA. Cette collaboration entre l'État et les ONG est essentielle pour faire appliquer les textes réglementant l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Mais au-delà de l'État et des ONG, la lutte contre le tabac concerne tout le monde. Les fumeurs passifs sont aussi concernés que les fumeurs actifs. Il est donc essentiel d'impliquer les propriétaires de lieux publics : maquis, gares routières, bars... Leur tolérance face à la consommation de tabac dans leurs espaces rend difficile le respect du décret.

Il faut les sensibiliser, leur faire comprendre que la fumée passive est dangereuse, afin qu'ils prennent conscience de leur responsabilité et s'engagent aux côtés du programme dans cette lutte. »

Ce témoignage traduit une compréhension institutionnelle articulée du dispositif de lutte antitabac en Côte d'Ivoire. L'intervenant identifie clairement le PNLTA comme l'organe de pilotage de la mise en œuvre du décret n°2012-980, et met en avant une approche collaborative entre l'État et les ONG. Il illustre cette coopération à travers des actions concrètes de terrain à Abidjan et à Bouaké, centrées sur la sensibilisation des populations et l'installation de signalétiques dans les espaces publics. Par ailleurs, l'intervenant adopte une posture inclusive, en élargissant le périmètre d'action à l'ensemble des acteurs sociaux, et notamment aux gestionnaires de lieux publics (tenanciers de maquis, responsables de gares routières, exploitants de bars, etc.). Leur tolérance à l'égard du tabagisme constitue, selon lui, un frein majeur à l'effectivité du décret. Il plaide pour des campagnes ciblées de responsabilisation, afin de les intégrer pleinement dans la lutte antitabac et de les transformer en relais actifs du dispositif réglementaire. Ce témoignage met en lumière la nécessité de dépasser une logique exclusivement institutionnelle pour ancrer l'action dans les pratiques sociales quotidiennes. L'efficacité du décret repose ainsi non seulement sur sa légitimité juridique, mais également sur son appropriation collective par les citoyens, les usagers et les gestionnaires d'espaces publics. Une telle appropriation apparaît comme une condition essentielle pour réduire la banalisation du tabagisme et renforcer l'effectivité des politiques de santé publique en Côte d'Ivoire.

3. Les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de la lutte antitabac

3.1. Les cas d'ingérence

L'intervenant met en lumière, de manière lucide et engagée, les résistances systémiques entravant la mise en œuvre effective des politiques antitabac en Côte d'Ivoire. Il évoque en particulier l'ingérence de l'industrie du tabac, tout en soulignant le rôle central des ONG, aux côtés du Programme national de lutte contre le tabac, la toxicomanie et les autres addictions (PNLTA), dans l'adoption et la promotion des mesures de lutte. « Oui... S'il n'y avait pas eu l'implication du programme national, je pense que nous ne serions pas aujourd'hui à ce stade, avec une loi anti-tabac adoptée en juillet 2019 par l'Assemblée nationale. » Ce propos met en tension deux réalités contrastées : d'une part, la victoire politique que représente l'adoption de la loi antitabac ; d'autre part, les difficultés persistantes de sa mise en œuvre, notamment en raison de l'absence de textes réglementaires et de la pression exercée par certains acteurs économiques puissants. L'intervenant décrit des stratégies subtiles mais efficaces mises en œuvre par l'industrie du tabac pour ralentir, contourner ou neutraliser les mesures de santé publique. Il s'agit d'un discours critique et informé sur les mécanismes d'influence et de lobbying, souvent masqués derrière une façade de coopération. « Vous savez, il y a des entreprises dont le commerce du tabac est le cœur du business. Et elles savent que si les mesures de lutte contre le tabac sont appliquées sérieusement sur le terrain, cela va forcément réduire leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas qu'un problème ivoirien, c'est

mondial. Ces entreprises mettent donc en place, souvent de façon indirecte, des stratégies pour freiner la lutte. Ce qu'on appelle l'ingérence. Par exemple, à Abidjan, nous, les ONG, avons organisé une marche au Plateau pour demander aux autorités de prendre au sérieux nos propositions de loi. Mais dans le même temps, on apprend que des députés ont été invités à des voyages à l'étranger par des entreprises liées à l'industrie du tabac. Vous voyez ? Ce genre d'invitation, ce n'est pas innocent. Ce n'est pas juste du tourisme, c'est une manière de les influencer, de dire "nous ne sommes pas si mauvais", de les amadouer. C'est une tentative claire d'intervenir dans le processus législatif.

Un autre exemple : la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la loi, doit appliquer une politique de traçabilité des produits du tabac. Mais le système de traçabilité proposé, appelé Codentify — ou parfois Collantifaille comme certains l'appellent ironiquement — vient... de l'industrie du tabac elle-même ! C'est comme si vous vouliez faire surveiller votre troupeau de moutons par un lion. Vous espérez qu'il va les protéger, mais il a ses propres intérêts. Ce type de manœuvre, c'est encore de l'ingérence. Proposer un système déjà verrouillé par l'industrie, c'est une façon de retarder ou de saboter les politiques publiques. En résumé, l'ingérence désigne toutes les actions que mène l'industrie du tabac pour affaiblir ou contourner la lutte antitabac dans notre pays. »

Ce verbatim offre une lecture critique et approfondie des conflits d'intérêts et des rapports de force entre acteurs publics et industriels. Trois mécanismes d'ingérence sont ici clairement identifiés :

Le lobbying déguisé, à travers des invitations de parlementaires

à des séminaires ou des voyages financés par l'industrie ;
L'adoption de solutions techniques biaisées, comme le système de traçabilité Codentify, conçu par l'industrie du tabac elle-même, et critiqué pour son manque de neutralité ;
Une stratégie de neutralisation institutionnelle, visant à affaiblir les fondements des politiques publiques sous couvert de partenariat.

À travers des images fortes — tel le lion chargé de surveiller les moutons —, l'intervenant dénonce la captation des dispositifs de régulation par des acteurs aux intérêts contradictoires avec ceux de la santé publique. Il adopte une posture militante, mais structurée, appelant à une vigilance accrue de la société civile et des institutions face à ces formes d'ingérence. Ce témoignage constitue un élément clé pour comprendre les résistances systémiques auxquelles se heurtent les politiques de santé. Il souligne l'importance de mettre en place des mécanismes de transparence, d'éthique et de régulation des conflits d'intérêts, notamment dans les relations entre les décideurs publics et les industries. En ce sens, l'efficacité de la lutte antitabac dépend non seulement de la qualité du cadre juridique, mais aussi de la capacité des institutions à résister aux pressions économiques et à garantir l'autonomie des politiques publiques.

3.2. Au niveau de la police

Il présente une lecture séquentielle du processus : après la phase de sensibilisation, doit venir celle de la répression, encore suspendue à l'adoption des textes réglementaires. Son propos illustre les lenteurs administratives, mais aussi une volonté de construire une action publique progressive,

pédagogique et légitime aux yeux des citoyens. Il exprime à la fois espoir et frustration face à l'inachèvement du cadre légal. « Vous savez, lorsqu'un décret ou une loi est adopté, il y a plusieurs étapes avant son application effective. Certes, nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut quand même informer, sensibiliser, éduquer. Je pense que l'État ivoirien est encore dans cette phase de sensibilisation, depuis le décret de 2012 jusqu'à la loi de 2019. Ce qui montre que la lutte continue, mais que nous ne sommes pas encore dans la phase répressive au sens strict. On n'est pas, par exemple, au stade où un policier peut sanctionner comme dans le respect du Code de la route, où une infraction entraîne automatiquement une amende. Pourquoi ? Parce que les textes d'application ne sont pas encore prêts. Il faut des décrets, des arrêtés ministériels. C'est seulement après cela qu'on pourra associer la police, qui intervient à la toute dernière phase. La police n'est pas là pour sensibiliser, elle intervient pour faire respecter la loi. En ce moment, on est encore dans les activités d'Information, d'Éducation et de Communication (IEC), et dans la Communication pour un Changement de Comportement (CCC). On a eu un séminaire en août, et d'autres ateliers sont prévus en décembre, notamment sur l'étiquetage, le conditionnement et le commerce du tabac. Ce sont des projets de décrets en cours d'élaboration pour accompagner la loi. On croise les doigts, on espère que, lorsque tout cela sera finalisé, on pourra enfin passer à la phase répressive. Mais pour l'instant, la sensibilisation continue. »

L'intervenant adopte une lecture chronologique de l'action publique en deux temps : une première phase de sensibilisation (IEC/CCC), suivie d'une phase répressive à venir, placée en

dernier recours. Il justifie le retard de cette seconde phase par l'absence de textes d'application, condition légale indispensable à toute sanction. Cette approche légaliste souligne la nécessité d'un cadre réglementaire clair. La pédagogie est valorisée comme préalable légitime à toute coercition, évitant ainsi une perception arbitraire de la répression. L'intervenant défend une gouvernance participative, axée sur l'adhésion citoyenne. Son ton oscille entre engagement optimiste et reconnaissance des lenteurs administratives, traduisant à la fois espoir et frustration. Ceci soulève plusieurs enjeux (Vide juridique : La loi, sans ses décrets, reste inapplicable, Effet d'usure : Une sensibilisation prolongée risque de perdre en efficacité, Tension pédagogique-répressive : Leur désynchronisation fragilise l'action publique). Malgré tout, l'intervenant conserve une posture institutionnelle respectueuse, sans contestation frontale du cadre étatique. Notre interlocuteur illustre une vision institutionnelle, graduelle et fidèle aux procédures de mise en œuvre de la politique antitabac. L'intervenant met l'accent sur la nécessité d'un cadre juridique complet avant toute sanction. S'il défend le processus, il exprime aussi la limite de la sensibilisation prolongée, en appelant implicitement à une entrée en vigueur plus concrète de la loi. Cette posture illustre les défis récurrents de l'action publique dans les pays en développement, entre l'ambition législative et l'effectivité opérationnelle.

3.3. Au niveau de la population

L'intervenant propose une lecture séquentielle du processus de mise en œuvre de la politique antitabac, articulée autour de deux phases distinctes : une première étape de sensibilisation

— actuellement en cours — et une deuxième étape répressive, encore suspendue à l'adoption des textes réglementaires nécessaires. Son propos met en lumière à la fois les lenteurs administratives et la volonté de construire une action publique progressive, pédagogique et légitime aux yeux des citoyens. « Vous savez, lorsqu'un décret ou une loi est adopté, il y a plusieurs étapes avant son application effective. Certes, nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut quand même informer, sensibiliser, éduquer. Je pense que l'État ivoirien est encore dans cette phase de sensibilisation, depuis le décret de 2012 jusqu'à la loi de 2019. Ce qui montre que la lutte continue, mais que nous ne sommes pas encore dans la phase répressive au sens strict. On n'est pas, par exemple, au stade où un policier peut sanctionner comme dans le respect du Code de la route, où une infraction entraîne automatiquement une amende. Pourquoi ? Parce que les textes d'application ne sont pas encore prêts. Il faut des décrets, des arrêtés ministériels. C'est seulement après cela qu'on pourra associer la police, qui intervient à la toute dernière phase. La police n'est pas là pour sensibiliser, elle intervient pour faire respecter la loi. En ce moment, on est encore dans les activités d'Information, d'Éducation et de Communication (IEC), et dans la Communication pour un Changement de Comportement (CCC). On a eu un séminaire en août, et d'autres ateliers sont prévus en décembre, notamment sur l'étiquetage, le conditionnement et le commerce du tabac. Ce sont des projets de décrets en cours d'élaboration pour accompagner la loi. On croise les doigts, on espère que, lorsque tout cela sera finalisé, on pourra enfin passer à la phase répressive. Mais pour l'instant, la sensibilisation continue. »

Cette prise de parole illustre une vision institutionnelle, méthodique et légaliste de la politique antitabac. L'intervenant insiste sur la nécessité de respecter les étapes procédurales, notamment l'élaboration des textes d'application (décrets, arrêtés) qui conditionnent juridiquement toute sanction. Il met en avant une conception de l'action publique fondée sur la progressivité : la sensibilisation constitue un préalable nécessaire pour éviter toute perception de répression arbitraire. La pédagogie sociale est ainsi valorisée comme socle d'une gouvernance légitime. L'interlocuteur adopte une posture institutionnelle respectueuse, sans contestation frontale du cadre étatique, mais exprime en filigrane une forme de frustration face aux lenteurs du processus. Son discours oscille entre engagement optimiste et lucidité critique, traduisant un attachement au projet de loi tout en reconnaissant ses limites pratiques. Cette position soulève plusieurs enjeux clés pour l'effectivité des politiques publiques :

Un vide juridique préoccupant : en l'absence de textes réglementaires, la loi de 2019 reste inapplicable sur le terrain ;

Un effet d'usure de la sensibilisation : prolongée au-delà d'un seuil raisonnable, elle risque de perdre en crédibilité et en impact ;

Une désynchronisation pédagogique-répressive : sans articulation claire entre information et sanction, l'action publique se fragilise.

Malgré ces difficultés, l'intervenant conserve une vision cohérente et graduelle de la gouvernance, fondée sur l'adhésion citoyenne plutôt que sur l'imposition autoritaire. Il appelle implicitement à l'accélération du processus réglementaire, afin de passer à une phase d'application effective. Cette posture met

en évidence les défis structurels de l'action publique dans les pays en développement, souvent pris entre une ambition normative forte et une capacité opérationnelle limitée.

3.4. Au niveau de la peine encourue par le contrevenant

Ce témoignage révèle une méconnaissance notable des sanctions précises prévues par la loi anti-tabac, même chez un acteur impliqué dans son élaboration. L'intervenant souligne une instabilité dans la fixation des montants des amendes, associée à un manque de communication claire. Cette situation crée une confusion qui nuit à la vulgarisation et affaiblit la portée dissuasive de la loi auprès du grand public. « Je ne connais pas précisément les montants des amendes. Nous avons contribué à l'élaboration des textes, et plusieurs sommes ont été proposées, souvent modifiées, donc je n'ai pas en tête un chiffre exact. Ce que je sais, c'est que le fumeur encourt une amende, et que le propriétaire des lieux publics où la loi est enfreinte doit également en payer une, mais je ne connais pas les montants précis. »

Malgré son engagement dans la lutte anti-tabac, l'intervenant illustre une méconnaissance des sanctions financières prévues par la loi, en raison de changements répétés des montants et d'une communication insuffisante à ce sujet. Cette instabilité et ce manque de clarté affaiblissent la crédibilité du décret, compliquent la vulgarisation auprès des relais communautaires et empêchent la population de percevoir la loi comme une contrainte réelle. En conséquence, cette imprécision freine l'appropriation et l'application effective des mesures anti-tabac sur le terrain.

3.5. Au niveau des actions de sensibilisation du public de la gare routière

Le président de l'ONG met en lumière l'engagement d'une mission de sensibilisation menée en 2013 à Bouaké pour faire connaître le décret interdisant de fumer dans les lieux publics. Toutefois, il souligne une faiblesse importante dans le ciblage des interventions : les gares routières, espaces à forte fréquentation et visibles pour la consommation de tabac, ont été peu ou pas prises en compte. Cette lacune révèle un enjeu majeur dans la diffusion et l'appropriation de la loi anti-tabac au sein de la population.« En 2013, j'ai conduit une mission à Bouaké dont l'objectif était d'informer les populations sur le décret interdisant de fumer dans les lieux publics. Nous avons également mené une campagne de sensibilisation et apposé des affiches de signalisation dans plusieurs établissements. La majorité de nos actions ont ciblé principalement les maquis, les restaurants, et dans une moindre mesure les salons de coiffure. En revanche, nous n'avons pas été suffisamment présents dans les gares routières, qui sont pourtant des lieux publics très fréquentés. »

L'intervenant reconnaît que la sensibilisation, bien que lancée avec conviction, a été menée de façon ponctuelle et avec un ciblage partiel. En négligeant les gares routières, des lieux stratégiques où la consommation de tabac est visible et socialement acceptée, la campagne a limité son impact sur la population. Ce choix restreint, combiné à une faible régularité des interventions et à l'absence d'une implication plus large des acteurs locaux tels que les chefs de gare ou syndicats de transporteurs, freine l'émergence d'une mobilisation

communautaire cohérente et durable autour de la loi anti-tabac. Cette situation souligne l'importance d'une stratégie plus globale et inclusive pour garantir une diffusion effective du message et une application réelle du décret dans tous les espaces publics. Un autre témoignage illustre la continuité des programmes de sensibilisation menés depuis 2012 dans la lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Si ces actions sont essentielles, l'intervenant déplore l'absence de passage à une phase répressive, ce qui affaiblit l'impact du décret et limite l'appropriation collective de la loi. Il souligne aussi la nature ponctuelle et locale des campagnes, sans véritable couverture ni relais communautaires durables.« Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans la phase des programmes de sensibilisation. Par exemple, dans certains maquis du quartier Ahougnansou, nous avons récemment organisé plusieurs séances de sensibilisation et apposé des affiches de signalisation. Cela concerne notamment des établissements comme le maquis Table Ronde, Estamboul, Rouba, Prospero vers le Château, ainsi que bien d'autres maquis où nous avons installé des affiches rappelant l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Je peux donc dire que, jusqu'à présent, nous restons principalement concentrés sur cette étape de sensibilisation. »

Le président du Club ivoirien de lutte contre le tabagisme manifeste un fort engagement en faveur du décret n°2012-980, reconnu comme un outil indispensable de santé publique. Toutefois, il regrette que la lutte soit encore cantonnée à la sensibilisation, phase entamée depuis près d'une décennie, sans bascule vers une répression effective. Cette situation contribue à une faible perception de la loi comme contrainte par les

citoyens. Par ailleurs, les actions menées restent ponctuelles, géographiquement limitées à certains quartiers, sans couverture territoriale étendue ni relais communautaires pérennes. Cette approche essentiellement pédagogique, non soutenue par des mesures coercitives ni par une structuration locale solide, freine l'appropriation collective du décret et limite l'efficacité globale de la politique antitabac.

4. Analyse et discussion

4.1. La théorie de la mise en œuvre des politiques publiques

La théorie de la mise en œuvre des politiques publiques, développée notamment par Pressman et Wildavsky dans les années 1970, permet de comprendre pourquoi une politique, même légitimement adoptée, peut rencontrer des obstacles majeurs dans sa mise en œuvre effective. Elle met en évidence le décalage fréquent entre la décision politique (le décret ou la loi) et son application concrète sur le terrain. Ce décalage peut résulter d'une multitude de facteurs : imprécisions juridiques, manque de coordination entre acteurs, faiblesse des ressources, ou encore inadéquation avec les réalités locales. Dans le cas de l'application du décret n°2012-980 interdisant de fumer dans les lieux publics à Bouaké, cette théorie permet d'expliquer les obstacles relevés par le président de l'ONG. Celui-ci ne remet pas en question la légitimité du décret, qu'il considère même comme une avancée législative majeure dans la lutte contre le tabagisme. Cependant, il souligne l'inachèvement du dispositif d'application, ce qui rend la loi inefficace sur le terrain. En définitive, la théorie de la mise en œuvre des politiques publiques permet de décrypter les défaillances systémiques

observées dans le cas du décret anti-tabac à Bouaké. Elle montre que l'adoption d'un texte législatif ne suffit pas : sa traduction opérationnelle dépend d'une suite d'actions coordonnées, de dispositifs réglementaires solides, de la mobilisation des acteurs, et d'un ancrage réel dans les dynamiques locales. Le cas étudié illustre parfaitement ce décalage entre l'intention politique et la réalité de l'application, que cette théorie cherche à expliquer. Elle montre que le succès d'une politique publique dépend d'un enchaînement cohérent de décisions, d'actions, de ressources, d'acteurs et de conditions locales. Une loi peut donc rester sans effet si la mise en œuvre n'est pas planifiée, coordonnée et adaptée aux réalités. Cette théorie éclaire de manière pertinente les multiples freins observés par le président de l'ONG engagée dans la lutte anti-tabac. L'analyse des obstacles à la mise en œuvre montre une combinaison de défaillances réglementaires, institutionnelles, sociales et territoriales qui affaiblissent l'effectivité de la loi. La théorie de la mise en œuvre des politiques publiques, met en évidence le décalage entre la décision politique et son exécution effective, en soulignant l'importance des acteurs intermédiaires, des étapes de mise en œuvre, des ressources mobilisées, et des conflits d'intérêts présents dans le champ d'action. Ce diagnostic appelle à repenser la mise en œuvre non pas comme un prolongement automatique de la décision politique, mais comme un processus complexe, stratégique et négocié, qui exige une cohérence d'ensemble, une appropriation collective, et une résistance active aux forces de blocage comme l'industrie du tabac.

4.2. Discussion

Les résultats de notre étude à Bouaké mettent en évidence un ensemble d'obstacles majeurs qui entravent la mise en œuvre effective des mesures d'interdiction de fumer dans les espaces publics, obstacles largement partagés à travers le continent africain.

4.2.1. Retard dans l'application et absence de textes réglementaires

Le principal frein identifié est le retard dans l'adoption des textes d'application nécessaires (décrets, arrêtés ministériels) qui conditionnent l'entrée en vigueur de la phase répressive du décret n°2012-980. Cette lacune génère un vide juridique et empêche l'application effective des sanctions, ce qui correspond à des constats similaires au Nigeria (Drope et al., 2018) et en Afrique de l'Est (Tamire et al., 2024), où l'absence de cadre réglementaire complet, conjuguée à un financement insuffisant et à un déficit de formation des agents publics, limite considérablement l'opérationnalisation des lois antitabac. Cette convergence souligne que la simple existence d'un cadre légal ne suffit pas : elle doit être accompagnée d'un dispositif institutionnel et réglementaire robuste.

4.2.2. Coordination institutionnelle et gouvernance

La gouvernance partagée à Bouaké entre l'État et les ONG reste caractérisée par une coordination institutionnelle faible, notamment avec les forces de l'ordre peu mobilisées du fait du cadre légal inachevé. Cette fragmentation institutionnelle entrave une mise en œuvre cohérente, un phénomène similaire

à celui observé au Kenya (Lee et al., 2016), où la dissonance entre ministères complique la régulation. Le manque de coordination fragilise ainsi la capacité des autorités à faire respecter les interdictions, révélant un enjeu majeur de gouvernance.

4.2.3. Tolérance sociale et appropriation locale

Le faible respect du décret par les usagers, combiné à la tolérance des tenanciers de lieux publics, reflète une appropriation socioculturelle limitée à Bouaké. Cette dynamique est en écho avec les observations sénégalaises (Niane & Fall, 2020) et sud-africaines (OMS & FCA, 2021), où la résistance dans les zones populaires et les quartiers informels ralentit la mise en œuvre, aggravée par une insuffisance des campagnes d’affichage et d’éducation. Ces résultats confirment l’importance d’adapter les stratégies de communication aux réalités socioculturelles locales, en assurant la continuité et le ciblage des campagnes de sensibilisation.

4.2.4. Ingérence de l’industrie du tabac

La pression exercée par l’industrie du tabac à Bouaké, à travers des stratégies de lobbying et le contrôle d’outils techniques (ex. système de traçabilité Codentify), constitue un frein majeur à la politique antitabac. Cette influence, dénoncée également en Ouganda (Nakkash et al., 2019), illustre une problématique continentale structurelle où les intérêts industriels entravent les efforts de santé publique. La vigilance et la transparence sont donc essentielles pour préserver l’indépendance des dispositifs réglementaires.

4.2.5. Faible mobilisation communautaire et impact sur l'efficacité

La faible implication des communautés locales et des gestionnaires d'espaces publics à Bouaké rejoint les conclusions du Mali (Doumbia, 2019), où la société civile reste peu mobilisée et démunie face à la mise en œuvre. Cette absence de participation fragilise la visibilité et l'efficacité des sanctions, soulignant la nécessité d'une mobilisation inclusive et multisectorielle pour renforcer l'appropriation et la légitimité des mesures.

4.2.6. Obstacles opérationnels et comportementaux

Le manque de moyens matériels et humains, conjugué à l'absence d'un cadre légal finalisé, limite l'action des forces de l'ordre à Bouaké, alimentant un sentiment d'impunité, phénomène commun à plusieurs pays africains (Drope et al., 2018). Par ailleurs, la résistance des individus à modifier leurs comportements, avec une consommation encore visible dans les espaces publics, illustre la difficulté à changer les normes sociales, confirmée par d'autres études africaines (Niane & Fall, 2020).

Conclusion

L'analyse de la mise en œuvre du décret n°2012-980 à Bouaké révèle que son application reste largement insuffisante, malgré un cadre juridique existant et le soutien d'acteurs institutionnels comme le PNLTA et certaines ONG. Cette inertie résulte d'un ensemble d'obstacles structurels,

institutionnels et sociaux. Parmi eux figurent l'absence de textes d'application, le manque de coordination entre les parties prenantes, la faiblesse des ressources disponibles, ainsi qu'un déficit manifeste d'appropriation locale. Les observations menées dans des espaces publics stratégiques comme la gare routière centrale ou les maquis, ainsi que les témoignages recueillis, confirment une faible mobilisation des acteurs locaux et une méconnaissance généralisée du décret.

À cela s'ajoutent l'ingérence persistante de l'industrie du tabac et l'absence d'une stratégie claire de répression et de sensibilisation. La logique descendante de la politique publique ne prend pas en compte les spécificités socioculturelles de la ville, ce qui contribue à élargir l'écart entre les décisions nationales et leur exécution sur le terrain — un constat en lien avec les apports théoriques de Pressman et Wildavsky.

Dès lors, il apparaît que la réussite d'une politique antitabac ne repose pas uniquement sur l'existence d'un cadre législatif, mais sur sa capacité à s'ancrer localement. La construction d'une véritable dynamique collective est indispensable. Cela implique la mise en place d'une stratégie multisectorielle, participative et adaptée au contexte ivoirien, mobilisant de façon conjointe l'État, les ONG, les responsables de lieux publics, les leaders communautaires, les professionnels de santé et les citoyens eux-mêmes.

Ce n'est qu'en instaurant une gouvernance inclusive et cohérente, fondée sur la co-responsabilisation et la sensibilisation continue, que le décret pourra acquérir une légitimité sociale durable et contribuer réellement à la protection de la santé publique en Côte d'Ivoire.

Références bibliographiques

DOUMBIA Sory, 2019. « Community Mobilization and Tobacco Control in Mali: A Critical Analysis », *African Journal of Tobacco Control*, Vol. 8(2), pp. 30–38. <https://doi.org/10.11648/j.ajtc.20190802.12> (consulté le 15/06/2025)

DROPE Jonathan, et al., 2018. « The Political Economy of Tobacco Control in Africa: The Case of Nigeria », *Tobacco Control*, Vol. 27(5), pp. 541–548. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2017-053954> (consulté le 15/06/2025)

FONDATION POUR UN MONDE SANS FUMÉE, 2021. *Rapport sur l'ingérence de l'industrie du tabac*, Genève, Fondation pour un Monde Sans Fumée. <https://www.smokefreeworld.org/rapport-ingérence-industrie> (consulté le 15/06/2025)

GILMORE Anna B., et al., 2020. « Tobacco Industry Interference in Tobacco Control: A Global Perspective », *Tobacco Control*, Vol. 29(3), pp. 247–253. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2019-055374> (consulté le 15/06/2025)

GILSON Lucy, 2012. *Health Policy and Systems Research: A Methodology Reader*, Genève, WHO Alliance for Health Policy and Systems Research.

GLANTZ Stanton A. & HIILAMO Heikki, 2015. « Limited Implementation of the Framework Convention on Tobacco Control's Tobacco Tax Provision: Global Comparison », *Tobacco Control*, Vol. 24(6), pp. 602–606. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2014-051719>

GOUVERNEMENT DE LA CÔTE D'IVOIRE, 2012. *Décret n°2012-980 relatif à la lutte contre le tabagisme*, Abidjan, Présidence de la République. <https://www.presidence.ci/communiqués/2012-980> (consulté le 15/06/2025)

GOUVERNEMENT DE L'AFRIQUE DU SUD, 1993. *Tobacco Products Control Act, 1993*, Pretoria, Government Printer. <https://www.gov.za/documents/tobacco-products-control-act-1993-1> (consulté le 15/06/2025)

GOUVERNEMENT DU CAMEROUN, 2006. *Loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 portant réglementation de la publicité, de la promotion et du parrainage en matière de tabac*, Yaoundé, Assemblée Nationale. <https://www.assemblee.cm/lois/2006/018> (consulté le 15/06/2025)

GOUVERNEMENT DU SÉNÉGAL, 2014. *Loi n°2014-13 du 8 avril 2014 relative à la lutte contre le tabagisme*, Dakar, Assemblée Nationale. <https://www.assemblee.sn/lois/2014/13> (consulté le 15/06/2025)

KABWAMA S. N., et al., 2020. « Community Awareness and Enforcement of Tobacco Control Laws in Uganda », *Tobacco Control*, Vol. 29(3), pp. 314–320. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2019-055374> (consulté le 15/06/2025)

KONAN Yao Aristide, 2020. « Analyse de la mise en œuvre des politiques de lutte antitabac en Côte d'Ivoire : entre normes juridiques et réalités sociales », *Revue Africaine de Santé Publique*, Vol. 17(2), pp. 45–58.

LEE Kyoung, 2016. « Institutional Fragmentation and Tobacco Control in Kenya », *Global Health Action*, Vol. 9(1), article

30756. <https://doi.org/10.3402/gha.v9.30756> (consulté le 15/06/2025)

MAMUDU Hadii M., VEERANKI Sreenivas P., HE Yejin, DADKAR Suman & BOONE Edward, 2014. « Tobacco use in sub-Saharan Africa: Progress, Challenges and Implications for the Future », *Tobacco Induced Diseases*, Vol. 12(1), p. 27. <https://doi.org/10.1186/1617-9625-12-27>

MANUFACTURE DES TABACS DE L'OUUEST AFRICAIN (MTOA), 2016. *Rapport annuel 2016*, Dakar, MTOA. <https://www.mtoa.sn/rapport-annuel-2016> (consulté le 15/06/2025)

MCNAB Christopher, et al., 2019. « Enforcement of Tobacco Control Policies in South Africa: A Study of Compliance in Public Spaces », *South African Medical Journal*, Vol. 109(4), pp. 267–272. <https://doi.org/10.7196/SAMJ.2019.v109i4.13719> (consulté le 15/06/2025)

MIALON Michel, et al., 2015. « Political Economy of Tobacco Control in Africa », *Global Health*, Vol. 11(1), pp. 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12992-015-0093-0> (consulté le 15/06/2025)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE CÔTE D'IVOIRE, 2019. *Loi n°2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte antitabac en Côte d'Ivoire*.

NAKKASH Rima, et al., 2019. « Tobacco Industry Interference in Tobacco Control in Uganda », *Tobacco Control*, Vol. 28(5), pp. 561–567. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054685> (consulté le 15/06/2025)

NIANE Mamadou & FALL Amadou, 2020. « Resistance to Tobacco Control Policies in Senegal: A Case Study of Public

Spaces », *African Journal of Public Health*, Vol. 12(4), pp. 45–52. <https://doi.org/10.11648/j.ajph.20201204.11> (consulté le 15/06/2025)

PRESSMAN Jeffrey L. & WILDAVSKY Aaron, 1973. *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All*, University of California Press, Berkeley
SY Saliou M., 2018. « Tobacco Control Policies in Senegal: A Review of Implementation Challenges », *Journal of African Public Health*, Vol. 6(3), pp. 22–29. <https://doi.org/10.11648/j.japh.20180603.11> (consulté le 15/06/2025)

TAMIRE M. A., et al., 2024. « Barriers to Tobacco Control Implementation in East Africa: A Systematic Review », *Tobacco Control*, Vol. 33(2), pp. 123–130. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2023-057800> (consulté le 15/06/2025)

TRAORÉ Kadidiatou, 2022. *Obstacles à l'application des lois de santé publique dans les villes secondaires ivoiriennes : le cas de Bouaké*, Mémoire de Master, Université Alassane Ouattara.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) & FRAMEWORK CONVENTION ALLIANCE (FCA), 2021. *Tobacco Control in South Africa: Challenges in Informal Settlements*, Genève, World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240067384> (consulté le 15/06/2025)

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC), 2015. *Communication Strategies for Tobacco Control*

in Tanzania, Genève, World Health Organization.
<https://www.who.int/fctc/publications/tobacco-control-tanzania/en/> (consulté le 15/06/2025)

YONGSI Hilaire, 2021. « Implementation of Tobacco Control Laws in Cameroon: Challenges and Perspectives », *Cameroon Journal of Public Health*, Vol. 5(1), pp. 15–22.
<https://doi.org/10.11648/j.cjph.20210501.12> (consulté le 15/06/2025)

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All*. University of California Press.

Ecomusées et patrimoine au Togo : de la fin du XX^e siècle à nos jours

Dodji Yohanès KODOWOU

*Doctorant, Laboratoire d'Histoire,
Archéologie et Patrimoine (LaHApa)*

Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société

Université de Lomé,

93 26 37 39

dodjiyohaneskodowou@gmail.com

TANAÏ Aboubakar

Enseignant-chercheur, tanaiabou@yahoo.fr

Université de Lomé,

Histoire et Civilisations Africaines

Résumé :

De la fin du XX^e siècle à nos jours, les écomusées au Togo se présentent comme des instruments innovants de conservation participative, conciliant la préservation d'un patrimoine matériel et immatériel menacé par la mondialisation et la dynamisation socio-économique locale. Cette tendance représente une nouvelle approche de la valorisation du patrimoine, délaissant les modèles muséaux traditionnels pour des initiatives ancrées localement et axées sur la participation communautaire. Ces musées mettent en lumière des aspects souvent négligés du patrimoine culturel et naturel togolais, contribuant à une meilleure appropriation par les populations locales et à un essor local durable. L'objectif de cet article est d'analyser la contribution des écomusées à une valorisation renouvelée du patrimoine togolais, en examinant son impact sur l'appropriation culturelle et le développement local. Cette étude s'appuiera sur une analyse documentaire des initiatives existantes et potentiellement des études de cas spécifiques pour illustrer les approches et les résultats.

Mots-clés : *écomusées, patrimoine, Togo.*

Abstract:

From the end of the 20th century till now, ecomuseums in Togo have emerged as innovative tools for participatory conservation, combining the preservation of tangible and intangible heritage threatened by globalization with the promotion of local socio-economic development. This trend represents a new approach to heritage enhancement, moving away from traditional museum models toward locally rooted initiatives focused on community participation. These museums highlight often-overlooked aspects of Togolese cultural and natural heritage, fostering greater ownership by local populations and contributing to sustainable local growth. The aim of this article is to analyze the contribution of ecomuseums to a renewed valorization of Togolese heritage, by examining their impact on cultural appropriation and local development. This study will be based on a documentary analysis of existing initiatives and, potentially, specific case studies to illustrate the approaches and outcomes.

Key words: ecomuseums, heritage, Togo.

Introduction

Depuis la fin du XX^e siècle, le Togo, à l'instar de nombreux pays africains, est engagé dans une redéfinition de ses politiques patrimoniales, marquées par une volonté de décentralisation culturelle et de promotion des savoirs locaux. Dans ce contexte, l'écomusée apparaît comme une option alternative au musée traditionnel, en mettant l'accent sur l'ancrage territorial, l'implication des communautés locales et la transmission vivante du patrimoine. A la croisée des enjeux culturels, éducatifs et identitaires, les écomusées au Togo ambitionnent de rendre les communautés elles-mêmes actrices de la conservation et de la mise en valeur de leur patrimoine. Cependant, leur mise en place, leur fonctionnement et leur reconnaissance institutionnelle restent limitées, et leur influence réelle sur la société reste peu étudiée. Dès lors, il devient essentiel de s'interroger sur le rôle effectif que jouent les écomusées dans la construction d'une conscience

patrimoniale au sein des communautés, dans le renouvellement des pratiques muséales, et dans le dialogue entre mémoire locale, développement durable et transmission intergénérationnelle. Cette réflexion implique aussi d'examiner comment ces structures hybrides s'intègrent aux politiques publiques, à l'éducation formelle et aux initiatives communautaires. Au regard de cela, une question fondamentale se pose : Comment les écomusées ont-ils été intégrés aux politiques de valorisation du patrimoine au Togo, et dans quelle mesure ont-ils contribué à une appropriation locale du patrimoine culturel et naturel, en particulier à travers leur articulation avec les dynamiques éducatives, sociales et communautaires ?

Les écomusées au Togo mettent en œuvre des stratégies de conservation *in situ* et *ex situ* qui contribuent significativement à la sauvegarde de la diversité naturelle et culturelle des localités où ils sont implantés. Ils jouent un rôle actif dans la valorisation du patrimoine culturel et naturel auprès d'un public varié (local, national, international) en développant des offres muséographiques et des activités de médiation adaptées aux spécificités de chaque site et de ses publics. Ils constituent des espaces privilégiés de transmission intergénérationnelle des savoirs, des pratiques et des valeurs liés au patrimoine en impliquant activement les communautés locales et en favorisant l'éducation au patrimoine. L'objectif de cet article est d'analyser minutieusement les pratiques de conservation, de valorisation et de transmission mises en œuvre par les écomusées togolais.

Comme démarche méthodologique, nous nous sommes appuyés sur les écrits déjà existants et des imprimés officiels. L'analyse de la contribution des écomusées à la conservation, à la valorisation et à la transmission du patrimoine se décline en deux parties. Il s'agit d'examiner le patrimoine culturel et

naturel du Togo face aux défis du XXI^e siècle et d'analyser le potentiel et les défis de l'écomusée dans le contexte togolais.

1. Le patrimoine culturel et naturel du Togo face aux défis du XXI^e siècle

Le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest au carrefour de plusieurs cultures. Malgré sa petite superficie, il se distingue par une remarquable diversité culturelle. A travers ses langues, ses danses, ses pratiques religieuses, son artisanat et ses sites touristiques, le Togo présente un patrimoine vivant, témoin d'un passé ancien et d'un avenir en plein mouvement.

1.1. La richesse et la diversité du patrimoine togolais

Le Togo, terre de contrastes et de traditions ancestrales, dévoile un patrimoine d'une richesse et d'une diversité attrayante, allant des vestiges historiques aux expressions culturelles et aux sites naturels.

L'étude approfondie des sites historiques du Togo révèle une stratification complexe de temporalités et de dynamiques socioculturelles qui excèdent une simple lecture linéaire de l'évolution nationale. Ces lieux, loin de se cantonner à la matérialisation figée d'un passé révolu, constituent des palimpsestes où s'enchevêtrent des mémoires collectives, des enjeux identitaires contemporains et des vecteurs potentiels de développement socio-économique. L'examen des vestiges de Tado, par exemple, ne se limite pas à l'archéologie d'un habitat ancien (Aguigah, 2018 : 38). Il invite à une analyse critique des traditions orales et des migrations aja-éwé, nécessitant une triangulation méthodologique rigoureuse avec les données linguistiques et anthropologiques pour appréhender la complexité de la constitution des entités sociopolitiques ultérieures. La perception de Tado transcende ainsi la simple localisation géographique pour s'ériger en un lieu de mémoire

fondateur, dont la réappropriation contemporaine est étroitement liée aux constructions identitaires régionales et nationales. De même, l'ancienne cathédrale allemande ne saurait être réduite à un simple artéfact architectural de l'époque coloniale. Son analyse requiert une déconstruction des discours hégémoniques de la période, une évaluation des interactions souvent asymétriques entre les puissances coloniales et les populations locales, et une compréhension de la manière dont ce patrimoine matériel est perçu et interprété dans le Togo post-indépendant. L'étude de Togoville dans son ensemble, avec ses autres vestiges liés à la traite négrière et à l'établissement du protectorat allemand, offre un terrain fertile pour explorer les dynamiques de la mémoire douloureuse et les processus de réconciliation historique (Dosseh, 1994 : 57). Le cas de Koutammakou, le pays des Bétammariba, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004 (Sewane, 2018 : 13-14), soulève des questions essentielles concernant la conservation in situ d'un paysage culturel vivant. Le site de Koutammakou doit intégrer non seulement les aspects architecturaux uniques des Tata Somba, mais également les systèmes sociaux, les pratiques rituelles et la cosmogonie du peuple Bétammariba. La reconnaissance par l'UNESCO implique des enjeux de gestion durable, de participation communautaire et de conciliation entre les impératifs de la conservation et les dynamiques socio-économiques. L'étude des vestiges de Notsè, avec ses remparts, invite à une réflexion sur les formes d'organisation politique et militaire précoloniales (Aguigah, 2018 : 102-103). Ces vestiges dépassent la simple fortification et révèlent les aspects de l'identité et de la résilience du royaume éwé. Enfin, même des structures récentes comme le Palais des Congrès de Lomé ou le Monument de l'Indépendance méritent une attention particulière. Ils constituent des jalons historiques de l'histoire politique et culturelle moderne du Togo, dont l'architecture, la

symbolique et l'usage au fil du temps peuvent révéler des aspects des idéologies nationales, des dynamiques de pouvoir et des mutations sociétales.

Les traditions orales au Togo, riches et diversifiées selon les groupes ethnolinguistiques (Ewé, Kabyè, Tem, Moba, Anoufom, etc.) constituent des archives vivantes capitales pour pallier le déficit historique des sources écrites endogènes, particulièrement pour les périodes précoloniales. Les généalogies, les mythes d'origine, les contes, les proverbes et les chants historiques transmettent des informations essentielles sur les migrations, les systèmes de parenté, les structures politiques, les cosmogonies et les valeurs morales des différentes communautés (Dogbe, 1981: 75).

Les expressions culturelles, notamment la musique et la danse sont intrinsèquement liées aux traditions orales et jouent un rôle fondamental dans la vie sociale et rituelle togolaise. La musique avec ses instruments variés (tambours, flûtes, xylophones, etc.) et ses styles spécifiques à chaque groupe, accompagne les cérémonies, les rites initiatiques, les événements communautaires et les expressions de joie ou de deuil. Son étude historique requiert une attention particulière à l'évolution des instruments, des rythmes et des mélodies en lien avec les changements sociaux, économiques et les contacts avec d'autres cultures. La danse, quant à elle, avec ses mouvements codifiés et ses costumes traditionnels, communique des récits, exprime des identités et renforce la cohésion sociale (UNESCO, 2023 : 1).

L'artisanat au Togo, dans sa diversité de matériaux (bois, argile, fibres végétales, métaux, etc.) et de techniques (sculpture, poterie, tissage, forge, etc.) témoigne des savoir-faire ancestraux, des ressources locales et des systèmes de valeurs esthétiques propres à chaque communauté. Il permet de retracer les évolutions technologiques, les spécialisations régionales et les réseaux d'échange. Les motifs décoratifs,

souvent chargés de significations symboliques liées aux cosmogonies et aux identités ethniques, offrent des éléments de lecture pour cerner les systèmes de pensée et les structures sociales du passé (Etienne-Nugue, 1992 : 47). L'analyse de la production artisanale peut révéler l'impact des échanges commerciaux avec les royaumes voisins et les puissances coloniales, ainsi que les adaptations aux nouveaux marchés et aux influences.

La biodiversité est un élément important du patrimoine naturel au Togo, caractérisé par une diversité d'écosystèmes allant des forêts tropicales humides aux savanes, en passant par les mangroves côtières. Cette variété abrite une faune et une flore diversifiées, dont certaines espèces endémiques. Le pays dispose d'un réseau de parcs nationaux et de réserves naturelles pour protéger cette biodiversité et les paysages exceptionnels qu'elle comporte. Parmi les plus importants, on trouve : le Parc national Fazao-Malfakassa, situé dans la région centrale qui présente une variété d'habitats, notamment des savanes arbustives, des forêts galeries et des collines boisées. Dans ce parc, on y trouve des espèces animales comme les éléphants, les buffles, les lions, les antilopes, etc. Le Parc national de la Kéran, situé dans la région de la Kéran offre des paysages merveilleux et abrite une flore d'une grande beauté ainsi qu'une faune terrestre, aquatique et aviaire. Il fait partie de réserve de la biosphère transfrontalière Oti-Kéran/Oti-Mandouri, reconnue par l'UNESCO (Adjonou et al, 2009: e2-e3). Le Parc national de Togodo divisé en deux (Togodo Nord et Togodo Sud) est situé dans le Sud-Est du pays. Il est une zone importante pour la conservation de la biodiversité dans la région côtière et abrite des écosystèmes de forêts humides et de zones humides (Folega et al, 2023 : 83-88). Le Parc de Sarakawa est situé dans la région de la Kara, et s'étend sur 15 000 hectares. Il présente des savanes arborées entourées de collines et contient diverses espèces animales comme des

zèbres, des cobs et des bubales (ATOP, 2024 : 1-2). Ces parcs et réserves jouent un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité togolaise, la protection des écosystèmes fragiles et la valorisation de l'écotourisme. Ils contribuent également au maintien des services écosystémiques essentiels et au bien-être des communautés locales. Cependant, ce précieux héritage riche et varié est aujourd'hui en proie à des menaces et enjeux contemporains qui mettent en péril sa pérennité et son intégrité.

1.2. Les menaces et enjeux contemporains

Le Togo, comme de nombreux pays d'Afrique en développement connaît une urbanisation rapide et un développement infrastructurel, nécessaires à sa modernisation et à sa croissance économique. Cependant, ces dynamiques peuvent entraîner des conséquences significatives sur le patrimoine naturel et culturel. En effet, l'expansion des villes, la construction de routes, de barrages, de zones industrielles et d'autres infrastructures entraînent la destruction et la fragmentation des écosystèmes (Geraldo, 2020 : 49). Des forêts sont défrichées et corridors écologiques sont interrompus, ce qui menace directement la faune et les flores locales. Les parcs nationaux et les réserves peuvent être traversés par des infrastructures, réduisant leur surface et leur essence en tant que zones de conservation. Les carrières pour l'extraction de matériaux de construction, la pollution due aux activités urbaines et industrielles (eaux usées, déchets, etc.) peuvent dégrader la qualité des paysages naturels et affecter la biodiversité (Geraldo, 2020: 53). Les zones côtières, souvent soumises à une forte pression immobilière et infrastructurelle, sont particulièrement vulnérables.

Les projets de développement urbain peuvent entraîner la destruction des sites archéologiques, de bâtiments historiques ou de paysages culturels importants si des évaluations d'impact et des mesures de sauvegarde adéquates ne sont pas mises en

place. La spéculation foncière et le manque de planification urbaine peuvent conduire à la démolition des institutions patrimoniales au profit de constructions modernes. Par ailleurs, les grands projets d'infrastructures peuvent nécessiter le déplacement de communautés locales, entraînant la perte de leurs terres ancestrales, de leurs pratiques culturelles liées à ces lieux et de leurs réseaux sociaux traditionnels.

La mondialisation et les changements socio-économiques rapides exercent également des pressions considérables sur le patrimoine togolais. L'influence des cultures mondiales, véhiculées par les médias, la consommation et les échanges internationaux, peut entraîner une érosion des spécificités culturelles locales. Les jeunes générations peuvent être plus attirées par les modes de vie et les expressions occidentales, au profit des traditions et des pratiques ancestrales. Elles sont de surcroît souvent moins en contact des connaissances et des pratiques traditionnelles, en raison de la scolarisation, de l'urbanisation et de l'attrait pour les modes de vie moderne (Wayikpo, 2025: 105). Le fossé culturel entre les générations peut également rendre difficile la transmission des savoirs ancestraux.

En définitive, le Togo est à la croisée des chemins. La richesse de son patrimoine est indéniable, mais les pressions de l'urbanisation, du développement infrastructurel, de la mondialisation et des changements socio-économiques, combinés aux défis de la transmission intergénérationnelle, représentent des menaces sérieuses. Pour assurer la pérennité de ce patrimoine, les autorités togolaises ont mis en place les écomusées qui intègrent la sauvegarde et la valorisation du patrimoine.

2. Les écomusées : une approche innovante pour la gestion du patrimoine ?

Face aux défis contemporains de la conservation et de la valorisation du patrimoine, qu'il soit naturel ou culturel, une approche novatrice a émergé : l'écomusée. Cette conception muséale, en rupture avec les modèles traditionnels, propose une gestion du patrimoine profondément ancrée dans son territoire et sa communauté. Mais qu'entend-on précisément par écomusée et quels sont ses principes fondamentaux.

2.1. Définition et principes de l'écomusée

L'écomusée, loin de la conception plus classique d'un sanctuaire d'objets exhumés et figés, se révèle comme une institution culturelle d'une nature profondément organique et dynamique. Son essence même réside dans un ancrage indissoluble à un territoire spécifique, qu'il embrasse dans sa globalité, comprenant ses composantes naturelles, culturelles, matérielles et immatérielles. Il ne se contente point d'ériger ses murs au sein de ce territoire ; il émane de lui, se nourrit de son histoire, de ses traditions, de ses savoir-faire, et se constitue en un miroir fidèle de son identité singulière (De Varine, 2017 : 175). Ce lien viscéral au territoire confère à l'écomusée une vocation intrinsèquement locale. Il n'est point une structure exogène plaquée sur un espace donné, mais bien l'expression d'une conscience collective qui s'organise pour sauvegarder et interpréter son propre héritage. Dès lors, la participation communautaire ne saurait être considérée comme une simple formalité, mais bien comme un pilier fondamental, une condition sine qua non de son existence et de sa légitimité. Les habitants du territoire ne sont plus de simples spectateurs ou visiteurs, mais deviennent les acteurs principaux, les véritables gardiens et les interprètes de leur propre patrimoine. Leur

implication active, depuis la conception des projets jusqu'à leur mise en œuvre et leur évaluation, garantit une appropriation efficace et une pérennité de l'entreprise muséale (Poulard, 2007: 3). Dans cette perspective, l'écomusée transcende sa fonction première de conservation pour embrasser une mission de développement local. En valorisant les ressources patrimoniales, qu'elles soient naturelles (paysages, biodiversité) ou culturelles (artisanat, traditions orales, architecture), il contribue à stimuler l'économie locale de façon durable et respectueuse de l'identité du territoire. L'écomusée peut également favoriser le développement d'un tourisme culturel authentique, la revitalisation de savoir-faire traditionnels, la création d'emplois et le renforcement du lien social au sein de la communauté.

Quant à ses objectifs premiers, ils se distinguent par une emphase particulière sur la conservation in situ. Contrairement à la pratique de décontextualiser les objets pour les rassembler dans un lieu unique, l'écomusée privilégie la sauvegarde du patrimoine dans son environnement d'origine (Mattos et al, 2019 : 7). Un site archéologique est valorisé sur son lieu de découverte, un savoir-faire artisanal est perpétué au sein de l'atelier traditionnel, un paysage naturel est protégé et interprété dans son étendue. Cette approche permet de maintenir l'authenticité et l'intégrité du patrimoine, en conservant les liens organiques qui l'unissent à son cadre géographique, à son contexte historique et social. La valorisation constitue un autre objectif essentiel. L'écomusée s'efforce de rendre le patrimoine accessible et compréhensible à un grand nombre, en utilisant des méthodes d'interprétation innovantes et adaptées aux différents publics. Pour l'atteinte de cet objectif, il emploie des moyens tels que les expositions interactives, parcours thématiques, ateliers pédagogiques, manifestations culturelles pour éveiller la curiosité, susciter l'émotion et favoriser la compréhension de la richesse et de la

signification du patrimoine. Enfin, la transmission aux générations futures représente un impératif catégorique (Lamoureux et al, 2021: 13). L'écomusée se positionne comme un vecteur de mémoire et de savoirs, assurant la pérennité des biens culturels et naturels. A ce titre, il s'agit de transmettre les connaissances, les valeurs et les pratiques qui constituent l'identité du territoire, afin que les générations à venir puissent à leur tour s'en approprier, les enrichir et les pérenniser.

En définitive, l'écomusée se présente comme une institution culturelle vivante et engagée, profondément ancrée dans son territoire, mue par la participation active de sa communauté, œuvrant au développement local par la valorisation de son patrimoine, et poursuivant avec détermination les objectifs de conservation in situ, de valorisation éclairée et de transmission pérenne. Fort de cette compréhension des fondements de l'écomusée, il convient à présent de tourner notre regard vers le contexte spécifique togolais, afin d'examiner le potentiel considérable que recèlent ces institutions pour la préservation et la valorisation de son patrimoine, tout en reconnaissant les défis singuliers qui se dressent sur leur chemin.

2.2. Potentiel et défis de l'écomusée dans le contexte togolais

L'écomusée, un concept muséologique né dans les années 1970 en France sous l'impulsion de Georges Henri Rivière, trouve aujourd'hui une résonance particulière dans les sociétés africaines en quête de modèles de développement culturel enracinés dans le terroir (Georges, 1978 : 2). Ancré dans une approche participative et territoriale, l'écomusée se présente non seulement comme un lieu de sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, mais également comme un outil de développement local durable. Dans le contexte togolais, bien que les initiatives explicitement nommées

«écomusée » soient encore rares, l'idée gagne progressivement du terrain à travers des projets patrimoniaux communautaires et des musées à vocation ethnographique disséminés dans les différentes régions du pays. Ainsi, des institutions comme le Musée régional de Notsé, consacré à la mémoire des peuples Ewé (Greene, 2002 : 115-116) ou encore l'Espace culturel Kékéli à Kpalimé, l'Ecomusée Guin Doua d'Aného, témoignent d'une volonté locale de mise en valeur du patrimoine culturel à travers une démarche qui, sans revendiquer formellement le statut d'écomusée, en épouse néanmoins les bases : implication communautaire, promotion des savoirs endogènes, et enracinement territorial solide. A l'échelle africaine, des exemples plus achevés comme l'Ecomusée de Bandjoun au Cameroun (Fokam, 2016 : 63) ou encore l'Ecomusée de Diakhao (Ndiaye, 2013 : 32) illustrent les bénéfices potentiels d'une structure dans un environnement socio-culturel proche de celui du Togo.

Au nombre des atouts majeurs que présentent les quelques écomusées pour le Togo, figure en premier lieu la valorisation du patrimoine local, souvent menacé par l'oubli, la modernisation ou la migration rurale. Ces écomusées permettent en effet de documenter, sauvegarder et transmettre les traditions, les techniques artisanales, les récits oraux, les rites initiatiques et les formes d'organisation sociale qui constituent la richesse plurielle des communautés togolaises (Wilson, 2016 :2). Il s'agit ainsi comme un rempart contre l'érosion culturelle et une plateforme de reconnaissance pour des identités parfois marginalisées au sein du récit national.

Par ailleurs, les retombées économiques des écomusées sont loin d'être négligeables. Inscrit dans une logique de développement endogène, ils favorisent un tourisme culturel de proximité peu invasif, et stimule des économies locales par la création d'emplois tels que le guidage touristique, restauration, animation culturelle, etc. ainsi que par la consommation de

produits et services locaux. A terme, ils participent à une répartition plus équitable des richesses issues du tourisme et à une réduction des disparités régionales. En outre, le renforcement de l'identité culturelle constitue un levier fondamental. Dans un pays caractérisé par l'existence d'une mosaïque de peuples, de langues et de coutumes, l'écomusée peut jouer un rôle fédérateur, en revalorisant les cultures locales tout en favorisant le dialogue interculturel. Il offre aux communautés un espace de réappropriation de leur propre histoire, contribuant ainsi à la construction d'une mémoire collective plus inclusive. Cependant, la mise en œuvre de tels projets au Togo n'est pas exempte de défis.

Le principal d'entre eux est d'ordre financier : la création et la pérennisation d'un écomusée nécessitent des investissements initiaux importants ainsi qu'un modèle économique viable à long terme. L'insuffisance de ressources humaines qualifiées notamment en muséologie, en médiation culturelle et en gestion de projets communautaires, freine également le développement de ces initiatives. De plus, la coordination entre les différents acteurs-administrations locales, populations, chercheurs, bailleurs de fonds, reste souvent difficile en raison de l'absence de cadres institutionnels clairs et de stratégies culturelles cohérentes à l'échelle nationale. Enfin, l'un des enjeux les plus cruciaux demeure l'appropriation par les communautés elles-mêmes. L'écomusée, pour être fidèle à son esprit originel, ne peut être imposé de l'extérieur ; il doit naître d'une volonté locale authentique, s'enraciner dans les besoins réels des populations et respecter leurs logiques sociales (Zerbini, 1991 :39). Sans cette implication active, le risque est grand de voir ces structures devenir de simples vitrines culturelles vidées de leur essence participative.

En définitive, le Togo dispose d'un terreau culturel fertile pour l'émergence d'écomusées authentiques et innovants. A

condition de relever les défis préénumérés, ils pourraient constituer des outils efficaces au service d'un développement culturel durable, inclusif et ancré dans les réalités locales.

Conclusion

Au terme de notre étude, les écomusées apparaissent aujourd'hui comme des outils innovants de sauvegarde et de promotion du patrimoine togolais. En intégrant les communautés locales au cœur de leur fonctionnement, ils participent non seulement à la préservation des savoirs, des traditions et des paysages culturels, de la biodiversité et des œuvres artisanales, mais aussi au développement socio-économique durable des territoires. Dans un XXI^e siècle marqué par la mondialisation et la modernisation poussée, ces structures offrent au Togo une voie originale pour consolider l'identité culturelle nationale tout en s'ouvrant aux enjeux de l'heure. Leur succès futur dépendra de l'engagement des acteurs locaux, de l'appui institutionnel et de la capacité à adapter les modèles d'écomusées aux réalités économiques et sociales actuelles.

Références bibliographiques

- ADJONOU Kossi et al, 2009, « Les forêts claires du Parc national Oti-Keran au Nord-Togo : Structure, dynamique et impacts des modifications climatiques récentes », *Science et Changements Planétaires-Sécheresse* 20(1), DOI : 10.1684/sec.2009.0211, Octobre 2009, pp. e2-e3.
- AGUIGAH Angèle Dola Akofah, 2018. *Archéologie et architecture traditionnelle en Afrique de l'Ouest : le cas des revêtements de sols au Togo : une étude comparée*, Editions L'harmattan.

- AKPEMADO Elom Edzo, 2019. *Protection et promotion du patrimoine culturel des Ewé du Togo*, Editions Universitaires Européennes.
- ATOP, 2024, « Le parc animalier, un site d'attraction dans le canton de Sarakawa », Dossier » Carte postale des préfectures du Togo, 19 juillet 2024, pp. 1-2.
- DOSSEH Afandina, 1994. *Togoville, histoire d'une théocratie, suivi de Albert de Surgy : Le roi-prêtre des Evhé*, Lomé : Presses de l'Université du Bénin du Bénin (PUB), « Collection Patrimoines n°4 »
- DE VARINE Hugues, 2007. *L'écomusée, singulier et pluriel*, éditions L'harmattan.
- DOGBE Yves-Emmanuel, 1981. *Contes et légendes du Togo*. Le Mée-sur-Seine : éditions Akpagnon/Agence de coopération culturelle (ACCT), ISBN, 2-86427-011-0.
- ETIENNE-NUGUE Jocelyne, 1992. *Artisanats traditionnels en Afrique noire : Togo*, Paris, Institut Culturel Africain.
- FOKAM Kamgue Lauriane Dahlia, 2016. *Protection du patrimoine culturel et développement du tourisme à Bandjoun*, Mémoire présenté pour évaluation en vue de l'obtention du Diplôme de Professeur de l'Enseignements Secondaire Général deuxième grade (D.P.E.S. II), Université de Yaoundé I, Ecole Normale Supérieure, Département de Géographie.
- FOLEGA Fousseni et al, 2023, « Biodiversité et structure des peuplements du complexe d'aires protégées de Togodo au Togo », *ResearchGate*, DOI: 10.59384/recopays2023-3-1, Juin 2023, pp. 83-88.
- GEORGES Henri Rivière, 1978. *L'écomusée : approche muséologique d'un milieu*, Florac.
- GERALDO Essi Farida, 2020. *Tourisme culturel et développement urbain de la ville d'Atakpamé*, Editions Universitaires Européennes.
- GREENE Elaine Sandra 2002, « Récits de Notsie : Histoire, mémoire et sens en Afrique de l'Ouest », *Le trimestriel de*

l'Atlantique Sud, volume 101, numéro 4, automne 2002, Presses de l'Université Duke, 1015-1016.

LAMOUREUX Eve, SAILLANT Francine, MAIGNIEN Noémie et H-LEVY Fanny, 2021. Médiation culturelle, musées, publics diversifiés. Guide pour une expérience inclusive.

MATTOS Yara et DE VARINE Hugues, 2019, « La contribution des écomusées à l'éducation à l'environnement : Le cas de l'Ecomusée de la Serra de Ouro Preto (Brésil), *Education relative à l'environnement*, Regards. Recherches. Recherches, <https://doi.org/10.4000/ere.4667>, volume 15 -1i 2019, p. 7.

NDIAYE Awa, 2013. *Valorisation du patrimoine culturel immatériel au Sénégal : proposition d'un projet d'écomusée à Fatick*, Mémoire de Master, Université Senghor, Egypte.

POULARD Frédéric, 2007, « Participation des habitants et prise en compte des publics », revue *Les écomusées*, Ethnologie française, 2007/3 Vol. 37, p. 554.

SEWANE Dominique, 2018. *Koutammakou-Lieux sacrés*, éditions Hesse.

UNESCO, 2023. *Identification, renforcement des capacités, sauvegarde et promotion des danses traditionnelles du Togo comme vecteur de développement culturel durable*, Culture-Patrimoine immatériel, Projets de sauvegarde.

WAYIKPO Kuamivi Mawusi, 2025. *La place des savoirs locaux et du patrimoine culturel immatériel dans les systèmes éducatifs togolais et marocain : Approche comparative*, éditions L'harmattan.

WILSON Anani Akpé, 2016. *Ecomusée Guin Doua d'Aneho*, ecomuseeguindoua.com.

ZERBINI Laurence-Anick, 1991. *Problèmes et perspectives : le musée en Afrique*, Mémoire de DESS Direction de projets culturels, Université des Sciences Sociales Grenoble II, Institut

d'Etudes Politiques, Ecole Nationale Supérieure de
Bibliothécaires.

Expérience pathologique, rupture biographique et reconstruction identitaire chez les ex-porteuses de fistules obstétricales en milieu rural : une étude de cas à Débrimou (Département de Dabou)

OUATTARA Kalilou

Institut d’Ethno-Sociologie

Université FHB de Cocody/Abidjan-Côte d’Ivoire

ouattara_kalilou@yahoo.fr

Résumé

La présente étude de type qualitatif et analytique s’est déroulée du 06 au 23 janvier 2020 dans le village de Débrimou (Département de Dabou au sud-ouest). Elle vise à analyser l’expérience pathologique et la logique de recomposition biographique d’une femme guérie de fistule obstétricale. La technique d’échantillonnage par choix raisonné a guidé la sélection de notre population cible limitée à un seul individu. D’autres acteurs ont été impliqués dans la réalisation de cette étude notamment la présidente de la coopérative de production d’attiéké de Débrimou et son bureau ainsi que des responsables de l’AIBEF à Abidjan.

La collecte des données s’est effectuée par la recherche documentaire, observation directe et par entretiens semi-dirigés. Les données collectées ont fait l’objet d’un dépouillement manuel et traitées à travers l’analyse de contenu. L’examen des données collectées renseigne que l’expérience pathologique vécue comme une mort sociale a été un moment difficile pour la cible principale de notre étude et que grâce à la réparation chirurgicale, qui se révèle comme le catalyseur de la reconstruction de soi puis la réintégration au sein de la coopérative locale de production d’attiéké, symbole de de la solidarité communautaire, cette dame est parvenue à reconstruire son identité sociale écornée par la maladie.

Mots-clés : *Dabou, Chirurgie, Expérience pathologique, Fistules, Recomposition biographique*

Abstract

This qualitative and analytical type of study took place from 6 to 23 January 2020 in the village of Débrimou (Dabou department in the southwest). It aims to analyze the pathological experience and the logic of biographical recomposition of a woman cured of obstetric fistula. The technique of reasoned choice sampling guided the selection of our target population limited to one individual. Other actors involved in carrying out this study included the president of the attiéké production cooperative in Debrimou and her office, as well as AIBEF officials in Abidjan.

Data collection was carried out through documentary research, direct observation and semi-structured interviews. The data collected was manually analyzed and processed through content analysis. A review of the data collected indicates that the pathological experience of social death was a difficult moment for the main focus of our study and that thanks to surgical repair, which is proving to be the catalyst for self-reconstruction and then reintegration into the local cooperative of attiéké production, a symbol of community solidarity, this woman has managed to rebuild her social identity damaged by the disease.

Key words: *Dabou, Surgery, Pathological experiment, Fistulas, Biographic recomposition*

1. Introduction

La fistule obstétricale, selon l'UNFPA (2017), est une grave lésion provoquée par l'accouchement. C'est une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum, due à un arrêt prolongé du travail en l'absence de soins obstétricaux. Elle provoque chez la femme une fuite d'urine et/ou de matières fécales par le vagin. L'OMS considère qu'elle est un problème de santé publique au regard de ses conséquences multiformes. L'UNFPA (2020) estime que deux (2) millions de femmes vivent avec cette lésion en Afrique subsaharienne. La pauvreté, le manque d'éducation des femmes et des filles, l'inégalité entre les sexes, le manque d'accès aux services de santé, la maternité précoce et le mariage

forcé apparaissent comme les causes de la fistule obstétricale (OMS, 2009).

En Côte d'Ivoire, une enquête menée en 2020 estime à 44.602 le nombre de femmes et filles vivant avec la fistule avec 250 nouveaux cas enregistrés chaque année (EDS 2021).

Selon l'OMS (2018), sur 1000 décès enregistrés chez les femmes des suites d'un accouchement dans les pays en développement, dix sont dus à une fistule obstétricale, pourtant évitable. Au niveau social, la manifestation de cette maladie entraîne l'isolement, la mise en quarantaine de la femme. De cet isolement, elle perd son estime de soi et plonge dans un déclin social. Mise au ban de la vie familiale et communautaire, la femme atteinte de fistule est l'objet de stigmatisation et subi une modification de sa trajectoire sociale.

Le Ministère ivoirien en charge de la santé, en collaboration avec d'autres institutions dont le UNFPA, l'AIBEF et certaines Organisations non gouvernementales (ONG), a mis en place une politique de lutte contre les fistules à travers le du Programme National de Santé de la Reproduction/Planification familiale. Cette politique vise la prise en charge chirurgicale et psychosociale des femmes souffrant de fistule ainsi que leur réinsertion sociale et économique. Pour soutenir ce plan d'actions, des campagnes d'information et de sensibilisation sont menées chaque année, au plan national par les différents acteurs impliqués dans la lutte contre cette pathologie handicapante. En dépit de ces actions, force est de constater que la réinsertion sociale des femmes guéries de la fistule obstétricale n'est pas gagnée d'avance. Elle demeure difficile car les ex-porteuses de fistule font encore l'objet de stigmatisation, de rejet au sein de leur communauté quand bien-même qu'elles ne sont plus malades et ne traînent pas de séquelles. Toutefois l'exemple d'une ex-porteuse de fistule obstétricale qui a réussi à se reconstruire en réintégrant la coopérative des productrices d'attiéké de son village en qualité

de trésorière a attiré notre attention et fait l'objet de la présente étude.

Ainsi, en nous fondant sur le cas à l'étude, nous posons la question de savoir quels sont les facteurs qui structurent la recomposition biographique d'une ex-fistuleuse après des moments de renoncement, d'incertitude causés par cette maladie en milieu rural ?

L'hypothèse qui oriente notre réflexion postule que la recomposition biographique de la femme guérie de la fistule obstétricale est favorisée par l'étanchéité de la solidarité communautaire développée autour de cette dame.

2. Matériel et méthodes

La présente étude s'est déroulée dans le village de Débrimou (Département de Dabou au sud-ouest de la Côte d'Ivoire), à environ 60 kilomètres d'Abidjan. Elle s'est effectuée sur une semaine et en deux phases : une pré-enquête du 13 au 15 décembre 2021, qui a permis de prendre contact avec le terrain, d'identifier les acteurs clés et d'ajuster les outils de collecte des données, suivie de l'enquête proprement dite qui s'est déroulée du 02 au 08 Février 2022.

L'échantillonnage a été réalisé selon la technique du choix raisonné. Deux catégories d'acteurs ont été mobilisées : l'ex-porteuse de fistule obstétricale, au centre de l'étude, sélectionnée sur la base de son histoire individuelle, son parcours pathologique, de sa réintégration sociale réussie et de sa disponibilité à partager son récit de vie. Il s'agit d'une étude de cas unique fondée sur la richesse d'une trajectoire singulière plutôt que sur la représentativité.

En complément, d'autres acteurs impliqués directement ou indirectement dans le processus de réinsertion et d'accompagnement ont également été mobilisés : la présidente

de la coopérative de production d'attiéké de Débrimou ainsi que des membres de son bureau. Les témoignages de celles-ci ont permis d'éclairer les dynamiques communautaires de réintégration économique et sociale dont a bénéficié le cas étudié. La sélection de ces acteurs s'est également faite par choix raisonné en raison de leur rôle central dans la reconstruction biographique de l'ex-fistuleuse.

Puis, des responsables de l'Association Ivoirienne pour le Bien-Etre Familial (AIBEF), basée à Abidjan, ont aussi été interrogés pour mieux comprendre les mécanismes d'accompagnement médical, psychosocial et communautaire mis en place pour aider les femmes porteuses de fistules à se reconstruire. Cette dernière catégorie d'acteurs a été choisie pour son expertise et son implication dans les interventions de santé reproductive.

La méthode qualitative est utilisée pour conduire cette étude. Par conséquent, les informations ont été collectées à l'aide d'un guide d'entretien qui a permis de conduire des entretiens semi-dirigés. La collecte des informations a été guidée par le principe de la saturation. Le principe d'entretien a été possible après avoir pris rendez-vous avec nos interlocuteurs. Les entretiens ont porté sur l'histoire de la maladie, l'expérience pathologique de l'ex-fistuleuse, les logiques et ressources institutionnelles et communautaires qui ont favorisé la reconstruction biographique. L'entretien avec la cible principale de l'étude a pris la forme d'un récit de vie afin de lui permettre de nous dérouler librement son vécu.

Le dépouillement des informations recueillies a été fait manuellement et l'analyse des données retenues s'est faite par l'analyse de contenu. Deux principaux cadres théoriques ont guidé l'interprétation des données : La phénoménologie de l'expérience corporelle de Merleau-Ponty (1945) prolongée par David Lebreton (1990), pour appréhender la rupture corporelle vécue comme une expérience subjective du délitement du

rapport aux autres. En outre, la théorie de la reconstruction identitaire de Anselm Strauss et Julien Corbin (1990) mobilisée pour cerner les processus de réajustement du soi dans le temps, face à une épreuve biographique majeure telle que celle qu'a connu le cas à l'étude ici.

Ces deux approches, complémentaires, ont permis d'articuler les dimensions individuelle, sociale et symbolique de l'expérience pathologique et du processus de reconstruction. Aussi, tenant compte des considérations éthiques inhérentes à la recherche en sciences sociales, nous avons de prime à bord, pris soin d'expliquer aux enquêtées le bien-fondé de cette étude et les modalités de participation afin d'obtenir leur consentement libre et éclairé verbalement. L'anonymat des différents acteurs, surtout celui de la cible principale de cette étude a été préservé. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus de les nommer dans la transcription des verbatims.

3. Résultats

3.1. L'expérience pathologique : la mort sociale

La fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie et/ou le rectum, due à un travail prolongé et qui se produit en l'absence de soins obstétricaux rapides et de qualité. Elle provoque une fuite d'urine et/ou de matières fécales par le vagin, et entraîne à plus long terme des problèmes médicaux chroniques.

Les femmes qui souffrent de fistules sont souvent sujettes à la dépression, à l'ostracisme, à l'isolement social et à une pauvreté accrue. Un demi-million de femmes et de filles vivent avec cette lésion en Afrique subsaharienne, en Asie, dans les États arabes ainsi qu'en Amérique latine et aux Caraïbes, et de nouveaux cas

surviennent chaque année. Il est pourtant possible de prévenir la fistule obstétricale (UNFPA, 2018).

Durant cet épisode maladie, la femme confrontée à la fistule, est constamment dans un état de malpropreté, d'impureté qui fait qu'elle est mise en isolement et bannie des activités domestiques auxquelles elle s'adonnait si bien auparavant. Elle est l'objet de stigmatisation, de rejet, de raillerie, d'isolement social à cause de la honte que ressent l'époux et les enfants. Elle est "déchue" de son statut de femme au foyer avec des droits et devoirs conjugaux. Certains la traitent de sorcière et pensent qu'elle mérite ce qui lui est arrivé. Bien que vivante physiquement, elle n'existe plus socialement. La survenue de la maladie a remis en question les normes intériorisées, les repères identitaires et les rôles sociaux habituels. Ces sentiments construits autour des pesanteurs socioculturelles valorisées par la société traditionnelle "odjoukrou" où la maladie n'est pas toujours perçue comme un fait biologique, mais souvent comme un fait social résultant de la sorcellerie, de la méchanceté, de la transgression des interdits socioculturels ou le prix à payer pour une inconduite. Notre enquêtée principale a connu ce moment sombre de sa vie et elle nous le dit en ces termes :

« J'ai connu la souffrance physique et psychologique ; j'avais mal et je prenais quotidiennement des médicaments. Je vivais dans la saleté. Je ne peux dire que je ne vivais pas. En plus de la douleur physique que cette maladie m'a infligée, j'étais aussi objet de moquerie, d'insulte, de rejet de la part de certains membres de ma famille. Mon mari ne s'approchait plus de moi. Certains me traitaient de sorcière. J'ai été mise à l'écart de tout. On m'a mise dans une chambre à l'extérieur du bâtiment principal. Je ne pouvais pas sortir dans le village à cause de l'odeur que je dégageais du fait de l'urine qui venait sans que je ne sache. J'ai eu plusieurs fois l'idée de me suicider mais en pensant à mes enfants j'y ai renoncé en

gardant l'espoir qu'un jour ça ira. Ce fut une expérience douloureuse pour moi. Je ne souhaite pas cela à mon pire ennemi. Vivre avec la fistule c'est un véritable cauchemar, une honte qu'aucune femme ne devrait connaître » ;

« Notre sœur a vécu un moment difficile, pénible de sa vie à cause de la maladie. Elle avait presque perdu son foyer car son mari l'avait mise à l'écart. Il ne lui parlait même plus. Sa famille, hormis les enfants, l'avait pratiquement rejetée. On trouvait qu'elle était sale, impure. Beaucoup la voyait comme une sorcière, c'est pour cela qu'elle a eu cette maladie. Ça n'a pas été facile pour elle. Nous qui sommes ses amies, on était découragé parce qu'on la croyait perdue. D'autres disaient qu'elle allait mourir. Dieu merci aujourd'hui, ça va chez elle. Elle a retrouvé le sourire et la vie » nous a confié la présidente de la coopérative.

A ces difficultés liées à la perception de la fistule, s'ajoutent des difficultés d'accès aux soins médicaux. En effet, d'une manière générale, bénéficier vite d'une prise en charge médicale à portée de main en milieu rural ivoirien n'est toujours pas évident même pour les maladies aiguës les plus courantes. Malgré l'effort consenti par le gouvernement ivoirien au cours de ces deux dernières décennies à travers la multiplication des centres de santé sur l'ensemble du territoire national, l'accès aux soins dans les hôpitaux publics reste encore problématique eu égard au système tarifaire mis en place.

Aussi, la prise en charge médico-chirurgicale de la fistule nécessitant une technique spécialisée, elle ne peut être effectuée par n'importe quel médecin et dans tous les centres de santé. Seulement un certain nombre d'hôpitaux dotés de services spécialisés dont le centre hospitalier universitaire de Cocody à Abidjan peuvent assurer la prise en charge. Toutes ces difficultés ont engendré une sorte d'infamie qui a hanté durant près de

quatre mois le quotidien de Dame N. dont l'expérience a inspiré cette étude. Elle nous le dit à travers son verbatim suivant :

« A cause du manque de moyens financiers, je ne pouvais me soigner correctement. Et durant quatre mois environ je vivais avec la douleur et la honte. Je vivais dans la saleté. On nous avait dit que c'est à Abidjan, au CHU de Cocody qu'on pouvait me traiter en me faisant opérer. J'ai eu peur car ma famille n'a pas d'argent. On a donc attendu jusqu'à ce qu'on nous appelle pour nous donner le programme pour l'opération. C'est grâce au médecin de l'hôpital général de Dabou que les gens du CHU de Cocody m'ont mise dans le programme des femmes qu'on devrait opérer de fistule. Ça n'a pas été facile pour moi et ma famille ».

3.2. La chirurgie réparatrice assurée gratuitement : levier de la réhabilitation physique et de la reconfiguration identitaire

La fistule obstétricale, comme indiqué plus haut, est une grave lésion provoquée par l'accouchement. C'est une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum, due à un arrêt prolongé du travail en l'absence de soins obstétricaux. Elle provoque une fuite d'urine et/ou de matières fécales par le vagin. En Côte d'Ivoire, une enquête menée en 2020 estime à 44.602 le nombre de femmes et filles vivant avec la fistule avec 250 nouveaux cas enregistrés chaque année selon le Ministère de la santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (2020).

Le caractère restrictif et avilissant de la fistule obstétricale crée une césure importante dans la vie de la femme atteinte de cette pathologie. La mise en quarantaine due à l'écoulement incontrôlé de l'urine et l'odeur de matières fécales et/ou d'urine entraîne une rupture biographique chez la femme fistuleuse qui perd sa dignité de femme, et sa place au sein de la communauté en tant qu'acteur social. Au regard de ces conséquences sur

l'équilibre de la cellule familiale une politique de prise en charge particulière de cette maladie a été mise en place par les pouvoirs publics en collaboration avec des ONG locales et des organismes internationaux tels que le Fonds des Nations unies pour les Population (UNFPA) et l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA). Cette politique consiste à financer et vulgariser la création de services spécialisés dans plusieurs hôpitaux du pays, à former les praticiens et opérer gratuitement les femmes atteintes de fistules (avec un taux de réussite de 77%) et à leur assurer un accompagnement psychosocial et leur réinsertion sociale après la guérison. Ce qui leur offre ainsi la possibilité de retrouver la dignité après un épisode douloureux de leur vie.

Photo : Campagne opératoire à l'Hôpital Dominique Ouattara de Bingerville dans le cadre la lutte contre les fistules obstétricales en Côte d'Ivoire

Source : UNFPA/Côte d'Ivoire (2021)

Ainsi, la littérature indique qu'un financement de près de douze (12) milliards de FCFA ont permis, entre autres, de renforcer le plateau technique du système de santé, de renforcer les capacités des prestataires de santé, de traiter environ 3000 porteuses de fistules obstétricales dans le cadre de la mise en œuvre de ce

projet de lutte contre ces lésions graves contractées lors des accouchements. Cet appui technique et financier a permis de réinsérer sur le plan socio-économique, 1062 ex-porteuses de fistules obstétricales, de créer et rendre fonctionnels neuf centres de prévention et de prise en charge les localités de Bondoukou, San-Pedro, Séguéla, Man, Bouna, Korhogo, Bouaké, Gagnoa, Tiassalé.

En assurant gratuitement la réparation de l'appareil urinaire à travers la chirurgie, les pouvoirs publics contribuent à la reconstruction physique et sociale des femmes qui ont été impactées, dévastées par cette pathologie perçue comme une infamie, une ignominie, une mort sociale de revenir à la vie et de reprendre une vie de femme, de mère et de retrouver la dignité et la joie de vivre. Cette forme de rédemption favorise le repositionnement social de la femme et peut lui permettre de renouer avec la vie familiale et communautaire. Les sociabilités qui étaient perturbées du fait de l'isolement social qu'a subi l'ex-fistuleuse sont remises à nouveau et la femme peut retrouver son statut social et son rôle au sein de sa communauté. L'espérance à la vie se consolide. Notre analyse se fonde sur le récit de l'enquêtée principale qui nous dit ceci :

« Grâce à l'opération que l'Etat fait gratuitement que nous les femmes qui avons connu cette maladie qui était considérée au sein de la famille et au sein du village comme une honte ou même une malédiction pour nous, on a retrouvé notre dignité et la joie de vivre. J'ai été opérée gratuitement au CHU de Cocody à Abidjan. Cette opération m'a permis de retrouver mon état de femme et m'essuyer de la honte. Moi qui étais rejetée, moquée, traitée de sorcière, de maudite durant plusieurs mois ici, j'ai retrouvé ma place aujourd'hui dans ma communauté et j'ai repris gout à la vie. Je suis revenue à la vie... »

Je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement, le ministère de la santé, les gens du CHU de Cocody pour ce qu'ils ont fait pour moi [...] Moi, après ma guérison j'ai retrouvé ma place dans la coopérative de production d'attiéké du village et les dames m'ont acceptée comme si rien n'a été. J'ai retrouvé ma dignité de femme ».

Après la traversée de cette période douloureuse, l'ex-fistuleuse retrouve une vie normale au sein du microcosme social. Son statut de femme et le rôle social qui faisait d'elle 'une femme' sont restaurés. La trajectoire sociale de l'ex-fistuleuse reprend sa courbe initiale. Il s'y opère une recomposition sociale qui va modifier le regard des autres sur les fistules. La stigmatisation et les perceptions négatives tombent. Au-delà de la restauration physique, la réparation chirurgicale permet aussi de réintégrer l'individu dans sa communauté. C'est un regard de compassion et d'admiration que la société porte désormais sur l'ex-fistuleuse qui vient de vaincre 'la malade honteuse' :

« Aujourd'hui, le regard des gens envers moi a complètement changé après ma guérison... Je nuis plus moquée par les autres lorsqu'avant on me traitait de sorcière, de femme maudite ».

L'une des responsables de l'AIBEF, renchérit quand elle dit ce qui suit :

« Le bien-être de la femme, pilier de la famille constitue le cœur de notre combat depuis des décennies. C'est pour cela que nous œuvrons à apporter assistance aux femmes qui sont victimes de fistules en favorisant leur accès à la chirurgie réparatrice gratuitement dans des centres de santé indiqués, qu'on trouve d'ailleurs un peu partout maintenant dans toutes les régions du pays. La réparation de l'appareil génital de la femme qui a subi une fistule est le socle de la reconstruction sociale, psychologique, économique de ces femmes-là. C'est fondamental. C'est ce

dont a bénéficié la dame que vous avez rencontré à Débrimou. Aujourd'hui, elle a repris goût à la vie à la satisfaction de sa famille et de sa communauté ».

3.3. La réintégration au sein de la coopérative locale de production d'attiéké : socle de la recomposition biographique

La réinsertion sociale après l'épisode maladie qui a occasionné une césure profonde dans la trajectoire sociale est un enjeu important dans la prise en charge globale des femmes guéries de fistules obstétricales. C'est pourquoi, les actions initiées par les différents partenaires engagés dans la lutte contre les fistules obstétricales en Côte d'Ivoire. Selon la documentation, au cours de l'année 2020 *« soixante (60) femmes ont été traitées, guéries et réinsérées dans le tissu social à travers des activités génératrices de revenus (AGR) d'une valeur de 500 000 francs CFA composés de sacs de riz, de sel, de sucre, bidons d'huile, morceaux de savons, poissons secs etc.... Pour permettre aux bénéficiaires de se reprendre en main et de se réinsérer sur le plan économique ».*

Donner la possibilité aux ex-fistuleuses, qui étaient rejetées de leurs entourages du fait de cette *« maladie de la honte »* et *« ressuscitées »*, de se reprendre à travers une activité génératrice de revenu constitue un levier indéniable de reconstruction identitaire au sein de la communauté. La réintégration socio-économique d'une femme guérie de la fistule obstétricale par la création d'une activité génératrice de revenu (AGR) au-delà des possibilités économiques que ce mécanisme de solidarité communautaire procure, est aussi un symbole de la résurrection sociale et donne l'espoir et l'espérance à toutes les femmes qui doivent croire que la vie après la maladie est toujours possible et être victime d'une fistule obstétricale n'est pas une fatalité. Ce message semble avoir été bien perçue et acceptée par les membres de la coopérative de production d'attiéké de Débrimou qui a réintégré l'ex-fistuleuse en son sein

et mieux, elle lui a confié le rôle de trésorière. Notre enquêtée principale en parle avec satisfaction en ces termes :

« Après tout ce temps passé dans la maladie, cette vilaine maladie qui m'a mise dans la honte, le rejet, et après avoir été opérée, je suis guérie. Je me sens bien et chose plus intéressante pour moi, c'est le fait que je sois acceptée comme membre de notre coopérative. Je suis même la trésorière. Cette solidarité m'a remise en confiance, je crois à une nouvelle vie et j'en suis heureuse. Je remercie tout le monde pour le soutien ».

L'une des membres du bureau de la coopérative nous situe sur l'état d'esprit qui a sous-tendu la réintégration socioéconomique à caractère communautaire de l'ex-fistuleuse :

« Nous avons accepté de réintégrer notre sœur là parce qu'elle a est bien guérie de sa maladie grâce à l'opération. Elle a retrouvé son état normal de femme et pour l'aider à se reconstruire nous l'avons accepté au sein de la coopérative comme trésorière ».

4. Discussion

Selon Zounon O. et al. (2022) dans une recherche portant sur la dimension psychologique et stigmatisation autour des fistules obstétricales à l'hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguéta, au Bénin, les femmes souffrantes de la fistule obstétricale sont aussi plus affectées psychologiquement que physiquement. Elles vivent dans la honte et dans l'isolement. Ces chercheurs ont révélé que la fistule obstétricale, à travers ces manifestations, est mal perçue par la communauté locale. En effet, les écoulements inespérés et non désirés de l'urine et de la selle créent une zone d'inconfort dans l'environnement immédiat de la femme fistuleuse.

La même étude a montré que près de 36,36% des maris des femmes fistuleuses rejettent leurs partenaires conjugales à la survenue de cette maladie. A cet effet, un témoignage a évoqué l'exemple d'une ex-porteuse de fistule pour illustrer ses résultats : *« C'est le cas de Soumaila, âgée de 42 ans qui a vécu avec une fistule obstétricale pendant 23 ans. A la suite d'un travail difficile lors de son premier accouchement qui occasionne de graves lésions, elle développe la maladie. Compte tenu des incontinenances chroniques, elle est répudiée par son mari et par la suite, bannie de sa famille qui trouvait qu'elle était « sale ». « Je ne souhaite à un aucun être humain de vivre un tel calvaire. J'ai plusieurs fois songé au suicide pour en finir avec cette souffrance qui me rongait le cœur ».*

Abordant les répercussions psychologiques, Zounon O. et al. (Op. cit) affirment que Lorsque les femmes porteuses de fistules obstétricales sont abandonnées et même exclues par la famille, elles sombrent dans le désespoir, l'invalidité et même dans l'incapacité de mener une activité génératrice de revenus.

Pour eux tout cela à un impact sur la vie quotidienne. L'humiliation de l'incontinence qui à la longue provoque une dégradation progressive de leur santé physique, psychologique et sociale engendre un frein pour leur épanouissement. Le comportement de la famille influence fortement le vécu quotidien des malades. Des symptômes de l'ordre de troubles de l'humeur sont évoqués, notamment l'isolement, le repli sur soi, les idées suicidaires, les idées de mort, l'humeur dépressive, détresse...

En ce qui concerne le vécu des femmes et des rapports sociaux avec la communauté, il ressort des analyses que les relations entre les femmes porteuses de fistule et la communauté sont défavorables. Cette situation participe à renforcer la précarité des femmes et la dégradation de leurs conditions de vie. Par ailleurs, l'apparition de la maladie consistait en un tournant dans

la vie sociale des malades. Elles sont rejetées et isolées aussi bien par leurs conjoints que par la belle famille et leur entourage. Elles sont objet de discrimination et sont aussi stigmatisées par leur entourage (Martin et al. 2015).

En conséquence, la maladie persiste en absence de traitement puisque la malade s'isole et s'enferme dans un cercle vicieux. Elle vit alors avec plusieurs répercussions psychologiques, et plusieurs d'entre elles ont évoqué des idées suicidaires. Ce résultat est semblable à ce que révèle notre étude et celui issu d'une recherche menée au Burkina-Faso par Kaboré A. et al. (2014) qui a mis en relief que plus de 80% des femmes souffrant de fistule obstétricale avaient des idées suicidaires.

Face au dommage physiologique créé par la survenue de la fistule, caractérisé par une fuite d'urine et/ou de matières fécales nauséabondes par le vagin des pertes vaginales nauséabondes qui entraîne à plus long terme des problèmes médicaux chroniques, et la nécessité de redonner vie aux femmes malades, l'intervention chirurgicale paraît indispensable (même si certaines de ces fistules peuvent se refermer d'elles-mêmes). Pour faciliter l'accès des femmes à la chirurgie réparatrice, de nombreux pays du sud notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mali, le Burkina-Faso, la RDC etc., sous impulsion des Nations-Unies à travers l'UNFPA, ont mis en place une politique de prise en charge des femmes porteuses de fistules consistant à assurer gratuitement l'opération chirurgicale dans les hôpitaux publics. Ainsi, plusieurs travaux de recherche ont relevé les bienfaits de la chirurgie sur la trajectoire sociale des porteuses de fistules assurée gratuitement par les pouvoirs publics.

L'impact positif aussi bien au niveau physiologique qu'au niveau social de la chirurgie réparatrice sur la reconstruction biographique des femmes atteintes de fistules a été analysé par plusieurs travaux de recherche dont celui de l'ONG humanitaire

médicale internationale (ALIMA) au Cameroun (2924), qui dans un rapport sur ses activités a relevé la satisfaction de plusieurs femmes guéries de fistule obstétricale grâce à ce type de chirurgie. Plusieurs témoignages faits par des femmes qui souffraient de fistule montrent bien à quel point la chirurgie réparatrice leur a été bénéfique. L'un de ces témoignages livrés par l'une des bénéficiaires de la campagne d'opérations gratuites assurées par ALIMA dit ceci : *« l'opération est une bénédiction : “Cela fait bientôt deux mois que j'ai été opérée et tout s'est bien passé. Les douleurs, les gênes, les démangeaisons. Tout cela a disparu, je suis guérie et je me sens beaucoup mieux. L'opération s'est faite à l'Hôpital régional de Maroua ».*

Mais les patientes ayant survécu à une fistule obstétricale, ont également des besoins au-delà de la chirurgie réparatrice. De par leur exclusion de la communauté, la plupart des femmes sont forcées d'abandonner leur emploi, voire leur mode de vie. C'est pourquoi, il est indéniable d'aider ces femmes à se reconstruire socialement à travers des activités génératrices de revenus (AGR). Ainsi, dans son rapport d'activités de 2023, au Cameroun l'UNFPA appuyée par la société de téléphonie Orange a offert aux patientes atteintes de fistules un petit pécule pour relancer leurs commerces et autres activités génératrices de revenus.

5. Conclusion

Au terme de cette recherche, il est à noter que de par leurs conséquences sociales, psychologiques et économiques, les fistules obstétricales sont un problème de santé publique. La survenue de ces affections dites ‘maladies de la honte’ dans un contexte marqué par des pesanteurs socioculturelles, modifient considérablement la trajectoire sociale des femmes qui en souffrent du fait du rejet, de la stigmatisation qu'elles subissent de la part de leur entourage. Mais grâce à la chirurgie réparatrice assurée gratuitement dans de nombreux hôpitaux publics par

l'Etat ivoirien depuis une dizaine années, à travers sa politique de lutte contre les fistules obstétricales, d'une part, et aux actions de certains organismes renforcés par les réseaux de soutien communautaire et familial d'autre part, de nombreuses femmes ayant vécu avec les fistules arrivent à sortir de l'isolement social et à opérer leur reconstruction biographique. D'où la confirmation de notre hypothèse de recherche.

L'intérêt scientifique de ce travail est qu'il permet de penser la reconstruction identitaire non seulement comme un processus subjectif de redéfinition de soi, mais aussi comme une dynamique collective et située, articulée à des dispositifs d'insertion qui reconfigurent le rapport entre les femmes porteuses de fistules et ayant connu la rupture biographique, leur expérience pathologique et leur communauté d'appartenance. Cette étude, se voulant comme une contribution à la réponse contre les maladies stigmatisantes dans une société où les pesanteurs socioculturelles restent encore prégnantes face aux perceptions et à l'interprétation des problèmes de santé, propose une extension des cadres théoriques en interrogeant la dimension socio-institutionnelle de la reconstruction identitaire.

Reconnaissance

Nous exprimons ici notre infinie reconnaissance à tous les acteurs qui ont favorisé l'élaboration de cette recherche, notamment la cible principale de l'étude, les membres de la coopérative de production d'attiéké de Débrimou et les responsables de l'AIBEF à Abidjan.

Références bibliographiques

DELAMOU, Alexandre, DOUNO, Moussa, AYADI, Alison M. El, DIALLO, Aissatou, DELVAUX, Thérèse et BROUWERE, Vincent De, 2022. « Stakeholders' perceptions on improving women's health after obstetric fistula repair: results

from a qualitative study in Guinea ». In African Journal of Reproductive Health. 14 September 2022. Vol. 26, n° 8, pp. 30-40. DOI 10.4314/ajrh.v26i8.4.

Diallo Amadou Yaya, Baldé Ibrahim Saliou, Loua Gaspard, Diakité N, Baldé Ousmane, Diallo Fatoumata Bamba, Diallo IT, Sow Alhassane, Diallo Mariam ,2021. « Déterminants Socio-Anthropologiques de la Prévalence Élevée des Fistules Obstétricales en Guinée ». In Med Trop Sante Int. 2021 Mar 15;1(1):mtsibulletin.n1.2021.68.French.

Doi: 10.48327/mtsibulletin.n1.2021.68. PMID: 35586633; PMCID: PMC9022757

DUMURGIER, Claude et FALANDRY, Ludovic, 2012. « La chirurgie des fistules obstétricales ». Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine. 1 novembre 2012. Vol. 196, n° 8, pp. 1535-1557. DOI 10.1016/S0001-4079(19)31679-6.

Institut National de la Statistique (INS) et ICF International, 2012). *Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples de Côte d'Ivoire 2011-2012*. Calverton, Maryland, USA : INS et ICF International. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr272/fr272.pdf>

LAGOU Stéphanie Marianne-Lébri, TRA BI Fézan Honora, YAO Konan, BAKAYOKO Adama, KONÉ Mamidou Witabouna, 2016. « Fistules obstétricales dans le district d'Abidjan, Côte d'Ivoire : niveau de connaissance et plantes utilisées traditionnellement dans le traitement ». In African Journals Online. 10 (3), P. 1274-1285.

Doi : <http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v10i3.29>

MARTIN, Sanou Sobze, ADOGAYE, Sali Ben Béchir, RODRIGUE, Mabvouna Biguioh, MAURICE, Douryang, VIVALDI, Teikeu Tessa Vladimir, AMEDE, Saah Fopa Michael, MARIE, Ovaga Eyenga Landry, MERIAM, Ausseil Sandra, COLIZZI, Vittorio et GIANLUCA, Russo, 2015. « Etude des connaissances, attitudes et Dimension psychologique et stigmatisation autour des fistules obstétricales : cas de femmes

fistuleuses reçues à l'hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguieta, Décembre 2022 », pp. 366-377

NSAMBI, Joseph Bulanda, MUKUKU, Olivier, YUNGA, Jean-de-Dieu Foma, KINENKINDA, Xavier, KAKUDJI, Prosper, KIZONDE, Justin et KAKOMA, Jean-Baptiste, 2018. « Fistules obstétricales dans la province du Haut-Katanga, République Démocratique du Congo: à propos de 242 cas ». In The Pan African Medical Journal. [en ligne]. 16 janvier 2018. Vol. 29, n° 34. [Consulté le 18 Janvier 2020]. DOI 10.11604/pamj.2018.29.34.14576.

OMS, 2009. *Fistule obstétricale : principes directeurs pour la prise en charge clinique et le développement de programmes* / éditeurs: LEWIS Gwyneth, DE BERNIS Luc.

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44099/9789242593679_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

SANOUE Sobze Martin, & SALI Ben Béchir Adogaye, MABVOUNA Biguioh Rodrigue, DOURYANG Maurice, TEIKEU Tessa Vladimir Vivaldi, SAAH Fopa Michael Amédé, OVAGA Eyenga Landry Marie, AUSSEIL Sandra Meriam, VITTORIO Colizzi, et RUSSO Gianluca, 2015. « Etude des connaissances, attitudes et pratiques en matière de réintégration sociale des femmes victimes de fistule obstétricale: région de l'Extrême-nord, Cameroun ». Pan African Medical Journal, 20:172. [doi: 10.11604/pamj.2015.20.172.5959]

TAPE Augustin, 2015. *Les femmes porteuses de Fistule Obstétricale retrouvent l'espoir*. Gender Links, Côte d'Ivoire. <https://genderlinks.org.za/classification/themes/cte-divoire-les-femmes-porteuses-de-fistule-obsttricale-retrouvent-lespoir-2015-05-26-1/>

TEBEU Pierre Marie, OLEN Jean Pierre Kamga, ZECK Estelle Carine Ngoula, ANTAON Jesse Saint Saba, MOUKOUTA Charlemagne Simplicie, ROCHAT Charles Henry, 2020. « Besoins en réinsertion psycho-sociale et économique des patientes opérées de fistule vésico-vaginale au Cameroun ». In

Pan African Medical Journal, Volume 2, Article 138, 06 Apr 2020 en ligne <https://www.clinical-medicine.panafrican-med.>

UNFPA Côte d'Ivoire, 2020. *Le Gouvernement De Côte d'Ivoire, l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (Koica) Et L'Unfpa Renforcent Leur Partenariat Pour La Réduction de la fistule obstétricale.* Repéré à <https://cotedivoire.unfpa.org/fr/news/le-gouvernement-de-cote-divoire-lagence-cor%C3%A9enne-de-coop%C3%A9ration-internationale-koica-etunfpa>

UNFPA, 2022. Campagne digitale d'information et de sensibilisation sur les fistules obstétricales #UnisContreLaFistule : Stratégie de Communication, Conférence « Partenariat Sud-Sud et triangulaire pour l'élimination de la fistule obstétricale à l'horizon 2030 », non publié.

ZOUNON Ornheilia, WOLO Houéfa Vénérande, MÉHINTO Michel, ZOUNON Tesaphkiel , 2022, « Dimension psychologique et stigmatisation autour des fistules obstétricales : cas de femmes fistuleuses reçues à l'hôpital saint jean de dieu de Tanguieta ». In Djiboul, N°004, Vol.4, Abidjan, pp. 366-377.

Pratiques Agricoles et Dégradation des Ressources Naturelles à Kouandé: Etat des Lieux et Perspectives de Gestion Durable

Issotina Dieudonné AYETAM¹
M'Bouaré Frédéric KOMBIENI²
BIAOU Abiola Joseph³

Département de Géographie et Aménagement du
Territoire/FLASH/Université de Parakou- Bénin (FLASH-UP)

Auteur correspondant: Issotina Dieudonné AYETAM¹

dieudonneaytam@gmail.com

(:00229) 0196937015

Résumé

Au Bénin, le secteur agricole est confronté à une mauvaise gestion des terres. Cette situation est due aux mauvaises pratiques agricoles mises en place par les agriculteurs. La présente étude vise à analyser l'impact des pratiques agricoles pour une gestion durable des terres dans la commune de Kouandé. L'approche méthodologique adoptée est composée de trois étapes à savoir : la collecte des données, le traitement et l'analyse des résultats. La collecte des données a été réalisée à travers la recherche documentaire et les enquêtes du terrain. Le modèle PEIR a permis d'analyser les informations collectées. Ensuite, un échantillon de 99 personnes issues des ménages agricoles. Les producteurs ont été retenus par choix raisonné et a permis d'obtenir les données sur le terrain. Le questionnaire, le guide d'entretien et la grille d'observation sont les outils utilisés. D'après les travaux de terrain, les résultats montrent que dans la Commune de Kouandé les principales pratiques culturales sont : le défrichage, sarclage, le labour à plat, à billon et la culture motorisée (20 %). Cependant, ces pratiques agricoles engendrent de nombreuses conséquences sur la biodiversité: l'utilisation d'engrais chimiques, l'usage répété de culture de feux de brousse. Pour une agriculture durable, les pratiques agroécologiques sont nécessaires.

Mots clés : KOUNADÉ, PRATIQUES AGRICOLES, DÉGRADATION DES RESSOURCES NATURELLES, TERRES AGRICOLE ET GESTION DURABLE.

Summary

In Benin, the agricultural sector is facing poor land management. This situation is due to poor agricultural practices implemented by farmers. This study aims to analyze the impact of agricultural practices for sustainable land management in the commune of Kouandé. The methodological approach adopted consists of three stages: data collection, processing, and analysis of results. Data collection was carried out through documentary research and field surveys. The PEIR model was used to analyze the information collected. Then, a sample of 99 people from agricultural households. The producers were selected by reasoned choice and made it possible to obtain field data. The questionnaire, the interview guide, and the observation grid are the tools used. According to the fieldwork, the results show that in the commune of Kouandé, the main farming practices are: clearing, weeding, flat plowing, ridge plowing, and motorized cultivation (20%). However, these agricultural practices have numerous consequences for biodiversity, including the use of chemical fertilizers and the repeated use of bushfire cultivation. For sustainable agriculture, agroecological practices are essential.

Keywords: KOUNADÉ, AGRICULTURAL PRACTICES, NATURAL RESOURCE DEGRADATION, AGRICULTURAL LAND AND SUSTAINABLE MANAGEMENT.

Introduction

L'agriculture constitue depuis toujours un pilier fondamental de l'économie béninoise. Elle représente environ 30 % du produit intérieur brut (PIB) et occupe plus de 70 % de la population active, principalement en milieu rural (MAEP, 2019). Toutefois, cette activité vitale pour la sécurité alimentaire nationale s'exerce dans un contexte de profondes mutations écologiques et sociales, mettant en péril la durabilité des ressources naturelles.

Au Bénin, la croissance démographique, combinée à la pauvreté rurale persistante, entraîne une forte pression sur les terres agricoles. L'extension continue des superficies cultivées, souvent au détriment des formations naturelles, se traduit par

une déforestation rapide, une perte de biodiversité et une dégradation accélérée des sols. Selon les estimations de l'ABE, le pays perd chaque année environ 100 000 hectares de forêts à cause de l'agriculture itinérante sur brûlis et de l'exploitation non contrôlée des ressources forestières (Kakpo, 2016: 24).

La dégradation des sols constitue aujourd'hui une des menaces les plus sérieuses pour la sécurité alimentaire et la stabilité des écosystèmes au Bénin. Elle se manifeste sous diverses formes, notamment l'érosion hydrique, l'appauvrissement de la matière organique, l'acidification et la baisse générale de la fertilité. Ces phénomènes sont souvent liés à des pratiques culturales inadaptées telles que le labour intensif, la monoculture, la faible utilisation d'engrais organiques, ou encore la réduction des périodes de jachère. Ces pratiques, bien que motivées par la nécessité d'assurer la subsistance des ménages, contribuent fortement à l'appauvrissement progressif du capital naturel (Gnanglè, 2015: 31).

Dans le nord du Bénin, notamment dans le département de l'Atacora, ces problématiques sont particulièrement aiguës. La commune de Kouandé, située en zone soudano-guinéenne, est représentative de ces dynamiques. Elle connaît une expansion agricole rapide, notamment sous l'effet de la migration interne et de l'augmentation des besoins alimentaires. Cette expansion se fait souvent au détriment des écosystèmes forestiers classés ou communautaires, entraînant une transformation profonde du paysage agraire. Les systèmes de culture y sont majoritairement extensifs, caractérisés par l'agriculture pluviale de subsistance (maïs, sorgho, igname, arachide) et de plus en plus, par l'introduction de cultures de rente telles que le coton. La faible adoption de pratiques agricoles durables, combinée à un cadre institutionnel parfois inefficace, accentue la vulnérabilité écologique de cette région (Sambiéni, 2020: 16).

Par ailleurs, la rareté croissante des terres agricoles fertiles exacerbe les conflits d'usage entre agriculteurs, éleveurs et

exploitants forestiers. Ces conflits, bien documentés dans la zone, fragilisent davantage les systèmes de production et limitent les perspectives d'une gestion concertée des ressources naturelles. Face à ces enjeux, il devient impératif de mieux comprendre les pratiques agricoles en vigueur à Kouandé, d'évaluer leur impact réel sur les ressources naturelles, et d'envisager des alternatives viables pour un développement rural durable.

La présente étude se propose donc d'évaluer les conséquences des pratiques agricoles sur la dégradation des ressources naturelles dans la commune de Kouandé. Cette commune est l'une des neuf (09) communes du département de l'Atacora, avec une économie locale dominée par les activités agricoles. Elle est constituée majoritairement de population rurale. Plus de 85 % de la population vit de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et toute autre activité liée à l'exploitation de la terre. La préoccupation essentielle de cette recherche est d'étudier en quoi les techniques culturales impactent-elles sur les rendements agricole de ladite Commune ? Elle est située entre 9° 57' et 10° 55' de latitude nord et entre le méridien 1° 22' et 2° 01' de longitude est. Avec une superficie de 4.500km², et est limitée au Nord par la commune de Kérou, au Nord-Ouest par celle de Tanguiéta, au Sud-ouest par la commune de Natitingou, au Sud par les communes de Copargo, Djougou et Boukoumbé, à l'Est par celle de Ouassa-Péhunco et à l'Ouest par la commune de Toucountouna. La figure 1 présente la situation géographique de la commune de Kouandé.

Figure 1 : Situation géographique de la Zone d'étude

Source : IGN 1992 et travaux de terrain, 2024

La méthodologie utilisée repose sur trois piliers : la collecte des données, leur traitement et enfin l'analyse des résultats. La collecte des données s'est basée sur la recherche documentaire et les travaux de terrain. Des matériels, outils et techniques ont été utilisées pour la collecte.

2. Matériels, outils et techniques de collecte de données

Les matériels utilisés pour la collecte des données sont constitués d'appareil photographique numérique pour la prise des images; de moyens de déplacements sur le terrain, des documents cartographiques et un ordinateur pour la saisie et traitement des données. Les outils sont constitués de questionnaires, de guide d'entretien et de la grille d'observation.

Les techniques utilisées regroupent le focus group; l'observation directe sur le terrain et les enquêtes par sondage.

La détermination de l'échantillon est motivée par les objectifs fixés pour la recherche. La technique d'échantillonnage par choix raisonné s'est effectuée dans la ville. Ce mode d'échantillonnage a permis de choisir les personnes les plus aptes à répondre aux questions posées. Mais aussi les personnes choisies sont celles qui disposent des informations fiables, relatives au thème de recherché. Ainsi, la collecte des données s'est déroulée sur trois (03) arrondissements dont Birni, Chabicouam et Guilmaro. Le choix de ces arrondissements tient compte des critères tels que : le nombre de migrants durant ces dernières années, la disponibilité des terres agricoles, le nombre de paysans par ménage et l'ampleur de différentes techniques culturelles par arrondissement. Au total, 90 chefs de ménages agricoles ont été interrogés et 9 personnes ressources (Chef d'Arrondissement, 03 chefs de village, 03 chefs coutumiers et 3 agents techniciens de ATDA) soit un échantillon de 99 personnes. Le traitement des données a permis de faire le

dépouillement des fiches d'enquêtes et des données recueillies. Ces fiches d'enquêtes ont été dépouillées et les données collectées ont été traitées au moyen d'outils appropriés. La réalisation de quelques graphiques et tableaux a été faite. L'analyse des résultats est faite suivant le modèle PEIR.

3. Résultats

L'analyse des données de terrain révèle que l'agriculture pratiquée dans la commune de Kouandé reste largement dominée par des systèmes de production traditionnels, à forte empreinte écologique. Les pratiques agricoles sont majoritairement extensives, marquées par une faible mécanisation, un usage limité des intrants modernes, et une dépendance aux conditions climatiques.

3.1 Systèmes de culture dominants

Les résultats des enquêtes auprès de 99 ménages agricoles répartis dans les principaux arrondissements de Kouandé (Birni, Chabicouma et de Guilmaro) montrent que les cultures vivrières dominent l'espace agraire. En effet, une diversité de culture tant céréalière que de rente est pratiquée dans cette commune. La figure 2 présente les spéculations cultivées dans la commune.

Figure 2: Cultures pratiquées dans la commune de Kouandé

Source: Enquête de terrain, Juillet, 2024

De l'analyse de la figure 2, le maïs; le soja et le sorgho sont les cultures les plus prépondérants dans la commune avec respectivement 31 %; 24 % ; et 23 %. Ensuite vient l'igname 21 %; le coton 18 % et manioc 15 %. Les autres spéculations cultivées minoritairement dans le milieu sont entre autres l'arachide, le haricot et le riz. On en déduit donc que Sorgho; le maïs et le soja sont les cultures dominantes dans la commune de Kouandé.

❖ **Outils utilisés par les producteurs**

Des premières activités jusqu'à la récolte, plusieurs outils sont utilisés par les producteurs pour la bonne marche de leurs travaux (figure 10).

Figure 3 : Outils de labour dans la commune de Kouandé

Source: Résultats d'enquête de terrain, Juillet, 2024

De l'analyse de la figure 3, l'agriculture dans la commune de Kouandé est caractérisée par l'utilisation des outils rudimentaires comme la houe (25 %), le coupe-coupe (16 %). Pour le labour, c'est la Charrue à bœuf qui est le principal outil (30 %) suivie de la daba et du tracteur pour respectivement 22 % et 7 % des producteurs. Cependant une très grande minorité (5 % et 9 %) dispose des moyens pour faire le labour à l'aide de tracteurs. Ces outils servent donc à différents types de labours selon la spéculation que le producteur veut mettre en place.

Photo 1 : Labour à tracteur dans un champ à Birni

Prise de vue : A. Oumarou, Juillet, 2024

D'après la photo 1, le labour à tracteur est l'un des modes de labour pratiqué dans la commune de Kouandé.

Techniques de labours

La technique de travail du sol est dominée par le labour. Trois catégories de labour sont pratiquées par les producteurs dans la commune de Kouandé selon les spéculations. Il s'agit du labour à plat, en butte et en billons (figure 4).

Figure 4 : Différents types de labour

Source : Enquête de terrain, Juillet, 2024

De l'analyse de la figure 4, le labour à plat et le labour en butte sont les deux types les plus dominants dans les champs respectivement 39 % et 34 % alors que le labour en billon est pratiqué par 28 % des enquêtés. Cette prédominance des labours à plat et en butte traduit donc le fort taux de production du maïs, du soja et du sorgho dans cette localité. Ces résultats montrent que les pratiques agricoles à Kouandé sont largement influencées par des facteurs socio-économiques, fonciers et climatiques. L'absence de techniques durables favorise la dégradation des ressources naturelles, posant la nécessité urgente d'une transition vers des pratiques plus résilientes.

3.1.2 Impact des pratiques agricoles sur la dégradation des ressources naturelles

1. Impact sur le sol

Les facteurs de la dégradation du couvert végétal sont d'ordre naturel et anthropique. En effet, les causes de ces dégradations sont surtout imputables à l'agriculture, à l'exploitation forestière, à la carbonisation, à la transhumance et aux feux de végétation.

Dégradation de la fertilité des sols: L'usage répété du brûlis (feux de brousse) et le labour intensif sans rotation culturale appauvrissent les sols, réduisant leur teneur en matière organique.

Érosion accrue: La culture sur pentes sans protection anti-érosive (ex: cordons pierreux) a entraîné une perte significative de la couche arable.

Compactage et perte de structure: L'utilisation de tracteurs ou d'animaux sur des sols humides a causé un compactage, limitant l'infiltration de l'eau.

2. Impact sur l'eau

Réduction de l'infiltration: Le ruissellement dû à la perte de couvert végétal et aux labours dans le sens de la pente limite l'infiltration des eaux de pluie.

Envasement des points d'eau: Les pratiques inadaptées sur les berges des rivières et les zones humides provoquent l'érosion, menant à l'envasement des mares et retenues d'eau.

Diminution de la qualité de l'eau: L'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides dans certaines zones agricoles a eu un effet sur la qualité des eaux de surface, surtout en saison pluvieuse.

3. Impact sur la végétation

Déforestation croissante: L'extension des champs de culture, en particulier pour le maïs et l'igname, entraîne une pression forte sur les forêts galeries et savanes arborées.

Réduction de la biodiversité végétale: Le remplacement des espèces locales par des cultures mono-spécifiques réduit la diversité floristique.

Perte des espèces utiles: Plusieurs espèces utilisées pour le bois de chauffe, la pharmacopée ou l'alimentation locale sont devenues rares dans certaines zones.

3.1.3 Perspectives pour une gestion durable des terres

Pour une gestion durable des terres agricoles dans la commune de Kouandé, quelques perspectives ont été proposées.

Rotation et association des cultures

- Association maïs-niébé: Le niébé fixe l'azote, améliorant la fertilité du sol.
- Rotation mil-légumineuses: Réduit l'épuisement des sols et limite les maladies.
- Introduction du fonio et du sorgho: Cultures résistantes à la sécheresse et adaptées aux sols pauvres.

Pratiques agroforestières

Systèmes parkland avec *Faidherbia albida* : Favorise la

- fertilité du sol et protège contre l'érosion.
- Plantation de haies vives (*Jatropha*, *Moringa*) : Protège les cultures contre le vent et fournit des produits complémentaires (huiles, feuilles nutritives).

Fertilisation naturelle et gestion des nutriments

- **Compostage et fumier décomposé** : Améliorent la structure et la fertilité des sols.
- **Utilisation de biofertilisants à base de déjections animales et résidus végétaux.**

Modernisation des pratiques agricoles

- Promotion de semences améliorées et locales résilientes aux changements climatiques.
- Introduction de l'irrigation goutte-à-goutte pour une gestion efficiente de l'eau.
- **Agroforesterie** : Intégration d'arbres fertilisateurs (*Faidherbia albida*, *Gliricidia sepium*) pour fixer l'azote et réduire l'érosion.
- **Compostage et fumure organique** : Promotion de l'usage de compost et de fumier pour enrichir les sols.

3.2 Discussion

Les résultats obtenus par cette recherche exposent les différentes pratiques culturales pratiquées par les paysans de la Commune de Kouandé. Les résultats du terrain montrent que les pratiques agricoles traditionnelles, souvent peu durables, ont un impact significatif et négatif sur les ressources naturelles à Kouandé. En effet, les producteurs produisent plus le maïs ; le soja et le sorgho et pratiquent le labour à plat (comme technique de labour) dominé par l'association de culture ; la rotation et l'assolement (comme système de culture). Ces résultats

corroborent ceux de Kombieni, 2021: 44) qui a montré dans son étude que des cultures vivrières (maïs, soja; sorgho, igname) d'une part et de cultures de rentes (coton) d'autre part sont les plus dominante dans la commune de Bembèrèkè. Par ailleurs, il montre dans son étude sur les modes et contraintes de gestion des terres cultivables dans la commune de Natitingou ont montré que les techniques culturales utilisées dans la commune de Natitingou sont pour la plupart traditionnelles. Les techniques les plus fréquentes sont: la technique de rotation, de jachère et d'assolement. Ces techniques participent à la conservation de la fertilité des terres cultivables. Dans la commune de Kouandé, les différentes pratiques agricoles n'est pas sans conséquences sur les ressources naturelles.

Cependant, les pratiques agroécologiques introduites récemment (paillage, compost, cultures associées) montrent un potentiel de restauration et une réduction progressive de la pression sur les écosystèmes, lorsqu'elles sont bien adoptées.

Conclusion

Le présent travail a permis de repertorier les différentes techniques culturales qu'utilisent les paysans de la Commune de Kouandé pour accroître leur productivité. Dans cette localité, le labour à plat, le semis et l'entretien des champs sont les différentes techniques culturales pratiquées par les paysans de la commune de Kouandé. Cependant, cette agriculture est caractérisée par l'archaïsme des outils de production (65 %), superficies emblavées limitées, prédominance de la culture vivrières (maïs, igname) et de rente (coton et soja). Pour une agriculture durable, ces pratiques doivent être adoptées aux conditions écologiques du milieu.

Références bibliographiques

GNANGLÈ Cyprien, 2015. Impacts des pratiques agricoles sur la dégradation des terres dans les zones soudano-sahéliennes du Bénin, Thèse de doctorat, Université d'Abomey-Calavi, 211 pages.

KAKPO Rodrigue, 2016. Problématique de la déforestation au Bénin: état des lieux et perspectives, *Rapport technique*, 34 pages.

KOMBIENI M'Bouaré Frédéric, 2021. « *Main d'œuvre agricole et production du coton dans la commune de Péhunco au nord Benin* », Annales de l'Université de Parakou – Série Lettres, Arts et Sciences Humaines, pp. 48-58

KOMBIENI M'Bouaré Frédéric, 2021. « *Modes et contraintes de gestion des terres cultivables dans la commune de Natitingou* », Revue Territoires, Environnement et Sociétés du LATIDD de l'Université d'Abomey-Calavi; numéro 02, Volume, pp. 8- 16

KOMBIENI M'Bouaré Frédéric, 2021. *Gestion et forme d'utilisation des terres agricoles dans les terroirs de Bembèrèké, Bénin*, Revue Nigérienne des Sciences Sociales (RENISS), pp. 39- 48

Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, 2019. *Rapport annuel sur la situation agricole au Bénin*, Document administratif, 92 pages.

SAMBIÉNI Jacques, 2020. *Agriculture, dégradation des ressources naturelles et vulnérabilité écologique dans la commune de Kouandé*, Mémoire de master, Université de Parakou, 78 pages.

Intelligence territoriale et fabrique d'un pôle d'urbanisation et de développement dans le District des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire : essai d'analyse critique

Kouadio Joseph KRA

Maître de Conférences

Département de Géographie

Laboratoire Ville, Société, Territoire (LaboVST)

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

krajoseph@yahoo.fr

Résumé :

Pour renforcer son assise territoriale et économique, la Côte d'Ivoire a décidé de construire des pôles de développement. C'est dans ce contexte que les politiques publiques vont s'appuyer sur l'intelligence territoriale dans la mise en place des structures devant valoriser cette vision. L'objectif de cette contribution est d'analyser le rôle de l'intelligence territoriale dans la fabrique progressive d'une région polarisée au nord du pays, une région en retard par rapport au sud. Cet objectif a nécessité le recours à la documentation et aux enquêtes de terrain. Ces recherches ont permis de comprendre le choix de Ferkessédougou et surtout Korhogo comme les pôles économiques compétitifs au nord. A travers l'intelligence territoriale, l'Etat, en partenariat avec le secteur privé, a concentré les efforts d'investissement autour et à l'intérieur de ces deux villes. Cependant, malgré cette concentration, le projet de fabrique progressive d'un véritable pôle de développement au nord est encore moins décisif à cause de la sous-industrialisation flagrante, d'un environnement économique rural moins attractif et de la faiblesse des infrastructures de désenclavement. La région continue donc d'être très polarisée par Abidjan. Il faut encore des investissements massifs pour créer des économies d'urbanisation voire d'agglomération capables de générer un pôle moteur majeur au nord. Dans ce contexte, les découvertes et la valorisation des immenses richesses

minières du sous-sol du nord pourraient être un atout important dans la création de ce pôle de développement.

Mots clés : Côte d'Ivoire, intelligence territoriale, région polarisée, nord, pôle.

Abstract :

To strengthen its territorial and economic foundations, Côte d'Ivoire has decided to build development hubs. In this context, public policies have emphasized territorial intelligence in the establishment of structures aimed at promoting this vision. The objective of this contribution is to analyze the role of territorial intelligence in the gradual development of a polarized region in the north of the country, a region lagging behind compared to the south. This objective required the use of documentation and field surveys. These studies helped to understand the choice of Ferkessédougou and especially Korhogo as competitive economic hubs in the north. Through territorial intelligence, the State, in partnership with the private sector, has focused investment efforts around and within these two cities. However, despite this concentration, the project of gradually building a true development hub in the north remains insufficiently decisive due to blatant under-industrialization, a less attractive rural economic environment, and weak infrastructure for opening up the region. As a result, the region continues to be heavily polarized by Abidjan. Massive investments are still needed to create urbanization and even agglomeration economies capable of generating a major growth pole in the north. In this context, the discovery and exploitation of the immense mineral wealth in the northern subsoil could be an important asset in creating this development hub.

Key words : Côte d'Ivoire, territorial intelligence, polarized region, north, hub.

Introduction

Dans la plupart des pays d'Afrique noire, on constate qu'une seule région urbaine et économique voire une seule ville est le véritable centre d'impulsion du développement territorial. Or, il ne faut pas oublier que ces pays ne peuvent pas se permettre de consacrer de longs délais aux essais et aux expériences de

développement adapté. Libérés de la colonisation étrangère, ces pays sont bien placés pour savoir qu'ils ne pourront atteindre leur véritable indépendance que par le progrès économique (Weitz, 1964 : p. 3). Ce progrès ne peut s'accomplir qu'avec l'exploitation intelligente des potentialités humaines et naturelles. Ainsi, en Côte d'Ivoire, la mise en valeur de l'héritage économique colonial basé sur l'exploitation des potentialités agro-forestières (café, cacao, bois, hévéa, etc.) du sud a favorisé un déséquilibre flagrant dans la géographie urbaine et économique du territoire. La reproduction systématique du modèle économique colonial a donc produit des déséquilibres territoriaux. Ce déséquilibre se traduit par les plus fortes concentrations de population en zone forestière avec plus de 70% des habitants (Institut National de la Statistique, 2022 : 32). Les principales villes se concentrent donc dans les zones forestières où l'économie de plantation est développée. Ce déséquilibre se traduit ainsi encore par l'urbanisation. En réalité, l'héritage économique et infrastructurel colonial sur lequel le pays s'est appuyé a permis la fabrique d'une seule véritable région fonctionnelle ou polarisée avec pour centre de gravité Abidjan, la capitale économique. Par conséquent, l'une des priorités de la Côte d'Ivoire qui se veut un pays émergent est de favoriser le développement équilibré des régions (Ministère du Plan et du Développement, 2016 : 2). Pour atteindre ce développement équilibré des régions intérieures, les politiques publiques initiées par le gouvernement ivoirien accordent une place de choix à l'intelligence territoriale. Le concept de l'intelligence territoriale est entré dans le champ des connaissances par le souci d'écouter les populations locales pour comprendre le territoire, ses potentialités, ses faiblesses, son dynamisme, ses tendances lourdes, ses germes de changements, son niveau d'insertion dans l'économie nationale et dans la

mondialisation et les aspirations profondes des populations. Au demeurant, plusieurs chercheurs ont donné des définitions à ce concept venu enrichir les sciences sociales et territoriales dans son souci de participer au développement. C'est dans la thèse de Raison (1998) qu'apparaît pour la première fois le terme « intelligence territoriale » (Bonnecarrere, 2015 : 8). Pour ce dernier l'intelligence territoriale consiste ainsi en de multiples approches dont la prise en compte systémique d'un territoire par la mise en réseau de ses acteurs pour son développement durable, l'amélioration de son attractivité humaine ou entrepreneuriale. En pratique, cela se traduit par la confrontation des points de vue des acteurs locaux, la création de grappes d'entreprises, la définition d'une communication territoriale adaptée à l'ensemble du territoire (Bonnecarrere, op. cit., : 13). Cette définition est renforcée et complétée par d'autres auteurs. Pour Girardot, 2002 cité par Redondo-Toronjo (2007 : 28) : « Le concept d'intelligence territoriale désigne l'ensemble des connaissances pluridisciplinaires qui, d'une part, contribuent à la compréhension des structures et des dynamiques territoriales et d'autre part, prétendent être un instrument au service des acteurs du développement durable des territoires ». Bertacchini (2010 : 82) définit l'intelligence territoriale de manière plus précise : « un processus qui s'approprient les ressources d'un espace en mobilisant puis en transformant l'énergie du système territorial en capacité de projet. ». Cette énergie du système territorial implique la mobilisation des intelligences de tous les acteurs et des théories du développement. Par conséquent, une intelligence collective se met en place pour la fabrique d'un développement territorial intégré et polarisé. Les territoires sont donc perçus comme des systèmes intelligents. Pour certains auteurs, l'intelligence territoriale est la version spatialisée de l'intelligence économique. Dans cette continuité, il y a

l'intelligence économique territoriale qui valorise ou met l'accent sur la dimension économique de l'intelligence territoriale. A cet effet, l'intelligence économique territoriale, définie comme un dispositif de gestion, requiert un système d'information pour communiquer entre les acteurs. C'est-à-dire, un système qui favorise les synergies entre toutes les parties prenantes du territoire (Bouchet, 2016 : 14). En Côte d'Ivoire où les disparités de développement entre les régions forestières et les régions intérieures ont entraîné l'émergence d'un seul véritable pôle d'urbanisation et de développement autour d'Abidjan la capitale économique, la pratique de l'intelligence territoriale peut permettre de fabriquer ce type de pôle au nord pour renforcer l'assise économique du pays. Les autorités ivoiriennes ont compris cette réalité. Mais, le constat est que le nord en retard qui n'est pas polarisé par des villes motrices, se présente comme un désert de développement avec des ressources moins valorisées. C'est pourquoi, Brou et Charbit (1994 : 42) avancent l'idée selon laquelle : « Pour les peuples du nord, le retard de leur région n'est pas le seul fait d'une nature stérile et improductive. Il est la conséquence de choix idéologiques et économiques de l'Etat ivoirien qui, en affirmant la primauté de l'économie de plantation, a écarté les régions de savane de la dynamique économique ». A cet effet, les recherches de Traoré (2014 : 337) révèlent que le nord fut le grand oublié par les investissements publics et les politiques de développement étatiques. Cette situation a fait naître dans la conscience nationale, l'idée d'un nord pauvre. Ce qui n'est pas vrai au regard des potentialités minières du sous-sol et agricoles du sol du nord. Dès les années 1970, l'Etat a compris l'urgence de créer un pôle de développement au nord pour réduire les disparités régionales afin de renforcer l'unité nationale. Après, la crise militaro-politique de 2002 à 2011, les pouvoirs publics

ont relancé le développement du nord en s'appuyant sur les acquis du passé. Dans le nord, le District des Savanes avec près de 2,16 million d'habitants soit 7,3% de la population du pays sur 40 343 km² soit 12,5% du territoire national, occupe une place de choix pour l'Etat dans sa politique de création des pôles d'urbanisation et de développement. Ainsi, comment les politiques publiques menées par ces autorités s'appuient-elles sur l'intelligence territoriale dans le processus de fabrication d'un développement régional polarisé au nord dans le District des Savanes ? Pour cela, un examen critique de la pratique de l'intelligence territoriale des pouvoirs publics est fait à travers une utilisation de plusieurs théories en géographie du développement notamment les théories de la polarisation, des lieux centraux et de l'Etat développeur.

Méthodes de collecte des données

Les méthodes de collecte de données auxquelles nous avons eu recours sont la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. La recherche documentaire s'est appuyée sur la documentation du Ministère du Plan et du Développement notamment les études prospectives, la documentation des Ministères de l'Agriculture et de l'Industrie, des Infrastructures économiques relatives aux projets d'agropole du nord, d'industrialisation et de construction d'infrastructures et équipements majeurs au nord. Les informations sur le District autonome des Savanes avec pour capitale Korhogo et constitué par les régions administratives de la Bagoué, du Poro et du Tchologo (carte 1) ont permis d'avoir des renseignements sur les projets de développement réalisés ou en cours de réalisation. Les Directions régionales du Plan et du Développement, de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, de l'Industrie, de la Santé, de l'Education et de

l'Équipement et de l'Entretien Routier ont fourni des informations relatives à leurs domaines de compétences.

Carte 1 : Présentation du District des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire

1. L'intelligence territoriale dans le choix du bipôle Korhogo-Ferkessédougou et la concentration des grands projets macro-économiques et d'aménagement du territoire

1.1 L'intelligence territoriale dans le choix du bipôle Korhogo-Ferkessédougou comme centre d'impulsion de l'urbanisation et du développement des régions du nord

Les pouvoirs publics ont choisi la théorie de la polarisation de l'espace pour la formation progressive d'une région polarisée ou fonctionnelle au nord du pays. Cette théorie convoque des

aspects spatio-économiques. La première condition, c'est la définition du pôle autour duquel doit s'organiser le développement régional. A cet effet, selon (Beucher et Rehezza, 2005, 100). En s'appuyant sur les études urbaines notamment sur le principe de P. George : « la ville fait la région ». C'est la ville centrale (ou groupe restreint de villes centrales) qui coordonnent les activités et satisfait les besoins régionaux les plus élémentaires et les plus rares. Cette ville qui concentre des fonctions supérieures de centralité est le pôle. Le pôle est un lieu qui attire les flux (populations, capitaux, entreprises, marchandises, etc.). Le pôle est avant tout, un générateur d'activités économiques et son intérêt réside dans sa puissance de multiplication (Perroux, 1958, p. 291). Le pôle complexe de développement, selon cet auteur engendre des effets réels qui se répartissent en trois groupes : d'abord des effets d'agglomération, ensuite des effets de complémentarité et enfin des effets de jonction. C'est ce pôle ou groupe restreint de pôles qui fait la région (Perroux, op. cit., p. 284). La région polarisée ou fonctionnelle se définit par la combinaison d'un pôle de commandement spatio-économique (un lieu nodal émetteur et récepteur des flux), d'un réseau urbain hiérarchisé et l'existence d'une aire d'influence liée au pôle (Beucher et Rehezza, 2005, op. cit. p. 107). Les autorités ivoiriennes ont compris cette stratégie territoriale. Ainsi, en s'appuyant sur la théorie des lieux centraux, les autorités ont consacré le bipôle Korhogo-Ferkessedougou - pôle unique à long terme (Ministère du Plan, 1977, p. 583) - comme le couple ou hub urbain autour duquel doit se développer tous les territoires du nord de la Côte d'Ivoire. Ce choix est le résultat de plusieurs réflexions prospectives et des consultations. Ainsi, pour le Ministère du Plan (1977, p. 27) : « Il fallait animer et conduire la réflexion proprement dite qui a fait appel à plus de 150 personnalités appartenant aux différents

secteurs de l'activité économique, culturelle et sociale du pays et qui s'est déroulée du mois d'octobre 1973 au mois de juin 1974 (...) il avait été convenu de consulter deux personnalités connues pour leur grande compétence et leur capacité d'imagination dans l'approche du futur : M. Pierre Piganiol et Herman Kahn. ». Ce sont ces échanges et rencontres de portée nationale qui ont conduit au choix du bipôle Korhogo-Ferkessédougou comme le principal hub d'urbanisation et de polarisation du nord dans son ensemble. Ce choix tire donc sa substance de l'intelligence territoriale. Ainsi, dans le cadre de la géopolitique de l'urbanisation et de la polarisation de l'espace, ce bipôle est donc au sommet dans la hiérarchie des villes du nord de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce bipôle que les grands projets d'infrastructures vont être progressivement concentrés (carte 2).

Carte 2 : Localisation nationale des pôles de Korhogo et de Ferkessédougou

Aujourd'hui encore, dans la définition des Pôles Economiques Compétitifs (PEC) du pays par le Ministère du Plan et du Développement (2021 : 59), Korhogo, 3^e ville du pays avec 389 586 habitants (INS, 2022 : 35), a été programmée comme PEC principal et, Ferkessédougou (moins de 100 000 habitants)

élevée en PEC local dans l'aménagement économique du territoire.

1.2 L'intelligence territoriale dans la concentration des grands projets macro-économiques et d'aménagement du territoire dans le bipôle

L'expérience de la décennie montre que les actions volontaristes d'aménagement du territoire n'ont pas donné les résultats escomptés, sans doute faute d'avoir mis en œuvre les incitations appropriées amenant les individus et les entreprises à trouver avantageux à de s'installer en régions et dans les villes de l'intérieur (Ministère du Plan et du Développement, 2010 : 104). Par conséquent, une concentration des moyens sur un petit nombre de pôles de développement capables d'impulser le développement régional (Ministère du Plan et du Développement, opt. cit. : 102) est indispensable pour générer des centralités spatio-économiques capables d'être des moteurs du développement territorial. C'est ainsi que des moyens sont mis en place par les politiques publiques en termes d'incitations fiscales, financières et entrepreneuriales pour la création d'entreprises et au niveau infrastructurel dans de Korhogo et Ferkessedougou, pour en faire les moteurs du développement du nord du pays. Pour tous ces projets de grande envergure, les autorités coutumières et administratives, les opérateurs économiques, les populations locales et les élites régionales ont été consultées et impliquées pour avoir leurs avis et garantir le succès des projets. Ce sont surtout l'Agence régionale de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la construction du siège de la Cour d'Appel de Korhogo. Au niveau des infrastructures de formation et sportives, on peut retenir : l'ouverture de l'université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo en 2012 et des cités universitaires, le stade Amadou

Gon Coulibaly pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) et le projet de Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Korhogo. Pour les infrastructures économiques, le bitumage des routes entre les capitales départementales et le nouvel aéroport de Korhogo.

1.3 La promotion d'un réseau urbain régional hiérarchisé et connecté autour du bipôle

Après la définition du bipôle devant être le centre d'impulsion économique et de commandement territorial, la deuxième condition pour l'émergence d'une région polarisée au nord est la mise en place d'un réseau urbain hiérarchisé et connecté par des infrastructures de transport efficaces. Ce réseau urbain doit également assurer l'encadrement du milieu rural. Au sommet de la pyramide urbaine, nous avons le bipôle Korhogo-Ferkessedougou. Ces deux pôles intégrateurs sont connectés d'abord aux zones urbaines transfrontalières (M'Bengué, Tengrela, Ouangolodougou), ensuite aux zones intérieures (Boundiali, Kong, Kouto, Dikodougou).

2. L'intelligence territoriale dans l'attractivité économique et démographique du nord de la Côte d'Ivoire dans le contexte de la mondialisation

La Nouvelle Economique Géographique (NEG) propose d'expliquer la distribution spatiale des activités économiques comme le résultat de la confrontation de deux types de forces opposées: les forces centripètes et les forces centrifuges (Noureddine, 2010 : 91). En effet, la sous-industrialisation flagrante est un handicap majeur pour générer une dynamique de polarisation spatiale du nord. Il faut donc des mesures très incitatives des autorités publiques. Et ce, d'autant plus qu'une

stratégie de développement est un bien public, qui requiert par conséquent un soutien public (Stiglitz, 1998 cité par la Banque Africaine pour le Développement, 2015 : 230).

2.1 La création d'un environnement économique et infrastructurel favorable à l'implantation des entreprises industrielles et commerciales au nord.

Pour renforcer l'assise économique des villes motrices du District, les pouvoirs publics vont s'appuyer sur des mesures d'incitation. Ces mesures viennent soutenir les efforts de développement agricole et industriel impulsé dans les années 1970 dans le cadre des Sociétés d'Etat aujourd'hui privatisées. Au niveau des incitations fiscales, financières et entrepreneuriales, l'Etat a en place un code des investissements attractifs. Dans le cadre de la promotion des investissements privés pilotée par le CEPICI (Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire), l'Etat ivoirien s'est doté, depuis Août 2018, d'un nouveau code des investissements. Ce code des investissements établi par l'ordonnance N°2018-646 du 1^{er} Août 2018, est un ensemble de mesures incitatives. Les zones d'investissements définies par le code des investissements se regroupent en trois (3) zones : Zone A, Zone B et Zone C. Les villes de Korhogo et de Ferkessédougou sont classées dans la Zone B avec les avantages pour les opérateurs économiques ou industriels qui s'y installent (Tableau 1).

Tableau 1 : Avantages accordés par le code des investissements à Korhogo dans la Zone B

Régime	Type d'exonération	Durée	Impôt sur le bénéfice	Contribution des patentes et licences	Contribution à la charge des employeurs	Impôt sur le patrimoine foncier	Impôt sur le revenu des valeurs mobilières
Agrément	Exonération	Exonération sur 10 ans (100% les 5 premières années et 50% les 5 années suivantes)	X	X	X	X	X
	Crédit d'impôt de 35%	Imputables jusqu'à remboursement complet	X	X	X	X	X
PME	Exonération	Exonération sur 10 ans (100% les 5 premières années et 75% les 5 années suivantes)	X	X	X	X	X
	Crédit d'impôt de 52,5%	Imputables jusqu'à remboursement complet	X	X	X	X	X

Source : CEPICI, 2022

Ce code des investissements a permis la création d'unités agro-industrielles à Korhogo (carte 3).

Carte 3 : Localisation d'unités agro-industrielles dans la ville de Korhogo

Pour favoriser l'implantation des sociétés minières pour exploiter les gisements du nord, l'Etat a adopté un code minier aussi attractif : c'est la loi 2014-138 du 14 mars 2014 portant code minier. L'article 7 de ce code stipule que l'octroi par l'Etat des permis d'exploitation donne droit en contrepartie de la richesse distribuée et de l'appauvrissement du sous-sol, à l'attribution à l'Etat d'actions d'apport fixées à dix pour cent (10%) du capital de la société d'exploitation, pendant toute la durée de vie de la mine (...) Toute participation additionnelle de l'Etat au capital social des sociétés d'exploitation se fait par négociation d'accord parties aux conditions du marché. Cette

participation est contributive et n'excède pas 15% du capital de la société d'exploitation à la date de son acquisition. Ce code accorde des avantages fiscaux et douaniers aux entreprises minières pendant les phases d'exploration et d'exploitation. Par exemple, l'article 162 mentionne que les matériels, matériaux, machines et équipements inclus dans le programme agréé destinés de manière spécifique et définitive aux opérations de recherche minière et nécessaires à la réalisation du programme de recherche, importés par le titulaire du permis de recherche et ses sous-traitants agréés par l'Administration des Mines, sont exonérés de droits de douanes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. L'exonération à l'importation s'étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements de recherche. l'article 165 du code minier garantit que pendant la phase de réalisation des investissements initiaux et l'extension des capacités de production d'une mine existante, le titulaire d'un permis d'exploitation est exonéré des droits de douanes, y compris la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), perçus à l'importation des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des pièces détachées inclus dans le programme agréé et destinés directement et définitivement aux opérations minières. Ce code comprenant 192 articles ont permis l'implantation de deux sociétés minières qui exploitent des gisements d'or au nord du pays. Ce sont : Perseus Mining et Tongon SA avec des réserves initiales estimées respectivement à 24 et 85 tonnes d'or. Par ailleurs, la ruée vers l'or au nord se caractérise par l'installation de milliers d'orpailleurs clandestins et autorisés. Le nord est donc devenu une région d'orpaillage malgré la répression des forces de défense et de sécurité. En tout état de cause, la richesse du sous-sol du nord en gisements d'or crée un climat favorable aux investissements privés.

2.2 Les grands projets d'industrialisation pour stimuler la croissance économique du territoire

Pour favoriser l'attractivité humaine et entrepreneuriale du District des Savanes, l'Etat va initier des projets capables d'impulser l'industrialisation du territoire.

2.2.1 Le grand projet de pôle agro-industriel ou agropole du nord

Selon le Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (2021 : 45), le grand projet d'agropole du nord qui selon l'approche ivoirienne, consiste en « des investissements agro-sylvo-pastoraux et halieutiques respectueux de l'environnement, fondés sur le potentiel des territoires et les besoins des populations, et bénéficiant à l'ensemble des acteurs ». Le gouvernement a décidé d'initier le 2PAI-Nord (Projet de Pôle Agro-industriel du nord) qui couvrira les régions de la Bagoué, du Hambol, du Poro et du Tchologo. Ce projet dont l'un des principaux objectifs est le développement d'un hub de transformation agricole par le renforcement de l'encadrement des producteurs ruraux et l'agro-industrialisation a été mise en œuvre en suivant la démarche d'intelligence territoriale. Cette démarche se perçoit à travers deux (2) types de consultations des parties prenantes des quatre (4) régions couvertes par le projet à savoir des consultations publiques et des consultations restreintes. Les parties prenantes ciblées ont été les autorités préfectorales, les collectivités locales (Conseils Régionaux et Mairies), les administrations décentralisées, les autorités coutumières, des représentants d'Organisations Professionnelles Agricoles, des éleveurs, d'Organisations Non Gouvernementales et communautaires). Cent soixante-deux (162) personnes ont été consultées lors de toutes les consultations publiques qui se sont déroulées sur la

période du 18 au 23 février 2021. Les consultations ont pu se tenir avec principalement l'appui des autorités préfectorales qui ont informé les parties prenantes (Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, op. ci. 199). Le projet est en train d'être réalisé en collaboration avec les structures qui sont l'Agence Foncière Rurale (AFOR), l'Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), l'Office d'aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV), le Centre national de recherche agronomique (CNRA), Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, l'ANADER (Agence Nationale pour le Développement Rural), des Organisations Non Gouvernementales locales. (Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, 2021 : 66). Selon le communiqué du Conseil des Ministres du 26 octobre 2022, ce projet vise à mettre en place une zone agro-industrielle de grande envergure dans le Nord du pays avec la création de centres d'incubation, la construction ou la réhabilitation d'infrastructures hydroagricoles et de voies d'accès aux marchés ainsi que le renforcement des capacités des principaux acteurs. Dans la mise en œuvre de cet agropole une vision systémique des territoires du nord été prise en compte en associant tous les acteurs des différents secteurs du développement régional. Cet agropole permet de libérer le potentiel économique agricole, halieutique et pastoral du nord. A cet effet, le Conseil des Ministres du 13 avril 2022 a validé trois (3) décrets qui mobilisent plus de 47 milliards de f cfa auprès de la BAD (Banque Africaine pour le Développement) et du FAD (Fonds Africain pour le Développement).

2.2.2 L'aménagement de la zone agro-industrielle dédiée à la transformation de l'anacarde

Le gouvernement ivoirien a identifié les filières agro-industrielles à fort potentiel d'exportation. Parmi ces filières figure celle de l'anacarde, produit pour lequel le pays détient un leadership mondial. En effet, la Côte d'Ivoire est devenue depuis 2015, le plus grand producteur et exportateur mondial de noix de cajou brutes avec une production de 702.000 tonnes, soit 21% de la production mondiale. La production a augmenté de plus de 20% par an au cours des deux dernières décennies (de 6 000 tonnes en 1990 à 720 000 tonnes en 2017). La valeur des exportations de 2016 de noix de cajou est estimée à plus de 800 millions de dollars US, hissant au plan national, la noix de cajou au 3^e rang des produits d'exportation les plus importants après le cacao et les produits pétroliers raffinés, mais devant le caoutchouc, le coton et le café (Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, 2017 : 2). Cette production a atteint aujourd'hui près d'un million de tonnes en 2021 mais avec un taux de transformation inférieur à 10%. Ainsi, l'Etat et la Banque mondiale avaient conclu en 2018 un accord pour l'aménagement de quatre zones agro-industrielles (ZAI) dédiées à la transformation, d'un coût global de 200 millions de dollars US. Les travaux d'aménagement de la zone agro-industrielle d'un coût global d'environ 7,5 milliards FCFA sont aménagés sur un espace de 28,7 ha. Concernant le financement dudit projet, la Banque Mondiale participera, via la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) à hauteur 107 milliards de FCFA, le secteur privé pour 20 milliards et l'Etat de Côte d'Ivoire avec 14 milliards de francs CFA, soit un financement total de 141 milliards de FCFA. Cette zone va donc abriter sept lots industriels, des entrepôts de

stockage, une aire de séchage, un centre de valorisation des coques de cajou, etc.

2.2.3 L'intelligence territoriale dans l'intégration du projet de port sec de Ferkessédougou dans le bassin économique Sikasso- Korhogo-Bobo Dioulasso pour l'industrialisation

L'investissement public en infrastructures économique et sociale est complémentaire à l'investissement privé (...) La politique publique procède de la valorisation de l'arbre des compétences d'un territoire (Dzaka-Kikouta, Bitemo – Ndiwulu, 2006 :7). La localisation du port sec a Ferkessédougou été étudiée en prenant en compte plusieurs facteurs géographiques, économiques, stratégiques ou infrastructurels (carte 4). Le projet de port sec est localisé, dans le District des Savanes, une zone stratégique transfrontalière de l'Afrique de l'ouest. En effet, le port sec se trouve dans le périmètre Sikasso-Bobo Dioulasso-Korhogo qui est sans doute l'un des plus grands bassins cotonnier, minier voire aurifère et de transhumance d'Afrique. Au niveau géographique, il s'agit de trouver une ville proche des pays sahéliens liés au port maritime d'Abidjan. Au niveau économique, il s'agit de choisir une ville qui peut vite inter-agir économiquement et au niveau infrastructurel avec la plus grande ville de nord Korhogo et la ville d'Abidjan, capitale économique du pays. Au niveau stratégique, il s'agit d'implanter un port sec pour être conforme aux études prospectives relatives à la création d'un bipôle ou d'un pôle de croissance et de développement au nord. La ville de Ferkessédougou offre ces avantages car non loin de Korhogo, non loin des pays sahéliens et relié à la ville d'Abidjan et son port maritime par un chemin de fer. Le port sec de Ferkessédougou est une plate-forme logistique continentale en cours d'aménagement. Ce port sec est composé d'une zone sous douane, d'une zone de stockage et de

manutention des marchandises et d'une zone industrielle de transformation des produits agricoles, miniers et animaux. Cette plate-forme reliée au port maritime d'Abidjan est le premier du genre en Côte d'Ivoire. C'est une infrastructure macro-économique pour renforcer non seulement l'attractivité du port d'Abidjan et de la région du nord mais surtout la compétitivité globale de l'économie ivoirienne.

Carte 4 : Le projet de port sec de Ferkessédougou dans le réseau des ports de la boucle ferroviaire

Dans ce contexte, le port sec a pour rôle de lutter contre les disparités économiques régionales en offrant des opportunités

d'implantation des entreprises non seulement dans la ville de Ferkessédougou mais aussi dans les villes plus proches (Korhogo, Ouangolodougou, Sinématiali, etc.). Le rôle que joue le port sec est donc de favoriser d'une part l'installation d'activités tertiaires motrices notamment les services aux entreprises et, d'autre part la création d'industries de transformation. Dans ce cas, les industries à fort potentiel d'exportation doivent être privilégiées.

2.2.4 L'intégration du bipôle Korhogo-Ferkessédougou dans le projet développement économique de zone Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso (SKBO)

Le projet de développement économique de la zone SKBO est un outil d'intégration économique du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Cette zone est le premier bassin cotonnier de l'Afrique. Ce projet de coopération transfrontalière doit permettre de développer et diversifier la production rurale pour le mettre au service des villes de cet espace. Les échanges commerciaux entre ces villes seront développés à travers le port sec de Ferkessédougou, l'aménagement du chemin de fer Ouangolodougou-Sikasso et de la route bitumée Korhogo-M'Bengué-Niéllé-Frontière du Mali. Ces politiques déconcentrées et décentralisées d'intelligence territoriale ont permis de déclencher progressivement une attractivité démographique des villes et communes de Korhogo et de Ferkessédougou. Cette attractivité démographique a été renforcée par les politiques sécuritaires mises en place par les pouvoirs publics. Ainsi, la commune de Korhogo compte 440 926 habitants tandis que celle de Ferkessédougou atteint 160 267 habitants (INS, RGPH, 2021) soit un total de 601 193 habitants. Cette population devrait croître en fonction de l'efficacité des politiques publiques d'attractivité et

d'intelligence économique territoriale. Les germes voire l'amorce progressive de la formation d'une région polarisée au nord.

3. Les limites de l'intelligence territoriale actuelle dans la fabrique d'un pôle de développement au nord

Plusieurs facteurs freinent l'élan de fabrique d'un véritable pôle de croissance et de développement au nord de la Côte d'Ivoire précisément dans le District des Savanes.

3. 1. Une politique publique d'intelligence territoriale moins décisive en matière d'industrialisation

Au niveau de l'attractivité économique des villes motrices choisies notamment Korhogo et Ferkessédougou dans les savanes du nord, il n'existe pas un code des investissements spécialement ou spécifiquement conçu pour attirer les opérateurs économiques. Dans ce code, les chefs-lieux de régions en zone de forêt comme en zone de savane ont les mêmes avantages. Autrement dit, la ville de San Pedro plus attractive avec ses infrastructures portuaires et industrielles sans oublier sa localisation forestière a les mêmes dispositions du code pour attirer des investisseurs que Korhogo et Ferkessédougou. Or, la constitution d'un véritable bassin économique dans ces deux villes est nécessaire pour déclencher des dynamiques de polarisation irréversibles. En plus de ce code des investissements qui ne fait pas de distinction entre les capitales régionales des zones de forêt et celles des savanes en retard, il y a d'autres facteurs qui réduisent les décisions des opérateurs économiques à créer des industries dans les pôles de croissance et de développement programmés que sont Korhogo et Ferkessédougou. On peut commencer par citer d'une part la

cherté de l'électricité et le coût de la main d'œuvre et, d'autre part l'absence d'un bureau déconcentré ou décentralisé voire une antenne du Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI) à Korhogo. En 2011, pour produire 1000 dollars américains de PIB, il fallait compter 352 dollars de dépenses énergétiques, chiffre en progression depuis 2009. En Afrique du Sud cette proportion atteint 287 dollars, quand le Cameroun n'en nécessitait que 172 et la Colombie 82 (Banque Mondiale, 2014 : 34). Cette tendance défavorable à la compétitivité des entreprises du pays se maintient de plus en plus. La cherté de l'électricité, par rapport à certains pays africains et surtout asiatiques qui transforme l'anacarde, est un aspect qui limite l'industrialisation de la Côte d'Ivoire en général et du nord en particulier. Une réduction du prix de l'électricité en général et en particulier au nord pourrait être intégrée dans les batteries de mesures incitatives pour l'implantation d'industries compétitives dans cette partie du pays. La compétitivité du pays vis-à-vis des pays asiatiques, qui détiennent les mêmes produits agricoles que la Côte d'Ivoire, est faible. A cet effet, le rapport de la Banque mondiale (2014 : 33) est sans équivoque : « La Côte d'Ivoire présente un net déficit de compétitivité par rapport aux économies asiatiques. Si celles-ci ont tendance à stagner, elles ont déjà atteint un niveau mondialement concurrentiel. Cela laisse suggérer du chemin qu'il resterait à parcourir pour neutraliser cet avantage compétitif. Ces économies ont largement compensé le surcoût lié à la distance des marchés européens et américains et constituent des concurrents très sérieux. Aussi, selon les entretiens avec des entrepreneurs locaux, les sociétés asiatiques ont créé les conditions financières d'une concurrence déloyale pour que la production d'anacarde échappe plus aux entreprises de transformation locales par des prix d'achat supérieur à ceux

fixés par l'Etat de Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, que la société Fma Industry localisée à Korhogo qui transformait 12 000 tonnes de noix de cajou et employait 1200 personnes a fait faillite. Dans les autres localités, des entreprises ont fait faillite notamment Casa, Africa Négoce, Aai, Africajou, etc. Cette situation ne crée pas un environnement favorable à la création d'entreprises dans les pôles urbains du nord. L'Etat n'a pas su assurer la sécurité économique et l'approvisionnement en noix de cajou des entreprises qui ont fait faillite dans un pays où on ambitionne de transformer 50% de la production nationale de noix de cajou. Le projet de pôle agro-industriel lancé n'a pas aussi donné des résultats salutaires. Dans ce contexte, au nom du libéralisme économique, l'idée de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire internationale selon laquelle les interventions de l'Etat sont la principale cause de la crise économique des années 1980 (Bohoun et Kouassy, 1997 : 12), n'est pas toujours vérifiée. Cette crise a entraîné la privatisation massive des entreprises publiques et parapubliques comme solution de sortie de crise. Or, aujourd'hui encore, la Côte d'Ivoire libérale fait face à des entreprises privées qui font faillite. Par conséquent, il faut trouver un équilibre. Un retour intelligent et provisoire à l'Etat développeur avec d'industrialisation publique du nord (textile, riz, karité, produits laitiers et halieutiques, etc.) pourrait favoriser l'émergence d'un pôle industriel et d'urbanisation. Et ce, d'autant plus que si l'on cherche un Etat libéral dans le monde réel, on n'en trouve pas (Thurbon, 2014 : 67). Par ailleurs, la mise en réseau des opérateurs économiques locaux pour dynamiser l'écosystème des affaires par des co-entreprises ou des joint-ventures n'est pas une réalité. C'est pourquoi, la chambre régionale de commerce et d'industrie basée à Korhogo doit être un instrument qui favorise le développement de l'esprit d'entreprise. Dans une vision prospective, la naissance de

l'Alliance des Etats du Sahel (AES) en 2023, Etats frontaliers au District des Savanes, pourrait être une opportunité ou une contrainte à prendre en compte dans le développement du District.

3. 2 L'insuffisance des politiques d'intégration territoriale et économique des villes motrices

Les villes de Korhogo et de Ferkessédougou programmées pour être des pôles d'impulsion de la croissance économique et de développement territorial du nord sont distantes d'environ 55 km. Or, on a l'impression que les deux villes évoluent séparément sans tenir compte du projet national de création du bipôle comme voulu dans l'esprit et la lettre des études prospectives des années 1970. On a même l'impression qu'elles sont des villes concurrentes et non complémentaires. La logique de complémentarité plus favorable aux économies d'agglomération doit l'emporter sur la concurrence. La mutualisation des atouts démographiques, économiques et infrastructurels des deux villes est indispensable pour attirer des projets d'investissement dans la zone. A cet effet, la proximité géographique avec la ville de Sinématiali, devrait faciliter leur synergie économique et leur intégration territoriale. Cette intégration territoriale et économique devait être renforcée par l'aménagement d'une autoroute Korhogo-Sinématiali-Ferkessédougou pour donner plus de visibilité au bipôle projeté par les études prospectives. Cette intégration territoriale pourrait aussi être complétée et renforcée par une liaison ferroviaire entre Korhogo et le port sec de Ferkessédougou. L'intérêt de créer cette autoroute est non seulement de créer une synergie fonctionnelle entre les deux villes, une abritant le port sec et, l'autre équipée d'un aéroport mais aussi de faire des économies. Les deux villes étant très proche, il ne serait pas nécessaire

d'aménager un aéroport à Ferkessédougou. Cette intégration spatiale autoroutière et/ou ferroviaire doit être suivie par l'aménagement d'un centre administratif et des affaires c'est-à-dire une sorte de *'Central Business District'* du nord ivoirien. Il faut donc construire ce centre à Korhogo avec un urbanisme vertical notamment des bâtiments administratifs entre quatre et dix étages qui rappellent un peu ceux d'Abidjan, la capitale économique. Un regroupement de la majorité des hautes administrations publiques déconcentrées et décentralisées et, les sièges régionaux de certaines entreprises et cabinets conseils ou d'études dans cette sorte de *'Central Business District'* du nord ivoirien permettra de conférer à cet espace des fonctions supérieures de centralité. Par ailleurs, cette insuffisance de l'intégration se perçoit à travers les compagnies de transport. Le nombre important de lignes de transport entre les villes du nord et Abidjan montre que les villes du nord sont encore plus polarisées par la ville d'Abidjan. En effet, le constat est clair sur le fait que la quasi-totalité des compagnies de transport du nord localisées dans les villes sont créées pour raccorder Abidjan.

3.3 Un environnement agricole rural moins attractif mais un District au sous-sol prometteur

Le développement d'un pôle peut s'appuyer sur le dynamisme économique de son environnement rural. Or, l'agriculture dans le District des Savanes est économiquement attractive que celle des régions forestières du sud. Pendant que le prix du kilogramme d'anacarde est fixé à 425 f cfa pour les ruraux du District des Savanes, au sud forestier le cacao s'achète à près de 1500 f cfa selon les services de la Direction régionale de l'Agriculture de la région du Poro. Ce différentiel de prix montre non seulement les inégalités de revenus entre les paysans du nord et du sud mais aussi les tendances migratoires en faveur du

sud. Depuis l'indépendance, ces tendances de migrations économiques se sont tenaces. Par ailleurs, l'agriculture régionale subit les effets néfastes du dérèglement climatique. Malgré, les effets néfastes notamment la sécheresse et les fluctuations du calendrier agricole des pays, la région n'est pas dotée d'une agence ou un office des barrages et des aménagements hydro-agricoles. Les barrages hydro-agricoles sont non seulement insuffisants mais ceux existants ne sont pas toujours entretenus. Or, la maîtrise de l'eau est un enjeu capital pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Face à cette situation le monde rural qui devrait être un appui pour le développement d'un pôle de développement est obligé de diversifier ses activités. En effet, les recherches minières actuelles montrent que le sous-sol du milieu rural autour du District des Savanes est riche en minerais notamment l'or et le manganèse. Le District connaît donc une ruée d'orpailleurs clandestins venus des pays limitrophes pour exploiter l'or. A cet effet, les constats de Konan (2024 : 13) sont sans équivoque : « on peut compter parmi les sites en proie à la fièvre de l'or en Côte d'Ivoire, celui de Fodio, un village situé à 39 km de Boundiali, considéré comme l'une de colonies d'orpaillage les plus actives de la région. ». Plusieurs paysans autochtones se sont reconvertis dans l'orpaillage devenu plus rentable que l'agriculture. L'assise aurifère de la région se traduit par les statistiques d'une étude sur un échantillon de 11 sites miniers d'orpaillage informel ayant un potentiel de production de 10 tonnes d'or par an (Conseil National de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives en Côte d'Ivoire, 2024 : 85). A cette production informelle dont une partie échappe aux statistiques de l'Etat s'ajoute la production moderne de plus de 10 tonnes d'or des mines de Tongon et de Sissingué dans le District selon ledit Conseil National. En 2023, un gisement de manganèse de classe mondiale a également été

découvert par la société Mako Gold à Ouangolodougou dans le District et non loin District un autre gisement d'or de classe internationale (Conseil National de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives en Côte d'Ivoire, op. cit. : 142).

Conclusion

Les pouvoirs publics sont conscients qu'après les deux grands projets régionaux intégrateurs de l'Etat-entrepreneur notamment l'Autorité pour l'Aménagement de la Région du Sud-Ouest (ARSO) et l'Autorité pour l'Aménagement de la Vallée du Bandama (AVB) qui continuent de marquer l'espace, le retrait de l'Etat dans un contexte libéral n'a pas encore permis au secteur privé d'impacter véritablement le développement des territoires « intérieurs ». Par conséquent, les politiques publiques d'intelligence territoriale ont compris la nécessité de construire un développement régional polarisé au nord dans le District des Savanes pour non seulement réduire les disparités régionales mais aussi bâtir une armature économique et une assise territoriale du développement plus solides. Ces politiques offensives de transformation des territoires s'appuient sur les potentialités de développement du nord et surtout une large consultation de tous les acteurs de la vie économique et socio-culturelle du nord. La mise en œuvre de ces politiques d'intelligence territoriale pour construire une région polarisée a d'abord consisté à définir le pôle ou le groupe restreint de pôles sur lequel doit se construire ce type de région, ensuite la promotion d'un réseau urbain hiérarchisé au nord et enfin le développement d'activités tertiaires et industrielles motrices dans les pôles choisis. Si des efforts sont faits dans le cadre de l'aménagement des infrastructures routières ou de

désenclavement, il n'en demeure pas moins que le grand retard dans l'industrialisation des villes motrices du nord contrarie l'émergence d'une région polarisée dans cet espace. Par ailleurs, ces politiques d'intelligence territoriale déployées en faveur du nord manquent de synergie pour produire des effets cumulatifs. L'Etat de corriger ce déficit d'interactions entre les grands projets et réalisations du District. Il faut des mesures et des projets révolutionnaires types ARSO ou AVB qui transforment les handicaps en opportunités de développement. A cet effet, le rôle des politiques publiques d'intelligence territoriale dans la formation progressive d'une région polarisée au nord souffrent de plusieurs carences. Certes, des efforts ont été faits en matière d'aménagement, d'équipements et infrastructures et de mesures incitatives pour la fabrique progressive d'une région polarisée mais il reste beaucoup d'efforts à déployer car le nord demeure un milieu encore faiblement attractif. L'exploitation rationnelle des ressources minières au profit de région constitue un enjeu pour le développement de cette zone provisoirement moins attractive. Il faut renforcer la compétitivité fiscale, technologique et infrastructurelle pour créer des avantages compétitifs au nord. Dans une vision prospective du District, l'Etat doit prendre en compte les enjeux nés des mutations géopolitiques transfrontalières notamment la création de l'Alliance de Etats du Sahel (AES). En définitive, il faut retenir que l'intelligence territoire devrait miser sur l'Etat développeur dans le District surtout dans l'industrialisation publique.

Références bibliographiques

BANQUE AFRICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT, 2015.
Perspectives économiques en Afrique 2015, thème spécial :

Développement territorial et inclusion spatiale, BAD, OCDE, PNUD, 320 p.

BANQUE MONDIALE, 2014. *Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes*, Ministère de l'Industrie de Côte d'Ivoire, Association de Promotion des Exportations de Côte d'Ivoire, Rapport provisoire, Abidjan, 95 p.

BANQUE MONDIALE, 2014. *Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes*, Ministère de l'Industrie de Côte d'Ivoire, Association de Promotion des Exportations de Côte d'Ivoire, Rapport final, Juillet 2014, 180 p.

BERTACCHINI Yann, 2010, « Intelligence territoriale : une lecture retro-prospective », in *Revue internationale d'intelligence économique*, 2010/1, Vol 2, pp. 65-97.

BEUCHER Stéphanie et REHEZZA Magali, 2005, « La région », in *La Géographie : pourquoi ? Comment ? Objets et démarches de la Géographie d'aujourd'hui*, chapitre 6, Paris, Hatier, pp. 100-120

BOUCHET Yannick, 2006. *Intelligence économique territoriale : Approche ingénierique dans une municipalité de moyenne dimension*, Thèse de Doctorat en Sciences de l'Information et de la communication, Université Jean Moulin-Lyon 3, Centre de Recherche Magellan, Laboratoire EURISTIK, 465 p.

BONNECARRERE Thomas, 2015. *Intelligence imaginieriale, Comment développer des territoires créatifs, apprenants et adaptatifs évoluant au sein d'environnements complexes ?* Université de Poitiers, Working Paper, 433 p.

BOHOUN Bouabré, KOUASSY Oussou, 1997, « Ouverture sur l'extérieur et performances macro-économiques en Côte d'Ivoire », in *Le modèle ivoirien en questions : crises, ajustements et recompositions*, Première partie : Etat,

entreprises et équilibres macroéconomiques, Editions Karthala-Orstom, pp. 11-27

BROU Kouadio et CHARBIT Yves, 1994, « La politique migratoire de la Côte d'Ivoire », in Revue européenne des migrations internationales, vol. 10, n^o3, ORSTOM, pp. 33-59

CONSEIL NATIONAL DE L'INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES EN COTE D'IVOIRE, 2024. *Rapport ITIE 2022, Conseil National ITIE Côte d'Ivoire*, Enerteam, Tunisie, 205 p.

DZAKA-KIKOUTA Théophile et BITEMO – NDIWULU Xavier, 2006. *L'impact du rôle économique de l'Etat sur l'attractivité du territoire des PVD : cas des pays miniers et pétroliers d'Afrique centrale*, VII^e Journées scientifiques du réseau analyse économique et développement de l'AUF sur le thème : institutions et développement, Paris, 6-7 septembre 2006, 24 p.

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, 2022, *Résultats globaux : recensement général de la population et de l'habitat*, Abidjan, Ministère du Plan, INS-RGPH 2021, 65 p.

KONAN Kouamé Hyacinthe, 2024. *La face cachée de l'orpaillage dans le nord de la Côte d'Ivoire*, Paris, L'Harmattan, Etudes africaines, Série Géographie, 203 p.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, 2017. *Projet d'appui à la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde en Côte d'Ivoire : Evaluation environnementale et sociale stratégique de la zone agro-industrielle de Korhogo*, Abidjan, Projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, Direction Générale de la Planification, des Statistiques et des Projets (DGPSP), Rapport provisoire, 13 p.

MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, 2021. *Cadre de Gestion*

Environnementale et Sociale (CGES) : Projet de développement du pôle agro-industriel de la région nord de la Côte d'Ivoire (2PAI-NORD), Abidjan, Direction Générale de la Planification, des Statistiques et des Projets (DGPSP), Rapport provisoire, 317 p.

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT, 2010. *Les conditions du développement durable de la Côte d'Ivoire*, Abidjan, Ministère du Plan et du Développement, Bureau National de Prospective, PNUD, 248 p.

MINISTERE DU PLAN, 1977. *Plan quinquennal de développement économique, social et culturel 1976-1980*, Volume I, Abidjan, Les Nouvelles Editions Africaines, 127 p.

MINISTERE DU PLAN, 1977. *Plan quinquennal de développement économique, social et culturel 1976-1980*, Volume III, Abidjan, Les Nouvelles Editions Africaines, 661 p.

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT, 2016. *Disparités spatiales en Côte d'Ivoire, une analyse sous le prisme de l'économie générationnelle*, Abidjan, Office National de la Population, Policy n° 6, 8 p.

NOUREDDINE Abdellatif, 2010. *La localisation et l'attractivité territoriale des investissements directs étrangers : essai de modélisation économétrique*, Thèse de Doctorat, Université Ibn Zhor, UFR Economie et Gestion de l'espace, 340 p.

PERROUX François, 1958. *Pôles de développement ou Nations ?* in PUF, Paris, 399 p.

REDONDO-TORONJO Dolores, 2007, « Territoire, gouvernance et intelligence territoriale », Bulletin de la Société géographique de Liège, 49, pp. 21-30

THURBON Elisabeth, 2014, « L'Etat développeur : défense du concept », in Critique internationale, Editions Presses de Sciences Po., Vol. 2, N°64, pp. 59-75

TOURE Mamoutou, 2004, *Planification et développement régional en Côte d'Ivoire : Le Nord ivoirien, une région marginalisée ?* Université de Nantes, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Institut de Géographie et d'Aménagement Régional, 541 p.

TRAORE Yaya, 2014. *Problématique de la gouvernance politique en Afrique : sociogénèse et enjeux de la crise de l'Etat-Nation en Côte d'Ivoire*, Thèse de Doctorat, Ecole doctorale Georges Vedel, Université Panthéon-Assas, Paris, 840 p.

WEITZ Raanan, 1964, « Sur le principe du développement rural intégré », in *Economie rurale*, N^o 61, pp. 3-14

Facteurs associés aux comportements d'agressivité chez les jeunes en conflit avec la loi à Abobo

Mahamoud DIABY

*Enseignant-Chercheur à l'Institut des Sciences
Anthropologiques de Développement (ISAD)
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan
degaul25@hotmail.fr*

Woria Affibè AMICHIA

*Enseignant-Chercheure à l'Institut des Sciences Anthropologiques
de Développement (ISAD)
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan*

Félicien Yomi TIA

*Enseignant-Chercheur à l'Institut des Sciences Anthropologiques de
Développement (ISAD)
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan*

Résumé

Le regain des comportements agressifs chez les jeunes à Abidjan, notamment dans la commune d'Abobo constitue une problématique préoccupante. Cette étude visait à déterminer les facteurs associés à la recrudescence des comportements d'agressivité chez les jeunes en conflit avec la loi dans ladite commune. L'étude a été menée par observation directe et immersion, à partir de focus group et des entretiens semi-directifs. L'analyse thématique révèle que la plupart de ces jeunes ont été impliqués dans des milices pendant la crise postélectorale de 2010. Nombre d'entre eux rapportaient avoir été maltraités pendant leur enfance et exposés à la violence pendant la crise postélectorale. L'étude souligne aussi que l'agressivité de ces jeunes résulte d'une combinaison de facteurs, tels que la frustration liée à des événements de vie difficiles, un environnement vulnérable, l'oisiveté, et l'usage de substances psychoactives. L'étude recommande la création de structures de prise en charge adaptées et la mise en place de réelles opportunités d'emploi pour les jeunes dans les milieux précaires afin de lutter contre ce phénomène.
Mots clés : *agressivité, jeunes, précarité, crise, abidjan*

Abstract

The resurgence of aggressive behavior among youths in Abidjan, particularly in the commune of Abobo, represents a growing social concern. This study aimed to identify the factors contributing to the increase in aggressive behavior among young people in conflict with the law in this area. Conducted through direct observation and immersion, data were collected using focus groups and in-depth semi-structured interviews. Thematic content analysis revealed that many of these youths were involved in militias during the 2010 post-electoral crisis. A significant number reported experiences of childhood maltreatment and exposure to violence during the conflict. The findings highlight a multifactorial origin of their aggression, including frustration stemming from adverse life events, a vulnerable social environment, idleness, and the consumption of psychoactive substances. The study recommends the establishment of tailored support systems and the creation of sustainable employment opportunities for young people in precarious communities as a means to address and reduce this phenomenon.

Keys words : *aggression, youth, precariousness, crisis, abidjan*

Introduction

La question des violences urbaines occupe une place centrale dans les réflexions sur les processus de désintégration sociale et les limites de la régulation étatique dans les sociétés contemporaines. Dès 1992, Michel Wieviorka invitait à dépasser une lecture strictement pénale ou sécuritaire de ces violences, en les appréhendant comme l'expression de ruptures profondes dans les mécanismes d'intégration sociale. Selon lui, ces actes de violence doivent être interprétés comme le symptôme de dysfonctionnements structurels et de l'incapacité des institutions à répondre aux attentes de certaines franges de la population (Wieviorka, 1992).

Plus de trois décennies plus tard, cette lecture conserve toute sa pertinence. En effet, la violence urbaine est désormais un phénomène chronique dans de nombreuses grandes villes du monde (Banque Mondiale, 2010), avec des effets délétères sur

la stabilité, la cohésion sociale et les perspectives de développement (Buvinic et Morrison, 2000). Elle est aujourd'hui reconnue comme une problématique majeure de santé publique (Krug et al., 2002), et constitue un défi croissant pour les pouvoirs publics, appelés à concevoir des réponses qui ne se limitent pas à la seule répression.

Les formes contemporaines de violence juvénile trouvent leurs racines dans des dynamiques anciennes. Si les premières inquiétudes liées à la violence des jeunes remontent à la fin des années 1950, c'est à partir des années 1970 que l'on assiste à une recrudescence notable de la délinquance violente. Cette violence, souvent gratuite et dénuée de mobile apparent, est parfois commise en groupe et révèle un malaise social diffus (Cusson, 1992). Pour Dubet (2001), il s'agit d'une "révolte sociale", révélatrice de l'exclusion progressive d'une partie de la jeunesse des mécanismes classiques de socialisation. Par ailleurs, plusieurs travaux (Hamel et al., 1998 ; Danyko et al., 2002) ont montré que ces jeunes sont souvent en situation de rupture familiale, scolaire ou professionnelle, évoluant en marge des institutions sociales et du marché du travail. En Côte d'Ivoire, cette problématique a commencé dès les années 1970 avec le glissement de la « petite délinquance » vers le « grand banditisme ». Les travaux de Touré et N'Guessan (1994), Marie (1997) ou encore Dembélé (2003) attireraient déjà l'attention sur le glissement de la petite délinquance vers des formes plus organisées de criminalité urbaine. Toutefois, la crise politico-militaire de 2010-2011 a marqué un tournant majeur. Dans un contexte d'effondrement partiel de l'État, de circulation massive d'armes légères et de militarisation des jeunes, on assiste à l'émergence de nouvelles formes de violence ancrées dans les quartiers populaires.

C'est dans ce contexte post-crise qu'éclot à Abidjan le phénomène des jeunes dits « microbes », des enfants et adolescents âgés de 7 à 25 ans, auteurs d'agressions armées,

parfois meurtrières, souvent filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. Ces jeunes ont commencé leurs opérations principalement à Abobo, commune à forte densité démographique et à forte précarité socioéconomique, mais leurs actions se sont étendues à d'autres quartiers comme Yopougon, Adjamé ou Attécoubé. Leur mode opératoire, leur ancrage territorial et leur structuration rappellent les bandes urbaines observées dans d'autres contextes (Kouamé et Moltès, 2015), tout en s'enracinant dans une réalité ivoirienne marquée par les conséquences des crises politiques.

Pour rappel, le contexte social d'Abobo est particulièrement révélateur. Le taux de chômage y atteint 23 %, touchant prioritairement les jeunes non diplômés (AGEPE, 2016). En plus, dans cette partie de la ville d'Abidjan, les opportunités économiques y sont rares, la majorité des habitants évoluant dans le secteur informel. Ainsi, la ghettoïsation des quartiers populaires, analysée dès les années 1980 par Bonnassieux (1987), a produit une « culture de survie » marquée par l'informalité, la débrouille et la banalisation de la violence. Dans un tel environnement, les groupes de jeunes violents peuvent offrir un espace d'appartenance, de protection, voire de reconnaissance sociale. Dès lors, la violence devient une stratégie d'expression, un langage codé permettant de reconstruire ou de se reconstruire une identité sociale dans un monde perçu comme hostile.

Malgré les réponses apportées par l'État (campagnes de sensibilisation, interventions policières, centres de réinsertion), le phénomène persiste et tend à se normaliser. L'incapacité des politiques publiques à endiguer durablement cette violence interroge la pertinence des approches actuelles, souvent centrées sur la seule dimension sécuritaire, au détriment d'une lecture plus sociologique, culturelle et anthropologique du phénomène. Dans ce contexte, une question fondamentale se pose : quelles sont les logiques sociales, symboliques et existentielles qui

fondent l'adhésion des jeunes dits « microbes » à la violence urbaine dans la commune d'Abobo ? Autrement dit, que révèle cette violence sur les trajectoires, les aspirations et les formes d'exclusion vécues par ces jeunes en conflit avec la loi ?

L'objectif de cette étude est de comprendre les facteurs sociaux, familiaux, politiques et économiques qui favorisent l'adhésion des jeunes à des groupes violents, ainsi que la perception, l'utilisation et la justification la violence dans leur quotidien.

Dispositif méthodologique

Cette étude a été menée dans la commune d'Abobo, à Abidjan, sur une période allant du 19 février 2018 au 28 décembre 2019. Elle s'inscrit dans une approche qualitative à visée compréhensive, visant à saisir le sens que les jeunes en conflit avec la loi donnent à leurs pratiques violentes et à leur rapport à la société.

2.1. Cadre et stratégie d'enquête

La collecte des données s'est déroulée principalement dans les quartiers populaires d'Abobo, identifiés comme les plus concernés par le phénomène étudié. Le choix de ces zones se justifie par leur forte exposition aux violences juvéniles, et leur concentration en jeunes en situation de marginalité.

Pour mieux comprendre les comportements de ces jeunes dans leur environnement quotidien, une stratégie d'immersion a été adoptée. L'observation participante nous a ainsi permis de partager, dans une certaine mesure, le vécu des jeunes interrogés. Cette immersion a facilité la création de liens de confiance, condition indispensable à l'obtention de données authentiques et contextualisées.

2.2. Techniques de collecte des données

La collecte de données a mobilisé deux principales techniques à savoir les entretiens de groupe (focus group) et les entretiens semi-directifs individuels. Les focus group ont été organisés avec différents acteurs de la communauté d'Abobo (leaders communautaires, chefs religieux et des membres des forces de sécurité publique). Ces entretiens collectifs ont permis d'explorer les représentations sociales de la violence juvénile et les interactions entre les jeunes en conflit avec la loi et leur environnement social. Parallèlement, 60 entretiens semi-directifs ont été menés avec des jeunes impliqués dans des actes de violence. Le recrutement de ces derniers a été effectué à partir d'un échantillonnage par réseaux, une méthode particulièrement adaptée dans le cas de populations difficiles à atteindre. Un premier contact a été établi avec un leader de jeunes, qui a ensuite facilité l'accès à d'autres jeunes répondant aux critères recherchés (Fortin et Gagnon, 2016, p. 273). Le processus s'est poursuivi jusqu'à atteindre la saturation théorique, c'est-à-dire le moment où les nouvelles données ne fournissaient plus d'informations significativement nouvelles.

2.3. Taille et traitement du corpus

Au total, le corpus de l'étude comprend 88 personnes dont 60 jeunes interrogés en individuel et 28 personnes réparties dans trois focus group. Ce nombre a été jugé suffisant sur la base du principe de saturation empirique, selon lequel l'ajout de nouveaux entretiens n'apporte plus d'éléments nouveaux pour enrichir l'analyse (Pires, 1997).

Tous les entretiens ont été réalisés sous anonymat, enregistrés à l'aide d'un dictaphone avec le consentement des participants, puis intégralement transcrits.

2.4. Analyse des données

Les données recueillies ont été traitées selon la méthode de l'analyse de contenu thématique, telle que définie par N'da (2015, p. 134). Après une première lecture de l'ensemble du corpus, les unités de sens ont été extraites, puis codées et regroupées sous des thématiques principales, en lien avec les objectifs de recherche et les questions d'entretien. Cette méthode a permis de structurer les données et de faire émerger les significations attribuées aux pratiques violentes, à l'appartenance à un groupe, à la relation avec les institutions et aux trajectoires personnelles des jeunes interrogés.

2.5. Interprétation des données

La dernière phase de la démarche méthodologique concerne l'interprétation des données. Cette interprétation a consisté d'une part, à organiser les résultats obtenus et à effectuer les inférences en vue d'évaluer le degré de validité générale de notre postulat et d'autre part, à comparer ces résultats à ceux d'autres recherches, pour évaluer la validité théorique de l'hypothèse posée. La méthode déterministe et la méthode compréhensive ont été utiles pour la phase d'analyse et de discussion des résultats obtenus. La première, recherche les facteurs nécessaires et suffisants à la production régulière d'un phénomène dans le contexte de sa manifestation (Hempel *et al.* cité par Hermann, 1994, p23). Cette méthode permet ici d'identifier ou du moins de déterminer les facteurs associés à la recrudescence des comportements d'agressivité chez les JCL à Abobo, en reliant ces facteurs à des variables sociales et politiques. L'analyse compréhensive quant à elle, permettra d'aller au-delà des simples faits (quels comportements violents sont observés ?) pour saisir les causes profondes (pourquoi ces comportements émergent ?).

Résultats de l'étude

Les résultats font ressortir une pluralité de facteurs associés aux comportements d'agressivité des JCL notamment : non-respect des promesses par les politiques, non-prise en compte par l'Agence de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (ADDR), oisiveté, précarité, exposition à la violence et maltraitance pendant l'enfance, consommation de stupéfiants et quête de reconnaissance de soi.

1. Caractéristiques sociodémographiques des JCL

Les résultats montrent que les JCL désignent des groupes de jeunes souvent mineurs. La tranche d'âge la plus représentée chez ces derniers est celle des dix-sept/vingt-quatre ans (17-24 ans). Ils sont tous de sexe masculin. Cependant, certaines filles sont directement ou indirectement liées dans les activités criminelles de ces derniers. Ces jeunes se caractérisent par un manque ou un faible niveau d'instruction. La plupart d'entre eux sont des déscolarisés. Ils ont très tôt rompu avec le système scolaire pour diverses raisons (manque de moyens financiers, manque de motivation, échecs scolaires, etc.).

2. Le non-respect des promesses et la non-prise en compte par l'ADDR

Le non-respect des promesses lors de leur enrôlement et leur non-prise en compte dans le programmes de l'ADDR, ont été des arguments avancés par nos enquêtés pour justifier leurs agissements dans la commune d'Abobo. En effet, lors de leur enrôlement dans les groupes de milices, plusieurs promesses leur avaient été faites par les recruteurs notamment leur intégration dans l'armée après l'accession au pouvoir par leur

mentor. Malheureusement, une fois la bataille gagnée, ceux-ci ont été laissés pour contre avec l'argument de leur faible niveau d'instruction. De même, les institutions mises en place par le gouvernement pour s'occuper des jeunes combattants n'ont pas répondu aux attentes de ces jeunes. Pour ainsi revendiquer, ces jeunes ont créé un mouvement de protestation sous la forme d'une guérilla urbaine pour interpeller leurs bourreaux sur la nécessité du respect des promesses. Comme le témoigne le verbatim ci-après :

« Les vieux *môgôs*¹ [pour parler des autorités] ont les foutaises, on a donné nos poitrines et notre vie pour eux. On a combattu pour faire partir GBAGBO. Ils nous avaient fait des promesses. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ne nous ont plus gérés. Donc on *brôbrô*² comme ça pour leur montrer notre mécontentement. Ce sont des *malots*³ ».

3. L'oisiveté et la précarité socioéconomique des JCL

Nos résultats montrent que l'oisiveté et la précarité socioéconomiques sont aussi des facteurs déterminant dans le déclenchement de l'agressivité des JCL. Ces facteurs s'associent souvent à des facteurs de stress, les conduisant ainsi à des états de dépression, d'isolement et les amènent à user de la violence. De même, l'étude révèle que la majorité des enquêtés sont désœuvrés. En fait, ces jeunes sont pour la plupart, des « vagabonds ». Quelques propos des enquêtés illustrent cet état de fait.

¹ Argot ivoirien signifiant personne

² Argot ivoirien désignant se chercher, grouiller

³ Argot ivoirien signifiant malhonnête

« Moi je ne *bara*⁴ pas, (le mot *bara* signifie travailler ou avoir une occupation) je ne fais rien je suis au quartier ici seulement, il n'y a pas *bara*. Mes parents aussi n'ont pas les moyens, quand je science à ça là, je suis obligé d'aller *brôbrô* : genre agresser pour avoir quelque chose sur moi »

4. L'exposition à la violence et maltraitance pendant l'enfance

Le décryptage des témoignages montre que les agissements des JCL émanent non seulement de leur appartenance à des groupes d'autodéfense pendant la crise postélectorale de 2010, mais aussi de la maltraitance dont ils ont fait l'objet pendant leur enfance. En effet, la crise postélectorale a été un élément majeur et fondateur de la violence dans les comportements des jeunes à Abobo auquel certains ont fortement adhéré. Ce témoignage illustre cette affirmation.

« Quand c'était chaud pendant la crise ou les gens se cherchaient, moi j'ai combattu aussi, on nous a donnés des armes, les FRCI nous ont d'abord demandé ceux qui voulaient combattre et ils ont commencé à nous distribuer les kalaches, comme moi je suis quelqu'un qui n'a pas peur, j'ai pris kalache aussi..... Actuellement, moi je n'ai pas peur de quelque chose...».

Les violences dont les jeunes ont fait objet pendant leur enfance ont également laissé des séquelles psychologiques dans l'esprit de certains et jouent pour beaucoup dans leurs rapports avec les autres comme l'illustre le verbatim ci-après :

« Moi mon papa était trop dur avec nous quand on était

⁴ Argot ivoirien signifiant travailler ou avoir une occupation quotidienne

petit. À chaque fois qu'on faisait une petite erreur, il nous battait jusqu'à ce que moi-même frapper me disait plus rien. Donc actuellement ou je suis là, quand je pense à tout ce dont j'ai été victime tout m'énerve. C'est pourquoi quand on fait nos palabres de machettes là je n'ai pas peur ».

L'analyse de ces témoignages nous montre que les comportements d'agressivité des JCL pourraient être le résultat de la maltraitance et de l'appartenance à des groupes d'autodéfense pendant la crise postélectorale de 2010.

5. Consommation de stupéfiants

Les résultats de l'étude révèlent que la consommation de drogues et d'alcool frelatée influence considérablement les comportements agressifs chez les JCL. En effet, l'environnement de vie à Abobo est très favorable à la consommation de stupéfiants avec la présence des fumoirs de drogues (ghettos) dispersés dans les quartiers. Les comportements d'agressivité dont usent les jeunes de la commune sont le résultat d'une forte utilisation de drogues. Quelques témoignages nous fournissent des informations sur cette situation.

«Souvent quand je suis réveillé (pour dire quand il est sous l'effet de la drogue) ça me motive à être violent et à prendre avec les gens (pour dire agresser physiquement) ».

« Le jour moi je prends *Rivo*⁵, vraiment ce n'est pas bon, je peux agresser facilement les gens et me battre à tout

⁵ Drogue sous forme de comprimé (amphétamine)

moment. Quand je prends le truc, je ne suis plus moi-même et paff je peux tout *djinzin*⁶ ».

Ces témoignages nous permettent d'affirmer que la consommation de stupéfiants influence de façon considérable l'expression des conduites agressives chez les jeunes en conflit avec la loi dans la commune d'Abobo.

6. Quête de reconnaissance sociale

Le basculement des jeunes dans la violence s'inscrit dans une fracture/choc familial, économique et social, selon nos résultats. Les chocs socioéconomiques se situent pleinement dans les trajectoires de violence empruntées par les jeunes « microbes » de la commune d'Abobo. La situation socioéconomique défavorable au sein du cadre familiale serait pour ces jeunes en conflit avec la loi la principale raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans la rue et impliqués dans les activités criminelles. Nombreux sont ceux qui ont évoqué le fait de s'être retrouvé dans la rue par faute de moyens des parents, « se chercher » pour venir en aide aux parents démunis ou encore pour arriver à se prendre en charge eux-mêmes.

Les résultats des entretiens menés avec ces jeunes révèlent que les situations socioéconomiques précaires des parents ont poussé plusieurs d'entre eux à emprunter le chemin de la débrouillardise. Certains enquêtés ont souligné le fait d'être livrés à eux-mêmes. Les parents ne pouvant s'occuper d'eux convenablement ou les prendre en charge comme il se doit, ils se sont vus dans l'obligation de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et ce, peu importe la manière. C'est ainsi qu'ils ont développé des moyens d'existence parallèle en « se cherchant »

⁶ Argot ivoirien signifiant mélangé

selon leurs termes. Ces extraits de verbatim suivants en sont quelques exemples :

« Mes parents ont *dja*⁷. J'ai quitté l'école pour suivre mon grand frère qui est à la gare, c'est lui qui m'a envoyé chez les viés pères. Je suis devenu un "dur gars" que tout le monde respecte ».

« Le vieux est toujours au bara en train de chercher l'argent pour pouvoir s'occuper de la famille. La vieille quant à elle ne travaille pas, elle se débrouille un peu un peu au côté de ma grande sœur qui vend attiéké poisson au quartier. Cette situation fait que nous-mêmes sommes obligés de faire les petits trucs à côté pour arriver à nous en sortir ».

En effet, les fractures familiales et les difficultés socio-économiques auxquelles font face ces jeunes ont contribué à altérer leur estime de soi. A cet effet, des forces de sécurité publique indiquent que :

« La faim, l'abandon des enfants par les parents, les humiliations qu'ils subissent par leurs camarades, les poussent aussi à devenir des (microbes), parce que ce n'est pas facile pour eux. Mais, nous nous faisons notre travail. C'est dommage, mais c'est comme ça ».

Ces résultats nous permettent de comprendre les enjeux liés à la nouvelle forme de violence chez les jeunes à travers leur quête de reconnaissance sociale au sein de la société.

⁷ Argot ivoirien signifiant la mort

Discussion des résultats

L'analyse des résultats nous permet de savoir que les comportements d'agressivité des JCL dans la commune d'Abobo sont associés au non-respect des promesses lors de leur enrôlement, la non-prise en compte par l'ADDR, l'oisiveté, la précarité socioéconomique, l'exposition à la violence, la maltraitance pendant l'enfance, la consommation de stupéfiants et la quête de reconnaissance sociale.

En effet, les questions de manipulation politique des jeunes et la violence politique juvénile ont été abordées par certains auteurs. Ainsi, les jeunes enrôlés, s'ils survivent, ont vocation à devenir anciens combattants et vétérans. Selon Duclos (1995), en politique, un mélange de non-discernement relatif et de déférence bien organisée, fait de l'adolescent, l'instrument idéal d'une violence publique supplétive. Les entrepreneurs politiques recourent depuis l'antiquité à l'enrôlement des jeunes. Ceux-ci sont censés alors remplir, entre autres, une fonction militaire. A court d'effectifs, les états-majors les enrôlent pour compenser l'hécatombe des vétérans ou corriger le déséquilibre initial des forces. Etant d'abord un révélateur de crise, elle pourrait être, pour les pouvoirs en place, un signal d'urgence, compte tenu notamment de son caractère profondément subversif. Toutefois, les rébellions politiques enfantines une fois installées, quoique négligeables en termes de puissance armée, ont sur la psychologie collective un impact considérable dont l'angoisse. Bernard Thomas (1973) soulignait que toute révolution des jeunes enrôlés dans les guerres, est une prise de conscience de graves frustrations ou de sévères brimades que les inhibitions résultant d'un maternage prolongé, des conditionnements de l'idéologie dominante, de l'abrutissement du travail forcé, avaient jusqu'alors fait passer pour inévitables et rendu de ce fait supportables, jusqu'aux limites du martyr. Molins (2011), quant

à lui précise que les jeunes en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, sont souvent poussés à se radicaliser politiquement en raison de manipulations idéologiques et de promesses de pouvoir. Ils deviennent ainsi des acteurs de violence politique, que ce soit dans les rues lors de manifestations ou en s'engageant dans des conflits armés. Leur condition économique et sociale précaire en font des proies idéales pour des politiciens cherchant à obtenir un soutien immédiat.

Ces travaux explorent les liens entre la manipulation politique des jeunes et la violence juvénile, en analysant comment les jeunes sont souvent utilisés comme instruments dans des conflits politiques. Ces jeunes, souvent marginalisés et privés de perspectives d'avenir, sont souvent recrutés par des partis politiques ou des groupes armés et engagés dans des violences politiques.

En outre, l'influence de l'oisiveté sur les conduites agressives par les jeunes a été démontrée dans les travaux de Kaufman, cité par De Grace et Joshi (1986). Dans son étude, l'auteur soutient que dans leur état ou situation d'oisiveté, les jeunes passent par plusieurs périodes dont celle du doute et de l'agressivité. Le fait, en particulier, de plonger des classes d'âge entières dans l'oisiveté, de les jeter littéralement sur le pavé, et de les rendre disponibles pour toutes sortes de mobilisations compose les conditions idéales d'une entrée de groupe dans la violence politique.

Aussi, Tremblay *et al.* (2004) ont démontré que le faible niveau socioéconomique de la famille est un facteur susceptible de présenter une trajectoire d'agressivité physique chez les enfants. Pour eux, la précarité du milieu illustrée par le faible revenu socioéconomique des parents est un indicateur important dans l'expression des conduites agressives chez l'adolescent. De plus, Stouthamer et Loober (2002) affirment que la pauvreté s'associe

à des voisinages à haut risques dans l'expression des conduites agressives chez les adolescents.

Dans le contexte ivoirien, la situation socioéconomique s'étant progressivement détériorée, à partir des années 1980, la crise économique et ses effets sur l'emploi et à terme sur la précarité des revenus due au chômage massif, ont nourri les frustrations économiques et engendré progressivement le recours à la violence de plus en plus criminelle aussi bien chez les jeunes diplômés que chez les jeunes en situation d'invisibilité sociale. Les logiques qui structurent les violences contestataires dans le milieu étudiant sont mieux étudiées (Akindès, 2000 et 2009 ; Vidal, 2003). Les dynamiques qui ont favorisé la transformation de ces mouvements en milices politiques ainsi que le rôle qu'ils ont joué, profitant de la demande politique des forces paramilitaires dans l'arène politique entre 2002 et 2010 ont également été largement documentés par Akindès et Fofana, 2011 ; Fofana, 2011 et Koné, 2011 et 2014. L'émergence de la violence de ces jeunes s'inscrit dans la trajectoire politique et économique de la Côte d'Ivoire depuis ces vingt dernières années en termes de dégradation des conditions de vie des populations (Grimm *et al.* 2001) mais aussi de brutalisation de la vie sociale et économique (Le Pape, 2003 ; Vidal, 2003).

Ces travaux montrent que l'oisiveté est un facteur clé qui conduit à des comportements violents et délinquants chez les jeunes. Le manque d'occupation productive et l'absence de structures familiales ou sociales appropriées favorisent le développement de comportements agressifs, souvent exacerbés par des contextes socio-économiques difficiles. L'oisiveté crée un vide dans lequel les jeunes cherchent des moyens alternatifs de satisfaction, notamment à travers des actes violents ou déviants. Par ailleurs, concernant l'influence des stupéfiants sur les conduites agressives, Brochu (2006), précise que l'usage de drogues peut augmenter les probabilités qu'une personne s'engage dans des manifestations agressives de façon générale.

Une augmentation de la consommation de drogues se traduit fréquemment par une croissance de comportements agressifs. Dans cette optique, la consommation de stupéfiants entraîne chez les jeunes des débordements de comportements et de conduites déviantes. Pour Doran et Holman (2009), l'usage de substances psychoactives, en particulier l'alcool et les drogues stimulantes, a un lien étroit avec les comportements agressifs chez les jeunes. Des études épidémiologiques ont démontré que l'abus de drogues et d'alcool aggrave la propension à l'agression, en réduisant les inhibitions et en modifiant la perception des situations conflictuelles. La violence devient un mécanisme d'adaptation aux effets de ces substances.

Ces études montrent clairement que la consommation de drogues chez les jeunes est un facteur déterminant dans l'augmentation des comportements agressifs.

Par la suite, l'étude révèle aussi que les événements vécus pendant l'enfance sont associés aux comportements d'agressivité chez les JCL. A cet effet, les travaux de Fangan et Browne (1994) ont montré que les adolescents témoins de violence familiale ou victimes de violence physique, risquent de considérer qu'il est acceptable de recourir à la violence pour régler des problèmes. Ainsi dans leur développement ultérieur, ceux-ci useront fréquemment des pratiques violentes qui ont constamment accompagnées leurs vécus. Gartner (1990) quant à lui précise qu'une exposition prolongée à des conflits armés peut également contribuer à une culture de la terreur qui fait augmenter l'incidence de la violence chez les jeunes. Pour Cohen et Hummel (2008), l'exposition prolongée à la violence dans la communauté a des effets dévastateurs sur le comportement des jeunes, particulièrement sur leur propension à adopter des comportements agressifs. Ces jeunes, souvent exposés à des actes de violence physiques ou verbales de manière récurrente, apprennent que l'agression est une réponse appropriée à des menaces ou des frustrations. Ces travaux

démontrent qu'une exposition précoce à la violence, que ce soit au sein de la famille, de la communauté ou à travers les médias, joue un rôle crucial dans le développement des comportements agressifs chez les jeunes. L'exposition répétée à des actes violents altère la perception des jeunes, les incitant à considérer la violence comme une réponse acceptable aux conflits.

Les enjeux liés à cette nouvelle forme de violence ont un lien avec le désir de reconnaissance sociale des JCL. Bendjellit (1997) précise que lorsque l'adolescent est profondément affecté par les conditions sociales, économiques (...), il se retourne vers le monde extérieur pour y puiser de nouveaux supports identificatoires plus conformes aux aspirations évolutives à son âge. Car il traverse une période dominée principalement par la quête de soi.

La violence perpétrée par les JCL est un instrument de promotion rapide. Elle est valorisée par le mythe de bravoure et de puissance véhiculé par des figures emblématiques d'anciens caïds de la rue. Ce mythe alimente des rêves de reconnaissance sociale par la force, dans des quartiers où l'école ne génère plus de modèles de réussite. Ainsi, les jeunes intègrent ces bandes de « microbes » où ils se sentent en "sécurité" (Interpeace et Indigo Côte d'Ivoire en 2017).

Conclusion

Cette étude visait à identifier les facteurs associés à la montée des comportements violents chez les jeunes en conflit avec la loi dans la commune d'Abobo. Pour y arriver, une approche qualitative a été adoptée, combinant observation de terrain et entretiens avec les jeunes, menés grâce à des contacts établis avec leurs leaders.

Les données ont été recueillies lors de focus group et d'entretiens semi-directifs auprès de ces jeunes. Les résultats

obtenus permettent de mieux comprendre les dynamiques à l'origine de cette problématique.

L'analyse révèle que plusieurs facteurs interagissent pour expliquer la violence croissante chez ces jeunes. Tout d'abord, il apparaît que nombre d'entre eux ont été enrôlés comme milices ou membres de groupes d'autodéfense durant la crise postélectorale de 2010. Ces expériences violentes ont profondément marqué leur psychisme, générant des séquelles durables se traduisant par des comportements agressifs. Un autre facteur majeur réside dans la trahison ressentie par ces jeunes à la suite de promesses politiques non tenues, ce qui a exacerbé leur frustration et leur sentiment d'injustice. Le manque de soutien institutionnel, notamment par des structures comme l'ADDR, a accentué leur isolement et leur marginalisation, renforçant ainsi leur tendance à adopter des comportements violents.

Par ailleurs, des facteurs sociaux tels que la précarité économique, le chômage élevé, et l'oisiveté ont un impact direct sur les jeunes de la commune. L'absence de perspectives d'avenir, couplée à la consommation de stupéfiants et à l'exposition précoce à la violence, notamment la maltraitance durant l'enfance, contribue à l'aggravation de ces conduites. Le phénomène de quête de reconnaissance sociale à travers des actions violentes et extrêmes vient également alimenter ce cercle vicieux de violence.

Face à cette réalité complexe, il est impératif de mettre en place des solutions durables pour répondre aux besoins de ces jeunes. Cela passe par la création de structures adaptées pour leur réinsertion sociale et professionnelle, mais aussi par des programmes d'accompagnement psychologique, de prévention et de réhabilitation. Offrir des opportunités d'emploi et d'éducation à ces jeunes constitue une solution essentielle pour rompre le cycle de l'oisiveté et de la violence, tout en favorisant leur intégration harmonieuse dans la société.

Bibliographie

- AGEPE, « Situation de l'emploi en Côte d'Ivoire en 2012 », Rapport de synthèse, Abidjan, Côte d'Ivoire, 2013.
- AKINDES Francis, 2000, « Inégalités sociales et régulation politique en Côte d'Ivoire. La paupérisation en Côte d'Ivoire est-elle réversible ? », *Politique africaine*(78): 126-141.
- AKINDÈS Francis, 2009. Côte d'Ivoire since 1993: The Risky Reinvention of a Nation. Turning points in african democracy. A. Mustapha, Raufu and L. Whitfield. London, James Currey: 31-49.
- AKINDÈS Francis et FOFANA Moussa, 2011, « Jeunesse, idéologisation de la notion de "patrie" et dynamique conflictuelle en Côte d'Ivoire », Côte d'Ivoire : la réinvention de soi dans la violence, Dakar, Codesria: 213-250.
- BENDJELLIT Sara, 1997. *L'identité et les problèmes d'intégration chez le jeune issu de l'immigration maghrébine*, Diplôme Professionnel Supérieur des Sciences de l'Information et des Bibliothèques, ENSSIB.
- BERNARD Thomas, 1973. *La croisade des Enfants*, Paris, Fayard.
- BONNASSIEUX Alain, 1987. *L'autre Abidjan : Chronique d'un quartier oublié*, Paris, INADES et Karthala.
- BROCHU Serge, 2006. *Drogue et criminalité : une relation complexe*, 2^{ème} édition, Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.
- COHEN Patricia & HUMMEL Michael, 2008. *Long-Term Effects of Exposure to Community Violence on Aggressive Behavior*, *Aggressive Behavior*, 34(5), 428-437.
- DORAN Catherine & HOLMAN D'Arcy, 2009. *Alcohol, Drugs, and Violence : Examining the Influence of Substance Use on Violent Behavior*, *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 33(5), 426-431.

DUCLOS Louis-Jean, 1995. *Les enfants et la violence politique*, Culture & Conflits.

FAGAN Jeffrey & BROWNE Angela, 1994. Violence between spouses and intimates: physical aggression between women and men in intimate relationships. In: Reiss AJ, Roth JA, eds. Understanding and preventing violence: panel on the understanding and control of violent behavior. Vol.3: Social influences. Washington, D.C. (Etats-Unis d'Amérique), National Academy Press.

FOFANA Moussa, 2011, « Des forces nouvelles aux Forces Républicaines de Côte d'Ivoire. Comment une rébellion devient républicaine », *Politique africaine* (122) : 161-178.

FORTIN Marie-Fabienne et GAGON Johanne, 2016. *Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives*, 3^e édition, CHENELIERE EDUCATION.

GARTNER Rosemary, 1990. *The victims of homicide: a temporal and cross-national comparison*, *American Sociological Review*.

GRIMM Michael, GUENARD Charlotte et MESPLE-SOMPS Sandrine, 2001, « Evolution de la pauvreté urbaine en Côte d'Ivoire : Une analyse sur 15 ans d'enquêtes ménages », Document de travail DIAL / Unité de Recherche CIPRE, DIAL, Paris Document de travail DIAL / Unité de Recherche CIPRE.

HERMANN Jacques, 1994. *Les langages de la sociologie*, 3^e édition Que sais-je, PUF.

KIRWIN Matthew, 2006, « The Security Dilemma and Conflict in Cote d'Ivoire », *Nordic Journal of African Studies* 15(1) : 42-52.

KIRWIN, Matthew, 2006. *Youth and political violence in Côte d'Ivoire : A socio-political study of the use of children and adolescents in the post-electoral crisis of 2002*, *Journal of African Politics*, 5(3), 198-212.

- KONE Gnangadjomon, 2011, « Logiques sociales et politiques des pillages et barrages dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire », *Politique africaine*(122): 145-160.
- KONE Gnangadjomon, 2014. *Les jeunes patriotes ou la revanche des porteurs des chaises en Côte d'Ivoire*, Abidjan, Les Classiques ivoiriens.
- KOUAME Serge et MOLTES Anne, « *Exister par le "gbonhi", Engagement des adolescents et jeunes dits 'microbes' dans la violence à Abobo* », Rapport de recherche participative, Interpeace, Indigo, Abidjan, février 2017.
- Le PAPE Marc, 2003, « Les politiques d'affrontement en Côte d'Ivoire. 1999-2003 », *Afrique Contemporaine* 2(206): 29-39.
- MOLINS Laurent, 2011, « Les jeunes et la manipulation politique dans les conflits en Afrique : Le cas de la Côte d'Ivoire », *African Journal of Political Studies*, 8(2), 221-235.
- N'DA Paul, 2015. *Méthodologie de la recherche. De la problématique à la discussion des résultats*, 2^{ème} Edition, Abidjan, EDUCI.
- PIRES Alvaro, 1997. *Echantillonnage et recherche qualitative : Essai théorique et méthodologique*, Gaëten Morin.
- STOUTHAMER Magda, LOEBER Rolf & WEI Evelyn, 2002. *Risk and promotive effects in the explanation of persistent serious delinquency in boys*, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*.
- TREMBLAY Richard, 2004. *Decade of behavior distinguished lecture: Development of physical aggression during childhood*, *Infant Mental Health Journal*, 25, 399-407.
- VIDAL Claudine, 2003, « La brutalisation du champ politique ivoirien, 1990-2003 », *African Sociological Review* 7(2): 45-57.

abubakar gimba's fight for social balance between men and women in *witnesses to tears*.

Maina Ouarodima

PhD

Abdou Moumouni University, Niamey-Niger.

Department of English Language, Literature and

Civilizations

maina.ouarodima@yahoo.fr

Abstract:

*The literary productions of the renowned Northern Nigerian novelist, Abubakar Gimba, have received significant critical attention from both men and women throughout the world. However, though Gimba's focus, in his literary productions, is on women and that his protagonists are women, many have ignored to identify him as a true defender of women's rights. Implicit in this line of analysis is the assumption that for many, only women can defend women's right. The above stated line of argument, by radical feminists, is not false if one only reads Chinua Achebe's *Things Fall Apart* or Elechi Amadi's *The Concubine*. Yet, the line of argument is much restrictive if it does not render tribute to male writers such as Abubakar Gimba, in his constant fight for gender equality. The aim of the research is to prove that not all men are anti women. Abubakar Gimba, for instance, is able to observe, to analyze and to write a female centered novel with a female protagonist to voice the plights of women. As a result, the outcome of the current research supports that the insistence that the struggle for gender equality is an only women concern and the refusal or the reticence to acknowledge the efforts of writers such as Gimba would inevitably contribute to slow down the fight for gender equality. By applying African Feminist theory to the research, we acknowledge the efforts by men to encourage bonding with women to raise consciousness.*

Keywords: *gender equality, african feminism, witnesses to tears, commitment*

Résumé :

Les œuvres littéraires du célèbre romancier du nord Nigéria, Abubakar Gimba, ont bénéficié d'une attention critique considérable, tant de la part des hommes que des femmes du monde entier. Cependant, bien que Gimba se concentre sur les femmes et que ses protagonistes soient des femmes, beaucoup ont négligé de le reconnaître comme un véritable défenseur des droits des femmes. Cette analyse repose implicitement sur l'hypothèse selon laquelle, pour beaucoup, seules les femmes peuvent défendre les droits des femmes. L'argumentation présentée ci-dessus, défendue par des féministes radicales, n'est pas fausse si l'on se contente de lire Things Fall Apart de Chinua Achebe ou The Concubine d'Elechi Amadi. Cependant, elle est bien plus restrictive si elle ne rend pas hommage aux écrivains masculins comme Abubakar Gimba, dans son combat constant pour l'équilibre sociale. L'objectif de cette recherche est de démontrer que tous les hommes ne sont pas contre les femmes. Abubakar Gimba, par exemple, a pu observer, analyser et écrire un roman centré sur les femmes, avec une protagoniste pour exprimer la détresse des femmes. Par conséquent, les résultats de la présente recherche confirment que l'insistance sur le fait que la lutte pour l'équilibre sociale est l'affaire exclusive des femmes et le refus ou la réticence de reconnaître les efforts d'auteurs tel que Gimba contribueraient inévitablement à ralentir la lutte pour l'équilibre sociale entre hommes et femmes. En appliquant la théorie féministe africaine à cette recherche, nous reconnaissons les efforts des hommes pour renforcer les liens avec les femmes afin de sensibiliser les consciences.

Mots-clés : équilibre sociale, féminisme africain, witnesses to tears, engagement

1. Introduction

In the book of genesis and the Holy Qur'an, both men and women are known to have been created by a single creator, to live peacefully and reproduce siblings in accordance with certain socio-cultural rules and regulations; but the relationship between men and women is very often problematic. Each individual seeks the root or roots of his or her problems on the other. As far

as the system of governance is concerned, some women think that their freedom is not possible until patriarchy is transformed.

In the process of transforming patriarchy, radical feminists think that all men are against women and as a result, men cannot achieve anything that is favorable to women. For example, they can never help women achieve their aims for gender equality. Hooks (2015:34) brings into focus that: “Fundamentally, they [radical feminists] argued that all men are the enemies of all women and proposed as solutions to this problem a utopian woman nation, separatist communities, and even the subjugation or extermination of all men.” To point out that men are sexist, many researchers, basically radical feminists, often use Achebe’s *Things Fall Apart* (...) to prove that women are not given due consideration within the African society. Abubakar and Razinat (2017:202) are also quick “to fault the assumption that only earlier male writers are guilty of stereotyping women.” The crux of the matter is that radical feminists focus on Achebe’s novel as a permanent discourse rather than the author’s attitude that can change through time and circumstances.

Accordingly, the Viennese novelist, Robert (1980:3) writes that: “The time was on the move... But in those days no one knew what it was moving toward. Nor could anyone quite distinguish between what was above and what was below, between what was moving forward and what backwards”. Rightly, Ouarodima (2018:111), states that: “This new relationship to time, certainly, pervades Achebe’s writing at the turn of the twentieth century.”

The current research investigates that to consider all men as against women is very restrictive as there are men, around the world, who have openly written that women should be given equal consideration. To name but a few: Abubakar Gimba in *Witnesses To Tears* (...), Chinua Achebe in *Anthills of the Savannah*, Femi Osofisan in *Morontodun* (...), Ngugi Wathingo in *Matigari*, Bode Sowande in *Farewell to Babylon* (...), and

Fred Agbeyegbe in *The King must Dance Naked* (...) are not only able to give positive portrayal of women in literature, but also and mainly they have given credence to the efforts of earlier female writers by batching the patriarchal bias that characterize the earlier African male writers.

To shift to our subject matter, such men like Abubakar Gimba have devoted their time and energy to write and defend women. That is what Hooks (2015) calls moving them “from margin to center”. What is more, as no condition is permanent, it is good to recall that even Achebe, earlier mentioned as sexist in this paper, has shifted his position from depicting marginal female characters to depicting them as brave, intelligent and dynamic women. This is much explicit in *Anthills of the Savannah* (1988).

Ouarodima (2018:116) notices that: “There is a discernible change in the depiction of Achebe’s female portraiture. In *Anthills of the Savannah* (1988), Beatrice is, most often, referred to as a very intelligent, assertive and philanthropic woman; images that Achebe hardly accords his previous female characters.” This is enough, if ever evidence is needed that not all men are anta women and that some men have done their best and are still doing by using knowledge and creativity to change situations that affect women negatively.

In an attempt to end sexist ideology, Fanon Frantz, towards the end of *Black Skin, White Masks*, writes: “Every time a man has contributed to the victory of the dignity of the spirit, every time a man has said no to an attempt to subjugate his fellows, I have felt solidarity with his act” (Fanon, 2008:176). For example, there is no doubt that in the process of achieving gender equality, the efforts of both men and women are needed. The quote from Fanon recalls the African proverb, which stipulates that: “if you want to go faster, go alone but if you want to go farther go together.” Going together, according to the proverb, can “transform relationship so that the alienation, competition, and dehumanization that characterize human

interaction can be replaced with feelings of intimacy, mutuality and camaraderie” (Hooks, 2015:35).

In the conclusion to “Shifting the Canon: An Analysis of Achebe’s Women in *Things Fall Apart* and *Anthills of the Savannah*”, Ouarodima (2018:118) rightly puts that the required effort “aims at educating and mobilizing both men and women to look for a better future through better consideration of one another. In other words, it is another effort at educating and soliciting the collaboration of the global community in the fight against discrimination.”

2. An Overview on Women’s Approaches to Gender Equality

Different feminist approaches/theories have been used to explain and address gender inequalities in societies. These include among others: Liberal feminism, Marxist feminism, Radical feminism, African feminism... The above-named theories generally agree that there is oppression of women and inequality based on gender. They only differ on the approaches they advocate to create a more suitable society without discrimination. What is more, each perspective has made important contributions to improving women's status, but some of the perspectives have limitations concerning the situation of women within the African context. Not only because the means by which male supremacy is enforced vary considerably from one society to another; but, also and mainly, because denying men’s effort in the process of fighting discrimination is nothing else but a serious mistake. Then, what follows is a tentative discussion of some theories addressing gender inequality:

2.1. Liberal Feminism:

Theoretically, liberal feminism, often called conservative feminism, claims that gender differences are socially

constructed rather than based in biology. Liberal feminists argue that society holds the false belief that women are, by nature, intellectually less capable than men; thus, society tends to discriminate against women in the academy. Giddens (2001:692) defines liberal theory as a “feminist theory that believes gender inequality is produced by reduced access for women and girls to civil rights and allocation of social resources such as education and employment.” Liberal feminists strive for gradual change in the political, economic, and social systems since their goals are moderate and do not drastically alter the status quo (Haralambos and Holborn, 2008).

Liberal feminism does not fundamentally challenge capitalism (as does Marxist Feminism); nor does it recommend separatism (as does Radical Feminism). Rather, it seeks to grant women the full spectrum of liberties found in a liberal democratic society, denouncing policies that fail to provide equal legal protection and regulations that, in effect, discriminate against women.

However, the position of liberal feminists is known to be traditional (Nnolim, 2009). When the movement becomes wide spread, women claim for gender equality but without taking aggressive actions against men. However moderate, they have played a major role in achieving certain established facts such as equal working pay, between men and women, for work of equal value; as well as more considerations. Ayayi (2005:349) observes that the movement has motivated “the United Nations Decade for women, which came up between 1975 and 1985, and the World Women’s Conference.” They are also responsible in granting women with maternity leave to recover their strength after delivery. However, for some women scholars the achievements of liberal feminism are not enough; so, they coined a stronger movement.

2.2. Marxist Feminism

Marx's critique of capitalism's social structure is meant to be applicable to individuals from any social group. Members of the capitalist class are those who own the means of production, whereas members of the proletariat are those who sell labor for a price. In capitalist nations, married women were prohibited from owning property in their own names until the end of the 19th century. Their husbands own their earnings and any profits they made from any enterprises they operated (Barrett, 1988).

According to Karl Marx, Frederich Engels and V.I Lenin (in Dora, 1991:49): "the appearance of private property in human society caused a woman's dependence on her husband or father and her enslavement too, by the exploiting classes. Women were as a result deprived of economic and political rights, spiritually enslaved and isolated from society while their activities were reduced to household duties."

Both men and women should have equal rights and opportunities, according to Marxist feminism. Marxist feminism is responsible for integrating housewives into the capitalist system. According to this perspective, housewives play a crucial role in capitalism and any industrial economy since their unpaid labor at home helps males become even more powerful. According to Barrett (1988), they contend that women's economic reliance on their husbands is the root cause of their tyranny.

For Ayayi (2005:345): "the predominance of men [over women] is simply a consequence of their economic power and their ownership of the means of production." Marxist feminists are of the idea that both men and women should be given equal chance. For them, it is the division of labor, between men and women, which favored discrimination (Ayayi,2005). As a result, the solution is full-time jobs for women, with the state providing paid maternity leave and child-care. For them, women should go

through all kinds of works; including the ones which were, previously, considered as masculine works such as driving public cars, taxi drivers, military services, civil engineering, football players...

However, Marxist feminism puts too much emphasis on the economic factor in explaining social development and change. Yet, some women scholars, most often American women feminists, find that Marxism is not the cause of women's subordination but men themselves. Thus, they have come out with a more radical movement.

2.3. Radical Feminism

Radical Feminism appears as a reaction to Liberal Feminism inasmuch it stands for radical change to achieve genuine equality between men and women. The movement began in the early 1960s and the pioneers are the highly educated women from the USA who were aware of the limited responsibilities assigned to women by Liberal Feminists (Wale, 2006). This is the case, for example, with such women as Shulamith Firestone and Jo Freeman, who founded an early radical feminist organization.

Radical feminists believe that as the society is extremely patriarchal, women cannot improve their socio-political conditions until patriarchy is transformed at all levels. What is more, they believe that men and women need to maintain separate institution and relationships (Jones, 1987).

Radical feminists do not only think that love, marriage, courtship, child bearing, sexuality... are political issues which suggest patriarchal domination; but they also and mainly believe that to stop oppression of women by men, the total withdrawal is needed from the world of men (Ayayi, 2005). Some radical feminists have gone far to project the image of men as enemy of women and thus impossible to undertake any serious relationship or partnership with men.

The primary distinction between radical feminism and other subsets of feminism is that the former strives to eradicate patriarchy by altering society as a whole, rather than concentrating on achieving power parity. More precisely, they believe that oppression stems from the biological distinctions between men and women, and they wish to eradicate these roles by promoting revolutionary ways to combat it. However, this type of feminism undoubtedly undermines the goal of "equality" by disparaging the other sex.

In fact, Radical feminists suggest that men are the victimizers and women the victims. However, it is a known fact that not all women are victims and not all men are victimizers and as such, Radical feminist may be "doing unto others that which they do not want done unto themselves and other oppressed groups" (Tong, 1988: 88).

Alkali (1995:19) is of the view that radical feminism is "politically alert, fiercely autonomous, highly aggressive and often man-hating." The above quotation by Alkali can find illustration in the analysis of the view of Firestone (1971), an American radical feminist. In the view of Firestone, the source of the oppression of women is in marriage and procreation and as a result, she proposes an 'in vitro' child bearing. For her, until the yoke of marriage and procreation are broken, women cannot achieve greater freedom. Frank (in Jones, 1987:15) states that Lesbianism becomes, therefore, a good option for radical feminists' life style.

As it is the environment that dictates what one says or writes, African women, in general, and African women scholars, in particular, have analyzed that the above theoretical framework does not match their socio-cultural milieu. Khaterine (in Jones, 1987:14) states that: "with its peculiarly Western orientation towards individualism and self fulfilment and its simultaneous exploration of patriarchal oppression and the female struggle for freedom, one might gather that this[radical]

feminist scenario would hold little relevance for the African novel.” As a result, they come out with an alternative African women centered movement.

2.4. African Feminism

When African women’s writing emerges in the 1970s, in both writings and actions, it mainly sets out to break up mal-representations of African womanhood that dominated African literature at the time (Ernest, 2006; Henrietta, 1989; Jones, 1987; Sandra Greene, 2000). The two essential components of African feminism, in my opinion, are the creation of a theoretical tradition by women that generates knowledge based on the lives, struggles, and celebrations of women across social, political, and cultural divides; and the application of feminist theory to praxis that changes advocacy, activism, and policymaking in addition to the ways in which women conduct their private lives. However, in handling our arguments, as Afam Ebeogu (in Darah, 2008:136) points it out: we do not “lose sight of the fact that what we are discussing is literature, that the medium of the women’s feminism is literary.”

For Ayayi (2005:349), African feminism is “feminism from the African woman’s perspective.” For Sougou (2002:25), African Feminism “challenges patriarchal tradition and enhances the notion of family. It seeks egalitarian partnership between male and female.” It is crucial to remember that African feminism does not oppose males; rather, it challenges them to recognize the ways in which women's subjection differs from the oppression of all Africans as a whole (Davies, 1986).

In fact, to shift the focus on the one that is pertinent to our perspective, it is really at this time that African feminism, as a body of ideas that underline the need for a positive transformation of society such that not all men are anta women, establishes a perspective that involve men in the fight against discrimination. Yet, despite the rejection of feminism (in its

western form) by African female writers, not many, as said earlier in the abstract section, have recognized the efforts of men of good will such as Abubakar Gimba who is at the forefront of using knowledge and creativity to change situations that affect women negatively.

It is good to recall that many researchers, in examining or analyzing the situation of African women, use mainly and only novels by African women. Thus, in addition to promoting gender equality inside African contexts, the research aims at raising awareness of the particular struggles and history faced by African women on a worldwide scale and point out, as well, the efforts by men of good will to tackle the challenge. There is no doubt that beyond universalized feminist viewpoints, African feminism offers a framework that recognizes the distinct historical, cultural, and social circumstances of the continent, making it extremely pertinent to the study of African women. Then, the state of affairs does not only attract our attention; but raises a need for the current research.

3. Abubakar Gimba's Social and Authorial Background

Ogbu Jonathan in his M.A Thesis: “Marxist Tendencies in the Poetry of Abubakar Gimba: *Inner Rumbings* and *This Land of Ours*” recalls that “Abdullahi Samaila in his book on Abubakar Gimba, quotes a very remarkable stand on the writer. Abubakar Gimba as an individual can be accessed from three discernable perspectives, which are his private life; his public life; and his life as a writer.” (Ogbu, 2017:34).

Thus, Abubakar Gimba who was known as Alhaji Abubakar Gimba and often Mallam Abubakar Gimba was born on the 10 of March, 1952 in Nasarawa, Niger State (Nigeria). Gimba, as some used to call him shortly, attended Government College, Keffi from 1965 to 1969), then the prestigious, Ahmadu Bello University, Zaria, from 1970 to 1974 until he obtained his B.Sc.

Economics. Two years later, he registered at the University of Cincinnati, Ohio, U.S.A. and earned a Master of Arts (M.A.) degree in Economics in 1977 (Murtala Sani and al; 2018: 43-44).

After years of service in the public service, he was elevated to the position of Permanent Secretary in the Niger State's Economics Planning Department between 1981 and 1983. He served as Executive Director of United Bank for Africa and the Union Bank of Nigeria from 1988 until 1993. In 1997, he was the first writer of Northern Nigeria origin to head the Association of Nigerian Authors (ANA)¹

It is good to recall that Gimba, from the best of his experiences, participated in the political reconstruction and social formation of Nigeria during and after the civil war. However, what launched Gimba to global fame was neither his exploits as economist nor his reconstruction efforts during and after the Civil War, but his incredibly sublime skills of writing, even though the experiences highly influenced the subject matter of his novels. His body of literary productions established him as a prominent contemporary English language novelist from Northern Nigeria. Gimba's works generally revolve around a sense of morality that encodes sympathy for the innocent individuals who are usually persecuted and unfairly treated by the patriarchal system; while the outcome is to establish a more egalitarian society.

Consequently, Gimba is able to write novels with female protagonists to help convey his message. Gimba, in the course of his literary career, authored the following: *Trail of Sacrifice* (Novel, 1985), *Witnesses To Tears* (Novel, 1986), *Innocent Victims* (Novel, 1988), *Sunset For a Mandarin* (Novel, 1991), *Sacred Apples* (Novel, 1996), *Footprints* (Novel, 1998), *Inner Rumbings* (Poetry, 2000), *This Land of Ours* (Poetry, 2000), *A Toast in the Cemetery* (Short Story, 2003), *Once Upon a Reed*

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Abubakar_Gimba

(1999), *Letter To My Children* (2007), *Letter to the Muslim Fundamentalist* (2004), *Why Am I Doing This?* (Collection of his essays published in the Nigerian Tribune, 2007), *Thoughts of Yesterday* (2012), *Letter to Unborn Child* (2012), *A Matter of Faith* (2012); and *A Haunting Spirit*. (Ogbu, 2017:36-37).

There is no doubt; the above books established Gimba as a formidable Nigerian writer. The Hon. Usman Idris Gwarjiko points out that Gimba “wrote not to impress but to influence, not for gain but to guide, not to be cheered but to change, not to be praised but to preach. Like an evangelist, his writings are calling man’s attention to those things that are detested by the Almighty Allah. Such things as injustice, bribery and corruption, deprivation, nepotism, racism, greed, hypocrisy, wickedness, selfishness, envy and lust according to Gimba, are vices militating against national development and they must be wiped out of our consciousness”² For Gimba, the injustice includes the discrimination against women which he openly fought by putting his pen to paper.

Finally, Hon. Usman Idris Gwarjiko reported that: “Sometimes ago, Gimba was asked whether he would write his autobiography or would commission someone else to do a biography. His response was that he would not want praises, especially while he was still alive”². As he passed away on February 25th, 2015 in Minna, Niger State, Gimba’s writing heritage is the one most likely to be given attention. This is not only because he was the very first writer from Northern Nigeria to preside the prestigious Association of Nigerian Authors (ANA), and to contribute to the worldwide literary productions ranging from novels, poetry and short stories, essays...despite his scientific orientation, but also and mainly because Gimba

²<https://thealumnusmagazine.wordpress.com/2016/07/03/remembering-the-late-alhaji-abubakar-gimba/>

was able to write books of women concern at times when many more men were not able to accord women a place they deserve within the African society, socially, economically and politically.

In fact, in *Witnesses to Tears*, Gimba preoccupied himself with social injustice that affects women daily. The work reflects the wanton destruction of humanity and the predatory nature of man in his pursuit of wealth, with women and children as the victims. To cut a long story short, as the next section looks into it deeply, the current research is an attempt to render tribute to Abubakar Gimba, as a writer of great caliber, and point out as well that Gimba's novels of women's concern, basically the one under study is worth to be acknowledged as a fight for gender equality.

4. Gimba and the Struggle to Move Women to the Center in *Witnesses to Tears*

It is worth pointing out that the world is changing fast. To quote the Viennese novelist, Robert (1980:3): "The time was on the move... But in those days, no one knew what it was moving toward. Nor could anyone quite distinguish between what was above and what was below, between what was moving forward and what backwards". This very relationship to time is certainly known to Gimba who takes time to explore that change results in the lure for wealth and positions in society. What is still true is that in the process of the change, men struggle to get hold of the tune. For instance, Hussaina, a character in *Witness to Tears*, speaking of the nature of man in general and her husband in particular has this to say: "You men are capable of anything-well, almost anything. Matters of the unexpected. To believe in you and take you on your face value is the greatest self-deceit a woman can commit" (Gimba, 1994:83).

For Gimba, if women do not take hold of the change, they will be the victims. Such stand gives credence to the African proverbs that says: “when the beating of the drum changes, dancers change their style.” Hussaina, the protagonist of *Witnesses to tears*, knows this when she speaks to Serah in the following terms when the latter asks her to follow the tune of the time:

You may be right, Hussaina would concede [speaking to Serah] but I don’t know whether it’s the world that needs changing or I. As of now, however, I’m contented the way I am. The turbulence of the world does violence to my nature. I agree with you that to exist and be non-existent at the same time is like a tragic waste. But such turbulence, such fastness that has so fitfully taken hold of the world, leads to an even greater tragedy. I may be wrong [certainly not to follow the tune of the time] (Gimba, 1994:16).

There is no doubt that the plight of women is central to Gimba. Among others, the novel *Witnesses to Tears* is dedicated to Hussaina and the women of the house, namely Hawa and Aisha K. This is an open indication that the problems of women are central to Gimba. Not only the protagonist of the novel is a woman, Hussaina, but also and mainly the whole story reverberates around the beautiful but yet ill-fated Hussaina.

The novel opens with a sudden coma of a woman, later known as Hussaina Lahab, who was brought to hospital as a result of a serious beating. The crux of the matter is that there is nobody around to report to the nurse the identity of the occupant of bed No 8. The concern of Gimba is the plight of the innocent ones, especially women, who suffer over crimes committed by men. From the opening of the novel to the end, the writer drives

the attention of his readers to the matter of fact with tears. Tears by definition and according to *Longman Dictionary* is a “the drops of salty liquid that come out of one's eyes usually because one is unhappy, hurt or in pains.” Fears and tears, dominate women's life, I contend.

For Gimba, no gender equality could be achieved as long as women are brutalized and intimidated into tears. Trough Serah Bello, a character in the novel, *Gimba*, implicitly, wants to convey such a message. That is despite some women have struggled hard to study and involve themselves in professions such as medicine, which was and is still the traditional reserve of men, they are still intimidated rather than encouraged. In the novel, Serah, who was the nurse on duty when Hussaina was taken to the hospital, in coma, was shortly killed just because it happens that she knows both Hussaina and the man doctor who brought the latter; certainly, in an attempt to hide the identity of the man doctor.

Despite the intimidation, brutalization and even crime, women should not bend down and accept in silence the socio-economic problems that assault them; rather, they should take up their courage and fight the inconvenient. Through the conversation between Serah and Hussaina, Gimba, aesthetically, conveys such a message: “This is a turbulent world, fast moving world, she [that is Serah speaking] would tell Hussaina. And one needs to be in constant motion to keep up. One needs to be like the world to force the fact of one's existence on the people. To do otherwise would amount to conceding one's non-existence” (Gimba, 1994:16).

In fact, in many of African's literary productions, both by men and women writers, a girl child has not a positive look within the family. While some writers expose the position of women as normal, others like women writers and some men of good will, expose it, as a criticism, to raise consciousness. For instance, in *Efuru*, Flora Nwapa points out that children are very

important to the Igbo society; particularly male children. Commenting on the barrenness of Efurú, the protagonist of the novel *Efurú*, and the newly born baby, a distant relative to Efurú, once says: "...then our gods and the ancestors opened your womb and you had a baby girl. We all rejoiced for you. A girl is something, though we would have preferred a boy" (Nwapa, 1966:72). However, rather than simply criticizing the matter of fact, Gimba is able to provide solution to the matter of fact by creating a true love, mutual understanding and pacific coexistence between a father and a daughter. In *Witnesses to Tears*, Mr Anas not only "...more than loved her [her stands for Hussaina, his daughter], he adored her" (Gimba, 1994:24). Gimba's message is that such is a relationship that should characterize a father and a daughter or even better a husband and a wife.

In fact, while, for instance, Li, the protagonist of *The Stillborn* (1984), complains and compares her father's compound to a prison; Hussaina, the protagonist of *Witnesses to Tears*, judges her father's compound as a worth place to live in. In the novel, it is said that "Hussaina was overwhelmed: first by the joy of being married, and then by the sadness of having to move out of her father's house, a home she had known for years...it was like moving out of oneself, a soul leaving the body, as in death" (Gimba, 1994:55).

As far as marriage is concerned, in Africa, in general, it is not only a highly regarded social institution; but also, and mainly that it is not a private affair. Dora (1991:12), upon analyzing girl-father relationship in terms of marriage raises that the girl is "supposed to do what her parents, especially her father, tells her. She marries when the parents think she is old enough to marry and often to the man they have chosen/or approved for her." To marry "the man they have chosen/or approved for her" implies that the father should agree with the husband upon checking the latter's socio-cultural background.

However, in *Witnesses to Tears*, Gimba creates a context where a father does not only agree with her daughter's choice in marriage but as well as agrees with the date chosen by her. In the novel, Anas says to his daughter Hussaina: "...seriously speaking, you may choose the date most convenient to both of you. You have my full permission and support (Gimba, 1994:54). What is more, Anas dare not even check the background of his in law, simply because her daughter loves the man and this is what certainly matters in marital relationship. That is why, "...surprisingly, little he knew about his prospective son in law" (Gimba, 1994:54).

The message is that Gimba does seem to say that a conventional marriage, such as decided by parents, is not a guarantee for a success in marriage. A successful marriage should be based on love and mutual understanding. Gimba's attempt is to redirect the minds of both men and women towards a positive change of attitudes.

Also, as opposed to the tradition of naming a newborn, most often in Africa, it is the father who decides on the name to be given; however, Lahab asks Hussaina to decide over the name: "what do you want us to call him?" he had asked Hussaina five days after she left the hospital. Not that he cares much what the boy was to be called. He only felt that he ought to give her that concession, as an expression of gratitude to her." (Gimba, 1994: 114). The esthetic message that Gimba conveys, to his readers and community at large, is that women should be given due consideration and be consulted on all matters that need mutual understanding. What is more, women often transcend above men on righteousness and good morality. Gimba has proved this in *Witnesses to Tears*. For instance, when Lahab attempts by whatever means, including asking the service of Dr. Sahir, the soothsayer, to hold the position of School vice principal, he refuses to tell his wife Hussaina, simply because he knows she does not consent to any suspicious action. That is why for him:

“Hussaina must be kept in complete darkness though” (Gimba, 1994:98). Even when Lahab becomes rich, owner of luxurious building, he hides the reality to his wife due to the woman’s moral quality to object to his easy earning.

Gimba has proven more than once that there is a great necessity for gender equality. For Gimba, both a man and a woman have their own peculiar qualities that could be shared in mutual understanding within and outside the family circle. Failure to abide by such societal rules would bring nothing but evil. For instance, the death of Mr Anas’s wife, Hussaina’s mother, leaving him with the little child, later made Hussaina victims to a hurried marriage to a near stranger. That is though Lahab has tried all his best, playing the roles of both father and mother, he certainly lacks the tricks of the mother to ensure moral discipline and clairvoyance that would guide her to properly choose her way in life. For Gimba, both men and women should be given equal consideration because building a nation requires the contribution of both men and women.

5. Conclusion

As a result of a confluence of institutional inequities and cultural norms, African women are disadvantaged in a variety of socio-cultural domains. This marginalization manifests as a lack of resources, decision-making power, and growth opportunities. The fight to correct this social injustice is multifaceted. This is known to Gimba who decides to write women-oriented novels to play his part.

Gimba has written so many novels of women centered issues but *Witnesses To Tears* fights best for gender equality. Refusal to acknowledge such a tremendous effort by writers such as Abubakar Gimba would inevitably contribute to slow down the fight for gender equality. In *Witnesses to tears* the female characters reveal not only that there are still several mountains

that block women; but also, there are innocent victims. For Gimba, such an attitude in society should disappear to enable gender equality for a better and prosperous nation.

6. References

- ABDULLAH Yusuf Ali, 1968. *The Holy Qur'an* (Trans), Dar Al Arabia, Beirut
- ABUBAKAR Othman and RAZINAT Mohammed, 2017. « Re-Thinking the Woman in Northern Nigerian Literature », in *Literature, Integration and Harmony in Northern Nigeria*, African Books Collective, Nigeria
- ACHEBE Chinua, 1965. *Things Fall Apart*, Heinemann, London
- ACHEBE Chinua, 1988. *Anthills of the Savannah*, Heinemann, Nigeria
- AHMED Yerima, SAEEDAT Aliyu, 2012. *Gender Politics: Women's Writings and Films in Northern Nigeria*, Kraft Books Limited, Ibadan
- ALKALI Zaynab, 1984. *The Stillborn*, Longman, Lagos
- AMADI Elechi, 1978. *The concubine*, Heinemann Educational books Ltd, London
- AYAYI Samuel Aliyu Ajayi, 2005. *African Culture and Civilization*, Atlantis Books, Nigeria
- BARRETT Michele, 1988. *Women's Oppression Today: The Marxist/Feminist Encounter*, Verso, London
- DARAH Godwin Gabriel, 2008. *Radical Essays on Nigerian Literatures*, Malthouse Press Limited, Lagos
- DAVIES Carole Boyce, 1986. *Ngambika: Studies of Women in African Literature*, Africa World Press, New Jersey
- DORA Obi Chizea, 1991. *Nigerian Women and the Challenges of Our Time*. Malthouse Press Limited, Lagos
- EKWENSI Cyprian, 1975. *Jagua Nana*, Heinemann, Ibadan

- ERNEST EMENYONU, 2006. *New Direction in Africa Literature No 25*, Heinemann Education Books, Nigeria
- FANON France, 2008. *Black Skin, White Masks*, Pl Press, London
- GIDDENS Anthony, 2001. *Sociology*, Polity Press, Oxford
- GIMBA Abubakar, 1986. *Witnesses to Tears*, Delta Publications, Nigeria
- HARALAMBOS Michael and HOLBORN Martin, 2008. *Sociology: Themes and Perspectives*, Collins Education, London
- HENRIETTA Otokunefor, 1989. *Nigerian Female Writers: a Critical Perspective*, Malthouse Press Limited, Lagos
- JONES Durosimi, EUSTACE Palmer and MARJORI Jones, 1987. *Women in African Literature Today No. 15*, James Curvey, London
- Longman Dictionary of Contemporary English*, 1989. Richard ClayLtd, Great Britain
- MURTALA Sani, KARIMA Abdullahi Koki and ABDURRAHMAN Sulaiman, 2018. «The Reflection of Abubakar Gimba's Life In "Sunset for A Mandarin» in *International Journal of Advanced Academic Research, Arts, Humanities and Education* | ISSN: 2488-9849 Vol. 4, Issue 7, pp. 41-49.
- NNOLIM Charles, 2009. *Issues in African Literature*, Malijoe Soft Print, Lagos
- NWAPA Flora, 1966. *Efuru*, Heinemann, Ibadan
- OGBU Jonathan, 2017. M.A Thesis: Marxist Tendencies in the Poetry of Abubakar Gimba: *Inner Rumbings and This Land of Ours*. A Thesis Submitted to the School of Postgraduate Studies, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria.
- OUARODIMA Maina, 2018. «Women and Patriarchy: A Reading of Zaynab Alkali's The Stillborn» in *American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS)*, Volume 43, No 1, pp 178-189.

ROBERT Muller, 1980. *The Man without Qualities*, Eithne Wilkins, New York

SOUGOU Omar, 2002. *Writing Across Cultures: Gender Politics and Difference in the Fiction of Buchi Emecheta*, New York, Amsterdam

Les cités italiennes et l'édification des États latins de Constantinople au XIII^e siècle

Médjo DAHOUE

Université de Bondoukou (Côte d'Ivoire)

dahouemedjo@gmail.com

Résumé

L'appât du gain et la position géographique avantageuse dont ils bénéficient, incitent villes marchandes italiennes à participer aux croisades. Cependant, c'est Venise qui assura le transport des troupes de la quatrième croisade, dont l'itinéraire a été dévié sur Constantinople. Cette croisade aboutit, ainsi, à la création des États latins de Constantinople bâtis sur les ruines de l'Empire byzantin. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'objectif notre étude qui est celui de déterminer les facteurs favorables ayant permis aux Italiens de s'occuper du transport des troupes de la quatrième croisade, les motivations et les intérêts qu'ils avaient à œuvrer dans le sens du détournement de croisade de son objectif qu'était Alexandrie et Jérusalem. Pour ce faire, nous avons eu recours à quelques extraits de chroniques occidentales et orientale tirés de différents recueils. Nous avons utilisé deux chroniques occidentales dont l'une est de Robert de Clari et l'autre, de Geoffroi de Villehardouin. Quant à la chronique orientale, elle est de l'historien kurde sunnite, Ibn al-Athir. Nous avons donc opté pour le constructivisme à l'aide de la comparaison des informations reçues de ces sources. Il en ressort que Les villes portuaires italiennes possédaient, en plus de leur proximité d'avec la Méditerranée, l'essentiel des éléments pouvant leur permettre une plus grande efficacité pour le transport des croisés. Les villes maritimes italiennes ont su avoir la dextérité d'utiliser les croisades pour s'établir dans les décombres de l'ancien empire byzantin d'où ils tirent le maximum de profits.

Mots clés : villes italiennes, Constantinople, croisades, empire byzantin

Keywords: Italian cities, Constantinople, Crusades, Byzantine Empire

Introduction

L'opposition de la chrétienté (autorité spirituelle) et du Royaume d'Italie (autorité temporelle), favorise l'indépendance

des Cités-États¹. Cela donnait plus de libertés aux villes marchandes qui en ont profité pour étendre leurs réseaux de commerce et multiplier le nombre de leurs partenaires extérieurs. Tournées vers les deux bassins de la Méditerranée, les villes portuaires italiennes ont une position géographique avantageuse.

Mais, c'est l'appât du gain qui incite Gênes et Pise dès les débuts des croisades², et Venise, un peu plus tardivement, à participer à celles-ci. Cependant, c'est Venise qui marque le XIII^e siècle par son hégémonie dans le trafic en Méditerranée. Ce fut donc elle qui assura le transport des troupes de la quatrième croisade, dont l'itinéraire a été dévié sur Constantinople. Cette croisade aboutit, ainsi, à la création des États latins de Constantinople bâtis sur les ruines de l'Empire byzantin. Pour V. GJUZELEV (2013 : 32) « les Latins avaient une justification idéologique et une explication historique de l'agressivité qu'ils montraient : cette terre, jadis, aurait appartenu à leurs ancêtres de Troie la Grande et ils y seraient venus pour la reconquérir ». Ces nouveaux États sont, par conséquent, constitués de la cité de Constantinople et des îles avoisinantes grecques et dalmates³. L'empire latin de Constantinople a existé de la prise de cette cité par les croisés et l'élection de Baudouin de Flandre comme empereur latin de Constantinople le 09 mai 1204⁴, jusqu'à sa récupération par les

¹ Les villes sont donc soit gibelines c'est-à-dire sous l'autorité de l'empereur, soit guelfes sous celle du pape. Les guelfes et les gibelins sont deux factions qui s'opposent militairement, politiquement et culturellement dans l'Italie médiévale. Elles soutiennent respectivement et initialement deux dynasties qui se disputent le trône du Saint-Empire romain germanique. La *pars guelfa* appuie les prétentions de la dynastie des «Welfs» et de la papauté, puis la *pars gebellina*, celles de la dynastie des Hohenstaufen, au-delà, celles du Saint-Empire romain germanique.

² Pèlerinages militaires entrepris par les chrétiens d'Occident du XI^e siècle au XIII^e siècle en vue de secourir les chrétiens du Levant, reprendre les lieux saints (surtout Jérusalem qui abrite le Saint sépulcre) et défendre les États latins d'Orient fondés en terre sainte. Elles ont été lancées par le pape Urbain II à l'issue du concile de Clermont le 27 novembre 1095.

³ En effet des décombres de l'Empire byzantin, naît une multitude de seigneuries latines sur la côte d'Épire, dans le Péloponnèse et le royaume de Thessalonique, les duchés de Nicée et d'Athènes.

⁴ Le 9 mai 1204, une commission constituée de 12 électeurs dont 06 désignés par les Vénitiens et 06 par les croisés choisit Baudouin de Flandre de préférence à Boniface de Monferrat comme empereur de l'Empire latin de Constantinople.

Grecs alliés aux Génois par le traité de Nymphée le 25 juillet 1261.

La question qui se pose alors est la suivante : quels intérêts les cités italiennes avaient-elles à participer à la quatrième croisade ayant mené à création des États latins de Constantinople ?

Pour l'élaboration de notre travail, nous avons eu recours à quelques extraits de chroniques occidentales et orientale tirés de différents recueils. Nous avons utilisé deux chroniques occidentales dont l'une est de Robert de Clari (né vers 1170 et mort en avril 1216). Il était un chevalier sans grande importance qui a participé à la quatrième croisade qu'il raconte à partir de 1207. L'autre est de Geoffroi de Villehardouin, un chroniqueur français.

Quant au chroniqueur oriental, il se nomme Abu al-Hasan Ali 'izz al-Din Ibn al-Athir, historien kurde sunnite (né en 1160 à Cizre, mort en 1233 à Mossoul). Ce dernier, par ses écrits, nous relate la dramatique fin de l'Empire byzantin. Il y montre les déprédations causées par les croisés. Ainsi, ne pouvant avoir de connaissances des faits que par les récits de ces chroniqueurs, nous avons opté pour le constructivisme à l'aide de la comparaison des informations reçues de nos sources, comme méthode d'approche.

Partant, l'étude des cités italiennes et l'édification des états latins de Constantinople au XIII^e siècle, nous permettra-t-elle de déterminer les facteurs favorables qui ont permis aux Italiens de s'occuper du transport des troupes de la quatrième croisade, les motivations et les intérêts qu'ils avaient à œuvrer dans le sens du détournement de cette croisade de son objectif qu'était Alexandrie et Jérusalem.

Pour ce faire, nous analyserons d'abord les forces et les ressources des villes maritimes et, ensuite, leur participation à la conquête de l'empire byzantin.

1. Les forces et les ressources des villes maritimes

Les villes portuaires italiennes regorgeaient effectivement de pratiquement tous les éléments essentiels pouvant leur permettre une plus grande efficacité pour le transport de plusieurs personnes à la fois vers la Terre Sainte. Elle en avait la puissance matérielle, les ressources humaines et une bonne proximité d'avec la Méditerranée.

1.1. La puissance matérielle des Cités-États

Les villes maritimes italiennes ont confirmé pendant tout le XIII^e siècle, leurs capacités matérielles à assurer le transport des troupes de croisés vers l'Orient. Les propos du doge Enrico Dandolo s'adressant aux croisés en quête de moyen de transport pour l'Orient, montrent que les Italiens ont effectivement les moyens d'assurer efficacement ces expéditions.

« *Nous vous procurerons une grosse flotte pour cent mille marcs, si vous le voulez, à cette condition que je vous accompagnerai avec la moitié de tous les vénitiens qui pourront porter les armes, et aussi que nous aurons la moitié de toutes les conquêtes qu'on y fera, et nous vous amènerons cinquante galères à nos frais, et d'ici un an à partir de ce jour que nous fixerons, nous vous conduirons en quelque terre que vous voudrez, que ce soit au Caire ou à Alexandrie* »
(C. Robert, 1997 : 733-734).

Les villes portuaires italiennes voyant l'opportunité de développement économique qui s'offrait à elles à travers les croisades, n'ont pas voulu rester en marge des opérations liées à

ces dernières. Elles s'y investissent donc totalement et en profitent le mieux possible.

Au lieu de les affaiblir, les croisades n'ont fait qu'accroître la puissance matérielle de Gênes, Pise et Venise. En effet, ces passages collectifs vers l'outre-mer stimulent la construction navale et profitent aux villes maritimes que sont Venise, Gênes et Pise⁵. C'est à elles que s'adressent les chefs des expéditions soit pour acheter les navires, soit pour les affréter par contrat de nolisement. Pour augmenter sa performance, avec le développement du commerce maritime, Venise décide de construire son propre arsenal afin d'y construire ses navires, ses armes ; d'y entreposer ses munitions et d'y abriter sa flotte. De ce fait, M. Balard (2001 : 193) écrit qu'« en 1201, les délégués des barons français traitent avec les autorités de Venise ; le contrat suscite un labeur ininterrompu de l' Arsenal jusqu'en juin 1202, date prévue pour le départ. Près de deux cent trente vaisseaux prennent la mer en octobre 1202, emportant le tiers de l'effectif initialement escompté. En 1247-1248, les deux amiraux génois désignés par Saint Louis négocient avec leur ville et avec Marseille l'achat et la location de navires, dont le nombre disponible s'avère insuffisant au moment de l'embarquement ». Il affirme aussi que « les croisades de Saint Louis ont suscité un colossal effort de construction navale à Gênes : tant en 1248 qu'en 1270 les commandes royales ont été un stimulant pour les chantiers navals ligures, auxquels ils ont permis de prendre de manière décisive la tête dans la course aux gros tonnages, face à la concurrence de Venise, de Pise ou de Marseille » (M. Balard, 2001 : 192).

Tout ceci met clairement en évidence la force matérielle des villes maritimes. Car elles arrivent très souvent à fournir l'équipement nécessaire aux croisés. Cela ne serait pas vraiment

⁵ Nous avons aussi les ports des Pouilles, Barcelone et surtout Marseille qui occupent une place très importante dans le transport des troupes vers l'Orient.

possible si elles ne possédaient pas les ressources humaines nécessaires.

1.2. Les ressources humaines et naturelles des villes maritimes

Les Cités-États d'Italie que sont Pise, Gênes et Venise ont une situation géographique propice à la navigation sur les eaux qui relient l'Occident à l'Orient. Venise, par exemple, est située entre les mondes occidental et byzantin, la mer noire, la Syrie, l'Égypte, l'extrême Orient et les Mongols. Ce qui est un très grand avantage pour la ville. Cette situation géographique exceptionnelle, dans une lagune de la mer Adriatique, pousse les Vénitiens à avoir un certain génie pour la survie de leur ville. Ils l'établissent en enfonçant des pieux en chêne et en aulne dans le sol sablonneux. Sur ces fondations, ils bâtissent des maisons et des palais, et entament un combat perpétuel contre le mouvement continu des marées. Comme les deux autres (Gênes et Pise), Venise profite de sa proximité maritime pour établir son pouvoir.

Sur le plan humain, les Italiens ne manquent pas non plus de mains d'œuvre. Et le peuple est à l'entière disposition de leurs dirigeants pour le bien-être de leur cité. Comme on peut le voir à travers les actions du doge Enrico Dandolo qui, selon Clari (1997 : 733-734), mobilisa tous les Vénitiens pour la constitution de la flotte destinée au transport des troupes de la quatrième croisade.

« Et après le doge fit crier son ban à travers tout Venise : qu'aucun Vénitien ne fût assez hardi pour aller faire aucun commerce, mais que tous aidassent à constituer la flotte. Ainsi firent-ils, et ils commencèrent à construire la plus puissante flotte qu'on eût jamais vue ».

Disposés et déterminés à obtenir ce qu'ils désirent, les Italiens ne sont pas non plus en déficit de moyens que ce soit sur le plan naturel, matériel ou humain.

2. La participation italienne à la conquête de Constantinople

Les cités italiennes sont encore plus actives sur la Méditerranée au XIII^e siècle. Elles s'occupent surtout du transport des troupes de croisés vers l'Orient. Pour ce qui est de la quatrième croisade, c'est Venise qui s'occupe du transport des croisés après le refus ou l'incapacité de Gênes et de Pise à qui la proposition avait été faite. Venise et tous ces habitants se mobilisent donc pour la préparation de la flotte qui occasionnera la chute de l'empire byzantin en 1204.

2.1. Les préparatifs de la quatrième croisade

La quatrième croisade prêchée par le pape Innocent III, est l'une des plus prestigieuses parmi toutes les expéditions entreprises par les européens en vue du recouvrement de la Terre Sainte. Elle a été organisée avec les plus grands soins par les Vénitiens, et était menée par des grands seigneurs de l'Europe du XIII^e siècle.

Aux dires de Villehardouin (1862 : 30), résolu, le pape « Innocent III, qui voulait obtenir le perfectionnement de l'Église au moyen de la morale et de l'indépendance, déploya le zèle le plus actif pour recouvrer Jérusalem ; il défendit les spectacles et les tournois pendant cinq ans, envoya recueillir de l'argent dans toute la chrétienté, et lui-même fit fondre sa vaisselle d'or et d'argent, se contentant d'argile et de bois ».

En effet, dès qu'il fut nommé pape (en 1198), il voulut

lancer une nouvelle croisade, afin de délivrer les lieux saints. Il écrit en ce sens aux princes les plus puissants d'Europe. Il a été secondé par Foulques⁶, un prêtre de Neuilly sur Marne. C'est à cet homme, qui fait quelque peu scandale à cause de ses dénonciations, qu'Innocent III, théoricien et maître-d'œuvre de la théocratie pontificale, confie en 1198 le soin de prêcher la croisade dans l'esprit qui a été celui d'Urbain II un siècle plus tôt⁷. En 1199, ce dernier prêcha en Flandre, en Normandie, en Bourgogne, trouvant partout un grand nombre de personnes en faveur de la croisade.

À la différence de la précédente, la quatrième croisade a été conduite par de simples chevaliers : Boniface de Montferrat, Baudouin de Flandre et Geoffroy de Villehardouin. Un fait que Ibn Al Athir (1906 : 93-94) nous fait savoir en disant qu'

« Ils étaient au nombre de trois rois : le duc (*doukas, dux* ou *doge*) des Vénitiens. C'était lui qui commandait les navires à bord desquels ils montèrent pour se rendre à Constantinople. Ce duc était un vieillard aveugle, et lorsqu'il montait à cheval, on conduisait son cheval par la bride. Le second s'appelait le marquis et était le chef des Français. Le troisième était nommé le comte de Flandre. C'était celui qui avait sous ses ordres la troupe la plus nombreuse »

Nous avons donc, Boniface de Montferrat⁸ (le chef des Français), qui est proposé par Villehardouin et Philippe Auguste

⁶ Prédicateur français, converti à la vie religieuse après une jeunesse agitée, Foulques s'adonne à la prédication itinérante et reprend à son compte tous les thèmes de la morale évangélique qui doivent, quelques années plus tard, faire le succès de l'ordre franciscain. Foulques dénonce les usuriers, fustige l'orgueil aristocratique, aide les prostituées à se racheter.

⁷ Il s'agit d'évincer de la direction de la croisade les souverains et les barons qui font de celle-ci une opération de profit, et d'en faire plutôt l'un des moyens les plus directs de la prépondérance du pape dans l'Église et du Saint-Siège dans la vie politique de la chrétienté.

⁸ Né vers 1150, après le retour de son père de la deuxième croisade, il est le troisième fils de Guillaume V de Montferrat et Judith de Babenberg (fille de Conrad III de Hohenstaufen). À la suite de conquête de Constantinople, il instaure un gouvernement en Macédoine, avance jusqu'en Thessalie et capture Alexis III

pour remplacer le comte Thibaud III de Champagne. « C'est un guerrier expérimenté et sa famille est déjà implantée en Orient (Il était le jeune frère de Conrad I^{er} de Jérusalem). C'est en août 1201, à Soissons qu'il donne son accord et fut reconnu comme chef de l'expédition » (J. Richard, 1996 : 254-255).

Baudouin de Flandre et de Hainaut⁹ aussi nommé Baudouin de Constantinople, entendant la prédication, prend solennellement la croix le 23 février 1200 à l'église St-Donat de Bruges, suivi par une foule de chevaliers flamands. Il fut couronné Baudouin I^{er}, premier empereur latin de Constantinople après la prise de la cité.

Et Geoffroy de Villehardouin (1148-1213), maréchal de la cour de Thibaut; comte de Champagne, qui était un des chefs de cette croisade même s'il n'est pas mentionné par Al Athir. Il a d'ailleurs produit une chronique sur cette histoire. Sa famille est restée en Orient, où elle possédait les principautés d'Achaïe et de Morée, et s'allia aux empereurs de Constantinople.

Avec ces personnalités et l'objectif visé, il ne serait pas faux de dire que les Vénitiens avaient « pour compagnons les hommes les plus illustres du monde, et vous serez associés à l'expédition la plus glorieuse que jamais peuple ait entreprise » (G. Villehardouin, 1862 : 36-37).

Or, celui qui semble avoir réellement marqué de son empreinte la quatrième croisade, par ses actions et ses réflexions, est bel et bien le doge Enrico Dandolo (le "*doge des Vénitiens*"). Car il a réussi en usant de toute son expérience et sa sagesse politique faire profiter à sa commune, d'énormes retombées de cette campagne qui avait un but religieux. En grand stratège, il

qu'il envoie en exil dans le Montferrat. Par la suite, Boniface descend jusqu'à Athènes et Thèbes, occupant aussi Corinthe. Tous les territoires ainsi conquis sont confiés à ses compagnons d'armes. Boniface est tué, le 04 septembre 1207, alors qu'il revient d'une incursion sur les monts du Rhodopes dans le territoire bulgare. Le royaume de Thessalonique passe alors à sa femme Marguerite et à son fils Démétrios.

⁹ né en 1171 et mort en 1205 ou 1206. Il a été un comte de Flandre sous le nom de Baudouin IX de 1194 à 1205 et comte de Hainaut sous celui de Baudouin VI. Il hérite de la Flandre (amputée de l'Artois depuis 1191) à la mort de sa mère le 15 novembre 1194 et du Hainaut à celle de son père le 18 décembre 1195, réunissant en sa personne les deux branches de la Maison de Flandre qui s'étaient séparées après la mort de Baudouin VI.

fait dévier la croisade pour récupérer Zara (aujourd'hui Zadar en Yougoslavie), une ancienne colonie vénitienne, et conquérir Constantinople pour donner un plus grand champ d'action à la marine marchande italienne en général, et à celle de Venise, en particulier.

Les barons français réunis à Compiègne, dans l'été de 1200, désignèrent six de leurs représentants à savoir les comtes de Champagne, de Blois et de Flandre, pour préparer leur voyage. Geoffroy de Villehardouin, maréchal de Champagne, et Conon de Béthune étaient du nombre. Ils arrivèrent à Venise au début de 1201, peut-être après avoir pris des contacts infructueux avec Gênes et Pise (selon les dires de Robert de Clari). Le doge Enrico Dandolo accepta d'envisager le transport de 4500 chevaliers avec leurs chevaux, 9000 écuyers, 20000 fantassins, la fourniture de vivres pour 9 mois et une escorte de 50 galères, sur la base de cinq marcs d'argent par cheval et deux par homme, soit un total de 85000 marcs. Venise demandait un an pour la réalisation de la construction correspondante. Avant de leur donner une réponse, le doge a consulté son administration selon les propos de Robert de Clari (1997 : 733-734) :

« Après les avoir écoutés, le doge dit qu'il tiendrait son conseil, car une si grande affaire demandait réflexion. Il convoqua les membres du haut conseil de la ville, il leur parla et leur exposa ce qu'on lui avait demandé. Quand ils eurent bien délibéré, le doge donna sa réponse aux messagers ».

Toutefois, si la flotte promise par les Vénitiens pour Saint-Jean 1202 était prête, les quelques trente-cinq milles croisés annoncés n'étaient pas au rendez-vous. Non qu'ils eussent renoncé à leur vœux, mais parce que beaucoup ont

emprunté d'autres chemins¹⁰ sans tenir compte des engagements pris (J. Richard, 1996 : 255). Nous n'avons donc que le tiers des effectifs prévus. Les croisés n'arrivent alors qu'à verser, avec peine d'ailleurs, 5000 marcs aux Vénitiens.

2.2. La chute de l'empire byzantin

Les Vénitiens nourrissant des ambitions différentes de ceux des croisés, étaient disposés et prêts à se lancer à la conquête de l'Orient. Ils avaient, pour ce faire, déjà apprêté le matériel de transport (la flotte étant constituée) et pouvaient profiter de la présence des croisés à leurs côtés pour assouvir leurs désirs d'impérialisme. La croisade les mène donc à Constantinople en passant par Zara.

Le doge montre franchement son intention de récupérer Zara qui s'était libérée en 1186 de la domination vénitienne. Il manifeste cela devant son peuple, selon Villehardouin (1862 : 36-37), en ces termes : « Nous ferons aux croisés une remise de la somme due, s'ils veulent nous aider à reprendre Zara, qui s'est soustraite à notre obéissance pour se donner au roi de Hongrie »

En revanche, il leur fallait un argument de taille pour arriver à convaincre des croisés qui n'avaient d'autres buts que la récupération de la terre sainte où se trouvaient le Saint sépulcre et autres reliques du christianisme. Le doge use alors de subterfuges pour arriver à ses fins. Tout d'abord, il décide avec l'assentiment de son peuple, l'accord d'un moratoire aux croisés à condition que ceux-ci acceptent de les aider à reprendre le port de Dalmate de Zara au roi de Hongrie (C. Morrisson, 1992 : 55). Ce délai était donné aux Latins pour qu'ils puissent s'acquitter

¹⁰ Au rendez-vous fixé au printemps 1202, la croisade est déjà abandonnée par les Bourguignons et les provençaux embarqués au port de Marseille. L'évêque d'Autun, Gautier, avec le comte de Forez et les croisés bourguignons, qui n'avaient pas pris part à l'assemblée de Soissons, s'étaient embarqués à Marseille pour la Syrie ; le châtelain de Bruges, Jean de Nesle, devrait amener une flotte flamande à Venise, mais il cingla directement vers la Syrie. Le comte de Brienne, Gautier, chargé par le pape de lutter contre un des aventuriers allemands qui cherchaient à s'établir en Italie du sud, Diebold de Vohburg, avait promis de rejoindre Villehardouin à Venise ; la victoire acquise, il gagna directement Acre. Nous n'avons que le tiers des effectifs prévus. Les croisés n'arrivent donc qu'à verser, avec peine d'ailleurs, 5000 marcs aux Vénitiens.

des 34000 marcs restant à payer sur les frais de transport dont ils n'avaient réussi à payer la totalité.

Outre cela, le doge Enrico Dandolo se montre assez convaincant quand il s'adresse aux croisés :

« Seigneurs, c'est maintenant l'hiver, nous ne pourrions pas, passer outre-mer, je n'en suis pas responsable, car je vous aurais fait passer depuis longtemps sans votre défaillance. Mais agissons au mieux, dit-il. Il y a près d'ici une ville nommée Zara dont les habitants nous ont causé de grands torts ; mes hommes et moi voulons nous venger d'eux si nous pouvons. Si vous voulez m'en croire nous irons y séjourner cet hiver, jusqu'aux environs de pâques ; nous équiperons votre flotte et irons outre-mer avec l'aide de Dieu. La ville de Zara est riche elle abonde en toutes sorte de biens » (C. Robert, 1997 : 796-798).

Parce qu'il s'agissait d'une ville chrétienne en plus protégée par le pape Innocent III, il y'a eu quelques désaccords entre les Vénitiens et les personnes scrupuleuses qui y étaient. N'empêche que les croisés débarquent devant Zara le 10 novembre. Une lettre du pape que les croisés passent outre, interdisant d'attaquer Zara leur fut parvenue. La ville capitule le 24 novembre et fut pillée. Innocent III accepte d'absoudre les croisés de leur désobéissance, en tenant compte d'un fait de force majeure, mais il laisse les Vénitiens sous le coup de l'excommunication qu'ils avaient encourue en attaquant un croisé (J. Richard, 1996 : 258). Cette absolution pourrait aussi bien être dû au fait de « la soumission de l'Église de Constantinople au pontife de Rome, mettant ainsi un terme au schisme christologique » (M. Viallon, 2001 : 3).

Après la prise de Zara, les croisés hivernaient dans cette ville avant de gagner le but de la croisade, c'est-à-dire l'Égypte. Seulement il n'en fut rien. On assiste encore à la conquête d'une autre ville chrétienne, en l'occurrence Constantinople.

De graves incidents viennent détourner l'expédition de son but spécial qu'était la terre sainte. Les croisés se retrouvaient sans vivres et sans argent. Dans ce climat d'instabilité, il peut paraître utile de consolider ou même d'améliorer la situation. D'où l'idée de conquête de Constantinople pour se ravitailler en vivres et poursuivre leur but. Il est aussi vrai que cette conquête donnera à Venise le libre accès à la mer Noire, jusque-là interdite aux étrangers. La situation des Latins est donc une aubaine pour le doge¹¹.

En plus, le doge Enrico Dandolo dispose d'un moyen de pression (les créances de Venise) sur les croisés. Il utilise également les prétextes de la défense du « droit noir » (Alexis IV juste héritier), du châtement de la ville « infidèle à la loi de Rome », pour apaiser la conscience des barons croisés, tandis qu'aux yeux de tous miroitent les richesses matérielles et spirituelles (les reliques) de Byzance (C. Morrisson, 1992 : 57-58). Pour couronner le tout, il s'adresse assez franchement aux croisés en ces termes :

« Seigneurs, il y'a en Grèce une terre fort riche qui abonde en tous biens. Si nous pouvions trouver une bonne raison d'y aller et d'y prendre des vivres et d'autres choses jusqu'à ce que nous nous fussions approvisionnés cela me semblerait un bon parti, et nous pourrions aller facilement outre-mer » (C. Robert, 1997 : 796-798)

¹¹ L'empereur de Constantinople l'avait personnellement offensé et presque aveuglé. Cette situation est une opportunité pour lui non seulement de se venger, mais aussi de tirer le maximum de profits de cette entreprise qu'est la croisade.

C'est ainsi qu'après deux mois passés en raids de pillage et en actes de représailles, le siège est mis devant Constantinople le 24 Juin 1203. Le 17 Juillet, un premier assaut de la capitale provoque la fuite d'Alexis III. Isaac II, rétabli, doit s'associer avec son fils Alexis au pouvoir. Incapable de tenir les promesses faites aux croisés dont l'impatience augmente, tandis que la population grecque leur est de plus en plus hostile, ils sont renversés par une émeute populaire qui porte au pouvoir Alexis V Doukas, un antilatin convaincu.

Les croisés et les Vénitiens se mettent d'accord pour relancer la conquête de Constantinople et de l'empire. Dandolo, Boniface et les trois comtes prévoient soigneusement la répartition du butin, qui devait être rassemblé au même endroit et dont les trois quarts iraient aux Vénitiens, jusqu'au montant de la dette des croisés ; au-delà de cette somme, le partage se ferait par moitié. Pour la ville et ses dépendances, les Vénitiens y conserveraient leurs droits et propriétés qui seraient exclus du partage. On élirait un empereur, qui recevrait avec les deux palais impériaux, le quart de l'empire ; les trois autres quarts seraient divisés également entre les Vénitiens et les croisés. Les conditions d'attribution des fiefs ainsi que le service dû à l'empereur, étaient également prévues. Il était aussi prévu que la prise de la ville interviendrait dans les conditions convenant à l'occupation d'une ville chrétienne : aucune femme ne serait molestée, aucune église, aucun monastère ne ferait l'objet de déprédations. Le 09 avril 1204, la flotte commença à attaquer et fut repoussée. Le dimanche 11, tous les participants furent invités à suivre des prédications ; le 12, vers midi, deux tours furent enlevées et un groupe de combattants ménagea une brèche dans les murs. Alexis V leur oppose une vaillante résistance, mais il finit par lâcher pied. « Les assaillants sans égards à leurs serments, se livrèrent alors à un pillage gigantesque n'épargnant ni les églises dont les ornements d'or et d'argent suscitaient leur

convoitise, ni les monuments, ni les objets d'arts hérités de l'Antiquité » (J. Richard, 1996 : 260-262).

C'est cet esprit de lucre et cette cruauté qui font dire à Al-Athir (1906 : 93-94), parlant des croisés, qu'

« Ils s'emparèrent des trésors des églises et de ce qu'elle renfermait en or, argent, etc., n'épargnant pas même ce qui recouvrait les croix et l'image du Messie (que le salut soit sur lui !) et celle des apôtres, ou bien les Évangiles. (...) s'y livrèrent au carnage pendant trois jours, et firent éprouver aux Grecs les horreurs du meurtre et du pillage. Aussi lorsqu'on fut au matin, tous ceux-ci étaient-ils ou tués ou réduits à l'indigence et ne possédant plus rien. Un certain nombre des principaux entrèrent dans la grande église, que l'on appelait *Soufia* (Sainte- Sophie). Les Francs s'approchèrent de cet édifice, et plusieurs évêques ou moines sortirent à leur rencontre, portant dans leurs mains l'évangile et la croix, ils cherchaient à se rendre les Francs favorables, afin que ces étrangers les épargnassent. Mais les vainqueurs ne leur accordèrent aucune bienveillance, les tuèrent tous et pillèrent l'église ».

Les croisés se sont ainsi laissés embarquer dans des comportements allant à l'encontre non seulement de leurs préceptes religieux, mais aussi de tout ce qui va dans le sens de la morale. Cet état de fait nous montre clairement que le matériel a primé sur le spirituel pendant la prise de Constantinople.

Conclusion

Les villes portuaires italiennes possédaient en plus de leur proximité d'avec la Méditerranée, l'essentiel des éléments

pouvant leur permettre une plus grande efficacité pour le transport de plusieurs personnes à la fois vers la Terre Sainte. Ces villes encore plus actives sur la Méditerranée au XIII^e siècle s'occupent surtout du transport des troupes de croisés vers l'Orient. Mais, Venise qui se mobilise avec tous ces habitants pour le transport des croisés de la quatrième croisade qui sera détournée pour aboutir à la chute de l'empire byzantin en 1204.

Par ailleurs, l'histoire des cités italiennes et des États latins d'Orient au XIII^e siècle est inséparable de l'expansion commerciale des Occidentaux en Orient. En effet, les villes maritimes italiennes, surtout Venise, ont su avoir la dextérité d'utiliser les croisades pour s'établir dans les décombres de l'ancien empire byzantin d'où ils tirent le maximum de profits. Pour ainsi dire, la quatrième croisade n'aurait sûrement pas été déviée sans Venise. D'autant plus que sans cette croisade, Venise n'aurait pu fonder son empire en Orient. Où ils se sédentarisent plus tard en créant des quartiers italiens qu'ils recevaient en bail. Le fait est que, consciemment ou non, ces marchands Italiens contribuent à une expansion plus généralisée de l'Europe. Cette croisade constitue donc un des facteurs fondamentaux du rayonnement de Venise.

Références bibliographiques

I. Sources

ATHIR Ibn Al, 1906. *Kamel-Altevarykh* in ACADEMIE des INSCRIPTIONS et BELLES LETTRES, *Recueil des historiens des croisades : Les historiens orientaux*, TII, Paris, 271 p.

ROBERT De Clari, 1997. *La conquête de Constantinople*, in D. REGNIER-BOHLER, *Croisades et pèlerinages: Récits, chroniques et voyages en terre saint (XII^e-XVI^e siècle)*, Robert Laffont, Paris, 1483 p.

VILLEHARDOUIN Geoffroy, 1862. *Histoire de la conquête de Constantinople*, in C. CANTU, *Histoire des Italiens*, Imprimeurs de l'institut de France, Paris, 552 p.

II. Bibliographie

BALARD Michel, 2001. *Croisades et Orient latin XIe-XIVe siècles*, Armand Colin, Paris, 268 p.

BRAUSTEIN Philippe, DELORT Robert, 1971. *Venise portrait historique d'une cité*, Edition du Seuil, Paris, 254 p.

CANTU César, 1862. *Histoire des Italiens*, Imprimeurs de l'institut de France, Paris, 552 p.

GJUZELEV Vassil, 2013, « La quatrième croisade et ses conséquences pour la Bulgarie médiévale : le tzar Kaloyan, les Latins et les Grecs (1204–1207) », *Studia Ceranea* 3, p. 29-37

MORRISSON Cécile, 1992, « Les croisades », *Q.S.J.* N° 157, P.U.F, Paris, 128 p.

RICHARD Jean, 1996. *Histoire des croisades*, Fayard, Paris, 544 p.

VIALLOON Marie, 2001, « Les prises de Constantinople dans le mythe de Venise », *Prendre une ville au XVIe siècle*, halshs-00565467, Aix-en-Provence, pp.95-106

Effets Socioéconomiques de l'Impraticabilité des Pistes Rurales de la Commune d'Athieme au Sud-Ouest du Bénin

KOUKPO Martial John¹

YABI Ibouaïma²

ADJAKPA Cyrille¹

DJESSONOU Sèngla Franco-Néo Camus²

1. Ecole Doctorale Pluridisciplinaire, Espace – Cultures - Développement (EDP-ECD), Université d'Abomey-Calavi (UAC) (+229) 01 97 32 30 75 ; 03 BP 1751 Jéricho-Cotonou-Bénin

*2. Laboratoire 'Pierre PAGNEY' Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement (LACEEDE), Université d'Abomey-Calavi (UAC) (+229) 01 96 63 40 84/01 97 47 68 28 ; BP 922 Abomey-Calavi
francodjessonou@gmail.com

Résumé

La Commune d'Athiémé connaît une impraticabilité de la majorité de ces pistes en terre sur une douzaine de semaines. Cette inaccessibilité des voies, dus aux phénomènes d'inondation et de crue, affecte négativement le quotidien des populations de ladite commune. L'objectif de cette recherche est d'analyser les incidences socioéconomiques découlant de l'impraticabilité des pistes rurales de la Commune d'Athiémé. L'approche méthodologique utilisée s'articule autour de la collecte et le traitement des données issues de la recherche documentaire et de l'enquête en milieu réel avec un échantillon composé de 360 personnes. La moyenne arithmétique, l'écart-type et des outils appropriés ont été utilisés. Le traitement des données a été réalisé à l'aide des logiciels SPSS 17.0 et ArcView 3.2.

Les résultats ont révélé que la commune d'Athiémé est bien arrosée durant les mois d'avril à juillet et de septembre à octobre. Pendant ces périodes, les pistes rurales reçoivent de l'eau de pluie en quantité, qui ruissellent et stagnent sur leur surface. Le débordement pendant les saisons pluvieuses des cours d'eau de la Commune est source d'impraticabilité des pistes rurales. Chaque année, 138 kilomètres (83 %) de pistes rurales sont temporairement impraticables. Cette situation engendre l'enclavement de 14/61 villages localisés dans 3/5 arrondissements de la commune. En moyenne, 25000 tonnes de production agricole sont détruites par an et 17 écoles, 3 marchés

d'arrondissement et 4 centres de santé d'arrondissement restent temporairement inaccessibles. La mobilité de 34 % des ménages de la commune demeure compromise durant 3 mois. Une amélioration de la gestion des effets de l'impraticabilité des pistes rurales est souhaitée pour amorcer le développement durable dans cette commune.

Mots-clés : Athiémé, Conséquences, socioéconomiques, impraticabilité, pistes rurales

Abstract

The municipality of Athiémé experiences impassability of the majority of its dirt roads for about twelve weeks. This inaccessibility of the roads, due to flooding and high water levels, negatively affects the daily lives of the population of the municipality. The objective of this research is to analyze the socioeconomic impacts resulting from the impassability of rural roads in the municipality of Athiémé. The methodological approach used revolves around the collection and processing of data from documentary research and a field survey with a sample of 360 people. Arithmetic mean, standard deviation, and appropriate tools were used. Data processing was carried out using SPSS 17.0 and ArcView 3.2 software.

The results revealed that the municipality of Athiémé receives plenty of water from April to July and from September to October. During these periods, rural roads receive large quantities of rainwater, which runs off and stagnates on their surface. Overflowing of the commune's waterways during the rainy seasons makes rural roads impassable. Each year, 138 kilometers (83%) of rural roads are temporarily impassable. This situation results in the isolation of 14/61 villages located in 3/5 districts of the commune. On average, 25,000 tons of agricultural produce are destroyed per year, and 17 schools, 3 district markets, and 4 district health centers remain temporarily inaccessible. The mobility of 34% of the commune's households remains compromised for 3 months. Improved management of the effects of impassable rural roads is needed to initiate sustainable development in this commune.

Keywords: Athiémé, Consequences, socioeconomic, impassability, rural roads

Introduction

L'Afrique subsaharienne possède approximativement 700.000 kilomètres de pistes rurales, mais la moitié est en mauvais état (J. Riverson et *al.*, 2015, p. 11). Deux tiers de la population rurale africaine vivent encore à plus de deux kilomètres d'une route praticable en toute saison. Dans certains pays du continent, les coûts de transport représentent jusqu'à 30 % des revenus mensuels des ménages les plus pauvres (D. Lourdes et *al.*, 2007, p. 5). L'infrastructure routière est particulièrement vulnérable au changement climatique : la plupart des prévisions indiquent qu'en Afrique, la hausse des températures, l'augmentation des précipitations et les inondations finiront par avoir raison d'un réseau routier déjà soumis à une pression extrême, (R. Cervigni et *al.*, 2016, p. 8). Les infrastructures de transport routier sont indispensables pour la réduction de la pauvreté surtout en milieu rural où l'accessibilité aux marchés et aux services sociaux demeure précaire. Malgré leur rôle de premier plan dans le développement d'une localité, les infrastructures de transport routier sont insuffisantes, dégradées et confrontées aux problèmes d'entretien dans le Sud-Bénin (A.T. Houinsou, 2013, p. 10). D'ailleurs, les aléas naturels comme les inondations et crues, induisent sur le plan spatio-temporel de graves conséquences humanitaires pour la plupart amplifiées par les problèmes de développement. Ils constituent des blocages qui inhibent le développement, empêchent la croissance économique et la réduction de la pauvreté (J. Pluvillage, 2014, p. 26). Les problèmes liés principalement à la mobilité des personnes et biens se posent avec acuité dans et les zones rurales sont sous-équipées en infrastructures socio-économiques de base. De plus, l'enclavement est un obstacle pour la libre circulation des personnes et des biens dans les zones rurales. En effet, pendant la saison pluvieuse la route est généralement

impraticable et souvent très boueuse. Ce qui constitue une contrainte pour la mobilité des personnes et des biens d'une zone à une autre (R. Mbella Mbong et E. R. Mboungue, 2023, p. 12).

Au Congo, la rapidité avec laquelle se dégradent les pistes agricoles surtout non bitumées constitue aujourd'hui une grande préoccupation, aussi bien pour les décideurs politiques et administratifs que pour les populations qui sont les principaux utilisateurs et les scientifiques qui cherchent à comprendre le phénomène (I. M'bouka Milandou et *al.*, 2016, p. 45). Ceci est autant évident que ces axes de communications sont vitaux pour l'économie en général et pour la survie des communautés rurales en particulier. Animée par l'érosion hydrique, cette dégradation se manifeste généralement par des rigoles, des ravines générées par les ornières et se transforment en ravins. Certains se forment sur les côtés et remontent par érosion régressive en direction de la route qu'ils coupent plus ou moins perpendiculairement (L. Sitou et I. M'bouka Milandou, 2017, p. 117).

Athiémé est une commune rurale, où la plupart des activités économiques sont tributaires des aléas climatiques (N. Agossou, 2001, p. 7). Dans ce contexte où tout dépend du climat, le transport devient un facteur limitant car, il reste dépendant à la fois des ressources financières mais également des conditions naturelles existantes (C. Afouda et *al.*, 2009, p.13). La Commune d'Athiémé subit cycliquement les phénomènes d'inondation, d'érosion et de dégradation des sols qui détruisent son réseau routier et entravent la circulation des populations en toute saison. Toute la vie économique de la Commune se trouve ralentie en période d'inondation et de crue. Le transport devient cher voire impossible, suivi de biens d'autres corolaires. La présente étude analyse les conséquences socioéconomiques qui découlent de l'impraticabilité saisonnière des pistes rurales de la Commune d'Athiémé.

1. Situation géographique du milieu d'étude

Située au Sud-Ouest du Bénin, la Commune d'Athiémé est comprise entre les parallèles 6°28' et 6°40' de latitude nord et entre les méridiens 1°35' et 1°48' longitude est. Elle couvre une superficie de 238 km². Elle est limitée : au nord par la Commune de Lokossa ; au sud par la Commune de Grand-popo ; à l'est par la Commune de Houéyogbé ; et à l'ouest par la République Togolaise avec laquelle elle partage une frontière naturelle qu'est le fleuve Mono. La Commune d'Athiémé compte cinq (5) arrondissements à savoir : Athiémé, Adohoun, Atchannou, Kpinnou et Dédékpœ. Ces arrondissements sont subdivisés en 61 villages ou quartiers. La situation géographique et administrative du milieu d'étude est présentée à travers la figure 1.

Figure 1 : Situation géographique et subdivision administrative

de la Commune d'Athiéomé

2. Matériels et méthodes

Les enquêtes de terrain ont été faites auprès des populations. Un échantillon de la population a été constitué et choisi pour être soumis au questionnaire. Sa détermination a été effectuée sur la base d'un tirage aléatoire à deux degrés. Le premier degré est le choix des hameaux inondés et le second degré est celui du choix des ménages (choisis de façon aléatoire) dans lesquels sont tirés les individus soumis au questionnaire. La taille minimale de l'échantillon (T_{me}) a été déterminée par la formule de Schwartz (1995) :

$$T_{me} = [(t^2 \times pq/d^2)]$$

Dans cette formule T_{me} désigne la Taille minimale de l'échantillon ; t^2 le niveau de confiance fixé à 1,96 qui correspond à un degré de confiance de 95 % ; $p = n/N$ avec n = nombre de ménages enquêtés ; N = nombre de ménages total en 2013 ; p : pourcentage de ménages ; $q = 1 - p$ = pourcentage des ménages dans la commune d'Athiéomé ; d : marge d'erreur qui est de 5 %. Après la détermination de la T_{me} pour l'arrondissement, le nombre d'individus à enquêter par village a été calculé proportionnellement à l'effectif des ménages de la commune. Au total, 360 ménages ont été enquêtés.

Les données et informations utilisées dans le cadre de ce travail sont issues principalement de la documentation et des travaux de terrain. Il s'agit des données quantitatives qui sont des données chiffrées alors que les données qualitatives concernent les opinions des populations et des acteurs à différents niveaux dans la gestion des pistes rurales dans la commune d'Athiéomé. A cela s'ajoute les données utilisées relatives aux statistiques climatologiques, démographiques et socio-économiques

d'Athiémié. D'autres données sont obtenues auprès des ménages, des autorités municipales, des personnes ressources, des structures étatiques, des cadres à divers niveaux de l'administration publique intervenant dans la gestion des pistes rurales. Le questionnaire adressé aux populations et les guides d'entretien adressés aux autorités communales ont été dépouillés manuellement (codification, dénombrement...) et ensuite intégrés à l'ordinateur. L'indice d'érosivité a été calculé pour analyser la vulnérabilité des sols. La formule appliquée est la méthode simplifiée de L. Sitou et I. M. Milandou (2017, p. 112), qui intègre uniquement la hauteur des pluies annuelles moyennes (P). Avec le $P > 850$ mm à Athiémié, cette formule simplifiée s'écrit : $R = 587,8 - 1,219 P + 0,004105 P^2$ R : indice d'érosivité ; P : précipitation annuelle (mm). Pour analyser les résultats obtenus après évaluation de l'indice R, il a été utilisé la classification établie par L. Sitou et I. M. Milandou (2017, p. 113). Le tableau 1 présente la classification de l'indice d'érosivité (R) par rapport à la vulnérabilité des sols.

Tableau 1 : Classification de l'indice d'érosivité (R) par rapport à la vulnérabilité des sols

Classe	Erosivité (R)		Vulnérabilité des sols
4	>5000	Forte érosivité	Très élevée
3	4000 à 5000		Elevée
2	3000 à 4000		Modérée
1	2000 à 3000	Moyenne érosivité	Faible
0	0 à 2000	Faible érosivité	Très faible

Source : L. Sitou et I. M. Milandou (2017)

Lorsque l'indice R est élevé, le ruissellement généré est plus puissant et plus concentré. Sur les pentes, même légères, et le

long des accotements des pistes, ce ruissellement intense peut créer des ravines et des fosses profondes. Ces dépressions s'agrandissent à chaque événement pluvieux, rendant la piste impraticable et dangereuse. Les informations de synthèses produites ont été traduites sous formes de tableaux, de graphes, etc. Les analyses statistiques et graphiques sont faites aux moyens des logiciels de traitements de données comme Excel, SPSS Statistic 17.0. Les méthodes d'analyse utilisées sont : (i) la statistique descriptive en termes de moyenne, de fréquence et (ii) la comparaison des moyennes. L'approche méthodologie utilisée a permis d'obtenir des résultats qui sont présentés.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques climatiques

La Commune d'Athiémé jouit essentiellement d'un climat du type subéquatorial caractérisé par quatre (4) saisons dont : deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches réparties comme suit :

- une grande saison des pluies, de mi-mars à mi-juillet ;
- une petite saison sèche, de mi-juillet à mi-septembre ;
- une petite saison des pluies, de mi-septembre à mi-novembre et
- une grande saison sèche, de mi-novembre à mi-mars.

La figure 2 présente les pluies moyennes enregistrées mensuellement dans la Commune d'Athiéomé durant la période 1981 à 2023.

Figure 2 : Régime pluviométrique mensuel du milieu de recherche de 1981 à 2023

Source : Traitement des données de l'ANMB, mai 2024

L'analyse de la figure 2 montre que le milieu de recherche est bien arrosé durant les mois d'avril à juillet et de septembre à octobre. Pendant ces périodes, les pistes rurales reçoivent de l'eau de pluie en quantité, qui ruissellent et stagnent sur leur surface.

3.2. Activités économiques dans le milieu de recherche

Les populations du milieu de recherche exercent plusieurs activités économiques dont principalement celle agricole. D'ailleurs, Athiéomé est la commune qui produit plus de production agricole dans tout le département du Mono. Les

pistes rurales sont utilisées pour le convoiement des récoltes vers les différents marchés. Quant aux autres activités économiques pratiquées dans la commune d'Athiémé, à savoir : la transformation des produits agricoles, l'élevage, la chasse, l'artisanat, l'exploitation forestière, le commerce et le tourisme, elles utilisent aussi au quotidien les pistes rurales. Les produits de pêche et de chasse transitent également par les pistes rurales avant de rejoindre les marchés. Toutes les activités économiques du milieu de recherche utilisent les pistes rurales pour accroître leur performance. La praticabilité des pistes rurales du milieu de recherche en toute saison représenterait un atout pour l'écoulement des vivres et une contribution au développement économique.

3.3. Contraintes hydroclimatiques dans la Commune d'Athiémé

Le fleuve Mono constitue le principal cours d'eau du milieu d'étude. Il est muni d'une large vallée et de bassins versants qui irriguent la quasi-totalité des villages de la Commune d'Athiémé. Long d'approximativement de 467 km et drainant un bassin versant d'environ 25 000 km², il prend sa source au Togo, entre la ville de Sokodé et la frontière avec le Bénin, et se dirige vers le sud. La figure 3 présente le réseau hydrologique d'Athiémé.

Figure 3 : Réseau hydrologique d’Athiémé

L’examen de la figure 3 montre que la Commune d’Athiémé est constituée des marécages dans la majeure partie qui regorge d’eau pendant la saison pluvieuse. Le fleuve Mono, principal cours d’eau du milieu est muni de bassin versant et constitue de véritable facteur des inondations dans la Commune. En effet, pendant les saisons de pluies, le territoire est menacé par les lâchés chaque année des eaux du barrage Nangbéto entrainant le débordement du fleuve Mono et les inondations, l’érosion fluviale des berges du fleuve Mono et l’insécurité dans les espaces frontaliers avec le Togo. Le fleuve Mono est complété par le fleuve Sazué et les lacs Toho, Godogba et Djèto qui sont également munis de bassins versants. Le réseau hydrographique influence le régime hydrologique. La figure 4 présente le régime hydrologique du secteur d’étude entre 1981 et 2023.

Figure 4 : Régime hydrologique du secteur d'étude (1981-2023)

Source : Traitement des données de Météo-Bénin, mai 2024

Il ressort de la figure 4 que la montée des eaux ne survient qu'une fois dans l'année et débute dans le mois d'août. Le débit moyen mensuel observé sur toute la série avec une moyenne de $130,50\text{m}^3/\text{s}$, témoigne de sa très grande irrégularité saisonnière. Pendant la période de juillet à septembre, il arrive de manière cyclique que les crues du fleuve Mono et de ses défluent créent une inondation en mettant ainsi la commune d'Athiémé dans un état de presqu'île. Les crues du fleuve Mono occasionnent également les inondations dans les Arrondissements de la Commune d'Athiémé. Le débordement pendant les saisons pluvieuses des cours d'eau de la Commune est source d'impraticabilité des pistes rurales. Ainsi, le riche potentiel

hydrographique constitue un frein à l'entretien des pistes rurales car l'eau est réputée perturbée la tenue correcte des voies.

3.4. Comportement de l'eau sur les pistes rurales de la commune d'Athiémé

Le déroulement saisonnier dans la commune d'Athiémé crée la présence permanente de l'eau sur les pistes rurales. Les fortes pluies, la crue et l'inondation sont des événements climatiques qui occasionnent l'invasion temporaire et répétitif des pistes rurales par l'eau. Ces eaux circulent ou séjournent sur les pistes rurales pendant des semaines. La figure 5 présente la proportion du niveau d'érosivité dans la Commune d'Athiémé.

Figure 5: Proportion du niveau d'érosivité dans la Commune d'Athiémé

Source des données : Traitement des données du calcul, mai 2024

L'analyse de la figure 5 montre que 83 % des années ont une érosivité moyenne, 14 % des années ont une forte érosivité et 3 % des années ont une faible érosivité. Une pluie intense et de forte énergie a un pouvoir érosif beaucoup plus élevé qu'une pluie fine et douce, même si la quantité totale d'eau est la même. Une forte érosivité des pluies dégrade rapidement les chaussées non revêtues, provoquer l'affouillement des fondations des ouvrages et l'obstruction des fossés. L'indice d'érosivité des pluies a permis la prédiction de la dégradation des pistes rurales dans la Commune d'Athiémé, une zone particulièrement sujette aux fortes pluies et inondations. C'est un facteur clé pour évaluer l'agressivité climatique envers ces infrastructures vitales. Des dégradations s'observent après le passage des eaux. L'impraticabilité des pistes rurales durant le déroulement des évènements climatiques dans le milieu de recherche est un phénomène cyclique qui a une périodicité annuelle. Les pistes rurales du milieu de recherche sont inaccessibles en période de fortes pluies, de crue et d'inondation. La figure 6 présente le niveau de vulnérabilité des sols dans la commune d'Athiémé.

Figure 6 : Niveau de vulnérabilité des sols dans la commune d'Athiémé

Source des données : Traitement des données du calcul, mai 2024

L'examen de la figure 6 montre que les sols sont modérément vulnérables à l'eau (43 %), 12 % ont un niveau de vulnérabilité élevé, 38 % sont faiblement vulnérables et 7 % ont un niveau de vulnérabilité très faible. Les pistes qui ne sont pas submergées par l'eau, conservent quand même de l'eau à plusieurs endroits sur leur chaussée. Les événements climatiques constituent donc des contraintes naturelles à considérer dans le processus d'entretien des pistes rurales du milieu de recherche. Car ces événements climatiques engendrent et accentuent les dégradations observées sur les pistes rurales de la commune d'Athiémé.

3.5. Conséquences socioéconomiques de l'impraticabilité des pistes rurales

L'impraticabilité des pistes rurales à Athiémé résulte des phénomènes d'inondation et de crue encore récurrente dans cette commune. Le fait que la Commune d'Athiémé se situe dans le lit majeur du fleuve Mono accentue la vulnérabilité des pistes rurales face aux débordements des eaux. L'impraticabilité des pistes rurales empêche la mobilité des personnes et des biens. Avec des pistes rurales inaccessibles, les pêcheurs diminuent l'intensité de leur activité. La montée des eaux des cours d'eau représente des risques de noyade connus et évités par ces pêcheurs. Les chasseurs ne vont plus à la chasse, car les lieux de chasse sont envahis par l'eau et les gibiers se sont enfuis ou noyés. Les artisans sont obligés de rester à la maison sans ouvrir leurs ateliers car les pistes rurales sont inaccessibles. Les activités de tourisme, de commerce et de transport routier chutent de 28 % en raison du mauvais état de praticabilité des pistes rurales. Chaque année, 138 km sur les 164,65 km de pistes rurales qui sont submergées d'eau durant douze (12) semaines. Cette situation enclave 14 villages de trois 3 arrondissements à savoir : Adohoun, Atchannou et Dédékpôé. Elle paralyse en moyenne 17 écoles, 3 marchés d'arrondissement, 4 centres de santé et 3 bureaux d'arrondissement. Elle crée une perte moyenne annuelle de 25000 tonnes de production agricole, de 85 têtes de petits ruminants, et de 490 volailles. Les conséquences comme les pertes de revenus des ménages, la déscolarisation, les échecs scolaires, la dépravation des mœurs, l'insalubrité du milieu, les maladies hydriques, la famine, la précarité et la noyade sont enregistrées chaque année. La planche 1 présente l'état d'impraticabilité des pistes rurales de la commune en saison pluvieuse et leurs effets.

Planche 1 : Vue partielle de l’envahissement des pistes rurales en saison des pluies à Athiémé

Prise de vues: KOUKPO, octobre 2024

La planche 1 montre la vulnérabilité du réseau routier non revêtu de la Commune d’Athiémé face aux aléas climatiques comme l’inondation et la crue. La photo 1 de la planche illustre une piste rurale totale envahie d’eau. La photo 2 de la planche présente des écoliers entrain de patauger dans l’eau qui ruisselle sur une piste.

L’amélioration de la politique actuelle d’entretien de ce réseau routier non revêtu de la Commune d’Athiémé permettrait à ces infrastructures de transport rural de conserver leur état de praticabilité sur plusieurs saisons. Ce qui évitera les effets socioéconomiques remarqués actuellement. L’état et la mairie devront mutualiser leurs efforts pour renverser cette tendance actuelle.

4. Discussions

La dégradation avancée des pistes en terre de la Commune d’Athiémé jusqu’à leur impraticabilité temporaire due aux aléas

climatiques, à la nature du sol et à l'installation des populations dans le lit majeur du fleuve Mono sont autant de facteurs qui inhibent le développement économique. Le lâché des eaux du barrage de Nagbéto situé en amont d'Athiémé et la descente des eaux du Nord accentuent les répercussions du phénomène d'inondation dans la commune. Ces résultats sont similaires à ceux de P. Blalogoé (2014, p. 64) qui a montré que parmi les causes des inondations dans le Grand Cotonou, il y a les apports fluviaux de l'Ouémé depuis le Nord et le Centre du Bénin qui viennent provoquer la crue du lac Nokoué. Le lac déverse à son tour le trop plein des eaux sur les quartiers périphériques pour y provoquer les inondations. A ces causes, s'ajoutent des facteurs aggravants comme l'occupation anarchique de la plaine inondable. De plus les résultats des travaux de J. Houndagba *et al.* (2011, p. 51) sur la cartographie des risques naturels dans le département du Zou, énoncent les contraintes pédoclimatiques comme les principaux facteurs qui font obstacles aux aménagements du territoire. De pareils résultats ont été obtenus par Dara (2013, p. 23) en Afrique de l'Ouest affirmant que l'existence ou non d'une bonne infrastructure routière surtout celle en milieu rural dépend des facteurs physiques existants et de l'adaptation des techniques d'entretien à ces facteurs.

Dans la commune d'Athiémé, l'impraticabilité des pistes rurales empêche la mobilité des personnes et des biens. Avec des pistes rurales inaccessibles, les artisans sont obligés de rester à la maison sans ouvrir leurs ateliers car les pistes rurales sont inaccessibles. Les activités de tourisme, de commerce et de transport routier chutent de 28 % en raison du mauvais état de praticabilité des pistes rurales. Chaque année, 138 km sur les 164,65 km de pistes rurales qui sont submergées d'eau durant douze (12) semaines. Ce résultat concorde avec ceux de B. Dagno *et al.* (2024, p. 915) et M. Tchibozo (2024, p. 37) qui ont montré que la dégradation des routes entraîne une hausse des

coûts de transport des personnes et des marchandises, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des populations. Les routes dégradées sont souvent le théâtre d'accidents de la route, mettant en danger la vie des usagers et entraînant des coûts sociaux importants.

Conclusion

L'évaluation des effets socio-économiques de l'impraticabilité des pistes rurales dans la Commune d'Athiémé représente une œuvre inédite destinée à être consultée par la communauté scientifique pour prendre des décisions adéquates afin d'améliorer l'entretien des pistes rurales. Au terme de cette recherche, il faut noter que les caractéristiques climatiques, le réseau hydrographique, les contraintes hydroclimatiques favorisent l'impraticabilité des pistes rurales. La dégradation avancée des pistes en terre de la Commune d'Athiémé jusqu'à leur impraticabilité temporaire due aux aléas climatiques, à la nature du sol et à l'installation des populations dans le lit majeur du fleuve Mono sont autant de facteurs qui inhibent le développement économique. La montée des eaux des cours d'eau représente des risques de noyade connus et évités par les pêcheurs. Les artisans sont obligés de rester à la maison sans ouvrir leurs ateliers car les pistes rurales sont inaccessibles. Les activités de tourisme, de commerce et de transport routier chutent de 28 % en raison du mauvais état de praticabilité des pistes rurales. Chaque année, 138 km sur les 164,65 km de pistes rurales qui sont submergées d'eau durant douze (12) semaines.

Références bibliographiques

AFOUDA Abel, CLEDJO Placide, TOTIN S. et BOKO Michel, 2009, « Variabilité pluviométrique et bilan climatique dans le bassin de la volta au Bénin », Revue scientifique, UAC, pp.81-94.

- AGOSSOU Noukpo, 2001. *Agricultures et développement urbain en Afrique subsaharienne, Synthèse de l'Etat des lieux et cadre de Développement Rural au Bénin*, DPP/MAEP, 44p
- BLALOGOE Cocou Parfait, 2014. *Stratégies de lutte contre les inondations dans le grand Cotonou : diagnostic et alternative pour une gestion durable*. Thèse de doctorat Géographie et Gestion de l'Environnement, EDP/UAC, 242 p.
- CERVIGNI Raphaël, LOSOS Andrew Michael, NEUMANN James L. et CHINOWSKY Paul, 2016. *Améliorer la résilience climatique des infrastructures africaines : le secteur des routes et des ponts*. Washington, DC : Groupe de la Banque mondiale.
- DAGNO Bakary, CISSE Mahamadou, KEITA Alassane, GUIROU Alibourou et KANTE Moussa Keiffing, 2024, « Impacts de l'état des infrastructures routières sur la qualité de l'air à Bamako ». *Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS)*, Vol. 2, No. 3, pp904-919
- DARA, 2013, *Indice de Réduction des Risques (RRI) en Afrique de l'Ouest ; analyse des conditions et des capacités de réduction des risques de catastrophes ; le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Niger et le Sénégal*, Edition l'Harmattan. Paris 87 p.
- HOUINSON Tognidè Auguste, 2013. *Infrastructures de transport routier et structuration de l'espace au Sud-Benin*. Thèse de doctorat Géographie et Gestion de l'Environnement, EDP/UAC, 277 p.
- HOUNDAGBA Jean, BOKONON-GANTA Eustache, DJAUGA Mama et AWINDE Marc, 2011, « Cartographie des risques naturels du département du Zou », Laboratoire de Biogéographie et d'Expertise Environnementale Département de Géographie et Aménagement du Territoire, Université d'Abomey-Calavi, *Revue Semestrielle de Géographie du Bénin* ISSN 1840-5800, N°10, pp.49-70.
- LOURDES Diaz Olvera, DIDIER Plat, PASCAL Pochet, 2007. *Mesurer les dépenses de transport des ménages en Afrique*

Subsaharienne. Une Application au cas de Niamey. Ffhalshs-00079832f. 17 p

MBELLA MBONG Rostant et MBOUNGUE Emile Roger, 2023, « Enclavement et développement des zones rurales de l'Arrondissement de MELONG (Région du Littoral-Cameroun) ». *Revue Espace Géographique et Société Marocaine* numéro double 73-74. 22 p.

M'BOUKA MILANDOU Idriss, SITOU Léonard et BOUZOU MOUSSA Idriss, 2016, « Analyse de l'érodibilité des sols dans la Sous-préfecture de Goma tsé-tsé (République du Congo) », *Revue semestrielle de l'Université de Zinder (Niger) « territoires, société et environnements »*, N°007, juin 2016 ; pp.43-58

PLUVINAGE Jean, 2014, « L'exploitation agricole, entre famille et entreprise : 60 ans de débats et d'itinéraire de recherche personnel ». Open Access, INRA-SAD, pp25-44

RIVERSON John, GAVIRIA Juan, et THRISCUTT Sydney, 2015. *Les Routes Rurales en Afrique au Sud du Sahara leçons tirées de l'expérience de la Banque Mondiale.* HE 167.\3'57 R5 8 1991 FRE. 71 p.

SITOU Léonard et M'BOUKA MILANDOU Idriss, 2017, « Etude de surcreusement des pistes rurales ou forestières, sur le plateau des Cataractes : cas des routes Koubola - Kibossi Et Koubola – Bissinza (République Du Congo) ». *European Scientific Journal*, Vol.13, No.21, pp116-138

TCHIBOZO Miriame, 2024. *Aménagement des routes secondaires de la commune d'Abomey-Calavi : cas de la voie carrefour Aïtchedji au carrefour satellite.* Mémoire de Licence en Géographie et Aménagement du Territoire, DGAT/FASHS/UAC, 60 p.

Pratiques alimentaires et sportives des seniors : confrontation entre discours médicaux et expériences vécues

OSSIRI Yao Franck

Enseignant-Chercheur à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (Côte d'Ivoire)

ossirifranck6@gmail.com

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

Cette étude examine les interactions entre les discours médicaux sur l'alimentation et l'activité physique et les pratiques effectives des seniors ivoiriens, révélant les ajustements, négociations et résistances qui en découlent. L'objectif est d'analyser la manière dont ces prescriptions institutionnelles s'articulent avec les expériences quotidiennes des aînés dans un contexte de transformations nutritionnelles et de redéfinition des cadres de santé publique. Méthodologiquement, une approche qualitative triangulée mobilise des entretiens semi-directifs avec des seniors issus de divers milieux, des observations ethnographiques dans les espaces de restauration et d'activité physique, ainsi qu'une analyse des discours institutionnels sur le vieillissement et la santé. Les résultats montrent une appropriation différenciée des recommandations médicales : certaines sont adaptées aux contraintes locales, tandis que d'autres sont contournées en raison de facteurs socio-économiques, culturels et symboliques. La discussion met en évidence les logiques de réinterprétation des normes de santé par les seniors. En conclusion, il apparaît nécessaire d'adopter une approche contextualisée pour repenser l'accompagnement des aînés ivoiriens.

Mots clés : *Pratiques alimentaires, sports des seniors, discours médicaux, expériences vécues*

Abstract :

This study interrogates the interplay between medical discourses on diet and physical activity and the actual practices of senior citizens in Côte d'Ivoire, unveiling the adjustments, negotiations, and forms of resistance that emerge. Its objective is to critically analyse how institutional prescriptions intersect with the everyday lived experiences of older adults within a context marked by nutritional transitions and the reconfiguration of public health paradigms. Methodologically, the research mobilizes a triangulated qualitative approach, combining semi-structured interviews with senior citizens from diverse socio-economic backgrounds, ethnographic observations within food provisioning and physical activity spaces, and a discourse analysis of institutional narratives on ageing and health. The findings reveal differentiated modes of appropriation of medical recommendations: while certain injunctions are adapted to local constraints, others are strategically circumvented owing to socio-economic, cultural, and symbolic determinants. The discussion foregrounds the processes through which older individuals actively reinterpret health norms. In conclusion, the study advocates for a contextualised and situated approach to the rethinking of support mechanisms for the elderly population in Côte d'Ivoire.

Key words : *Dietary practices, senior sports, medical discourse, lived experience*

Introduction

Les observations empiriques révèlent une tension entre les recommandations médicales en matière d'alimentation et d'activité physique et les pratiques effectives des seniors ivoiriens. Les discours institutionnels promeuvent un vieillissement actif fondé sur une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Pourtant, les choix nutritionnels et sportifs des aînés s'inscrivent dans des logiques multiples, combinant contraintes économiques, héritages culturels et accessibilité aux infrastructures. Tandis que certains adoptent

partiellement ces prescriptions, d'autres les ajustent ou les ignorent en fonction de leurs réalités quotidiennes.

Un paradoxe émerge : bien que les normes médicales soient présentées comme universelles et bénéfiques, leur application demeure fragmentaire et différenciée. D'un côté, la médicalisation du vieillissement impose des prescriptions standardisées. De l'autre, les pratiques des seniors sont façonnées par des logiques pragmatiques, où les arbitrages entre coût, goût, habitudes et capacités physiques redéfinissent ces normes. Comment ces tensions modulent-elles l'appropriation et la réinterprétation des recommandations en matière d'alimentation et de sport chez les aînés à Abidjan ?

L'étude vise à analyser les processus d'adaptation, de contournement et de négociation des prescriptions médicales par les seniors. Elle interroge la manière dont ces recommandations sont perçues, traduites et parfois détournées dans les pratiques quotidiennes. L'attention sera portée sur les interactions entre acteurs du champ médical, espaces de sociabilité et dynamiques familiales pour comprendre comment se construisent ces ajustements.

Scientifiquement, cette recherche s'inscrit dans une sociologie du vieillissement et des pratiques corporelles en contexte africain, en interrogeant l'imposition et la réception des normes de santé. Épistémologiquement, elle questionne l'universalité des modèles biomédicaux face aux réalités locales. En mettant en lumière les écarts entre prescriptions et expériences vécues, elle propose une lecture contextualisée du vieillissement actif en Côte d'Ivoire.

Selon Crosnier (2005), un peu plus de la moitié des individus âgés de 50 ans et plus, soit 53 %, s'adonnent à des activités physiques et sportives. L'âge apparaît comme un facteur déterminant dans leurs habitudes sportives, bien que d'autres critères sociodémographiques, tels que le genre, le niveau d'éducation ou le revenu, jouent également un rôle.

Toutefois, l'influence de ces éléments est comparable à celle observée dans l'ensemble de la population.

Un tournant s'observe autour de la soixantaine, période marquée par une diminution de la pratique sportive, particulièrement chez les femmes. Les hommes suivent cette tendance, mais avec un décalage d'environ dix ans. Comme les générations plus jeunes, les seniors privilégient des activités telles que le vélo, la marche ou la natation, mais ils ne se spécialisent dans aucun sport en particulier. À l'inverse, ils se tiennent éloignés des sports collectifs, des disciplines de combat et des arts martiaux. Leur pratique sportive se caractérise par une plus grande autonomie, notamment en raison de leur moindre participation aux compétitions officielles. Toutefois, lorsqu'ils s'adonnent à une activité physique régulière, ils font preuve d'une assiduité parfois supérieure à celle des plus jeunes.

Selon Michot (2021), les motivations qui poussent les individus à s'engager dans une activité physique et sportive sont multiples et varient d'une personne à l'autre. Le sport remplit plusieurs fonctions dans la société, notamment sur les plans éducatif, social et intégratif, tout en étant étroitement lié aux politiques de santé publique. Par ailleurs, le sport de haut niveau contribue au rayonnement international d'un pays et représente un enjeu économique majeur, à la fois par la pratique elle-même et par l'essor du sport-spectacle. Toutefois, certaines dérives telles que le dopage ou les comportements contraires à l'éthique nécessitent l'intervention des pouvoirs publics pour être régulées et sanctionnées (Cour des comptes, 2013). Ainsi, le sens donné à une pratique sportive peut être analysé sous différents angles.

Les fonctions du sport sont diverses et bien qu'il n'existe pas de consensus absolu à ce sujet, plusieurs chercheurs s'accordent sur ses principaux rôles. L'un des aspects les plus reconnus concerne son impact positif sur la santé. Cette idée,

aujourd'hui largement acceptée, résulte d'un long processus visant à associer l'effort physique aux bienfaits pour le corps, avec le soutien d'arguments scientifiques, notamment issus du domaine médical (Defrance, 2011). L'augmentation de la pratique sportive au sein de la population est d'ailleurs perçue comme un levier permettant de réduire les dépenses de santé, ce qui a conduit à l'apparition de dispositifs tels que le "sport sur ordonnance".

Derieux (2007) met en avant l'idée que la retraite est désormais perçue comme une période à valoriser pleinement. Ce changement s'explique par la transformation sociale induite par la révolution culturelle du temps libre. Selon Dumazedier (1988), le temps de loisir offre à chacun la possibilité d'exprimer son individualité sous différentes formes corporelles, affectives, sociales ou intellectuelles au sein d'un espace social spécifiquement dédié à cet usage.

La retraite constitue une reconfiguration du rapport au temps : les obligations professionnelles disparaissent, les responsabilités familiales s'allègent, laissant place à un temps personnel accru. Ce bouleversement temporel engendre une transformation qualitative des loisirs. Alors qu'au cours de la vie active, ceux-ci sont relégués au second plan, en retrait du travail, ils prennent une place centrale une fois à la retraite, non seulement comme source de divertissement mais aussi comme moyen d'affirmation identitaire.

Cette évolution se reflète également dans la conception du loisir. Comme l'explique Corbin (1995), il ne se limite plus à des pratiques collectives standardisées mais tend à devenir un élément clé de l'invention de soi, où chacun façonne son propre mode de vie. Le loisir implique désormais une démarche introspective, un apprentissage du rapport à soi-même, là où auparavant, il relevait davantage d'une dynamique de groupe. Corbin illustre cette évolution à travers des activités telles que la pêche, qui peut être pratiquée sur des durées

variables selon les préférences de chacun, le bricolage, qui répond à un besoin instinctif de création personnelle, ou encore le jardinage, perçu comme une signature individuelle à travers les choix et l'entretien du potager. Ces différentes pratiques témoignent de l'élargissement des espaces de liberté dans la manière d'occuper son temps libre après la vie professionnelle.

1. Ancrage théorique & méthodologique

Cette étude s'est adossée à un double cadre théorique, articulant la théorie des champs de Pierre Bourdieu (1979) et la théorie de la médicalisation de Peter Conrad (2007), afin d'analyser de manière critique les pratiques alimentaires et sportives des personnes âgées. L'approche bourdieusienne a permis d'éclairer l'inscription de ces pratiques dans des rapports de domination structurés par la distribution inégale du capital économique, culturel et social, conditionnant ainsi les modes d'accès différenciés aux ressources sportives et nutritionnelles. Parallèlement, la théorie de la médicalisation a mis en exergue les processus par lesquels les discours biomédicaux reconfigurent les représentations que les seniors élaborent de leur propre corps, naturalisant des normes de santé qui s'imposent sous forme d'injonctions comportementales. L'articulation de ces deux perspectives a conféré à cette recherche une portée heuristique majeure, en montrant que les choix alimentaires et sportifs des seniors ne sauraient être appréhendés comme des actes libres et isolés, mais doivent être pensés comme des pratiques socialement déterminées, inscrites dans des rapports de pouvoir et soumises à des mécanismes d'inculcation normative parfois contraignants.

Cependant, ces cadres théoriques ont présenté des limites épistémologiques. La théorie de Bourdieu a eu tendance à accorder une place prépondérante aux structures sociales, minimisant ainsi la capacité des individus à redéfinir

activement leurs pratiques en fonction de leurs trajectoires personnelles. De son côté, la théorie de Conrad a pu être critiquée pour sa vision parfois univoque de la médicalisation, ne prenant pas suffisamment en compte la manière dont les seniors ont pu s'approprier les discours médicaux de manière différenciée. Ces limites ont nécessité une posture analytique plus nuancée, intégrant à la fois l'influence des structures sociales et la subjectivité des seniors dans l'adoption ou le rejet des prescriptions médicales.

La méthodologie employée s'est ancrée dans une approche qualitative triangulée, combinant des entretiens semi-directifs, des observations participantes et une analyse documentaire. Le choix d'Abidjan comme site d'étude s'est justifié par la diversité de ses infrastructures médicales et sportives, ainsi que par la coexistence de modes de vie traditionnels et modernes, permettant d'observer comment les seniors ont navigué entre différentes influences socioculturelles. Le collège des personnes interrogées a inclus des seniors pratiquant régulièrement une activité physique, d'autres souffrant de pathologies influençant leur alimentation, ainsi que des professionnels de santé (médecins, nutritionnistes, éducateurs sportifs). Cette diversité a permis de confronter les expériences individuelles aux discours institutionnels sur la santé.

L'échantillonnage a suivi une méthode raisonnée, sélectionnant des participants selon des critères d'âge, de condition physique et de situation socio-économique afin d'obtenir un échantillon varié. Les outils d'enquête ont reposé sur des guides d'entretien et des carnets d'observation détaillés. La technique d'échantillonnage s'est appuyée sur la méthode de "boule de neige" pour accéder à des seniors peu visibles dans les circuits institutionnels. Enfin, l'analyse des données s'est réalisée par une codification thématique, permettant de mettre en évidence les tensions entre les normes médicales et

les expériences vécues des seniors, ainsi que les stratégies d'adaptation qu'ils ont mises en place dans leurs pratiques quotidiennes.

2. Résultats

2. 1. L'écart entre les recommandations médicales et les habitudes culturelles alimentaires

Les seniors ivoiriens reçoivent de nombreuses recommandations médicales sur l'alimentation saine (moins de sel, de gras, de sucre), mais ces conseils entrent en contradiction avec les habitudes alimentaires ancrées dans la culture et le quotidien.

Exemple empirique (E1) : *"Le docteur m'a dit de ne plus manger trop de sauce graine, mais moi, c'est ce que j'aime. Depuis petit, je mange ça. Si je change, est-ce que je vais vraiment vivre plus longtemps ? Moi, je préfère manger ce qui me fait plaisir."*

L'extrait met en exergue la tension entre les recommandations médicales visant à limiter la consommation de certains aliments, comme la sauce graine, et l'attachement profond aux habitudes alimentaires traditionnelles chez les personnes âgées. Claude Fischler(1990), souligne que l'alimentation est au cœur de l'identité culturelle et individuelle. Les habitudes alimentaires, forgées depuis l'enfance, jouent un rôle central dans la construction de soi et le sentiment d'appartenance à une communauté. Ainsi, la demande de modifier ces pratiques peut être perçue comme une atteinte à cette identité, rendant le changement difficile à accepter.

Par ailleurs, les travaux de Muriel Darmon (2003) mettent en évidence que les pratiques alimentaires sont le fruit d'une

socialisation longue et complexe. Les habitudes alimentaires se forment au fil du temps et sont renforcées par des contextes sociaux et culturels spécifiques. Pour une personne âgée, modifier ces habitudes équivaut à remettre en question des décennies de pratiques établies, ce qui peut engendrer une résistance au changement, même face à des impératifs de santé. Cette résistance est d'autant plus forte que l'alimentation est liée à des souvenirs, des émotions et des relations sociales, rendant toute modification potentiellement déstabilisante.

De plus, l'article « L'identité dans l'assiette : les activités alimentaires peuvent aider les aînés à maintenir leur identité » (2019) souligne que la nourriture ne fait pas que nourrir le corps, mais permet également de maintenir ou de reconstruire l'identité individuelle et sociale des aînés. Les activités alimentaires améliorent l'estime de soi et favorisent une expérience plus positive du vieillissement, contribuant ainsi au maintien des identités communautaires, ethniques et de genre. La détérioration de la santé ou tout autre changement dû au vieillissement menace le contexte social des activités alimentaires, ce qui peut mener à de l'isolement social et une crise identitaire.

Enfin, les recherches de Robert Havighurst, notamment dans son article "Successful Aging" (1961), introduisent le concept de vieillissement réussi, qui implique l'adaptation aux changements liés à l'âge tout en maintenant des activités satisfaisantes. Dans ce contexte, le plaisir tiré de la consommation d'aliments appréciés depuis l'enfance peut être considéré comme une composante essentielle du bien-être chez les personnes âgées. Ainsi, il est important de trouver un équilibre entre les recommandations médicales et le respect des préférences individuelles pour assurer une qualité de vie optimale.

2. 2. Les difficultés économiques comme frein à l'adoption d'une alimentation dite « saine »

Les prix des aliments recommandés par les médecins (poisson, légumes, fruits) sont souvent élevés, ce qui complique leur accessibilité pour de nombreux seniors.

Exemple empirique (E3) : *"Ils disent qu'il faut manger du poisson et des légumes, mais avec quel argent ? Moi, je prends ce qui est moins cher, souvent du riz et de la sauce avec beaucoup d'huile. On ne peut pas suivre les conseils du docteur si on n'a pas les moyens."*

La déclaration met en lumière la tension entre les recommandations nutritionnelles et les réalités économiques des individus, illustrant comment les inégalités sociales influencent les pratiques alimentaires. Charles Tilly (1998), analyse comment les structures sociales perpétuent les inégalités à travers des mécanismes tels que l'exploitation et la captation d'opportunités. Ces processus maintiennent des différences catégoriques, comme celles basées sur le statut socio-économique, qui se manifestent dans l'accès à une alimentation saine. Ainsi, les individus aux ressources limitées se trouvent contraints de privilégier des aliments moins coûteux mais potentiellement moins nutritifs, renforçant les disparités en matière de santé.

Une étude publiée en 2020 par l'UFC-Que Choisir souligne que l'adoption des recommandations nutritionnelles françaises entraîne un surcoût de 91 centimes par jour et par personne, soit environ 110 euros par mois pour une famille de quatre personnes. Cette augmentation du budget alimentaire peut représenter un obstacle majeur pour les ménages aux revenus

modestes, les conduisant à opter pour des aliments plus abordables mais souvent moins équilibrés, tels que le riz accompagné de sauces riches en matières grasses. Cette situation illustre comment les contraintes économiques limitent la capacité des individus à suivre les conseils médicaux en matière de nutrition.

Les travaux de Pierre Bourdieu (1979), mettent en évidence que les pratiques culturelles, y compris alimentaires, sont structurées par le capital économique et social des individus. Les choix alimentaires ne sont pas uniquement déterminés par des préférences individuelles, mais sont également le reflet des positions sociales. Ainsi, les recommandations de consommer du poisson et des légumes frais peuvent être perçues comme des injonctions difficiles à suivre pour ceux dont les ressources financières sont limitées, renforçant ainsi les inégalités sociales en matière de santé.

Enfin, l'article du Monde intitulé « Au Canada, la vie à crédit des ménages » (2024) met en lumière la précarité financière croissante de nombreux foyers, les contraignant à des choix alimentaires dictés par le coût plutôt que par les recommandations de santé. Cette réalité souligne la nécessité de politiques publiques visant à rendre les aliments sains plus accessibles financièrement, afin de permettre à tous les individus, indépendamment de leur statut socio-économique, d'adopter des habitudes alimentaires bénéfiques pour leur santé.

2. 3. La perception du sport comme une activité contraignante ou inaccessible

Même si l'exercice physique est recommandé, certaines personnes âgées le perçoivent comme une contrainte, soit par manque d'énergie, soit par absence d'espaces adaptés pour pratiquer.

Exemple empirique (E7) : "On dit qu'il

faut marcher, faire du sport... Mais à mon âge, j'ai mal partout. Avant, je marchais beaucoup, mais maintenant, je préfère rester à la maison. Si j'avais des amis pour aller marcher ensemble, peut-être que je le ferais."

L'affirmation met en relief la relation complexe entre le vieillissement, la douleur physique et la pratique d'activités physiques, tout en soulignant l'importance des liens sociaux pour encourager ces activités. Les travaux de Nicolas Renahy(2024), illustrent comment les anciens ouvriers retraités maintiennent une intense sociabilité solidaire malgré les difficultés physiques liées à l'âge. Ces retraités continuent de se soutenir mutuellement à travers des activités telles que le bricolage et l'affouage, démontrant que la solidarité et les liens communautaires peuvent jouer un rôle crucial dans le maintien d'une activité physique chez les seniors.

Par ailleurs, une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity en 2020 souligne que les interactions sociales encouragent les seniors à maintenir une activité physique régulière. Les personnes âgées vivant en couple ou entretenant des relations étroites avec leur famille ou leurs amis sont plus susceptibles de pratiquer une activité physique régulière. Ces relations sociales agissent comme un facteur de motivation, aidant à surmonter les obstacles physiques et psychologiques liés à l'âge.

Cependant, l'isolement social peut constituer un frein à l'activité physique chez les personnes âgées. Selon une étude de la DREES publiée en 2022, 71 % des personnes âgées de 60 ans ou plus ont des contacts réguliers avec leur famille et 73 % avec leurs amis. Ces chiffres montrent que la sociabilité des seniors est globalement importante, mais ils cachent de fortes disparités selon les situations. Les seniors les plus âgés (80 ans ou plus) ont plus souvent des contacts avec leur famille qu'avec

leurs amis, et les relations amicales se font de moins en moins fréquentes au fur et à mesure que le niveau de dépendance augmente. Cette diminution des interactions sociales peut contribuer à une réduction de l'activité physique, exacerbant ainsi les problèmes de santé liés à la sédentarité.

En conclusion, les liens sociaux jouent un rôle déterminant dans la promotion de l'activité physique chez les personnes âgées. Le manque de compagnons pour partager des activités physiques peut décourager les seniors de rester actifs, malgré les bienfaits reconnus de l'exercice sur la santé. Il est donc essentiel de développer des initiatives communautaires visant à renforcer les réseaux sociaux des personnes âgées, afin de les encourager à maintenir une activité physique régulière et ainsi améliorer leur qualité de vie.

2. 4. L'influence du cercle social et familial sur l'adoption ou le rejet des nouvelles pratiques

Les recommandations médicales sont parfois suivies lorsqu'elles sont encouragées par la famille, notamment les enfants ou les petits-enfants.

Exemple empirique (E4) : *"Avant, je ne faisais pas attention à ce que je mangeais. Mais mon fils m'a expliqué que trop de sucre ce n'est pas bon. Maintenant, il achète du thé sans sucre pour moi. Comme c'est lui qui s'occupe de moi, je fais un effort."*

L'extrait met en lumière la transformation des habitudes alimentaires chez une personne âgée, influencée par l'intervention de son fils qui l'incite à réduire sa consommation de sucre pour des raisons de santé. Cette situation illustre l'importance des relations intergénérationnelles dans l'adoption de nouvelles pratiques alimentaires. Fatou Sow, sociologue

sénégalaise spécialisée dans les questions de genre et de famille, a étudié les dynamiques familiales en Afrique de l'Ouest. Elle souligne que les liens familiaux jouent un rôle crucial dans la transmission des normes et des comportements, y compris en matière d'alimentation. L'influence du fils sur sa mère âgée reflète cette dynamique, où les jeunes générations participent activement à l'évolution des pratiques alimentaires des aînés.

Par ailleurs, une étude de Daouda Doukouré intitulée (2014) met en évidence l'impact des interdits religieux et culturels sur les habitudes alimentaires des personnes âgées. Selon cette étude, les interdits alimentaires, qu'ils soient d'origine religieuse ou culturelle, influencent significativement les pratiques alimentaires des individus âgés, contribuant ainsi à leur santé et à leur longévité. Dans le contexte de l'extrait, la réduction de la consommation de sucre peut être perçue comme une adaptation aux nouvelles normes de santé, tout en tenant compte des interdits et des pratiques culturelles existantes.

En outre, une étude publiée dans la Revue Espace Territoires Sociétés et Santé (RETSSA) analyse l'influence des modes alimentaires sur la prévalence du diabète sucré à Abidjan. L'auteur, Bakary Koné, souligne que les habitudes alimentaires des Abidjanais, riches en glucides, contribuent à l'augmentation des cas de diabète. Cette étude met en évidence la nécessité d'une prise de conscience et d'une éducation nutritionnelle pour modifier les comportements alimentaires à risque. Dans l'extrait, le fils joue un rôle d'éducateur en informant sa mère des dangers liés à une consommation excessive de sucre, illustrant ainsi l'importance de l'éducation familiale dans la prévention des maladies liées à l'alimentation.

Enfin, l'adoption de nouvelles habitudes alimentaires chez les personnes âgées dépend également de leur capacité à intégrer ces changements dans leur quotidien. L'intervention du fils, qui achète du thé sans sucre pour sa mère, facilite cette

transition en rendant le choix plus accessible. Cette approche rappelle l'importance du soutien familial dans l'adoption de comportements sains, en particulier chez les personnes âgées qui peuvent être réticentes au changement. Ainsi, les relations intergénérationnelles et le soutien familial apparaissent comme des leviers essentiels pour promouvoir des habitudes alimentaires saines et prévenir les maladies liées à l'alimentation chez les seniors.

3. Discussion

Les résultats mettent en évidence une appropriation différenciée des recommandations médicales, reflétant une tension entre les normes sanitaires prescrites et les réalités socio-économiques, culturelles et symboliques des populations concernées. Dans certains contextes, les individus adaptent les conseils médicaux aux contraintes locales, en tenant compte de leurs ressources économiques limitées, de leurs traditions culturelles et des structures familiales en place. Par exemple, dans l'aire de santé du Centre de Santé Communautaire et Universitaire de Ségué, des perceptions divergentes ont été observées concernant la planification familiale : certaines communautés la perçoivent comme bénéfique pour la santé maternelle et la stabilité familiale, tandis que d'autres la considèrent incompatible avec les principes religieux ou comme une menace pour les valeurs culturelles africaines.

Par ailleurs, certaines recommandations médicales sont contournées en raison de facteurs socio-économiques et culturels. Par exemple, au Bénin, malgré la disponibilité d'antipaludiques efficaces, des pratiques d'automédication persistent en milieu rural, en raison de l'accessibilité limitée aux services de santé et des croyances culturelles. De plus, la médecine traditionnelle africaine demeure une ressource thérapeutique majeure pour une grande partie de la population,

en raison de sa proximité culturelle et de son accessibilité économique. Ces dynamiques illustrent la complexité des interactions entre les recommandations médicales et les contextes locaux, soulignant la nécessité d'approches de santé publique qui intègrent les spécificités socio-culturelles et économiques des populations ciblées.

Au regard des résultats exposés précédemment, nous avons opté pour une approche synthétique, permettant ainsi de détailler de façon exhaustive l'ensemble des données issues de la matrice analytique. Cette démarche repose sur un choix épistémologique visant à privilégier la clarté et à limiter les redondances susceptibles de nuire à la fluidité de l'analyse. Dès lors, notre réflexion s'articule principalement autour d'un axe central : « **Les difficultés économiques comme obstacle à l'adoption d'une alimentation qualifiée de « saine »** ».

L'analyse des difficultés économiques comme obstacles à l'adoption d'une alimentation qualifiée de saine s'inscrit dans les travaux sur les inégalités sociales de santé et les déterminants structurels des comportements alimentaires. Michael Marmot (2015) a montré que l'accès à une alimentation équilibrée repose sur un gradient social, où les individus issus des classes défavorisées sont plus exposés à une alimentation de moindre qualité en raison de contraintes économiques. Cette perspective a permis d'expliquer les résultats de l'étude, qui ont mis en évidence la difficulté pour certaines populations d'acquérir des produits considérés comme sains en raison de leur coût élevé, de la rareté des circuits d'approvisionnement accessibles et du manque de politiques de soutien adaptées aux réalités locales. Ces résultats ont souligné que les choix alimentaires n'ont pas seulement relevé des préférences individuelles, mais ont été conditionnés par des logiques structurelles d'inégalité.

Du point de vue des sociologues européens, les travaux de Jean-Pierre Poulain (2017) ont mis en lumière l'importance des

représentations culturelles et économiques dans la construction des pratiques alimentaires. Poulain a montré que les injonctions à une alimentation saine, souvent portées par des normes nutritionnelles globalisées, ont été en décalage avec les réalités économiques et sociales des classes populaires. L'étude a confirmé cette tension en révélant que, bien que les individus soient conscients des recommandations diététiques, ils ont souvent dû privilégier des aliments plus accessibles financièrement, même si ceux-ci étaient perçus comme moins sains. Ces résultats ont ainsi mis en évidence un processus de "négociation alimentaire", où les individus ont dû arbitrer entre leurs ressources économiques limitées et les prescriptions sanitaires dominantes, souvent perçues comme élitistes ou inapplicables.

Dans le contexte africain, Roch Yao Gnabeli (2019) a analysé les pratiques alimentaires en lien avec les dynamiques de précarité et d'adaptation des populations aux contraintes socioéconomiques. Son approche a montré que les modèles nutritionnels occidentaux, souvent importés à travers les politiques de santé publique, n'ont pas toujours été compatibles avec les habitudes alimentaires locales et les possibilités financières des ménages. L'étude a corroboré ces analyses en mettant en évidence que, face à des revenus limités, les populations ont eu recours à des stratégies de substitution alimentaire, privilégiant des aliments peu coûteux mais énergétiquement denses, renforçant ainsi le risque de déséquilibres nutritionnels. De plus, l'absence de soutien institutionnel structuré pour garantir un accès équitable aux produits de qualité a accentué ces inégalités dans l'adoption d'une alimentation qualifiée de saine.

Enfin, les travaux d'Anthony Giddens (1991) ont permis de situer cette problématique dans un cadre plus large des transformations des modes de consommation à l'ère de la globalisation. Giddens a montré que, dans des sociétés où les

normes de consommation sont en constante redéfinition, les individus doivent ajuster leurs pratiques en fonction des ressources disponibles, tout en intégrant les injonctions culturelles et sanitaires dominantes. Les résultats de l'étude ont révélé cette dynamique d'adaptation, où les populations ont dû redéfinir leurs pratiques alimentaires selon des critères pragmatiques et économiques, tout en restant influencées par les discours sur la santé et la nutrition. Toutefois, ces stratégies d'adaptation n'ont pas permis de combler les écarts entre les groupes sociaux, soulignant la nécessité de politiques alimentaires inclusives et contextualisées, capables d'articuler les dimensions économiques, culturelles et sanitaires des pratiques alimentaires.

Conclusion

Cette étude, ancrée dans une sociologie de la santé et du vieillissement, a interrogé la manière dont les pratiques alimentaires et sportives des seniors ivoiriens se sont articulées entre discours médicaux normatifs et expériences vécues. L'objectif a été d'examiner comment les recommandations institutionnelles en matière de nutrition et d'activité physique ont été intégrées, réinterprétées ou contournées par les personnes âgées en fonction de leurs trajectoires sociales et de leurs contraintes quotidiennes. L'approche méthodologique, exclusivement qualitative et triangulée, a combiné des entretiens semi-directifs, des observations participantes et une analyse documentaire, permettant d'appréhender les logiques subjectives d'appropriation et de résistance face aux injonctions sanitaires contemporaines.

Les résultats ont révélé une tension entre l'imposition croissante de normes médicales, valorisant un vieillissement actif et autonome, et la réalité des seniors, marquée par des contraintes économiques, des habitus incorporés et des réseaux

de sociabilité différenciés. Si certains ont adopté des pratiques conformes aux recommandations, d'autres ont négocié leur rapport à la santé en privilégiant des arbitrages dictés par leurs conditions de vie, leur héritage culturel ou leur accès inégal aux ressources. La discussion a ainsi mis en évidence le caractère socialement situé de ces pratiques, soulignant que les discours biomédicaux, souvent présentés comme universels, se sont heurtés à des logiques locales de transmission des savoirs, de gestion du corps et de perception du bien-être. D'un point de vue scientifique, cette étude a contribué à une lecture critique des politiques de santé publique en Afrique en questionnant l'adéquation entre les modèles importés de prévention et les réalités socioculturelles ivoiriennes. Géopolitiquement, elle a replacé ces enjeux dans un contexte plus large de transition épidémiologique et de recomposition des modes de prise en charge du vieillissement.

Sur le plan institutionnel, les résultats ont souligné la nécessité de repenser les programmes de santé publique en intégrant une perspective plus contextualisée et participative. Il a été recommandé de renforcer les dispositifs d'accompagnement des seniors en valorisant les pratiques alimentaires et sportives adaptées aux réalités locales, plutôt que d'imposer des modèles exogènes souvent inaccessibles ou inappropriés. La mise en place d'espaces de dialogue entre professionnels de la santé, anthropologues et communautés a été identifiée comme un levier essentiel pour co-construire des politiques de vieillissement actif prenant en compte les dimensions sociales et culturelles du rapport à la santé. Enfin, une meilleure structuration des infrastructures et des dispositifs de sensibilisation a été préconisée afin de réduire les inégalités d'accès aux ressources permettant un vieillissement équilibré et inclusif.

La portée utilitaire de cette recherche, intitulée s'inscrit dans une double visée scientifique et pragmatique. D'une part, en

dévoilant les tensions entre les prescriptions médicales et les pratiques effectives des seniors, l'étude contribue à une compréhension approfondie des processus de réception, d'appropriation et de résistance aux normes de santé, au sein d'une population marquée par des hétérogénéités socio-économiques et culturelles. Ce faisant, elle permet d'objectiver les facteurs structurels et symboliques qui entravent l'efficacité des campagnes de promotion de la santé, au-delà des explications réductionnistes centrées sur l'individu.

D'autre part, en restituant la voix des seniors face aux injonctions sanitaires, cette recherche fournit aux décideurs publics, aux professionnels de santé et aux acteurs du secteur social des éléments empiriques essentiels pour repenser les dispositifs d'accompagnement. Elle invite à élaborer des interventions mieux ajustées aux logiques sociales et aux vécus corporels des personnes âgées, rompant ainsi avec les approches uniformisantes fondées sur une conception abstraite du "bien vieillir". Par son inscription dans une sociologie critique de la santé, elle ouvre enfin des pistes pour une réforme plus équitable et plus contextualisée des politiques de vieillissement actif, notamment en Côte d'Ivoire, dans un contexte de transition démographique et nutritionnelle.

Bibliographie

BOURDIEU Pierre, 1979. *La Distinction : Critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris

CROSNIER Dominique, 2005. *Les activités physiques et sportives des seniors* in La pratique des activités physiques et sportives en France, INSEP-Éditions, Paris

CONRAD Peter, 2007. *The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, États-Unis

- DARMON Muriel, 2003. *Devenir anorexique : Une approche sociologique*, La Découverte, Paris
- DERIEUX Ronan, 2007. *La pratique physique des retraites dans le champ de la santé : une lutte pour la reconnaissance*. Domain_ other. Université Rennes 2, <https://theses.hal.science/tel-00267674v1/document>
- DOUKOURE Daouda, 2013. *Vieillesse et longévité en milieu urbain dans le district d'Abidjan : Cas des personnes âgées d'obédience musulmane à partir de leurs pratiques*, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire
- FISCHLER Claude, 1990. *L'Homnivore : Le goût, la cuisine et le corps*, Odile Jacob, Paris
- GIDDENS Anthony, 1991. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Polity Press, Cambridge, Royaume-Uni
- GNABELI Roch Yao, 2019. *État, Religions et Genre en Afrique Occidentale et Centrale*, Langaa RPCIG, Bamenda, Cameroun
- HAVIGHURST Robert, 1961. *Successful Aging*, *The Gerontologist*, Volume 1, Issue 1, pages 8–13
- MARMOT Michael, 2015. *The Health Gap: The Challenge of an Unequal World*, Bloomsbury Publishing, Londres, Royaume-Uni
- MICHOT Thierry, 2021. *La pratique d'activités physiques et sportives en France* *Revue de la littérature et des données statistiques*, Novembre, https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/11/rapport-2021-15-RL_pratiques-sportives.pdf
- POULAIN Jean-Pierre, 2017. *Sociologies de l'alimentation : Les mangeurs et l'espace social alimentaire*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris, France
- RENAHY Nicolas, 2024. *Jusqu'au bout : vieillir et résister dans le monde ouvrier*, La Découverte, Paris

TILLY Charles, 1998. *Durable Inequality*, University of California Press, Berkeley, États-Unis

Analyse de la qualité écologique du centre urbain de Ouagadougou au Burkina Faso

Relwendé SANKARA

*Doctorant, LABOSHS/Université Norbert ZONGO,
Koudougou/Burkina Faso
sankher37@gmail.com*

Résumé

La Commune de Ouagadougou a intégré dans son plan de développement des actions d'aménagements paysagers, d'assainissement du cadre de vie et de prévention et lutte contre les pollutions. Mais en dépit des efforts consentis, la situation écologique de la ville reste préoccupante. Afin d'améliorer la qualité du cadre de vie urbain, la présente étude s'est intéressée à l'analyse de la qualité écologique de celui-ci. Ainsi, à travers une approche quantitative au moyen d'une grille, le paramètre écologique de 30 unités spatiales a été apprécié. Il en ressort que 56,67% des unités évaluées sont de faible qualité écologique. Le score global moyen de la commune est néanmoins de 2,1 points, lui conférant une qualité écologique moyenne, mais à tendance faible. L'hypothèse de recherche qui estimait cette qualité plutôt de faible est donc infirmée. Cet état écologique moyen de la commune se justifie sur le plan quantitatif par l'échec des initiatives de végétalisation. Sur le plan qualitatif, il s'explique par l'existence d'une insalubrité ambiante découlant de la défaillance du plan local de gestion des déchets urbains, mais aussi par la négligence des certains acteurs. Pour donc améliorer cet état de l'écologie urbaine, la commune se doit d'orienter ses actions vers le renforcement du maillage spatial et de la qualité des aménagements paysagers et l'amélioration de son plan de gestion des déchets.

Mots clés : *aménagement, écologie, espace vert, paysage, Ouagadougou.*

Abstract

The Ouagadougou municipality has incorporated landscaping, environmental sanitation and pollutions prevention and control actions into its development plan. But despite these efforts, the city's ecological situation is still alarming. In order to improve the quality of the urban living environment, this study focused on analyzing its ecological quality. Using a

quantitative approach based on a matrix, the ecological parameter of 30 spatial entities was evaluated. This revealed that 56.67% of the units assessed were of low ecological quality. Nevertheless, the overall average score for the municipality was 2.1 points, giving it an intermediate ecological quality, but with a weak tendency. The research hypothesis of weak ecological quality is thus invalidated. In quantitative terms, this “medium” ecological status is justified by the failure of revegetation initiatives. Qualitatively, it can be explained by the ambient insalubrity resulting from the failure of the local urban waste management plan, but also by the negligence of some stakeholders. To improve this state of urban ecology, the municipality needs to focus its actions on reinforcing the spatial network and quality of landscaping, and improving its waste management plan.

Key- Words : *landscaping, ecology, green space, landscape, Ouagadougou.*

Introduction

La révolution industrielle au XIX^{ème} siècle en Europe a occasionné l'avènement de sociétés de consommation, mais aussi de défis environnementaux complexes pour l'Humanité. Ces défis semblaient être circonscrits dans les pôles industriels du globe, jusqu'à ce que la crise climatique en démontre la communauté de destin. En 1987, le rapport Brundtland lançait l'alerte sur la dérive collective de l'Humanité en raison des menaces écologiques et climatiques émergents. ONU-Habitat (2015 : iv) indique à cet effet que « les défis globaux comme le changement climatique et l'épuisement de ressources naturelles affectent les territoires de différentes manières et exigent des réponses nouvelles et innovantes ». Afin de relever ces défis, des rendez-vous mondiaux emblématiques, en occurrence ceux de Stockholm en 1972, de Rio de Janeiro en 1992 et de Johannesburg en 2002, se sont tenus. Ils ont renforcé la prise de conscience collective sur la nécessité de verdissement de l'économie mondiale en raison des menaces qui pèsent sur l'Humanité.

Dans le contexte particulier du Sahel, la crise climatique qui a durement éprouvé les Etats dans les années 1970 a poussé ces derniers à entreprendre des actions offensives de lutte contre la

désertification, de protection et de restauration des ressources biologiques. Ces enjeux environnementaux et climatiques ont contraint les différents territoires sahéliens à engager des politiques de prévention et de gestion des atteintes à l'environnement, dans l'espoir d'estomper la perte globale de la biodiversité, de réduire l'empreinte écologique de leurs économies et de contribuer à contenir le réchauffement climatique. Le Burkina Faso n'est pas resté en marge de cet élan international de verdissement de l'économie. Le pays s'est doté de référentiels et d'un cadre institutionnel harmonieux à même de prendre en charge ces problématiques écologiques émergentes. Des actions publiques se sont alors orientées vers la promotion d'aménagements paysagers, l'assainissement du cadre de vie, la prévention et la lutte contre les pollutions, etc. Mais en dépit de cette vision politique et des efforts consentis, la situation écologique reste préoccupante dans l'ensemble du pays et spécifiquement dans la Commune urbaine de Ouagadougou. Cette collectivité territoriale peine encore à juguler ses défis environnementaux. Elle fait plutôt face à une occupation anarchique des espaces verts (EV) et des accotements routiers, à une insalubrité faiblement maîtrisée, à des suspensions poussiéreuses régulières, à une exposition aux extrémités climatiques et donc, à une faible convivialité de son cadre de vie. Cet état écologique préoccupant empiète sur la qualité du cadre de vie des populations.

Cependant, la quête d'une identité territoriale positive, les effets pervers du changement climatique ainsi que les revers des croissances économique et démographique suscitent une demande sociale croissante en termes de cadre de vie convivial et d'espaces de production durables. Si de par le passé le verdissement de l'économie était optionnel, les enjeux environnementaux, climatiques, sociaux et démographiques du moment l'imposent désormais aux décideurs territoriaux. Pour mieux prendre en charge ces enjeux dans le développement

urbain, il sied de s'interroger sur l'état qualitatif actuel de l'écologie de la commune. Le paysage de Ouagadougou est-il écologiquement satisfaisant? En d'autres termes, comment peut-on renforcer la résilience climatique de Ouagadougou et assurer un cadre de vie sain et convivial aux populations ?

Dans l'optique de traiter de cette question de recherche, la présente étude s'est structurée autour du thème « analyse de la qualité écologique du centre urbain de Ouagadougou au Burkina Faso ». Elle s'appuie sur l'hypothèse que « *l'écologie de la commune urbaine de Ouagadougou est de faible qualité* ». Cette étude escompte enrichir les réflexions sur l'urbanisme durable en milieu sahélien, en mettant l'accent sur la dimension écologique de paysage urbain. Elle propose à cet effet un cadre d'analyse et d'actions, applicable à d'autres villes sahéliennes confrontées aux mêmes enjeux. Outre la contribution scientifique, elle fournit des outils pratiques aux décideurs et aux praticiens afin de leur permettre d'œuvrer pour une amélioration qualitative et continue de la qualité du cadre de vie urbain, particulièrement en milieu sahélien.

1. Méthodologie de recherche

1.1. Approche méthodologique

La présente étude vise à analyser la qualité de l'écologie dans la commune urbaine de Ouagadougou. Elle s'appuie sur une approche hypothético-déductive, basée prioritairement sur l'exploitation de données quantitatives. Ces données émanent de sources secondaires et primaires.

Les données secondaires découlent des ressources documentaires scientifiques ou administratives, en occurrence des rapports, mémoires, thèses, articles scientifiques et de presses et ouvrages en lien avec la problématique de recherche. L'exploitation de ces données secondaires permet de mieux

cerner les implications de la problématique de l'écologie de la ville, à l'aune des apports antérieurs.

Quant aux données primaires, elles découlent des enquêtes de terrain. Elles sont collectées auprès de trois (03) cibles spatiales, à savoir les axes routiers, les jardins et espaces publics aménagés et la Ceinture Verte de Ouagadougou (CVO). Le choix de ces unités spatiales se justifie par l'option théorique de l'étude, porté sur la théorie de paysage de Philippes LIGER (2022). En effet, LIGER dans son approche paysagère du territoire s'inscrit dans une perspective « culturaliste » du paysage, influencée par des penseurs comme Augustin Berque et Alain Roger (1995). Selon lui, ce que nous appelons « paysage » est une représentation du territoire, fruit d'une interprétation et d'un projet humain, plutôt qu'une entité physique tangible. Il reflète donc la manière dont les individus et les sociétés perçoivent leur environnement et les intentions qu'ils y projettent. Pour lui, le paysage est un moyen de penser et de structurer l'espace, en intégrant les dimensions symboliques et pratiques de l'intervention humaine sur le territoire. Dans cette perspective, il estime que les axes routiers et leurs abords, les entrées de villes et de villages ont une grande valeur de paysage, précisément parce que les premiers sont une vitrine du pays et donnent une première impression sur celui-ci, et les seconds annoncent la ville ou le village et donnent une première impression sur ceux-ci. Etant des observatoires privilégiés de la bonne gestion et du bon aménagement du territoire, les routes pourraient contribuer de manière prépondérante à embellir et à paysager celui-ci. C'est ce qui justifie alors le choix des trois (03) cibles spatiales ci-haut définies, comme éléments qui les bordent et pouvant permettre d'apprécier la qualité écologique du paysage urbain de Ouagadougou.

1.2. Echantillon d'étude

L'échantillonnage spatial circonscrit la zone et les éléments d'étude. Elle porte sur trente (30) unités spatiales, dont six (06)

axes routiers (Routes nationales) et vingt-quatre (24) espaces verts aménagés incluant la CVO. Le tableau 1 ci-dessous présente le seuil de représentativité de l'échantillon d'étude.

Tableau 1 : Echantillonnage des cibles spatiales de l'étude

Cible spatiale		Quantité totale	Echantillon	Représentativité
Axes routiers (RN)		06	06	100%
Espaces verts aménagés	Jardins	44	17	58%
	Squares		02	
	Parc		01	
	Parterre		01	
	Bosquets		02	
	Ceinture verte		1	
Totaux		50	30	60 %

Source : Données de terrain, R. SANKARA, 2024.

L'échantillon d'étude est assez représentatif, car intégrant 60% des unités cibles de l'étude. L'évaluation des axes routiers concerne les tronçons de routes nationales (RN) reliant le centre-ville (à partir des points suivants : rond-point du 2 octobre, rond-point de la Patte-d'oie, mini échangeur de l'Hôpital Yalgado) à la jonction avec la voie de contournement qui ceinture la ville. Les axes concernés sont les RN 1, RN 2, RN 3, RN 4, RN 5 et RN 6.

L'évaluation des espaces verts aménagés concerne six (06) types d'espaces, dont dix-sept (17) jardins publics, deux (02) squares, deux (02) bosquets, un (01) parterre, un (01) parc urbain et la CVO. Le choix de ces unités écologiques s'est fait de façon

raisonnée, en accordant une priorité aux espaces verts jonchant les axes routiers principaux de la ville.

Le choix du parc a porté sur le parc urbain Bangr-weogo, qui est l'unique parc aménagé de la zone d'étude. Quant au choix du parterre, il a porté sur le rond-point de la Patte-d'oie, qui est un parterre de référence pour la ville en raison de sa qualité d'aménagement et d'entretien au moment de l'étude. Enfin, l'évaluation de la Ceinture verte est circonscrite sur sa portion Nord-Est, située entre la RN 2 et la RN 3.

1.3. Modes de collecte et de traitement des données

L'évaluation de la qualité écologique de la commune urbaine de Ouagadougou s'est fait au moyen d'un guide d'évaluation, conçu sur la plateforme KOBOTOOLBOX, dont le lien d'accès est <https://ee.kobotoolbox.org/x/dEVEcCIm>. Ce guide général vise à évaluer l'état qualitatif de quatre (04) paramètres du paysage urbain, dont le paramètre « **écologie** » qui est le centre d'intérêt du présent article. Le choix de ce paramètre d'évaluation se justifie par le fait « les fonctions écologiques sont de plus en plus recherchées » dans le cadre de la ville durable (N. ZABRE et *al.*, 2024 : 44). Le choix de ce paramètre d'évaluation émane ainsi de l'état écologique préoccupant de la commune et de l'incapacité des cibles spatiales à exercer convenablement leur fonction écologique.

L'appréciation de la valeur écologique des unités spatiales cibles portera sur trois (03) variables à savoir : la qualité du microclimat/conivialité, la qualité de l'environnement physique (gestion des déchets, propreté, hygiène, aération), la qualité des aménagements paysagers (richesse et abondance floristique et faunique, physionomie des espèces végétales présentes, etc.). Cette appréciation se fera à travers l'attribution de scores, compris entre zéro (00) point et deux (02) points à chaque variable. Ainsi, le score zéro (0) point signifie que la variable appréciée est nulle ou négligeable sur l'unité spatiale

évaluée. Le score d'un (01) point signifie qu'elle est moyennement appréciable et le score de deux (02) points signifie qu'elle est bonne, voire fortement appréciable. Une pondération des scores de ces trois (03) variables évaluées permettra d'attribuer une note globale sur six (06) points au paramètre écologie par unité spatiale. Enfin, une pondération des scores moyens des 30 unités spatiales évaluées permettra d'attribuer à la commune un score sur six (06) points, reflétant la qualité globale de son écologie, conformément à la grille d'évaluation ci-dessous :

Tableau 2 : Grille d'évaluation de qualité de l'écologie

Paramètre	Score d'évaluation	Unité spatiale évaluée ¹	Qualité de l'écologie urbaine ²
Ecologie]0-2]	Faible	Faible
]2-4]	Moyenne	Moyenne
]4-6]	Bonne	Bonne

Source : R. SANKARA, 2024.

A l'issue de l'évaluation, si le score global moyen des 30 unités spatiales évaluées est compris entre zéro exclu et deux points inclus (]0-2]), alors l'hypothèse de recherche selon laquelle « l'écologie de la commune urbaine de Ouagadougou est de faible qualité » sera confirmée. A contrario, elle sera infirmée.

2. Résultats et discussion

2.1. Appréciation de la qualité écologique de Ouagadougou

L'urbanisation est reconnue comme étant l'une des causes majeures du déclin global de la biodiversité, en ce sens qu'elle constitue une source de perte et de fragmentation des habitats, d'invasions biologiques, de surexploitation des ressources et de

pollution (MEA, 2005, cité par M. Brun et F. Di Pietro, 2022 :1). Ces méfaits de l'urbanisation empiètent sur la qualité de l'écologie urbaine, alors que la demande sociétale en cadre de vie convivial s'intensifie, particulièrement dans le contexte sahélien. En effet, il ressort des enquêtes de terrain que sur les 30 unités spatiales évaluées, 56,67% sont de faible qualité écologique avec des scores d'évaluation compris entre [0-2] points, tel que présenté par le graphique 1. La majorité des infrastructures écologiques de la ville sont donc en mauvais état d'aménagement ou de gestion. Ce résultat corrobore avec les conclusions de N. ZABRE et *al.* (2024 : 39), selon lesquelles « la viabilisation et l'urbanisation de l'espace sont faites au détriment du couvert végétal, de la diversité floristique et affecte aussi la vie quotidienne des populations et faisant de Ouagadougou une ville non écologique ».

Graphique 1: Qualité globale de l'écologie des unités spatiale évaluées

Source : Données de terrain, R. SANKARA, 2024

Sur le reste de l'échantillon évalué, 36,67% sont de qualité moyenne avec des scores compris entre [2-4] points et 6,67%

sont de qualité bonne, avec des scores compris entre]4-6] points. Le score global moyen des 30 unités spatiales évaluées est de 2,1 points sur 6. Ce score est inférieur à la moyenne qui est de 3 points, mais attribut à l'écologie de la ville, une qualité globale « **moyenne** », conformément aux critères de la grille d'évaluation présenté au tableau 1 ci-dessus.

De ce qui précède, l'hypothèse de recherche selon laquelle « *l'écologie de la commune urbaine de Ouagadougou est de faible qualité* » est donc infirmée. L'écologie de la ville est plutôt de moyenne qualité, mais à tendance faible au regard du score global moyen obtenu (2,1 sur 6 points). Une disparité est néanmoins observée dans la dispersion des points d'évaluation des unités spatiales de l'échantillon d'étude. En effet, si l'essentiel des unités spéciales évaluées a reçu de faibles scores en raison de leur qualité écologique médiocre, certaines unités sont de qualité nettement meilleure. Ces dernières connaissent plus de succès ou sont plus rigoureuses dans la gestion de l'écologie de leur site par rapport aux autres. C'est le cas par exemple du jardin 2000, du jardin de l'unité africaine, du parc urbain Bangr-wéogo, de la RN-6 (Ouaga-Léo) et du Rond-point de la patte d'oie dont les scores sont compris entre 4 et 5 points, et donc classés dans les plages des unités de moyenne ou de bonne qualité écologique. Nonobstant cette disparité d'appréciation, la qualité globale moyenne de l'écologie de la commune se justifie autant par l'état quantitatif que qualitatif de son environnement.

Sur le plan quantitatif, sur l'ensemble des unités spatiales évalué, une présence d'espèces végétales locales et/ou exotiques est observée à des seuils d'abondance et de richesse variables. En effet, sur les axes routiers, des efforts d'aménagements paysagers sont observés à travers des alignements d'arbres, des terre-pleins, des ronds-points et des parterres à vocation végétale. Les aménagements existants respectent dans l'ensemble les réserves routières (2 mètres), et ne contribuent

donc pas à l'endommagement des chaussées. Ils sont réalisés de manière professionnelle et contribuent de fait à la stabilisation des sols et à la fixation des substrats. Sur les six (06) axes routiers évalués, le *Kaya Senegalensis* (caillédraat) et le *Terminalia mantaly* H. Perrier (Badamier à petites feuilles) sont les espèces végétales les plus représentatives et présentant une bonne physionomie. Ces espèces sont particulièrement d'intérêt social, en ce sens qu'elles sont exploitées par les populations tant pour leur ombrage que pour des fins médicinales. Toutefois, les aménagements paysagers sur les axes évalués sont discontinus, non harmonieux et parfois non adaptés aux réalités socio-économiques des sites. En outre, les espaces destinés aux parterres sur ces axes routiers ne sont pas aménagés, ou très mal gérés quand ils le sont. Une quasi inexistence de gazon, haies, fleurs et buis est observée sur les espaces destinés à ces aménagements. Ce déficit de verdissement de la ville se justifie par le contexte climatique défavorable en raison des fortes températures, mais aussi par les agressions des animaux, les piétinements des usagers, l'insuffisance et l'inaccessibilité de la ressource eau pour l'arrosage, l'insuffisance des ressources d'entretien au niveau des services municipaux, l'absence de l'autorité municipale, etc. I. DAHANI. et G. COMPAORÉ ([s.d] : 62) estiment à cet effet que « la ville présente le spectre d'une ville menacée sur le plan environnemental, avec une réduction accélérée et continue du couvert végétal ». Pour ce qui concerne la CVO, les jardins, les bosquets, les squares, les parterres et autres espaces verts, il ressort des enquêtes que des efforts sont faits pour garantir des cadres verts, rafraichissants et conviviaux dans la Commune. La variété des espèces et la densité de leurs peuplements varient cependant d'un site à autre, suivant leurs rigueurs de gestion, leurs niveaux d'investissements, leurs efforts d'aménagements mais aussi d'entretien. Dans ces espaces, l'indisponibilité ou l'inaccessibilité de la ressource eau est également la raison

principale de leur faible qualité écologique. La gestion de certains de ces EV se fait actuellement par contrats de concession, qui ne garantissent toutefois pas leur viabilité et leur durabilité. Ces difficultés majeures de gestion tendent par endroit à inhiber les efforts de verdissement de la ville.

Sur le plan qualitatif, l'écologie des unités spatiales évaluées est impactée par une insalubrité ambiante découlant de la défaillance du plan local de gestion des déchets urbains, mais aussi de la négligence des certains gestionnaires. En effet, malgré les mesures politiques et les efforts quotidiens de nettoyages des axes routiers et places publiques, le paysage urbain reste dégradé par les déchets solides. Cette situation est exacerbée par les dysfonctionnements du système de pré collecte, des Centres de Collecte et de Tri (CCT) et du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) situé à Toudougwéogo. Ces infrastructures sont pleines, dépassées, mal entretenues et mal gérées, au point de devenir des sources de nuisances pour les riverains, alors que le potentiel de production déchets de la ville va crescendo et atteint 0,62 kg par personne et par jour et plus de 649 480 tonnes par an (Haro et *al.* 2018, cité par R. S.ADOKOU, 2019 : 21). A cet effet, la Coordination des associations pour la gestion des déchets dans la ville de Ouagadougou indique être dans une situation d'impasse depuis 2022, face à l'incapacité de l'autorité communale à leur trouver des sites alternatifs sûrs et sécurisés de décharges. Celle-ci estime plutôt faire face à des tracasseries des services techniques en charge de l'Environnement, à des révoltes et plaintes des riverains aux points de décharges ponctuels et incontrôlés, à une réduction de leurs capacités d'enlèvement des déchets (pré collecte) auprès de leurs clients (ménages, institutions, entreprises). Il découle de cette situation une prolifération des dépotoirs sauvages, une présence de déchets plastiques dans le paysage urbain et hors des équipements à eux dédiés. Cet état de fait témoigne de la caducité et du disfonctionnement du plan de

gestion des déchets de la ville³. Outre cet état d'insalubrité ambiant, les axes routiers de la ville font également face à une absence criarde de poubelles et/ou à une mauvaise gestion de celles-ci, à une quasi absence quantitative et qualitative des toilettes publiques, etc. Ce constat corrobore avec celui de la Commune de Ouagadougou (2018 : 15), qui indique que « la gestion des déchets solides dont la quantité va croissante constitue un problème majeur. A Ouagadougou environ 50% des déchets sont collectés ; les 50% restants colonisent les espaces vides de la ville ». Il en est de même pour les déchets liquides car I. DAHANI. et G. COMPAORÉ ([s.d] : 62) ont ajouté que « plus de 200 000 m³ de matières de vidanges sont déversées sans traitement dans le milieu naturel » annuellement dans la ville de Ouagadougou. Ils estiment que cet état écologique global peu reluisant de la ville ne fait que s'empirer, car la croissance démographique et l'étalement accéléré de celle-ci sont à un rythme discordant d'avec les aménagements urbains et l'offre de service d'assainissement. Comment peut-on alors améliorer cet état qualitatif de l'écologie urbaine de Ouagadougou ?

2.2 Piste d'amélioration de la qualité écologique de Ouagadougou

2.2.1 Renforcement du maillage spatial et de la qualité des aménagements paysagers

Plusieurs auteurs, en occurrence G. KUCHELMEISTER [s.d], OMS (2017) et A. MEYER-GRANDBASTIEN et *al.* (2022) ont démontré l'importance des EV et de leurs impacts positifs potentiels sur la santé et le bien-être social des populations urbaines. Pour donc optimiser les effets bénéfiques de ces espaces, il est nécessaire de s'assurer qu'un maximum de citoyens puissent les fréquenter régulièrement et facilement. Ces espaces doivent alors être considérés comme un investissement pour la santé publique et planifié comme tel. Face à ces

évidences, l'approche d'amélioration du maillage spatiale et de la qualité des aménagements paysagers dans la ville se doit de s'aligner aux recommandations de l'OMS (2017) et à la règle du 3-30-300 de C. KONIJNENDIJK (2021)⁴. Ce maillage doit se faire en prenant en compte les critères de superficie, de distance et de démographie dans leurs délimitations et leurs localisations. Suivant les critères de superficie et de distance, il est recommandé aux Etats de permettre que les habitants des villes aient accès à un minimum de 12m² d'espace de nature (OMS, 2017 :53) situé à moins de 300 mètres, ou à moins de 5 minutes à pied du domicile (OMS, 2021 et C. KONIJNENDIJK, 2021). Cette recommandation interpelle donc sur la prise en compte des facteurs de superficie et d'accessibilité dans l'aménagement des EV en milieu urbain. Cependant, ces orientations sont difficilement applicables dans le contexte de Ouagadougou en raison de la forte démographie, du mode d'étalement urbain et de la raréfaction des ressources agraires. Face à ces réalités, certains auteurs recommandent plutôt des EV d'une superficie forfaitaire d'au moins 10m², joignable sur une distance raisonnable, voir inférieur à un kilomètre.

Suivant le critère de démographie, l'indice de Superficie d'Espaces Verts (SEV) est utilisé pour la détermination des superficies à végétaliser lors des travaux d'aménagement, de lotissement ou de structuration urbaine. Cet indice rapporte la superficie des espaces verts à aménager au nombre total d'habitants du territoire. Il est exprimé en mètre-carré (m²). En s'appuyant sur l'Ile-de-France (2017 :2) qui projette à 10 m² d'espace vert par habitant, le SEV peut s'exprime suivant la formule : [SEV= 10 x Y], Y représentant le nombre d'habitants du territoire. En application de ce critère, la SEV requise pour la commune de Ouaga avec ses 2 415 266 habitants (INSD, 2022 : 7) serait de : $10 \times 2\,415\,266 = \mathbf{2\,4\,152\,660\,m^2}$. Pour donc être une ville verte, la ville de Ouagadougou devrait disposer d'au moins **2 415 ha** d'EV aménagés. La détermination de la SEV est

toutefois corrélée avec la dynamique démographique du territoire, car plus elle sera au-dessus de 10 m²/habitant, plus le territoire sera qualifié de vert.

L'indice de la SEV est adapté⁵ pour la détermination des superficies à végétaliser dans la Commune de Ouagadougou en raison de l'évolution constante de la démographie et de la disparité des concentrations humaines d'un arrondissement à autre. Pour donc les **2 415 ha** de SEV à aménager, les différentes unités écologiques réservées dans le plan cadastral de la commune et non encore aménagées, en occurrence les portions récupérables ou restantes des 1032 ha de la CVO, les 240 ha du parc urbain Bangr-Wéogo, les 999 EV non encore aménagés, les ronds-points et autres places publiques aménageables peuvent être mis à contribution. La commune dispose donc de potentiel agricole pour conduire une politique de verdissement. Elle devrait toutefois se doter d'un plan de récupération, puis de mise en valeur et de gestion de ces espaces qui sont pour l'essentiel délaissés ou détournés de leur objet.

Toutefois, au regard de la spécificité du contexte socio-climatique de la zone d'étude, les EV publics à aménager se doivent d'être de deux ordres, à savoir : les espaces à vocation sociale et les espaces à vocation socio-économique.

Dans leur aménagement, les EV à vocation sociale se doivent d'être des sites sécurisés à accès gratuit mais réglementé, suivant des horaires (6h-21h) et des codes de conduite. Ils sont destinés au recueillement, aux études et aux promenades. Les unités commerciales et les animations sonores sont à y proscrire, tant à l'intérieur qu'aux alentours, afin d'y garantir un environnement sain et quiet. L'aménagement de ces sites doit intégrer des allées de randonnées bien définies, des banquettes publiques bien positionnés et entretenus, des parterres luxuriants, des arbustes embellissant, des arbres ombragés, etc. Ils doivent être équipés de forages destinés à leur entretien. L'aménagement de ces types espaces doit tenir compte de l'aération, de la densité, de

l'adaptation et du positionnement des espèces végétales afin d'éviter les encombrements. En effet, dans le contexte sahélien, les populations ont besoin d'ombrage en journée, mais d'aération au coucher du soleil. Les types d'EV adaptés pour cette vocation sociale sont les squares, les bosquets et les jardins de style japonais et italien. Ces sites doivent être aménagés à travers la ville suivant la règle du 3-30-300 de KONIJNENDIJK (2021), placés sous la surveillance de la Police municipale et gérés par la commune à travers la Direction des aménagements paysagers.

A la différence de ces EV à vocation sociale, ceux à vocation socio-économique se doivent de générer des recettes pour autofinancer leur gestion. Les unités commerciales et les animations culturelles à faible sonorité peuvent donc y être autorisées, mais suivant un schéma d'organisation spatiale et de gestion stricte. Ces sites doivent être aménagés à travers la ville à une équidistance moyenne d'un kilomètre, placés sous la gestion d'un concessionnaire habilité et supervisés par la Direction des aménagements paysagers. Pour leur mise en valeur, au regard de l'importance ressources financières requises, la commune se doit de mobiliser ses partenaires privés, institutionnels et associatifs pour leur financement à l'image des initiatives en cours, dont le concept « Un rond-point, un aménagement paysager⁶ », l'initiative présidentielle « Faso Mébo⁷ » et l'initiative populaire « Reboisement Urbain Ouaga Doux Goût ».

Force est cependant de constater que les ressources agraires réservées aux EV dans le plan cadastral de la commune de Ouagadougou ne permettent pas leur répartition spatiale mathématique telle que proposée ci-haut. Le verdissement de la commune, tout en tenant compte de la règle du 3-30-300 de KONIJNENDIJK dans les futurs projets d'urbanisation ou de restructuration, se doit alors de s'appuyer sur les localisations actuelles des EV existants. Mais au-delà de ces EV, la

végétalisation de la ville se doit de s'étendre sur le réseau routier et les aires de résidence ou de travail.

Pour ce qui est de la végétalisation du réseau routier urbain, les efforts en cours en termes de plantations d'alignements, de haies vives décoratives, de bandes vertes ou de parterres végétalisés se doivent d'être poursuivis avec plus de rigueur technique, afin d'améliorer leurs taux de survie et de réussite. Dans cette dynamique, les entreprises ou unités commerciales situées aux abords des axes routiers doivent être mises à contribution pour la plantation, la protection et l'entretien d'au moins deux (02) pieds d'arbres dans leurs emprises situées en face des voiries⁸, sous l'appui et la supervision des services techniques habilités. Pour garantir l'harmonie et l'esthétique de ces aménagements, le choix des espèces doit tenir compte des zones d'activités, des critères d'adaptation pédologique et climatique et des valeurs esthétiques et sociales. Un espacement minimum de 20 mètres sera alors requis pour les arbres à houppier large (plus de 4 mètres de rayon à l'âge adulte). Ces derniers peuvent néanmoins être intercalés par des arbustes embellissant. Les alignements peuvent être de type monospécifique ou polyspécifique, régulièrement intercalé. Pour garantir le succès de ces efforts de verdissement, la municipalité se doit de se doter d'un bon plan d'arrosage et d'entretien, de contenir la divagation des animaux et de mobiliser les populations urbaines afin de prévenir les mutilations, les piétinements, mais surtout pour booster les efforts de verdissement. L'initiative « Faso Mébo » en cours, en plus objectifs d'embellissement et d'assainissement, se doit également d'intégrer harmonieusement ces aspects écologiques dans son approche d'aménagement des espaces urbains.

Pour ce qui est de la végétalisation des aires de résidence ou de travail, chaque acteur se doit d'aménager un parterre ou un potager dans l'enceinte de son site afin de l'embellir et de rendre agréable son cadre de vie. Ces espaces doivent disposer d'au moins un arbre fruitier à l'intérieur et de deux arbres

ornementaux ou ombragés à l'extérieur. Cet aménagement paysager extérieur a pour vocation de contribuer à l'embellissement et à l'amélioration du cadre de vie communautaire. Mais contrairement à la règle du 3-30-300 de KONIJNENDIJK, la SEV familiale ou institutionnelle sera déterminée en raison de 1,5 m² par personne résidente ou travailleur permanent, en raison du déficit d'espaces libres. Des mécanismes de taxations incitatives (prime verte) ou dissuasives (taxe verte) peuvent être apposés sur les factures d'eau des ménages ou institutions engagés ou non dans cette dynamique de verdissement, en raison d'une réduction ou d'une majoration de 100f CFA par m³ d'eau consommée. Cette mesure de prime verte peut s'étendre sur une durée de trois ans pour les acteurs engagés et celle de taxe verte sera de manière indéterminée pour ceux non engagés.

2.2.2 Amélioration du plan communal de gestion des déchets

Au regard de son état écologique actuel, la métropole du Grand Ouaga se doit d'améliorer son système de gestion des déchets en agissant sur les chaînes de pré-collecte, de collecte, de tri et de valorisation ou d'enfouissement.

Pour améliorer l'efficacité du maillon de la pré collecte, la commune se doit d'améliorer le mode de gestion des déchets ménagers et assimilés et d'intégrer les poubelles publiques dans les projets d'aménagement et de restructuration urbains. Pour ce qui concerne l'amélioration du mode de gestion des déchets ménagers, la municipalité se doit de faire obligation aux ménages, commerces et institutions de l'espace urbain de disposer de poubelles appropriées, de souscrire à l'enlèvement régulier de leurs déchets auprès de prestataires agréées, de disposer de système d'assainissement individuel pour la gestion des eaux usées et excréta, tel les fosses septiques et les puisards. L'opportunité du tri à la source est à apprécier et à exiger par les

pré-collecteurs, en fonction de leurs capacités matérielles et des réalités socio-économiques de leurs souscripteurs. La rigueur doit toutefois être observée pour les déchets biomédicaux et assimilés et les déchets industriels. La gestion de ces derniers étant encadrée, elle se doit de s'inscrire rigoureusement dans le cadre réglementaire en vigueur. Ces mesures pourraient prévenir les rejets de déchets solides ou liquides dans la rue, le brûlage à l'air libre et l'insalubrité dans les rues.

Pour ce qui concerne l'espace public, la municipalité se doit de veiller à la mise en place et la gestion efficace de poubelles et de toilettes publiques sur les aires de convergences humaines. Ces équipements sont déterminants pour l'amélioration de la qualité de l'écologie urbaine. Les poubelles doivent être installées à intervalle régulier de 200 à 500 mètres de part et d'autres des voiries, suivant le niveau de concentration humaine dans l'espace. En raison du contexte socio-climatique local, la conception et le choix des matières des poubelles se doit de prendre en compte les risques d'oxydation, et donc dégradation rapide. Elles doivent alors intégrer des systèmes innovants d'exfiltration du lixiviat afin de prévenir leur fermentation pouvant générer des odeurs désagréables et l'oxydation de leurs bases inférieures. L'entretien et la gestion de ces équipements publics doivent d'être confiés à un concessionnaire ou à la brigade verte et placer sous la supervision de la Direction de la Salubrité Publique et de l'Hygiène (DSPH) de la commune. Dans les péages et les points de contrôle sécuritaire, ces équipements sont particulièrement nécessaires pour lutter contre les pollutions visuelles et olfactives aux points d'entrées de la ville.

Outre ces mesures sur la pré collecte, la commune se doit d'améliorer l'exploitation et la gestion des Centre de Collecte et de Tri, en multipliant les initiatives de valorisation des déchets, en dynamisant et en équipant conséquemment les acteurs de la pré-collecte et de la collecte. En amont de ces actions, la

métropole de Grand-Ouaga se doit de se doter de quatre (04) grands CTVD, en plus de celui existant à Toudougwéogo. Ces centres doivent être à même d'absorber durablement et avec efficacité la production croissante de déchets solides dans la ville et ses environnants. Pour se faire, le positionnement de ces centres se doit d'être stratégique, en tenant compte du sens d'extension de la ville, des tendances démographiques, des paramètres géographiques, pédologiques et économiques. Des mesures spécifiques sont également requises pour l'amélioration de la gestion des déchets liquides. A cet effet, la métropole se doit d'améliorer la déserte du réseau d'égouts dans les zones industrielles et de forte concentration humaine et de se doter de quatre (04) grandes Stations de Traitement de Boues de Vidanges (STBV), en plus des deux (02) existants à Kossodo et à Zagtoui, suivant les mêmes critères de positionnement que les CTVD.

Cette réforme est nécessaire pour une efficacité du plan local de gestion des déchets solides et liquides. Ces actions sont indispensables en amont, pour une pertinence des actions de sensibilisation et de police de l'environnement. En plus de ces actions, la municipalité devrait au-delà de la brigade féminine verte, renforcer ses moyens d'actions opérationnels. Elle devrait à cet effet se doter de véhicules de nettoyage urbain (balayeuses de voirie) afin de lutter contre la poussière et l'ensablement des axes routiers. En cohérence avec les initiatives en cours, les efforts de bitumage des axes secondaires, de minéralisation des accotements routiers (pose de pavés), de verdissement et/ou de minéralisation des terre-pleins sont également nécessaires pour prévenir cet ensablement et les suspensions poussiéreuses qui affectent l'esthétique de la ville, le bien-être et la santé humaine. Les déchets issus du nettoyage des voiries et du curage des caniveaux doivent être convenablement gérés, afin qu'ils ne se retrouvent pas sur les places publiques ayant déjà fait objet d'assainissement. L'ensemble de ces actions, associées à la

stricte application de la réglementation, devraient permettre d'améliorer significativement la qualité de l'écologie du centre urbain de Ouagadougou.

Conclusion

Pour apprécier la qualité de l'écologie du centre urbain de Ouagadougou, la présente étude s'est intéressée à celle des unités d'aménagements paysagers qui en sont le reflet le plus expressif, d'autant qu'ils permettent de lire le paysage urbain. Il découle des investigations que la qualité écologique de la commune est moyenne, avec un score global moyen de 2,1 points sur 6. Ce résultat corrobore avec les observations de N. ZABRE *et al.* (2024 : 37), qui indiquent que « les politiques et outils urbanistiques laissent apparaître une faible prise en compte des espaces végétalisés et la dégradation de l'existant ». Pour donc améliorer la qualité de l'écologie urbaine, des actions d'aménagements, de gestion et de prévention sont proposées afin de corriger les insuffisances relevées. Elles portent entre autres sur le renforcement du maillage spatial et de la qualité des aménagements paysagers et l'amélioration du plan communal de gestion des déchets. La mise en œuvre rigoureuse de ces recommandations, associée à l'affirmation de l'autorité publique, pourrait garantir une amélioration de la qualité de l'écologie urbaine, voir du cadre de vie de Ouagadougou. Toutefois, pour garantir l'applicabilité de la présente étude, il sied d'orienter également les réflexions futures sur les perceptions des citoyens sur la qualité de leur cadre de vie ainsi que le type de centre urbain dans lequel ils souhaitent y vivre.

Bibliographie

- ✓ ADOKOU Rokia Sylvia, 2019. Valorisation du potentiel des déchets fermentescibles pour l'agriculture urbaine : cas de la

- ville de Ouagadougou au Burkina Faso « mémoire », Université Senghor, Alexandrie, Egypte ;
- ✓ BERQUE Augustin, 1995. *Les Raisons du paysage, de la Chine antique aux environnements de synthèse*, Paris, Hazan.
 - ✓ BRUN Marion et DI Pietro Francesca, 2021, « Les friches urbaines : vers une reconnaissance de la nature spontanée dans les politiques locales ? Etude de cas dans deux agglomérations ligériennes », *Dynamiques environnementales [En ligne]*, 47 | 2021, mis en ligne le 01 janvier 2022, consulté le 01 mai 2025 ;
 - ✓ Commune de Ouagadougou, 2008. *Synthèse de l'inventaire des espaces verts de la commune de Ouagadougou* ;
 - ✓ DAHANI Issaka et COMPAORÉ Georges, [s.d. Ville durable : Ouagadougou, capitale du Burkina Faso en Afrique subsaharienne « mémoire », Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou, Burkina Faso ;
 - ✓ Île-de-France, 2017. *Règlement d'intervention du Plan vert* ;
 - ✓ INSD/5ème RGPH, 2022. *Monographie la commune de Ouagadougou* ;
 - ✓ KJELL Nilson et Thomas B. Randrup, 1997. *XI congrès forestier mondial*, 13-22, Antalaya, Turquie ;
 - ✓ KONIJNENDIJK Cecil, 2021. *The 3-30-300 Rule for More Liveable and Healthy Cities*. Nature-Based Solutions Initiative, www.naturebasedsolutionsinitiative.org/news/the-3-30-300-rule-for-urban-greening/;
 - ✓ KUCHELMEISTER Guido, [s.d]. *Contributions et gestion de la foresterie urbaine dans un monde en pleine urbanisation*, Initiative TREE CITY, Illertissen (Allemagne) ;
 - ✓ LIGER Philippe, 2022. *Théorie du paysage, Le paysage comme représentation et comme projet*, Deuxième édition, revue et corrigée, Chez Philippe Liger ;

- ✓ MEYER-GRANDBASTIEN Alice et al., 2021. *Effets bénéfiques des espaces de nature en ville sur la santé : synthèse des recherches internationales et leviers d'action*. Plante & Cité, Angers, 18 p ;
- ✓ ONU-Habitat, 2015. Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale, Nairobi ;
- ✓ ONU-Habitat, 2018. Projet de plan stratégique du Programme des Nations Unies pour les établissements humains pour la période 2020 -2025, Nairobi, 27–31 mai 2019 ;
- ✓ Organisation mondiale de la Santé, 2017. *Urban green spaces: a brief for action*. WHO Regional Office for Europe. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/342289/Urban-Green-Spaces_EN_WHO_web3.pdf;
- ✓ Organisation mondiale de la Santé, 2021. *Urban green space interventions and health: A review of impacts and effectiveness*. WHO Regional Office for Europe. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/344116/9789289052498-eng.pdf>;
- ✓ ZABRE Nanawindin et al., 2024. « Adapter les approches de l'aménagement durable des villes : rôles des espaces verts de Ouagadougou », *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, Num. spécial, Vol. 3, Actes du colloque d'hommage au Prof. TPZ, janv. 2024.

Notes de bas de page

1. Somme des scores des 3 variables de l'unité spatiale
2. Score moyen des 30 unités spatiales évaluées
3. https://www.youtube.com/watch?v=w5WpX_KLYZ8
4. Trois (03) niveaux de verdissement souhaités, à savoir :
 - 3 arbres visibles depuis chaque habitation ou lieu de travail, dans l'optique de favoriser le bien-être mental et visuel au quotidien ;

- 30 % de canopée dans chaque quartier, dans l'optique de bénéficier des effets de la végétation sur la température, la qualité de l'air, la biodiversité, etc. ;

- 300 mètres maximum d'accès à un espace vert public, dans l'optique de garantir un accès équitable à la nature pour tous, en moins de 5 minutes à pied.

5. Il est possible également d'utiliser l'indice Coefficient de Biotope par Surface (CBS) = surface des espaces verts/ surface globale de la parcelle. Plus la CBS tendra vers 1, plus le site sera vert.

6. https://www.youtube.com/watch?v=R8BsO6_wF28

7. <https://www.youtube.com/watch?v=DMiuWU2Kcig>

8. Conformément aux dispositions du N°98-321 PRES/PM/MEE/MHU/MATDS/MEF/MEM/MCC/MCIA du 28 juillet 1998 portant réglementation des aménagements paysagers au Burkina Faso.

Législation forestière et enjeux socioéconomiques dans les réserves de faune de Bontioli, Burkina Faso

**Touobèwèrè Noël SOME¹
Gouroumana KAMBIRE²**

¹ *Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés, Université Joseph
KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso
sometnoel@gmail.com*

² *Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés, Université Joseph
KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso*

Résumé

La législation forestière apparaît dans ce contexte global de changement climatique comme un outil cardinal de régulation des différents usages des forêts au Burkina Faso. C'est dans ce cadre que la présente étude ambitionne d'examiner les principales raisons liées à la difficulté d'application du code forestier dans les réserves de faune de Bontioli. Pour ce faire, 325 chefs de ménages ont été enquêtés à travers un questionnaire sur la thématique ainsi que des focus groups et des entretiens semi-directifs administrés à des personnes ressources. Les résultats indiquent que plusieurs facteurs entravent l'application efficace et efficiente de la législation forestière. Il ressort que 77,2 % de la population concernée par l'étude est analphabète ; limitant la vulgarisation du code forestier en vigueur. Néanmoins, à travers des sensibilisations et de la répression, les populations comprennent certains aspects du code forestier. Cependant, son application se heurte à la pratique prohibée de l'orpaillage et de la coupe du bois dans ces enclaves forestières selon respectivement 53,8 % et 15,4 % des enquêtés. Les activités agricoles et pastorales y sont majoritairement pratiquées par la population riveraine. Une implication concertée de la population dans la gestion des réserves s'avère une condition sine qua non pour une application efficiente du code forestier.

Mots clés : code forestier, gestion participative, réserves de faune, Bontioli, Burkina Faso

Keywords : forest code, participatory management, wildlife reserves, Bontioli, Burkina Faso

Introduction

La dégradation des forêts est une réalité irréfutable en Afrique subsaharienne et singulièrement au Burkina Faso dans ce contexte de croissance démographique et de changement climatique global qui affectent les principaux facteurs de production. C'est un phénomène mondial et séculaire. Débutée en Europe, précisément en Angleterre au XIII^e siècle, la déforestation a engendré les premières législations de l'époque contemporaine. Il convient de signaler que c'est dès le XIII^e siècle, en Europe, que le risque d'une pénurie a entraîné l'apparition des premières réglementations visant à pérenniser la ressource forestière en l'occurrence l'ordonnance royale française de 1219 (Puyo, 2001 : 480). Cependant, les premières lois de protection des forêts auraient été édictées en Mésopotamie, près de 2 700 ans av. J. C., mais d'autres exemples existent en Égypte ou en Inde (Doumenge, 2021 : 2).

La déforestation et la dégradation des forêts et des terres boisées dans la plupart des pays d'Afrique sahélienne sont principalement liées aux moyens d'existence des populations locales. Il a été indiqué que 48 % de la dégradation des formations boisées était due au pâturage qui est concentré dans les zones semi-arides, 32 % était due aux activités agricoles, 12 % à la déforestation et 9 % à la surexploitation des ressources (Chidumayo *et al.*, 2011 : 118). Environ 75 % des personnes les plus pauvres en Afrique occidentale et centrale vivent dans des zones rurales où elles dépendent de l'agriculture et des ressources naturelles pour la subsistance et la survie (Muoghalu, 2014 : 4).

Face à la dégradation des ressources forestières et aux enjeux économiques de l'administration coloniale, des lois relatives à la foresterie tropicale ont été édictées et ont permis la création d'espaces protégés. En effet, c'est dès 1926, que furent

créées sous l'appellation « parcs de refuges » les premières aires protégées (Fournier et Sinsin, 2007 : 30 ; Tianhoun, 2012 : 6). Cependant, le concept juridique des zones protégées a été introduit en Afrique occidentale française par le décret du 10 mars 1925 qui institua les parcs de refuge (Giazzi et Tchamié, 2007 : 77).

En Afrique subsaharienne, après les années 1960, l'explosion démographique (taux d'accroissement d'environ 3 % par an) dans la plupart des pays de cette partie du continent, a accentué le prélèvement sur les ressources naturelles (Botoni et Reij, 2009 : 9). Nonobstant, la grande sécheresse des années 1970 au Sahel, a influé drastiquement sur les ressources naturelles. Pour parer à cette difficulté climatique, des organisations sous régionales ont été créées. C'est le cas du Comité Inter Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) dont l'objectif global est de lutter contre les effets de la sécheresse, de la désertification et du changement climatique. Aussi, des programmes et projets notamment la politique des grandes plantations d'eucalyptus, la promotion des foyers améliorés et le projet « Bois de village » ont-ils été initiés au Burkina Faso.

Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays sahéliens, a connu la création d'aires protégées jusqu'à la veille de son indépendance en 1960. A ce jour, le pays compte 3 930 097 ha de forêts classées, représentant environ 14 % du territoire (Sawadogo et *al.*, 2024 : 870). De nombreux instruments juridiques et règlementaires ont servi à la gestion des forêts depuis la période coloniale à nos jours. Les interventions dans les forêts classées ont d'abord longtemps été régies par le décret du 04 juillet 1935 portant constitution d'un domaine forestier de l'Ex-Afrique Occidentale Française (AOF) (Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie, 2007 : 21). Plusieurs conventions internationales ont été ratifiées par le Burkina Faso dans les domaines de la foresterie, de l'environnement, du

changement climatique et de la diversité biologique en général. Toutes ces conventions ont inspiré l'adoption le 05 avril 2011, de la loi N°003-2011/AN portant code forestier du Burkina Faso qui remplace le premier Code forestier en date du 31 janvier 1997 qui n'a duré que 14 ans. L'actuel Code forestier dont l'objectif est clairement défini dans l'article 1, dispose que : « le présent code a pour objet de fixer les principes fondamentaux de gestion durable et valorisation des ressources forestières, fauniques et halieutiques » Code forestier du Burkina Faso (2011 : 1). Ce code constitue alors un référentiel au travers duquel toute action d'aménagement et de gestion des forêts doit s'y effectuer.

Comme la quasi-totalité des aires protégées du pays, les réserves de faune de Bontioli souffrent d'une faible application de la législation forestière si bien qu'elles font face à diverses pressions essentiellement de nature anthropique. La gestion des réserves de faune de Bontioli se fait sur fond de conflit diffus entre les parties prenantes notamment l'Etat et la population à cause de la divergence des intérêts. La population tire ses principaux moyens d'existence grâce à l'exploitation des produits forestiers dans ces réserves. La pression foncière dans la localité, consécutive à la pression démographique et à la recrudescence de la culture cotonnière ont conduit les paysans à une exploitation frauduleuse des terres des réserves qu'ils estiment disponibles et fertiles. Le manque d'aménagement desdites réserves ouvre donc la voie à ces modes d'exploitation qui sont aux antipodes de la conservation et de la durabilité des ressources forestières. Alors, comment les activités socioéconomiques menées par la population influent-elles sur l'application de la législation forestière dans les réserves de faune de Bontioli ? L'étude vise à examiner les principales raisons liées à la difficulté d'application du Code forestier dans ces réserves. Il s'agit : i) de décrire les différentes activités économiques susceptibles d'impacter négativement les

formations végétales ; ii) d'expliquer les modes de diffusion de la législation forestière auprès des communautés riveraines ; iii) d'analyser le niveau de connaissance de la législation forestière des communautés riveraines.

1. Méthodes et matériels

1.1. Zone d'étude

Localisées dans la région sud-ouest du Burkina Faso, les réserves de faune de Bontioli font partie des dernières forêts classées instituées à la fin de la décennie 1950 par le colonisateur. Les réserves totale et partielle de faune de Bontioli ont été classées respectivement par arrêté n°3147 /SE/EF du 23 mars 1957 portant délimitation et classement de la réserve totale de faune (RTFB) sur une superficie de 12700 ha et par arrêté n° 3417/SE/EF du 29 mars 1957 portant délimitation et fixation du régime de la réserve partielle de faune (RPFB) sur une superficie de 29500 ha. La carte ci-dessous présente la localisation des sites d'étude.

Carte 1 : Aire et localisation des sites d'étude

1.2. Cadre théorique

La gestion efficace des aires protégées se présente comme une nécessité dans le monde entier et prioritairement dans les pays à écosystèmes fragiles en l'occurrence ceux du Sahel eu égard aux vicissitudes climatiques. C'est donc dans ce contexte que des lois et textes législatifs ont été adoptés à l'effet d'encadrer l'exploitation de ces aires protégées en particulier et de tous les écosystèmes en général. Ainsi, des instruments juridiques non contraignants et contraignants ont-ils été édictés par la communauté internationale. La convention sur la diversité biologique est l'un des instruments phare de la protection des écosystèmes. L'article 8 de ladite convention prévoit la mise en place d'un système d'aires protégées (S. Doumbé-Billé, 2001 :

12). En matière de gestion des forêts, il y a lieu de mentionner que la participation des communautés riveraines est désormais recommandée par les instances internationales et nationales. Cette forme de gestion à l'avantage de permettre aux bénéficiaires de participer aux prises de décisions y afférentes ; condition indispensable pour une prise de conscience réelle des communautés riveraines de la protection des ressources forestières. Au Burkina Faso, le code forestier, adopté en 1997 puis révisé en 2011 constitue le référentiel de base de la protection et de la gestion des forêts et des aires protégées forestières. La gestion participative des forêts, expérimentée depuis 1986 au Burkina Faso, a été progressivement intégrée dans toutes les politiques et les actions relatives à la foresterie.

Dans un contexte de déprédation des ressources forestières consécutive aux pressions démographique et foncière, cette étude s'inscrit donc dans le cadre global de l'analyse de la gestion rationnelle et participative des aires protégées au Burkina Faso et précisément des réserves de faune de Bontioli à travers l'application rigoureuse et concertée du Code forestier.

1.3. Outils et techniques de collectes et de traitement des données

La collecte des données s'est appuyée dans un premier temps sur un questionnaire adressé aux chefs de ménages des villages concernés par l'enquête. En effet, ces villages ont été identifiés au paravent grâce à des critères très précis. Il s'est agi :

- ❖ des localités situées à proximité des réserves dont la distance qui les sépare est comprise entre 0 et 5 km ;
- ❖ des villages qui ont les plus fortes concentrations humaines ;

- ❖ des villages qui disposent d'infrastructures socioéconomiques, éducatives et sanitaires (marchés, écoles et centres de santé et de promotion sociale).

Considérant les critères ci-dessus énumérés, treize villages ont été retenus pour les enquêtes ménages.

A partir des données (fichier-village) du Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH) de 2006 produites par l'Institut National de la Statistique et la Démographie (INSD), l'effectif des ménages à enquêter a été calculé sur la base de la formule¹ mathématique ci-après :

$$n = t^2N/t^2+(2e)^2(N-1)$$

n : taille de l'échantillon

N : taille de la population cible (nombre de ménages)

t : coefficient de marge déduit du taux de confiance de 95 % qui donne 1,96

e : marge d'erreur d'échantillonnage (5 %).

Un coefficient de proportionnalité a été appliqué en raison de l'hétérogénéité de la taille des ménages dans les différents villages concernés par l'étude. La démarche récapitulée dans le tableau 1 a permis de retenir 325 chefs de ménages pour l'enquête.

¹ <http://icp.ge.ch/sem/cms-spip/spip.php?article1641> consulté le 14/03/2018

Tableau 1 : Population cible

N° ordre	Villages	Effectif des ménages	Proportion	Effectif des chefs de ménages enquêtés
1	Bobra-Gogo	133	0,064	21
2	Bontioli	205	0,098	32
3	Diourao	70	0,034	11
4	Djikologo	261	0,125	41
5	Forotéon	214	0,102	33
6	Gamgbo	88	0,042	14
7	Gbonko	152	0,073	24
8	Kanséo	46	0,022	7
9	Kpankpirè	119	0,057	18
10	Manoa	218	0,105	34
11	Sinkiro	35	0,017	6
12	Zambo	305	0,146	47
13	Zoolo	239	0,115	37
	TOTAL	2085	1	325

Source : Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2006

Tous les deux sexes (femme et homme) sont concernés par l'enquête. Etre âgé d'au moins 30 ans et ayant vécu au moins 10 ans dans la localité ont été les deux principaux critères de choix des chefs de ménages. Ils ont permis aux enquêtés de rendre compte de la réalité vécue et des changements opérés dans l'application de la législation forestière dans les réserves.

Dans un second temps, la collecte des données s'est basée essentiellement sur les entretiens semi-directifs et les focus groups.

1.4. Méthodes d'analyse des données

Concernant les données quantitatives recueillies, elles ont été saisies et analysées sur le logiciel SpinxV5 et le tableur Excel 2013. Des tableaux statistiques ont été élaborés et des graphiques construits. Les données issues des entretiens semi-

directifs, des focus groups et des observations sur le terrain ont été synthétisées dans des thématiques bien précises en lien avec les objectifs de l'étude.

2. Résultats

2.1. Niveau de connaissance de la législation forestière des populations locales

L'instruction formelle ou non formelle contribue à l'édification de toute société. C'est dans ce cadre qu'elle est perçue comme un indicateur important à prendre en compte dans le processus de gestion et de protection des réserves par les populations riveraines. Dans cette localité, les enquêtes révèlent que 77,2 % des personnes concernées par l'étude n'ont bénéficié d'aucune instruction. Seulement, 4,3 % sont alphabétisées et 12 % ont le niveau primaire, 4,9 % le niveau secondaire et 1,5 % ont atteint le supérieur.

2.2. Mécanisme de diffusion de la législation forestière auprès de la population

Le principe juridique selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » est appliqué aux acteurs en majorité analphabètes de la gestion des ressources forestières. Aucun système formel de diffusion de textes législatifs en lien avec l'environnement en général et la foresterie en particulier n'est disponible.

Sur le terrain, les agents des Eaux et Forêts organisent quelques séances de sensibilisation relatives à la protection des réserves. Les thèmes généralement abordés tournent autour des effets néfastes des feux de végétation, de la coupe du bois vert et de l'interdiction de l'orpaillage dans les réserves. Les résultats de l'enquête corroborent cet état de fait. En effet, 67,7 % des répondants soutiennent que des activités de sensibilisation sont organisées par les « Surveillants de forêts » de concert avec les forestiers. Pour s'assurer de la bonne diffusion de la législation forestière auprès de la population, les agents des Eaux et Forêts,

après une séance de sensibilisation sur un aspect donné de la gestion forestière, évaluent le niveau de la diffusion du message par le fait que la pratique continue, diminue ou disparaît après la sensibilisation. Cette méthode d'évaluation est trop informelle et liée à la perception des acteurs. La difficulté de cette technique de diffusion de la législation forestière basée sur la sensibilisation, réside dans la crédibilité dont jouissent dans leur milieu social, les agents chargés de l'exécution de cette tâche et des leaders villageois, et de la sincérité de tous les acteurs, du nombre réduit de forestiers et de « surveillants de forêts » pour mener régulièrement l'activité.

Le mécanisme de contrôle de l'appropriation du Code forestier n'est pas aussi très efficace car des activités prohibées s'exercent clandestinement dans ces réserves.

2.3. La connaissance des activités interdites dans les réserves

Le Code forestier du 05 avril 2011 interdit toute activité dans la réserve totale et un certain nombre d'activités dans la réserve partielle. Sur les sites d'étude, des activités prohibées par la législation forestière sont pratiquées frauduleusement. Les populations sont bien imprégnées de ces activités. 54,8 % des répondants ont cité l'orpaillage, 30,5 % le feu tardif, 23,7 % l'agriculture, 20,9 % les autres activités parmi lesquelles on dénombre la cueillette de fruits immatures et l'abattage d'arbres protégés. Enfin, 10,5 % des enquêtés pensent que l'élevage est interdit dans les réserves.

Les statistiques montrent que les populations riveraines, à travers les séances de sensibilisation organisées par les agents des Eaux et Forêts et les « Surveillants de forêt », connaissent bien les activités qu'elles ne peuvent pas mener dans la réserve partielle.

2.4. Activités économiques menées par la population dans les réserves

Pour les personnes enquêtées, 97,5 % d'entre elles s'adonnent à l'agriculture comme activité principale.

Par ailleurs, la technique d'exploitation basée sur la défriche-brûlis a des conséquences sur la régénération des formations végétales de type savane arbustive car ce sont les espèces végétales buissonnantes qui sont détruites au cours du défrichement par le feu et la coupe.

En outre, ces champs sont majoritairement défrichés dans la réserve partielle qui abrite 10 villages des sites d'enquête, et une partie infime est emblavée dans la réserve totale. Le tableau 2 présente les superficies emblavées par intervalles de classes.

Tableau 2 : Superficies emblavées

Superficies du champ	Effectif	Fréquence (%)
Moins de 1 ha	7	2,20
[1 ha-3 ha]	129	39,37
[4 ha-6 ha]	123	37,80
[7 ha-10 ha]	50	15,40
[11 ha-15 ha]	13	4,00
[16 ha-20 ha]	2	0,60
Plus de 20 ha	1	0,30
Total	325	100

Source : Données terrain, mars 2020

L'agriculture itinérante constitue la plus grande menace des formations naturelles et de la diversité biologique de ces écosystèmes. L'abattage sélectif d'arbres et d'arbustes suivi de

labour est pratiqué par 96,15 % des personnes interrogées qui ont ouvert de nouveaux champs dans les réserves.

Les labours rendent vulnérables les sols à l'érosion hydrique. Le ruissèlement d'eau de pluie charrie la partie superficielle meuble du sol jusque dans le lit mineur du cours d'eau entraînant progressivement son envasement. Le propos de l'agent des Eaux et Forêts en poste à Zambo illustre clairement cette analyse en ces termes « (...) le Mouhoun et la Bougouriba sont très ensablés à cause des activités de cultures maraîchères sur les berges de ces cours d'eau. Certains jardiniers vont jusqu'à occuper une partie de la piste à bétail qui longe le fleuve Bougouriba (...) ».

De surcroît, le Code forestier du Burkina Faso interdit implicitement la culture sur les berges des cours d'eau en son article 233 qui dispose que : « Les berges des cours d'eau, des lacs, des étangs doivent faire l'objet d'une protection pour assurer leur périmètre par la délimitation d'une bande de servitude sur chaque rive ou sur tout le pourtour selon le cas » (Code forestier du Burkina Faso, 2011 : 77). La photo 1 présente les activités menées sur les berges du fleuve Mouhoun.

Photo 1 : Maraîchage et compactage du sol sur les berges du fleuve Mouhoun

Cliché terrain, SOME T. Noël, 22 mars 2020

Ce fleuve constitue la limite naturelle de la réserve partielle et de la république du Ghana.

Par ailleurs, 28,7 % des populations interrogées ont recours à l'émondage d'espèces végétales spécifiques pour renforcer l'alimentation du bétail. Cette pratique pastorale menace dangereusement la diversité biologique des réserves.

Parmi les responsables d'actes illégaux dans les réserves, 53,8 % sont du fait de la coupe du bois vert, 15,4 % d'orpaillage, 23,1 % d'autres actes (émondage et écorçage d'arbres). Alors que le Code forestier du Burkina Faso (2011 : 31) en son article 96 dispose que : « *Sont prohibés, à l'intérieur des limites des réserves de faune et des ranches, le pâturage, les défrichements, l'exploitation agricole, forestière ou minière, le dépôt des déchets, les activités polluantes, les feux incontrôlés et, en général tout acte incompatible avec la conservation et la protection du milieu considéré* ».

En clair, cette disposition interdit implicitement l'orpaillage dans les réserves de faune. Le feu de végétation et le braconnage sont cités par seulement 3,8 % et 3,8 % respectivement des personnes interrogées (confer figure 1).

Figure 1 : Actes prohibés posés dans les réserves selon la population

2.5. La protection et la restauration des ressources forestières

L'administration forestière s'attèle à mener diverses activités de protection et de restauration. Les réponses des personnes enquêtées corroborent cette réalité. En outre, des campagnes de reboisement sont organisées régulièrement par les agents des Eaux et Forêts dans les réserves selon 58,1 % des enquêtés. Alors que 38,5 % ont donné leur opinion en faveur de la surveillance des réserves. La figure 3 illustre clairement ces résultats.

Figure 3 : actions de protection et de restauration des réserves menées par les structures étatiques

2.6. Les sanctions infligées aux auteurs d'actes illégaux

Le constat est que la réglementation en termes de sanction n'est pas appliquée de manière rigoureuse. Celles qui coupent le bois vert se voient confisquer leurs matériels de travail (machettes et coupe-coupe). Les personnes enquêtées victimes de sanctions pécuniaires liées à la pratique d'activités prohibées dans les réserves évaluent les amendes payées au service des Eaux et Forêts entre 5 000 F CFA et 25 000 F CFA.

3. Discussion

A travers cette étude, il ressort clairement que 77,2 % des populations rurales de la zone d'étude sont analphabètes dans la mesure où elles n'ont reçu aucune instruction dans une structure éducative formelle ou non formelle.

Ces statistiques posent sans ambages la problématique de la vulgarisation des techniques innovantes des systèmes de production agro-sylvo-pastorale. L'ignorance des textes législatifs par les utilisateurs des ressources forestières constitue un obstacle à la bonne gestion des ressources dans la mesure où ils ne sont pas traduits et expliqués dans les principales langues locales (Dagara, Lobi et Birifor). La mise en place de stratégies de sensibilisation et d'éducation environnementale ciblées est nécessaire pour la préservation des écosystèmes et leur biodiversité (Ahononga et *al.*, 2020 : 57). Ces auteurs ont montré la nécessité d'un minimum de niveau d'instruction pour percevoir la part de l'urbanisation dans la dégradation des forêts. Pour résoudre le problème de diffusion du Code forestier lié à l'analphabétisme des communautés riveraines, les agents des Eaux et Forêts en poste dans ces réserves, procèdent par des sensibilisations informelles. A ce propos, les résultats paraissent assez mitigés car pour Ouédraogo (2011 : 28), les contraintes majeures de l'appropriation des textes diffusés par le biais du circuit informel, se résument aux pesanteurs socio-culturelles. Néanmoins, l'étude indique que les populations sont assez imprégnées du Code forestier car 54,8 % des répondants ont cité l'orpaillage, 30,5 % le feu tardif, 23,7 % l'agriculture, 20,9 % (cueillette de fruits immatures et l'abattage d'arbres protégés) et 10,5 % l'élevage comme des activités interdites dans les réserves de faune de Bontioli. Le non-respect de la législation forestière par les populations riveraines n'est pas typique aux réserves de faune de Bontioli. Il s'agit d'un phénomène national voire sous régional (Afrique de l'Ouest). Pour UICN/PACO (2010 : 12), les problèmes majeurs du système des aires protégées d'Afrique de l'Ouest sont la faiblesse des institutions concernées, le manque de personnel qualifié et des ressources financières, des lois obsolètes et l'absence de mécanismes efficaces d'application de ces lois. De plus, la faible implication de la communauté riveraine dans la gestion des réserves pourrait

expliquer fondamentalement le non-respect de la législation forestière dans la zone d'étude.

Exceptés les droits d'usufruitier reconnus aux populations locales lors du classement des réserves, le code forestier n'inclus pas suffisamment les droits coutumiers dans la gestion des ressources forestières alors que les terres forestières n'étaient pas sans maîtres comme le faisait comprendre le colonisateur pour justifier leur « expropriation ». C'est dans le même scion que Yelkouni (2004 : 66) renchérit que la gestion des espaces forestiers constitue un monopole de la puissance publique en ce sens qu'elle présente un caractère directif qui ne laisse pas assez de place à la participation des utilisateurs locaux. Ne pas tenir compte des droits traditionnels comporte un double risque : d'une part, celui d'une opposition entre les revendications des populations locales et les intérêts de l'Etat ; d'autre part, celui d'un accroissement des actes illégaux de la part des populations dont les droits ont été méconnus (Texier et Kanté, 2005 : 17).

Les activités agropastorales menacent dangereusement les réserves de faune de Bontioli du fait de la pression démographique et du développement de la culture cotonnière dont les conséquences sont entre autres la fragmentation des formations végétales et l'érosion de la biodiversité. Alors que la fragmentation des habitats affecte les espèces de différentes façons (Triplet, 2015 : 96).

Les résultats de la présente étude stipulent que l'abattage sélectif d'arbres et d'arbustes suivi de labour est pratiqué par 96,15 % des personnes interrogées qui ont ouvert de nouveaux champs dans les réserves. Cette pratique agricole a été observée dans les savanes de Bondoukuy à l'Ouest du Burkina Faso par Devineau et Fournier (1998 : 15) : « lors du défrichage, les espèces utiles (principalement le karité, mais aussi plusieurs autres) sont conservées, toutes les autres étant éliminées ». Ce mode de production est aux antipodes de la réglementation

forestière et de la conservation de la biodiversité dans les aires protégées. Les résultats de cette étude concordent avec celles de plusieurs autres menées ailleurs au Burkina Faso et dans la sous-région ouest africaine. Justement, des champs clandestins ont été observés dans la forêt de Toéssin (Belem et *al.*, 2018 : 2197). La présence des activités anthropiques a été mise en exergue dans la Forêt classée de Haut-Sassandra en Côte d'Ivoire (Kouakou O et *al.*, 2018 : 168). A défaut de céder aux revendications des populations de déclasser une partie ou toutes les réserves pour leur permettre de cultiver, l'Etat, à travers l'administration forestière, les organise progressivement en les impliquant dans la gestion. Cependant, des opérations de répression et de déguerpissement ont été enregistrées. Pour Kaboré (2013 : 62), ces domaines destinés à la préservation des ressources naturelles sont parfois violés par certains producteurs à la recherche d'espaces pour leurs activités agropastorales.

L'étude révèle aussi l'existence de plusieurs autres infractions liées à la pratique pastorale, à la coupe illégale du bois vert, à l'orpaillage et au braconnage. Parmi les responsables d'actes illégaux dans les réserves, 53,8 % sont du fait de la coupe du bois vert, 15,4 % d'orpaillage, 23,1 % d'autres actes (émondage d'arbres pour bétail, écorçage d'arbres). Le bois constitue la principale source d'énergie utilisée par la population de la zone d'étude dans les activités culinaires, de transformation des produits forestiers non ligneux et de fabrication de la bière locale. Les réserves sont donc perçues comme des réservoirs de combustible dont l'accès est relativement aisé. Cependant, les principaux auteurs de ces actes répréhensibles, en l'occurrence les femmes qui coupent le bois vert sont incapables de faire face à la sanction pécuniaire prévue par la législation forestière. La précarité économique des communautés riveraines serait à l'origine de certains actes inciviques posés dans les réserves.

L'étude met en lumière la nécessité d'une véritable implication de la communauté riveraine dans la gestion de son

patrimoine forestier. Elle interpelle par ailleurs, les pouvoirs publics à se pencher résolument sur la question de l'aménagement des réserves de faune de Bontioli qui se présente aujourd'hui comme une condition nécessaire à l'application efficiente du Code forestier, et à une meilleure exploitation des produits forestiers dans la durabilité.

Conclusion

La gestion des réserves de faune de Bontioli obéit à des principes d'ordre social, économique et juridique. Cette étude dont l'objectif est d'examiner les principales raisons liées à la difficulté d'application du code forestier dans ces réserves a révélé effectivement des freins majeurs à son l'application.

Des résultats, il ressort que la majorité de la population ne dispose d'aucun niveau d'instruction issu de structure d'éducation formelle ou non formelle. Ce fait complique la tâche de vulgarisation des dispositions du code forestier.

Il est également nécessaire de souligner que les activités économiques de la population s'étendent dans les réserves à travers une panoplie d'actes interdits par le Code forestier. Il s'agit des champs de coton et de céréale, de l'orpaillage, de la coupe illégale du bois, des feux de végétation et du braconnage. Ces activités économiques exercent une pression énorme sur les ressources végétales, fauniques et foncières des réserves qui se fragmentent de plus en plus alors qu'elles constituent l'une des enclaves forestières les plus importantes de la région du Sud-ouest du Burkina Faso.

Cette étude se positionne comme une contribution à la recherche de solution au problème global de déforestation au Burkina Faso. Elle révèle la nécessité d'une exploitation durable des ressources forestières par le truchement du respect du Code forestier par la population riveraine.

En définitive, une implication totale et concertée de la population riveraine dans la gestion de la ressource forestière par l'entremise d'un aménagement de ces réserves, s'avère impérieux pour une application efficiente du Code forestier.

Références bibliographiques

AHONONGA Fiacre Codjo, GOUWAKINNOU Gérard Nounagnon, BIAOU Samadori Sorotori Honoré, BIAOU Séverin, 2020, « Facteurs socio-économiques expliquant la déforestation et la dégradation des écosystèmes dans les domaines soudanien et soudano-guinéen du Bénin », in ANNALES DE L'UNIVERSITE DE PARAKOU, Série « Sciences Naturelles et Agronomiques », Vol. 10, N°2, p. 43-60.

BELEM Mmounata, ZOUNGRANA Mathieu et NABALOU Moumouni, 2018, « Les effets combinés du climat et des pressions anthropiques sur la forêt classée de Toéssin, Burkina Faso », in Int. J. Biol. Chem. Sci., Vol. 12, N° 5, pp. 2186-2201.

BOTONI Edwige et REIJ Chris, 2009. *La transformation silencieuse de l'environnement et des systèmes de production au Sahel : impacts des investissements publics et privés dans la gestion des ressources naturelles*, Center for International Cooperation (CIS), Vrije Universiteit amsterdam, Comité Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), Ouagadougou, 63 p.

CHIDUMAYO Emmanuel, OKALI David, KOWERO Godwin et LARWANOU Mahamane, 2011. *Forêts, faune sauvage et changement climatique en Afrique*. African Forest Forum, Nairobi, Kenya, 356 p.

DEVINEAU, Jean-Louis et Fournier Anne, 1998. *Écologie d'une savane africaine : Synthèse provisoire des résultats acquis*, ORSTOM/ERMES, Orleans, France, 77 p.

- DOUMENGE Charles, 2021, « Protection de la biodiversité : retour sur l'évolution des « aires protégées » dans le monde », in *Cirad*, Paris : The Conservation, France, 6 p. <https://agritrop.cirad.fr/601426/>
- DOUMBE-BILLE Stéphane, 2001. *Droit international de la faune et des aires protégées : importance et implication pour l'Afrique*. Etudes juridiques de la FAO en ligne, 30 p. <http://www.fao.org/>
- KABORE Omar, 2013. *Dynamique de l'utilisation des terres dans les écosystèmes de savane et systèmes agraires du bassin versant de la Kompienga (Burkina Faso)*, Thèse de doctorat de Géographie, Université de Ouagadougou, 281 p.
- KOUAKOU A. T. M., ASSALE A. A. et BARIMA Y. S. S., 2018, « Impacts des pressions anthropiques sur la flore de la forêt classée du Haut-Sassandra (Centre-ouest de la Côte d'Ivoire) », in *TROPICULTURA*, vol. 36, N° 2, pp. 155-170.
- LOI N°003-2011/AN portant Code forestier du Burkina Faso, Ouagadougou, 53 p.
- FOURNIER Anne et SINSIN Brice, 2007, « Les aires protégées d'Afrique de l'Ouest, une identité en devenir ? », in *Quelles aires protégées pour l'Afrique de l'Ouest ? Conservation de la biodiversité et développement*, Collection Colloques et Séminaires, A. FOURNIER, B. SINSIN, G. A. MENSAH, pp. 28-40, IRD, Paris.
- GIAZZI Franck et TCHAMIE Thiou Tanzidani Komlan, 2007, « La participation des populations dans la gestion des ressources naturelles : historique de la création des aires protégées en Afrique de l'Ouest et évolution récente de la conservation », in *Quelles aires protégées pour l'Afrique de l'Ouest ? Conservation de la biodiversité et développement*, A. FOURNIER, B. SINSIN, G. A. MENSAH, pp. 77-86, Collection Colloques et Séminaires, IRD, Paris.

- Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie, 2007. *Situation des forêts classées du Burkina Faso et plan de réhabilitation*. Ouagadougou, Burkina Faso, 48 p.
- MUOGHALU Joseph Ikechukwu, 2014. « Vulnérabilité des systèmes biophysiques et socioéconomiques des savanes et formations boisées d'Afrique occidentale et centrale au changement climatique », in African Forest Forum. WorkingPaperSeries, Vol. 2, N° 14, Nairobi, Kenya, 35 p.
- OUEDRAOGO Moussa, 2011. *Diffusion et appropriation des textes juridiques dans le cadre de la gouvernance locale des ressources forestières : cas de la zone villageoise d'intérêt cynégétique (ZOVIC) de Kompienbiga*, Mémoire d'ingénieur en Vulgarisation agricole, IDR, Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, 111 p.
- PUYO Jean-Yves, 2001, « Sur le mythe colonial de l'inépuisabilité des ressources forestières (Afrique occidentale française / Afrique équatoriale française, 1900-1940) », in *Cahier de Géographie du Québec*, Vol. 45, N° 126, pp. 479-496.
- SAWADOGO Boureima, ZAN Amadou, BONKOUNGOU Joachim, 2024, « Perception locale de l'évolution des ressources faunique du Ranch de Gibier de Nazinga (RGN) et stratégies clés pour une gestion du durable au Burkina Faso », in *Revue Internationale du Chercheur*, Vol. 5, N° 1, pp. 868-882.
- TEXIER Justine et KANTÉ Bocar, 2005. *Tendances du droit foncier en Afrique francophone et lusophone*. Etudes juridiques, FAO, Rome, 31 p. <http://www.fao.org/legal/prs-ol/paper-e.htm>
- TIANHOUN Vincent Féniabavo, 2012. *Conservation de la diversité biologique et types d'utilisation de la forêt classée de Toroba et sa zone d'influence*, Mémoire d'Ingénieur de Développement Rural, Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, 80 p.
- TRIPLET Patrick, 2015. *Dictionnaire de la diversité biologique et de la conservation de la nature*, 721 p.

UICN/PACO, 2010. *Evaluation juridique et institutionnelle pour la mise en place des conditions d'amélioration de la gestion des aires protégées d'Afrique de l'Ouest*, Ouagadougou, Burkina Faso : UICN/PACO, 93 p.

YELKOUNI Martin, 2004. *Gestion d'une ressource naturelle et action collective : le cas de la forêt de Tiogo au Burkina Faso*, Thèse de doctorat en Sciences Economiques, UNIVERSITE D'Auvergne-CLERMONT I, 240 p.

Socialisation numérique dès la petite enfance en milieu familial : les pratiques parentales d'initiation.

Fohomouti Gildas SIHEI

doctorant,

Parfait ABBY-M'BOUA

maître de conférences

Kouadio Yeboua Germain ATTA

maître assistant

*Membres du Laboratoire de Recherche en Didactique de l'école Normale Supérieure Abidjan
fohomouti@gmail.com*

Résumé

L'UNESCO (2022) souligne l'importance de l'intégration des technologies numériques dans l'éducation publique. En Côte d'Ivoire, malgré l'adoption de politiques en matière de TIC (décret n° 2012-894), des défis persistent, comme le souligne l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. De nombreux enfants acquièrent déjà des compétences numériques de base à la maison avant leur entrée à l'école (Kambouchner et al., 2012 : 75). Cette étude examine la manière dont les jeunes enfants de Sikensi sont initiés à la culture numérique au sein de leur famille. Les données recueillies à partir de questionnaires et d'entretiens semi-directifs montrent que, bien que les outils numériques soient essentiels à l'apprentissage, l'implication parentale se limite le plus souvent à une simple autorisation d'utilisation. Ces résultats mettent en évidence la nécessité d'un accompagnement parental structuré et de pratiques éducatives formelles afin de construire, dès la petite enfance, une culture numérique inclusive et responsable.

Mots-clés : *pratiques parentales, socialisation numérique, petite enfance.*

Abstract

UNESCO (2022) emphasizes integrating digital technologies into public education. In Côte d'Ivoire, despite the adoption of ICT policies (Decree No. 2012-894), challenges remain, as noted in the national foresight study Côte

d'Ivoire 2040. Many children already acquire basic digital skills at home before entering school (Kambouchner et al., 2012 : 75). This study explores how young children in Sikensi are introduced to digital culture within their families. Data from questionnaires and semi-structured interviews show that while digital tools are essential for learning, parental involvement is mostly limited to granting permission to use them. These findings highlight the need for structured parental support and formal educational practices to build an inclusive and responsible digital culture from early childhood.

Keywords : *parental practices, digital socialization, early childhood.*

I. Contexte et problématique

Aux XXe et XXIe siècles, l'émergence des médias de masse et du numérique en réseau a profondément transformé la société, influençant nos manières de communiquer, de travailler et d'apprendre (Kambouchner et al, 2012 : 21). La généralisation des technologies de l'information, y compris chez les jeunes enfants, marque le passage d'un monde dominé par le papier à celui sur écran. Selon IPSOS Connect (2016), les enfants de 1 à 6 ans passent en moyenne plus de 4 heures et 10 minutes par semaine sur Internet. Les écrans sont omniprésents dans les foyers, ce qui tend à réduire les échanges familiaux¹.

Ce bouleversement oblige enseignants, parents et décideurs à repenser l'éducation. L'UNESCO (2022), lors du Sommet sur la transformation de l'éducation, a appelé les pays à reconnaître le numérique comme un bien public essentiel. Il est désormais crucial d'intégrer dans l'éducation les environnements virtuels avec la même rigueur que les infrastructures traditionnelles d'apprentissage.²

En Côte d'Ivoire, des actions ont été engagées, dont le décret n° 2012-894 instituant l'enseignement des TIC dès le préscolaire (Barussaud et al, 2023 : 49). Des programmes ont été conçus pour différents niveaux, ainsi que pour la formation des élèves-maîtres. Toutefois, l'Étude Nationale prospective "Côte d'Ivoire

¹ La vie numérique des tout-petits | Fondation pour l'Enfance (fondation-enfance.org)

² Passerelles vers l'apprentissage numérique public | UNESCO

2040" signale une crise profonde du système éducatif, en partie due aux mutations technologiques. Près de 90 % des établissements secondaires interdisent encore les outils numériques aux élèves (Gouza, 2021)³, limitant leur usage pédagogique, notamment au préscolaire et au primaire (MENA, 2023)⁴.

Les enfants, déjà familiarisés très tôt aux écrans, arrivent à l'école avec des habitudes numériques ancrées (Kambouchner et al, 2012 : 75). Pourtant, peu d'initiatives ciblent spécifiquement la petite enfance. Cela soulève plusieurs questions. En quoi les foyers sont-ils le lieu d'une initiation numérique ? Quelles pratiques parentales favorisent-elles cette culture numérique ? Deux postulats se dégagent de ces questions susmentionnées. L'accessibilité aux outils numériques à domicile facilite l'initiation des jeunes enfants. L'engagement parental soutient l'apprentissage numérique chez les tout-petits.

II. Ancrage théorique de l'étude

Il convient à ce stade de mettre en lumière les principaux postulats avancés par les auteurs sur la problématique abordée, en particulier ceux relatifs à la transposition didactique comme levier des pratiques enseignantes, à la diffusion massive du numérique dans la société contemporaine, ainsi qu'aux usages technologiques au sein de la sphère familiale.

1. Transposition didactique au service des pratiques enseignantes

Chevallard (1985 : 61) considère le système didactique comme un système ouvert, dont la survie dépend de sa compatibilité avec son environnement et de sa capacité à répondre aux

³ <https://www.linfodrome.com/sujet-du-jour/71960>

⁴ Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation

exigences du projet social qui le sous-tend. Joshua (1996 : 73) a suggéré d'élargir la théorie de la transposition aux savoirs experts. Antérieurement, dans la même perspective, Martinand (1986 : 137-138) a introduit la notion complémentaire de pratiques sociales de référence, initialement appliquée à la technologie et à l'informatique, mais pouvant également s'appliquer aux disciplines linguistiques, artistiques, travaux manuels, éducation physique et formations professionnelles. Les pratiques sociales de référence englobent toutes les activités sociales vécues, connues ou imaginées, servant de base à la construction des savoirs à enseigner et enseignés. Elles offrent à l'enseignant(e) la possibilité de donner un sens à son enseignement en associant un apprentissage à une pratique sociale de référence, répondant ainsi à la question fondamentale, à quoi cela sert-il dans la société ? (Martinand, 1994 : 63). Transposer un savoir renvoie donc à la manière dont l'enseignant(e) parvient à recréer en classe une référence en lien avec la pratique sociale de référence et l'institution à laquelle il est rattaché (Ackoundoun-N'guessan & Akely, 2023 : 130). Bien que les jeunes enfants manipulent aisément et avec intérêt les outils numériques, il est suspecté que les parents, agissent en tant qu'experts, facilitant leur initiation à la culture numérique.

2. L'invasion digitale dans la société moderne, une réalité incontournable

Comparativement aux époques antérieures, les nouvelles technologies numériques, se diffusent à une vitesse fulgurante dans la société contemporaine. Par exemple, le téléphone filaire, qui a longtemps été le principal moyen de communication, a mis 50 ans pour connecter 50 millions de personnes dans le monde. En revanche, Facebook a atteint ce même nombre d'utilisateurs en seulement 3 ans, tandis que Pokémon Go, l'application phare de Nintendo lancée en 2016, a nécessité seulement 19 jours pour

être téléchargée par autant de personnes. (Briceno et Ducas, 2019 : 28)

Figure 1 : Nombre d'années requises pour que 50 millions de personnes utilisent chacun de ces technologies

Source : HabiloMédias, 2018.

Extrait de : Briceno et Ducas, 2019 : 28.

Derain (2012 : 69) souligne que les écrans, omniprésents depuis la télévision entré dans les foyers à la fin des années 70 jusqu'aux smartphones ces dernières années, modifient les usages des jeunes enfants, souvent sans encadrement, posant des enjeux de protection. Ce nomadisme numérique transforme leur rapport aux médias, désormais mondialisés et peu régulés, mêlant apprentissage et divertissement, mais aussi confusion. Par exemple, un enfant de 2 à 3 ans peut désormais profiter d'applications d'éveil accessibles via Internet sur l'ordinateur familial ou des appareils portables tels que les téléphones et les tablettes. Même un bébé âgé de 14 mois, encore chancelant dans ses premiers pas, peut s'amuser à manipuler l'écran d'un smartphone et observer les réactions visuelles que son geste provoque. Zosh et al. (2016 : 4) insistent sur l'importance d'évaluer le potentiel éducatif des applications selon l'âge des enfants.

3. Usage du numérique dans la sphère familiale

L'étude menée par HabiloMédia (2018), met en exergue les fréquences auxquelles les enfants utilisent certaines ressources numériques selon leurs âges.

Graphique 1 : Appareils couramment utilisés par les enfants

Source : HabiloMédias, 2018.

Extrait de : Briceno et Ducas, 2019 : 27.

Selon Briceno et Ducas (2019 :27), nos foyers sont également peuplés d'une multitude d'objets connectés qui s'intègrent aux outils numériques que nous utilisons au quotidien. Ces dispositifs vont des montres et des bracelets portés sur soi aux appareils de cuisson que l'on peut démarrer à distance, ainsi qu'aux enceintes de musique équipées d'assistants vocaux virtuels. De plus, la présence omniprésente de moniteurs surveillant chaque mouvement de nos nouveau-nés contribue à nous maintenir constamment connectés au réseau grâce à nos smartphones. En ce qui concerne les activités médiatiques et sociales, l'essor de services comme YouTube (créé en 2005 et comptant 1,8 milliard d'utilisateurs), Facebook (fondé en 2004, avec 2,4 milliards d'utilisateurs) et le moteur de recherche

Google (apparu en 1998 et dominant 71 % du marché mondial) est remarquable. Netflix, qui a maintenant plus d'abonnés que les principales chaînes de télévision nationales combinées, est présent dans la plupart des 190 pays où il est disponible. Bien que des précurseurs aient existé pour ces géants du Web, leur intégration rapide et généralisée dans la vie quotidienne des utilisateurs est surprenante. En comparant les activités numériques des parents à celles des enfants, on se rend compte de l'impact qu'a le numérique dans le vécu des familles. Le graphique ci-dessous, extrait d'un rapport rédigé par Kara Brisson-Boivin pour HabiloMédias, intitulé « Le bien-être numérique des familles canadiennes », offre une représentation claire de la situation.

Graphique 2 Comparaison entre les activités numériques des enfants et celles des parents

Source : HabiloMédias, 2018.

Extrait de : Briceno et Ducas, 2019 : 47.

Briceno et Ducas (2019 :24) indiquent que 76 % des internautes, soit plus de 3 milliards de personnes, utilisent les réseaux sociaux pour interagir et s'informer. La Fondation pour l'enfance (2023 :2) alerte sur des usages précoces et non encadrés des écrans, souvent encouragés par l'exemple parental. Briceno et Ducas (2019 :45-46) insistent sur la responsabilité

des parents, qui doivent d'abord maîtriser leur propre usage des écrans. Une étude de Common Sense Media (2016) montre qu'ils y passent jusqu'à 9 heures par jour principalement pour des activités non-professionnelles. Le principe du "faites ce que je dis, pas ce que je fais" est ici mis en évidence.

Un usage excessif nuit au développement de l'enfant (Ifop, 2023)⁵, d'où l'importance d'un cadre sain dès le plus jeune âge (Briceno et Ducas, 2019 :4). Les enfants apprennent par imitation ; les parents doivent donc limiter la technoférence. Cependant, bien que certaines familles ayant des enfants "technophiles" intègrent facilement le numérique, il est préoccupant que certains parents se déchargent de leur rôle d'éducateur numérique en disant souvent "Les jeunes connaissent cela mieux que moi". Cette attitude expose à une forme de renoncement à ce rôle crucial. Briceno et Ducas (2019 :30)

Les auteurs dénoncent le mythe des "natifs du numérique", rappelant que guidance et éducation restent essentielles (Briceno & Ducas, 2019 :30). Ils appellent à une co-responsabilité familiale et étatique pour une éducation numérique saine, tout en reconnaissant les possibles bénéfices des réseaux sociaux.

III. Outils méthodologiques

La méthodologie s'organise autour de trois axes fondamentaux. Il s'agit du contexte de l'étude incluant le terrain, la population et l'échantillon ; les techniques et outils mobilisés pour la collecte des données ; ainsi que les méthodes d'analyse employées.

⁵ Ifop, L'impact du numérique sur les enfants de 0 à 6 ans, décembre 2022

1. Terrain, population et échantillon

Sikensi, notre terrain de recherche est une ville de la Côte d'Ivoire située dans la région de l'Agneby-Tiassa. Bien que son développement urbain soit moins avancé que celui des grandes villes, elle dispose d'infrastructures de base solides, notamment en télécommunications et en électricité, essentielles au fonctionnement des dispositifs numériques. Les familles, qu'elles soient en milieu rural ou urbain, présentent une diversité d'usages d'outils numériques tels que les téléphones Android, les tablettes, les ordinateurs portables, etc. Choisir cette zone comme site d'étude permet d'explorer en contextes socioéconomiques et culturels variables les pratiques numériques des tout-petits dans les familles pour naviguer dans un monde de plus en plus connecté. 60 enfants de 0 à 8 ans issus de cette commune (milieu rural et urbain) sont au centre de notre étude, afin de déterminer l'apport des parents dans leur socialisation numérique. L'échantillon, constitué volontairement selon des critères prédéfinis, inclut diverses catégories sociales. Des enfants de plusieurs localités (Bécédi, Braffouéby, Katadji, Badasso, Bakanou B, Sikensi) ont été sélectionnés (10 par lieu). Chaque enfant a été anonymé à l'aide d'une combinaison de lettres et de nombres représentant respectivement des lettres du nom de son village ou ville et d'un numéro indiquant sa position dans l'enquête (par exemple : BCDI 1, BCDI 2 pour Bécédi, BRA 11, BRA 12 pour Braffouéby, KAT 21, KAT 22 pour Katadji, BAD 31, BAD 32 pour Badasso, BAK 41, BAK 42 pour Bakanou B, et SIK 51, SIK 52 pour Sikensi). Les données ont aussi été complétées par des entretiens avec 20 parents également anonymés par l'acronyme " PRT " suivi du numéro correspondant à leur position dans l'entretien (par exemple : PRT 1 pour le premier parent interviewé, PRT 2 pour le suivant, et ainsi de suite).

2. Techniques de recherche et instruments de collecte des données

Cette recherche utilise deux techniques, à savoir un questionnaire et des entretiens semi-dirigés. Elle vise à comprendre comment les jeunes enfants s'initient au numérique, à travers les pratiques parentales d'accompagnement. Le questionnaire explore deux axes que sont, les équipements numériques disponibles et le rôle des parents. Les entretiens approfondissent les pratiques de contrôle parental et les perceptions des parents sur l'accompagnement numérique.

3. Méthodes de recherche

Afin de saisir la réalité de manière globale et contextuelle, cette étude adopte une approche qualitative, collectant des données non numériques. Il s'agit des types de ressources disponibles, des différents pratiques numériques et des verbatim portant sur l'accompagnement parental.

IV. Résultats

Les résultats sont présentés selon deux axes principaux. D'une part, les ressources numériques accessibles au sein du domicile ; d'autre part, les pratiques parentales liées à l'engagement numérique des jeunes enfants.

1. Ressources numériques disponibles à domicile

Graphique 3 : Ressources numériques accessibles à domicile

Ce graphique présente les ressources numériques disponibles à domicile. Il révèle des tendances aux technologies par les tout-petits. Il est noté en premier lieu une forte présence des téléphones Android (54), ce qui indique que ces appareils sont largement utilisés dans les foyers. La télévision (45) est également très présente, soulignant son rôle traditionnel dans la consommation de contenu audiovisuel. En revanche, l'accès à des dispositifs comme la tablette numérique (6) et l'ordinateur (3) est très limité. La console de jeux (1) est presque absente et seul un enfant est signalé comme n'ayant aucune ressource numérique (1) à domicile.

Un entretien mené auprès de 20 parents confirme les résultats précédents. En effet, la télévision et les téléphones Android dominent dans les foyers. Ils constituent les dispositifs numériques les plus utilisés par les jeunes enfants, avec 15 réponses sur 20 qui mentionnent ces outils. Les autres appareils, tels que le téléphone portable (9), la tablette numérique (4), l'ordinateur (1) et la console de jeux (1), restent moins courants dans les pratiques numériques des tout-petits.

Tableau 1 : Pratiques numériques des tout-petits en lien avec la disponibilité des ressources numériques à domicile

Pratiques numériques	Fréquences absolues
Utilisation de divers appareils	40
Capacité à mettre en marche	43
Compréhension des interfaces	50
Polyvalence numérique	23
Habiletés d'utilisation	56
Capacité à éteindre	34
aucune	1

Source : Notre étude 2024

Ce tableau met en évidence les pratiques numériques des tout-petits en lien avec la disponibilité des ressources numériques à domicile. La majorité des enfants (56) affiche de solides habiletés d'utilisation. Ce qui indique une exposition significative et positive aux outils numériques. La compréhension des interfaces (50) et la capacité à mettre en marche les appareils (43) montrent également que les enfants développent des compétences essentielles dès leur plus jeune âge. Cependant, la polyvalence numérique (23) apparaît moins élevée. Un seul enfant ne bénéficie d'aucune exposition numérique dans le foyer.

2. Pratiques parentales dans l'engagement numérique des tout-petits

Tableau 2 : *Pratiques relevant de l'implication parentale dans l'apprentissage numérique des tout-petits*

Pratiques parentales	Fréquences absolues
Autorisation parentale	56
Choix des ressources	4
Encouragement à l'apprentissage	13
Explication des procédures d'utilisation	24
Supervision des activités	3
Partage d'expériences	1
Établissement des règles	2
Aide les enfants à mettre en marche	5
Aide les enfants à éteindre	6
Aucune participation parentale	4

Source : Notre étude 2024

Ce tableau illustre les pratiques parentales dans l'apprentissage numérique des tout-petits. Il met en évidence à la fois les engagements et les manques d'implication. On constate que l'autorisation parentale est la pratique la plus courante (56). Cependant, les autres pratiques, comme le choix des ressources (4) et la supervision des activités (3), montrent une participation limitée des parents dans des aspects plus actifs de l'apprentissage numérique. L'encouragement à l'apprentissage (13) et l'explication des procédures d'utilisation (24) sont des domaines où l'implication est légère. Le nombre de parents impliqués dans le partage d'expériences (1) et l'établissement de règles (2) est très faible.

Par ailleurs, un entretien avec 20 parents révèle que 3 parents sur 5, tout en ne s'opposant pas à l'utilisation des outils numériques

par leurs enfants, ne s'engagent pas dans leur apprentissage numérique. Cette même proportion n'établit aucune règle d'utilisation, ni sanctions. En revanche, les 2 parents sur 5 restants s'impliquent dans les pratiques numériques de leurs enfants et mettent en place des règles, dont le non-respect entraîne des sanctions. Quelques extraits de verbatim confirment ces tendances.

Parent PRT2 : *« Mes enfants maîtrisent mieux le téléphone Android que moi, ce qui fait que je n'interviens pas dans leur apprentissage numérique, car je ne connais pas la manipulation de cet outil. »*

Parent PRT5 : *« Notre fille utilise le téléphone toute seule. Son papa y installe des jeux éducatifs sur les lettres et les chiffres, et c'est ce qu'elle aime jouer. Nous nous contentons de superviser ses activités numériques. »*

Parent PRT9 : *« Je permets à mon enfant de m'observer lorsque je suis devant un écran, pour qu'il puisse apprendre en me regardant. »*

Parent PRT11 : *« Je lui interdis certaines applications que je considère inappropriées. En dehors de ça, elle peut télécharger ce qu'elle veut. En fait, il y a des paramètres et des applications sur mon téléphone dont j'ignore les procédures d'utilisation mais elle les maîtrise. Ceux sont comme exemples, les collages de photos ou l'ajout de sons en fond sur certaines vidéos qu'elle monte pour le réseau social TikTok. »*

Tableau 3 : Pratiques numériques des tout-petits dûes à l'implication parentale dans leur initiation au numérique

Pratiques numériques	Fréquences absolues
Utilisation de divers appareils	35
Capacité à mettre en marche	35
Compréhension des interfaces	45
Polyvalence numérique	21
Habilités d'utilisation	55
Capacité à éteindre	30
Aucun bénéfice	5

Source : Notre étude 2024

Ce tableau illustre les pratiques numériques des tout-petits en lien avec l'implication parentale dans leur initiation au numérique. On observe que la majorité des enfants (55) développent des habiletés d'utilisation, la compréhension des interfaces (45) et la capacité à mettre en marche des appareils (35) sont également des compétences notables. Cependant, il est intéressant de noter que la polyvalence numérique semble moins développée (21), et un faible nombre d'enfants (5) rapporte ne ressentir aucun bénéfice de ces pratiques.

V. Interprétation des résultats

1. Accès aux ressources numériques à domicile

Concernant les ressources numériques à domicile, nous enregistrons une prédominance des téléphones Android et de la télévision dans l'environnement technologique des tout-petits. Cela indique que ces appareils sont non seulement omniprésents,

mais aussi intégrés dans le quotidien des familles. Cependant, l'accès limité aux tablettes et aux ordinateurs pourrait restreindre les opportunités d'interaction plus riche et éducative. Cette disparité met en lumière une inégalité potentielle dans l'accès aux outils qui favorisent l'apprentissage actif et l'exploration. La quasi-absence des consoles de jeux souligne également une approche centrée sur la consommation passive de contenu plutôt que sur l'engagement actif, ce qui pourrait limiter l'engagement ludique et créatif des enfants. Ainsi, la disponibilité des ressources numériques conditionne largement les modalités d'apprentissage et d'exploration numériques des tout-petits.

2. Implication parentale dans l'apprentissage numérique

Les pratiques parentales révèlent une dichotomie. Si l'autorisation d'utiliser des outils numériques est fréquente, l'engagement actif des parents dans l'apprentissage est largement insuffisant. La faible participation des parents dans des activités telles que le choix des ressources et la supervision des activités montre un manque d'accompagnement qui pourrait nuire à la qualité de l'apprentissage. Les témoignages de parents soulignent également une passivité face à la maîtrise des technologies par les enfants. Ce qui interroge sur le rôle que devraient jouer les parents dans l'initiation numérique. En adoptant une approche plus proactive, les parents pourraient non seulement enrichir l'expérience d'apprentissage de leurs enfants, mais aussi renforcer leur propre compréhension des outils numériques.

VI. Discussion

1. Accès aux ressources numériques à domicile

Les outils numériques sont présents dans presque tous les foyers.

Une variété de ressources numériques fait partie du quotidien des jeunes enfants, avec une prédominance des téléphones Android et des téléviseurs, comme le révèle notre enquête.

Cette accessibilité incite les enfants à s'y intéresser, que ce soit par réflexe ou curiosité, ce qui leur permet de développer des compétences fondamentales dans l'utilisation de ces outils. Derain (2012 : 69) partage cette observation dans le Rapport 2012 sur les droits de l'enfant, soulignant que la multiplication des équipements audiovisuels et numériques, leur évolution constante et la diversité des contenus ont facilité l'accès à ces médias, en particulier pour les enfants d'âge préscolaire. Cela a provoqué une transformation significative dans l'utilisation éducative, pédagogique et ludique des médias, les intégrant de manière étroite dans leur quotidien. Par exemple, un enfant de 2 à 3 ans peut désormais accéder à des applications d'éveil sur l'ordinateur familial ou sur des appareils mobiles tels que les téléphones et tablettes. Même un bébé de 14 mois, encore hésitant dans ses premiers pas, peut s'amuser à manipuler l'écran d'un smartphone et observer les réactions visuelles de ses gestes. Ainsi, la disponibilité des ressources numériques influence largement les méthodes d'apprentissage et d'exploration des tout-petits.

2. Implications parentales dans l'apprentissage numérique

Notre étude met en lumière une dichotomie dans les pratiques parentales concernant l'utilisation des outils numériques. Bien que l'autorisation d'utiliser ces technologies soit courante, l'engagement actif des parents dans l'apprentissage numérique reste largement insuffisant. Une enquête menée par la Fondation pour l'enfance (2023 : 2) a révélé que la plupart des foyers connaissent des usages précoces et non encadrés des écrans, tant chez les parents que chez les enfants. Si les jeunes générations

maîtrisent bien la technologie, les changements doivent avant tout commencer à la maison. C'est pourquoi Briceno et Ducas (2019 : 45-46) soulignent l'importance pour les parents de surveiller leurs propres usages technologiques avant de guider ceux de leurs enfants. En effet, les parents jouent un rôle essentiel dans la régulation des usages numériques au sein de la famille et doivent modérer leur propre consommation pour éviter la technoférence dans leurs interactions avec les enfants, qui apprennent par mimétisme.

Bien que certaines familles avec des enfants "technophiles" intègrent le numérique facilement, il est préoccupant de constater que certains parents se déchargent de leur responsabilité éducative en affirmant souvent : "Les jeunes s'y connaissent mieux que moi." Cette attitude peut mener à un renoncement à un rôle crucial. Les enfants ont besoin de guidance pour apprendre à utiliser ces outils de manière responsable. Dans cette optique, Zosh, et al (2016 : 4) soulignent que l'utilisation d'applications par les enfants, même de qualité, est plus efficace sous la supervision d'un adulte. Missonnier ajoute qu'une éducation numérique devrait impliquer que chaque famille établisse ses propres règles, plutôt que de se conformer à des directives rigides, favorisant ainsi une approche préventive et éclairée.

VII. Conclusion

Cette étude met en évidence les pratiques d'initiation des jeunes enfants à la culture numérique dans les familles de la commune de Sikensi. En s'appuyant sur des objectifs clairs et des hypothèses de recherche, elle explore les conditions d'accès et d'utilisation des outils numériques dès le plus jeune âge. Les résultats montrent que la disponibilité d'équipements comme les téléphones Android et les téléviseurs joue un rôle central dans cette initiation, facilitant l'acquisition précoce de compétences

numériques à travers une familiarité progressive avec les interfaces.

Cependant, l'implication des parents demeure faible, se limitant souvent à une simple autorisation d'usage sans véritable accompagnement. La théorie de la transposition didactique de Martinand (1986 : 137-138) permet de mieux comprendre comment les représentations sociales et familiales des technologies influencent leur transmission aux enfants. Si l'exposition précoce aux écrans favorise une forme d'auto-apprentissage, elle ne saurait remplacer le rôle éducatif des parents, dont le désengagement pourrait poser problème (Briceno et Ducas, 2019 :30). En somme, cette recherche montre que, bien que l'école ne prenne pas encore en charge la formation des tout-petits au numérique, ces derniers développent néanmoins une culture numérique qu'il convient de reconnaître et de valoriser dans leur parcours de développement de l'enfant. Ce constat rejoint les priorités de l'UNESCO et de l'État ivoirien en matière d'intégration du numérique. Les résultats obtenus pourraient ainsi favoriser une meilleure prise en compte du numérique dès le préscolaire, vu qu'ils mettent en lumière les pratiques d'initiation spontanées des enfants, malgré un encadrement parental souvent insuffisant, ainsi que leur grande capacité d'adaptation aux outils numériques en constante évolution. Elle appelle à la mise en place de stratégies éducatives adaptées, impliquant à la fois les familles et les acteurs éducatifs, afin de promouvoir une culture numérique inclusive et bénéfique pour les jeunes générations.

VIII. Références bibliographiques

ACKOUNDOUN-NGUESSAN Charl., et AKELY Pierre Martial Thierry (2023), « les théories en didactique comme outils d'analyse des pratiques en classes de mathématiques, des sciences et technologies », *Enseigner les sciences et*

technologies aux enseignants préscolaire, primaire et secondaire, Abidjan, Presses Universitaires d'Abidjan, 223 p.

BARUSSAUD Simon, REUSE Stéphane et DAGO, Franck (2023), « Utilisation des TIC dans l'éducation », *L'enseignement et la profession enseignante dans le monde numérique – Côte d'Ivoire, document d'information*, Genève, première édition, Organisation internationale du Travail (OIT), 86 p.

BRICENO Catalina et DUCAS Marie-Claude (2019), *Parents dans un monde d'écrans : Comment vous brancher à l'univers de vos enfants de 0 à 18 ans*, Québec, Les Éditions de l'Homme, 246 p.

CHEVALLARD Yves (1985), « Vers une analyse didactique des faits d'évaluation. », *L'évaluation : approche descriptive ou prescriptive ?*, Bruxelles, In J.-M. DE KETELE (dir.), De Bœck, pp. 31-59.

DERAIN Marie (2012), « Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique. », *Rapport 2012 consacré aux droits de l'enfant*, Paris, Cedex, 156 p.

Joshua Samuel (1996). « Le concept de transposition didactique n'est-il propre qu'au mathématique ? », *Au-delà des didactiques, le didactique : débats autour de concepts fédérateurs*, Paris-Bruxelles, éd. C. RAISKY et M. CAILLOT, De Bœck, pp. 61-73.

KAMBOUCHNER Denis, MEIRIEU Philippe et STIEGLER Bernard (2012), *L'école, le numérique et la société qui vient*, Paris, Edition Mille et une nuits, 135 p.

MARTINAND Jean-Louis (1986), *Connaître et transformer la matière : des objectifs pour l'initiation aux sciences et techniques*, Berne (Suisse), Peter Lang, collection *Exploration – Recherches en sciences de l'éducation*, 315 p.

MARTINAND Jean-Louis (1994), « La didactique des sciences et de la technologie et la formation des enseignants. », *Aster*, n°19-1, pp 61-75.

ZOSH Jennifer Marie, HIRSH-PASEK Kathy, GOLINKOFF Roberta Michnick et PARISH-MORRIS Julia (2016), « Apprendre à l'ère numérique : Réintroduire l'éducation dans les applications éducatives pour jeunes enfants. », ©2016-2023 CEECD / *technologie en éducation de la petite enfance*, États-Unis, Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants

Webographie

Fondation pour l'Enfance (2016), « La vie numérique des tout-petits. », <http://www.fondation-enfance.org/> le 18 février 2024.

Fondation pour l'enfance (2023), « L'usage du numérique dans la sphère familiale : Note de positionnement de la Fondation pour l'Enfance. », <https://www.fondation-enfance.org/> le 18 février 2024.

GOUZA Elvis (2021), « Côte d'Ivoire : quand le téléphone portable devient un danger pour la réussite scolaire des enfants. », <https://www.linfodrome.com/sujet-du-jour/71960>, le 16 janvier 2024.

Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (2023), « Etats Généraux de l'Éducation : Rapport de synthèse des concertations nationales. », <https://www.education.gouv.ci/index.php/Flash/details/16> le 30 juillet 2023.

Ministère du Plan et du Développement (2016), « Étude Nationale Prospective "Côte d'Ivoire 2040". Document de synthèse. », <https://fr.scribd.com/document/476140034/etude-nationale-prospective-ENP-CI-2040-pdf>, le 19 août 2023, à 22 h 10 min.

Nations Unies. (s.d.), « À propos du Sommet sur la transformation de l'éducation. » Consulté sur le site : <https://www.un.org/fr/> le 17 janvier 2024.

UNESCO. (s.d.). L'avenir de l'éducation. UNESCO. Consulté sur le site : <https://www.unesco.org/en/futures-education>, le 15

août 2023 à 13 h 25 min.

UNESCO. (s.d.). Passerelles vers l'apprentissage numérique public. UNESCO. Consulté sur le site : <https://fr.unesco.org/themes/education-information-communication/learning-bridges>, le 15 août 2023 à 13 h 28 min.

Texte officiel

Décret n°2012-894 du 19 septembre 2012 portant introduction dans l'enseignement d'une discipline dénommée Technologies de l'Information et de la Communication, en abrégé TICE et fixant les conditions d'accès aux fonctions de Professeurs de Lycée et collègue de TICE